

**Експериментальна
і клінічна**

МЕДИЦИНА

2000 ■ № 3

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Експериментальна і клінічна

МЕДИЦИНА

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ

МЕДИЦИНА

2000 №3

Редакційна колегія:

Головний редактор *А.Я. ЦИГАНЕНКО*

М.П. Воронцов, М.О. Клименко, В.М. Козько, О.М. Козицька (секретар), М.В. Кривонос (заступник головного редактора), В.І. Куцевляк, Л.Т. Мала, С.Ю. Масловський, Ю.С. Паращук (заступник головного редактора), В.С. Приходько, В.О. Сипливий (відповідальний редактор), О.Ю. Степаненко (виконавчий редактор)

Редакційна рада: *В.В. Бобін (Харків), В.В. Бойко (Харків), О.Ф. Возіанов (Київ), П.В. Волошин (Харків), В.І. Грищенко (Харків), Ю.І. Губський (Київ), Є.Г. Дубенко (Харків), Г.І. Дуденко (Харків), В.І. Жуков (Харків), М.О. Корж (Харків), І.К. Латогуз (Харків), В.М. Лісовий (Харків), В.М. Лупир (Харків), Ю.В. Одинець (Харків), М.І. Пилипенко (Харків), Г.П. Рузін (Харків), М.С. Скрипников (Полтава), М.І. Хвисьюк (Харків), В.М. Хворостинка (Харків), В.П. Черних (Харків), В.С. Яворський (Харків), А.Ф. Яковцова (Харків)*

Редактор *В.М. Ходоревська*
Коректор *Т.М. Ушаньова*
Комп'ютерна верстка *О.М. Козицька*

Засновник
Харківський державний медичний університет
Україна, 61022, Харків, просп. Леніна, 4
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 3339 від 06.07.98
Періодичність видання – 4 рази на рік

Рекомендовано до друку Вченою радою ХДМУ.
Протокол № 8 від 21.09.2000

Підписано до друку 29.09.2000. Ум. друк. арк. 9,45. Ум. фарбо-відб. 9,7. Ум. обл.-вид. арк. 14,5.
Формат 60x84 ¹/₈. Папір офс. Друк. офс. Тираж *500* прим. Замовл. *709/12 25*
Адреса редакції: Україна, 61022, Харків, просп. Леніна, 4. ХДМУ. Тел.: (0572) 40-26-00
e-mail *advin@ic.kharkov.ua*

Віддруковано видавництвом Харківського державного автомобільно-дорожнього
технічного університету: Україна, 61002, Харків, вул. Петровського, 25

ЗМІСТ

Теоретична і експериментальна медицина

- В.І. Жуков, О.В. Зайцева, В.В. М'ясоєдов.** Математичне прогнозування біологічної активності поверхнево-активних речовин на підставі фізико-хімічних констант 7
- Е.Ю. Шаповалова.** Оценка периодизации коллекции зародышей «Крым» по темпам их дифференцировки на основе кариометрических данных 10
- Л.А. Лапшина, С.Н. Коваль.** Структура центральной и периферической гемодинамики у больных ранними стадиями артериальной гипертензии в зависимости ототягощенной наследственности 14
- Л.С. Негипа, И.В. Сорокина.** Патоморфология небных миндалин при хроническом компенсированном и декомпенсированном тонзиллите 16
- І.Г. Бутенко, Ю.Б. Лар'яновська.** Корекція препаратами «Йохімбе-генез» і «Йохімбекс-гармонія» порушень сперматогенезу у щурів, викликаних серотоніном 18
- О.В. Волобуева, В.П. Малый, П.В. Оветчин, В.П. Невзоров, П.В. Нартов, А.К. Полукчи.** Ультраструктурные изменения в микроциркуляторном русле миокарда при экспериментальной дифтерийной интоксикации 21
- А.Ф. Яковцова, А.М. Феськов, О.А. Омельченко.** Морфофункциональная и гистохимическая характеристика желез и стромы эндометрия у женщин с эндокринным бесплодием 23
- Г.И. Губина-Вакулик, Т.В. Звягинцева.** Морфологические изменения кожи крыс после локального рентгеновского облучения 26
- Л.Г. Диголь.** Регенерация кости в условиях экспериментального моделирования перелома с фиксацией отломков штифтами различной конструкции 29

Терапія

- М.И. Кожин.** Возможности применения ингибиторов АПФ в лечении острого инфаркта миокарда 31
- О.В. Земляницyna.** Взаимосвязь биохимических и социально-психологических факторов риска формирования первичной артериальной гипертензии у молодых лиц 34
- Е.Ю. Борзова.** Состояние простаглицлин-тромбоксанового равновесия у больных нестабильной стенокардией 36
- Т.І. Чабан.** Залежність показників варіабельності серцевого ритму у хворих із серцевою недостатністю від систолічної та діастолічної дисфункції міокарда лівого шлуночка 38
- Н.П. Копица.** Новые подходы в оценке процессов реполяризации желудочков у постинфарктных больных 40
- В.Н. Погорелов, В.Н. Русанов.** Клеточно-кальциевый механизм аритмий и антиаритмический эффект комбинации антагонистов кальция у больных с кардиопульмональной патологией 42

Е.В. Колесникова. Нарушения иммунного статуса и его взаимоотношения с гормонами сыворотки крови при хронических заболеваниях печени 44

Ж.Д. Семідоцька, Т.В. Бездітко. Адаптаційні реакції у хворих на хронічний гломеруло-нефрит 47

Педіатрія

В.Л. Кашина. Некоторые показатели обмена микроэлементов и витаминов у подростков с дисплазией соединительной ткани 49

С.А. Войтенко. Опыт лечения детей, больных бронхиальной астмой, препаратом «Тайлед-Минт» 51

Психіатрія

В.Л. Гавенко. Пограничные психические расстройства у лиц напряженного умственного труда 54

В.М. Козидубова. Клинико-психопатологические особенности депрессий у подростков 56

А.В. Сергієнко, О.О. Несен, В.К. Шамрей, Т.А. Сергієнко, В.Т. Логойда, Д.О. Алексєєва, Ю.П. Розкокоха, Ю.І. Виговська, І.В. Чурикова, К.Б. Рожковська, О.А. Захарченко, І.О. Безлюдько, Ю.О. Подопрєлова. Медико-психологічні і психіатричні аспекти медицини катастроф 58

В.М. Синайко. Проблема формирования психосоматических расстройств у молодых лиц 64

В.Л. Гавенко. Проблеми надання психіатричної допомоги підліткам, які знаходяться в умовах пенітенціарної системи. 66

А.М. Кожина, О.О. Демина. Психосоциальные закономерности формирования криминального поведения несовершеннолетних 67

Н.В. Гавенко. Психотерапевтическая коррекция пограничных психических расстройств у студентов 69

Т.Л. Шейнина. Психические нарушения у детей, перенесших критические состояния инфекционного генеза 71

В.И. Коростий. Тревожные расстройства у больных с артериальной гипертензией и их взаимосвязь с повышенным уровнем артериального давления 73

Е.М. Прокопович. Взаимосвязи профиля агрессивности особенностей личности несовершеннолетних правонарушителей 75

А.С. Гарницкая. Клинические особенности депрессивных расстройств у больных табачной зависимостью 78

И.В. Маркова. Использование метода символ-драмы в лечении сексуальных расстройств у женщин 80

В.А. Мангуби. Деструктивные религиозные культы и их роль в развитии суицидального поведения 83

Л.М. Гайчук. Изучение предболезненных психических изменений и психосоматических расстройств у делинквентных девочек-подростков 85

К.С. Дорошева. Особенности инвалидизации больных параноидной шизофренией с непрерывным типом течения. 87

Л.Н. Юрьева, С.Г. Носов, Л.В. Дехтяр. Опыт использования лазерного облучения крови для преодоления резистентности к инсулинокоматозной терапии при психических заболеваниях 89

Неврологія

А.Б. Михайлов. Геморрагический инсульт: клинические, лабораторные и патоморфологические корреляции у больных с благоприятным исходом 92

И.А. Левшина. Динамика показателей липидного обмена и гемокоагуляции при гирудотерапии у больных с дисциркуляторной энцефалопатией 95

В.В. Циганенко. Характеристика вегетативных нарушений у підлітків і у споріднених парах 97

Інфекційні хвороби

В.Н. Козько, И.Н. Андрущенко. Клинико-патогенетические показатели и состояние микрофлоры кишечника у больных сальмонеллезом при различных методах лечения 100

Г.И. Градиль, Д.В. Кацапов, О.В. Самойленко, В.Н. Козько. Этиологические факторы острого инфекционного процесса в легком – внебольничной пневмонии 104

М.Ю. Кожушко. Повышение эффективности коррекции гипоксии у больных кониотуберкулезом и туберкулезом легких путем использования в комплексной терапии А-бактерина 107

Хірургія

И.М. Савицкая, О.А. Гейленко, Ю.А. Фурманов, А.А. Ляшенко. Особенности морфологических реакций при различных методах соединения тканей печени 110

Т.И. Тамм, В.Д. Садчиков, А.Я. Бардюк. Морфологические критерии ультразвуковой диагностики острой непроходимости кишечника 112

В.В. Седак, А.Б. Даценко. Клинико-бактериологические параллели при остром парапроктите 114

М.Н. Гришин, В.В. Килесса, Ю.С. Кривошеин. Антисептик «Мирамистин» в местной терапии абсцессов легкого 117

Т.И. Тамм, О.В. Коваленко, К.А. Крамаренко, Ахмет Атик. Диагностика и тактика лечения острого панкреатита у больных с синдромом желтухи 120

Акушерство і гінекологія

Ю.С. Паращук, І.М. Меренкова. Вивчення стану верхніх сечових шляхів у вагітних методом магнітно-резонансної томографії 122

О.П. Танько. Особливості перебігу вагітності у жінок на тлі хронічних захворювань гепатобіліарної системи 124

Н.Н. Попов, Л.В. Потапова. Влияние мононуклеаров перитонеальной полости больных генитальным эндометриозом на рост эндометриальных клеток *in vitro* 126

Н.П. Суббота, Н.А. Никифорова, В.А. Питько. Иммуномодулирующее действие крио-экстракта хориона на Т-лимфоциты здоровых и больных подострым сальпингоофоритом женщин *in vitro* 129

І.Ю. Кузьмина. Влияние гипоксии на хориальную ткань в эксперименте 131

Офтальмологія

Н.А. Гончарова, Н.М. Воронцова, П.А. Бездетко. Тактика лечения новообразований орбиты 135

Н.В. Панченко. Хирургическое лечение больных с увеитами, осложненными отеком макулярной области 137

Стоматологія

А.А. Комлев, В.А. Клёмин. Аспекты применения эластической пластмассы в зубных протезах 139

Е.Н. Рябоконт. Отечественный сапфировый однополюсный эндопротез височно-нижнечелюстного сустава 141

Гігієна, епідеміологія, екологія

М.В. Кривоносов, Л.В. Подригало, Г.Н. Даниленко. Проблема донозологических состояний у детей школьного возраста и пути ее возможного решения 144

І.В. Завгородній. Виробничий шум і вібрація як несприятливі чинники у сучасному виробництві натуральної шкіри 146

Ювілеї

В.Л. Гаєнко, Н.І. Стрельцова, Г.А. Самардакова. Нина Павловна Татаренко — великий Учитель, Учений, Врач, Человек (к 100-летию со дня рождения) 150

В.Л. Гаєнко, Г.А. Самардакова. Виктор Павлович Протопопов (к 120-летию со дня рождения) 151

ТЕОРЕТИЧНА І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

МАТЕМАТИЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ
СИНТЕЗОВАНИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН
НА ПІДСТАВІ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ КОНСТАНТ

В.І. Жуков, О.В. Зайцева, В.В. М'ясоєдов

Харківський державний медичний університет

Обґрунтовано математичне прогнозування біологічної активності синтезованих поверхнево-активних речовин (ПАР) на підставі фізико-хімічних констант досліджуваних речовин. Визначено дескриптори, що дозволяють із достатньою точністю прогнозувати параметри гострого і хронічного впливу ПАР на організм. Показано, що біологічна активність детергентів, в основному, залежить від співвідношення гідрофобних і гідрофільних груп, енергії вуглець-водневих зв'язків і сили міжмолекулярних взаємодій. Розроблена математична модель дає можливість прогнозувати параметри біологічної активності нових ПАР і відбиває основний механізм біологічної дії.

Ключові слова: поверхнево-активні речовини, фізико-хімічні константи, математичне прогнозування, біологічна активність.

Дослідження медико-біологічних аспектів виробництва і використання синтезованих хімічних речовин, вивчення їх впливу на екосистеми і стан здоров'я населення, наукове обґрунтування профілактичних заходів з охорони здоров'я населення і захисту біосфери від несприятливого впливу хімічних чинників залишаються актуальними. У цьому зв'язку дуже важливою є розробка швидких, дешевих і ефективних методів попереднього визначення біологічної активності хімічних речовин.

Для оцінки біологічної активності ксенобіотиків за їх фізичними та фізико-хімічними показниками широко застосовуються методи, що базуються на пошуку статистичної залежності (кореляції) між цими показниками і біологічною активністю речовин [1]. При пошуку такої залежності використовується регресійний аналіз. Одержані при цьому рівняння, які пов'язують структурні показники з біологічною активністю, у літературі називають кореляційними або регресійними рівняннями типу «структура-активність». Найбільш повний аналітичний огляд з використання кореляційних рівнянь для визначення біологічної (фармакологічної) активності належить М. Ландау [2]. Зв'язок між структурними показниками та біологічною активністю хімічних речовин може визначатися чисто емпіричним підбором показників або на підставі деяких модельних уявлень.

Прикладом емпіричного кореляційного рівняння може бути залежність біологічної активності хімічних речовин від коефіцієнта розподілу їх у системі масло – вода [3, 4].

Прикладом модельного підходу в сполученні з емпіричним може бути найбільш розповсюджений на сьогодні метод, розроблений С.Нанч і J. Fukunage [5], в основі якого лежать уявлення про лінійну залежність вільної енергії досліджуваних процесів від фізико-хімічних параметрів, які вважаються незалежними змінними. Усі ці параметри за С.Нанч здебільш визначаються властивостями молекули досліджуваної сполуки, залежать від її стеричних властивостей, електронної структури й гідрофобності. За допомогою цих і деяких інших констант, подібних до констант Гаммета (електронні) і Тафта (стеричні), з великою точністю схарактеризовано біологічну і токсичну дію багатьох споріднених

за структурою хімічних речовин. Однак ця методологія ефективна тільки в певних рядах гомологів. Для кожного такого ряду існує або може бути створено рівняння «структура-активність», яке з часом при одержанні нових наукових даних може модифікуватися.

Зростаючий у світі обсяг виробництва іоногенних і неіоногенних поверхнево-активних речовин (ПАР) робить актуальним прискорення оцінки біологічної небезпеки нових синтезованих речовин цих класів [6–8]. Установлення зв'язку між структурою речовин і їх біологічним ефектом дозволяє передбачати характер та інтенсивність ушкоджуючої дії, прогнозувати перебіг патологічного процесу й своєчасно виключати з виробництва біологічно-активні й небезпечні хімічні речовини на стадії їх впровадження.

Метою роботи була розробка математичної моделі прогнозу біологічної активності класу ПАР на підставі фізико-хімічних констант.

Матеріал і методи. Досліджені такі ПАР, як азотвмісні імідазоліни, неіоноли, фосфоровмісні детергенти, алкілсульфати, похідні проксаміну й проксанолу, оксигетильовані алкілфеноли, ізононілфеноли, прості полієфіри та ін. Усього було вивчено понад сто ПАР, що мають асиметричну молекулярну структуру, містять у собі гідрофобні й гідрофільні угруповання.

Для визначення залежності біологічної активності речовин від їх фізико-хімічних констант було використано комплексний підхід, що включав аналіз багатьох різноманітних показників, які мають різний ступінь впливу на сумарну біологічну активність речовини. Застосовували методи багатомірного статистичного аналізу [5, 9], який дозволив визначити ступінь залежності між показниками гострої біологічної активності, зокрема, середньосмертельними дозами (DL_{50}) детергентів і дескрипторами їх фізико-хімічних властивостей, виділити найбільш суттєві фактори, що впливають на біологічну активність речовин й побудувати математичну модель прогнозу гострої та хронічної біологічної активності. Для вирішення цих питань використовували методи регресійного й факторного аналізу [7, 10, 11].

Результати та їх обговорення. Проаналізовані детергенти мали не тільки суттєві відмінності в будові й

фізико-хімічних властивостях, але й разом з тим були подібними за однією з основних ознак – поведінкою на межі розподілу двох середовищ. Це дуже важливо для оцінки біологічної активності детергентів.

Для такої великої групи детергентів можна передбачити певну аналогію в механізмі біологічної дії, установити параметри гострої токсичності, порогові або недіючі дози тривалого хронічного експерименту на підставі фізико-хімічних параметрів. У таких випадках, як правило, будеється емпірична залежність летального ефекту або іншого біологічного прояву від властивостей хімічних речовин.

Зміни в кількості фрагментів і в структурі молекули приводять до змін фізико-хімічних властивостей, що відбивається на значенні параметрів біологічної активності, наприклад на DL_{50} .

На практиці питання про встановлення стохастичних зв'язків між біологічною активністю речовин та їх фізико-хімічними константами вирішується не завжди успішно, що, у свою чергу, ускладнює розробку математичних моделей прогнозування параметрів гострої та хронічної біологічної активності.

Визначення біологічної активності ПАР за коефіцієнтами розподілу октанол/вода, константами гідрофобності Ханча, електронними константами Гаммета і стеричними константами Тафта не виявили кореляційних зв'язків між цими показниками. Кореляційний зв'язок розраховували за рівнянням [3]

$$\ln(1/DL_{50}) = \alpha_1(\sum_i \pi_i)^2 + \alpha_2 \sum_i \pi_i + \alpha_3 \sum_i \sigma_i + \alpha_4 \sum_i e_i^{St} + \alpha_0, \quad (1)$$

де DL_{50} – доза DL_{50} ; π_i – коефіцієнт розподілу октанол/вода; σ – електронна константа Гаммета; e_i^{St} – стерична константа Тафта; α_1 – α_4 – коефіцієнти пропорційності; α_0 – активність незаміщеної молекули.

Структурним формулам детергентів притаманні досить суттєві відмінності. Вони стосуються насамперед ступеня розчинності та оксиетилування, молекулярної ваги, розгалуженості полімерного ланцюга, наявності гідрофільних і гідрофобних функціональних груп, питомої ваги, в'язкості, гідроксильного і кислотного числа, функціональності, масової ваги стартової речовини, наявності алкілфосфатів, карбоксиметильованих й оксиетильованих алкілфенолів, окислу етилену і пропілену, гідроксильних груп. У цьому зв'язку константи, що входять у рівняння (1), не завжди однаково статистично значущі та в рівній мірі необхідні для характеристики біологічної дії ПАР, а математична модель прогнозу біологічної активності не відбиває різноманітності будови й фізико-хімічних параметрів даної групи сполук.

Використаний авторами комплексний підхід, що включав аналіз багатьох різноманітних показників, які мають різний ступінь впливу на сумарну біологічну активність речовини, дозволив уникнути зазначених труднощів. Однією з задач було виділення найбільш суттєвих показників, що визначають біологічну активність сполуки.

Як вже зазначено, за даними літератури й за одержаними нами даними, ПАР належать до середньота малотоксичних речовин, їхні середньосмертельні дози становлять від 1,0 до 56,0 г/кг маси тварини. Для розрахунку показників гострої та хронічної біологічної активності, відповідно DL_{50} і максимальної недіючої дози (МНД) детергентів, використовували такі показники, як молекулярна маса, питома вага, розчинність в органічних розчинниках і воді, ступінь оксиетилування, температура спалаху, в'язкість, коефіцієнт розподілу метанол/вода, гідроксильне й кислотне число, ступінь іонізації, швидкість окиснення речовин, функціональність,

еквівалентна маса розгалуженої частини молекули, наявність алкілфосфатів, карбоксиметильованих і оксиетильованих алкілфенолів, масова вага ОН-груп, масова вага стартової речовини, окислу етилену і пропілену, що характеризують гідрофобні та гідрофільні властивості, силу енергетичних внутрішньомолекулярних і міжмолекулярних зв'язків, швидкість біотрансформації, донор-акцепторні взаємодії. Такі показники, як еквівалентна маса розгалуженої частини молекули, температура спалаху, масова вага гідроксильних груп, стартової речовини, масова вага окислу етилену і пропілену, швидкість окиснення й ступінь іонізації, нами були введені вперше для розробки вказаної моделі прогнозу.

Кожний із досліджуваних фізико-хімічних показників мав свій ступінь впливу на формування біологічної активності речовини. Серед дескрипторів було виділено такі показники, які дозволяють з достатньою точністю передбачати величину DL_{50} і знайти аналітичний вираз, що визначає біологічну активність як функцію інформативних параметрів. Для вирішення цієї задачі використовували регресію й регресію на головні компоненти [12], метод екстремального групування параметрів [13] з наступною регресією на фактори. При цьому було знайдено, що регресія на головні компоненти й екстремальне групування параметрів показали однакові результати, що свідчить про наявність і правильний вибір інформативних показників. Головні компоненти визначалися як власні вектори кореляційної матриці з наступним визначенням регресії DL_{50} . Для пошуку найліпшої регресії використовували діалог з ЕОМ експериментатора-спеціаліста, який обирав найкращий варіант моделі. У результаті процедури знаходження головних компонент виявлено, що 12 параметрів описується чотирма факторами, при цьому питома вага дисперсії, яка характеризується факторами, становила 88 %. Фактори являли собою лінійні комбінації параметрів. Коефіцієнти лінійних комбінацій наведені у таблиці.

У результаті перебору великої кількості різних варіантів регресійних моделей було знайдено, що найліпші результати, як з точки зору статистичної, так і біологічної значущості, було одержано за умов невключення такого параметра, як розчинність детергентів у воді, до факторного аналізу, а використання його як множника при DL_{50} . Це зумовлено тим, що для розчинності ПАР знайдено логарифмічну, а не лінійну залежність, як для всіх інших показників. Величина $\ln(S \cdot DL_{50})$ при цьому виявилася пов'язаною регресійною залежністю з величиною $F = F_3 \cdot \cos(\alpha) + F_4 \cdot \sin(\alpha)$, де S – розчинність у воді; F_3 , F_4 – значення третьої та четвертої головних компонентів; $\alpha = 130^\circ$.

Лінійний регресійний аналіз і зворотне перетворення від фактора до параметрів дозволили одержати рівняння, у найбільшій мірі пов'язує DL_{50} з деякими показниками фізико-хімічних характеристик ПАР,

$$\ln(S \cdot DL_{50}) = K_{0ac} + K_1(M_{оп} - M_{ое}) + K_2 \cdot T_{сп} + K_3 \cdot \gamma + K_4 \cdot A + K_5 \cdot \varphi, \quad (2)$$

де S – розчинність; $M_{оп}$ і $M_{ое}$ – масова вага окису пропілену і етилену відповідно; $T_{сп}$ – температура спалаху; γ – в'язкість; A – квантове число; φ – функціональність; K_{0ac} , 1-5 – коефіцієнти пропорційності (гострий експеримент).

Коефіцієнти в рівнянні мають такі значення: $K_{0ac} = -7,32$; $K_1 = 0,13$; $K_2 = -0,025$; $K_3 = -3,2 \cdot 10^{-5}$; $K_4 = 13,94$; $K_5 = 0,015$.

Аналогічна модель використовувалася для прогнозу максимальної недіючої дози (МНД) хронічної біологічної активності детергентів. Як результативний по-

Коефіцієнти лінійних комбінацій, що виражають фактори як функції параметрів

Параметри	F ₁	F ₂	F ₃	F ₄
Молекулярна маса	-0,17	0,19	0,00	-0,00
Питома вага	0,07	-0,19	0,29	0,27
Температура спалаху (енергія вуглець-водневих зв'язків)	-0,10	-0,02	0,17	0,45
В'язкість (сила міжмолекулярних зв'язків)	0,02	0,34	0,22	-0,05
Гідроксильне число	0,18	-0,09	-0,06	-0,03
Кислотне число	0,14	0,09	0,24	-0,07
Функціональність	0,04	0,33	0,24	-0,04
Еквівалентна маса	-0,18	0,11	-0,01	-0,09
Масова вага				
(ОН)	0,16	0,06	-0,11	-0,29
стартової речовини	0,19	0,05	0,12	0,10
окислу пропілену	0,05	0,24	-0,33	0,25
окислу етилену	-0,12	-0,17	0,24	-0,35

казник використовували експериментально встановлені максимальні недіючі дози (МНД) у підгострому і хронічному токсикологічних експериментах. Для досліджуваного класу речовин встановлено, що МНД=10⁻³·ДЛ₅₀ для детергентів на основі гліколів, оксигетильованих алкілфенолів, ізононілфенолів, проксамінів, проксанолів, алкілсульфатів; 10⁻⁴·ДЛ₅₀ – для азот- і фосфоровмісних детергентів й може описуватися тією ж формулою зі змінами значення K_{0 ac} (для гострого експерименту) на K_{0 ch}, (для хронічного експерименту), яке складає для всіх груп детергентів -0,007, виключаючи азот- та фосфоровмісні ПАР. Значення K_{0 ch} для азот- і фосфоровмісних детергентів складало -0,0007.

Звертає на себе увагу той факт, що одержано залежність S·ДЛ₅₀ від деяких параметрів. А це означає, що S·ДЛ₅₀ є деякою «ефективною» дозою, яка сприяє організму. Отже, ці речовини не кумулюються й не утримуються в організмі, а впливають на нього тільки тією частиною, яка встигла метаболізуватися або розчинитися у водному середовищі за час проходження через структурно-функціональні одиниці організму. Підтвердженням цього є експерименти з визначення біотрансформації детергентів в організмі білих щурів. Результати свідчили, що більшість ПАР частково виводиться з організму в незмінному вигляді. Це робить їх менш токсичними, ніж азот- і фосфоровмісні ПАР, які не виділяються з організму в чистому вигляді, а повністю метаболізуються. Біологічна активність останніх є високою як у гострих, так і в підгострих дослідках.

Інтерес представляє комбінація K_i(M_{оп}-M_{ое})+K₂·T_{ст}+K₃·γ. Значення K_i (M_{оп}-M_{ое}) визначає гідрофіль-

ність і гідрофобність молекули, а в'язкість залежить від сил міжмолекулярної взаємодії й розгалуженості молекули. Тому можна припустити, що ця комбінація відповідальна за виведення ксенобіотиків. Показник, пропорційний температурі спалаху, тісно пов'язаний з ефективністю окиснення детергентів у організмі й визначається енергією вуглець-водневих зв'язків. Як видно з розробленої моделі для даної групи речовин, біологічна активність їх визначається ефективністю виведення, окиснення і нейтралізації. Члени рівняння K₄·A і K₅·φ є уточнюючими поправками.

Висновки

Ступінь біологічної активності детергентів залежить від їх фізико-хімічних характеристик. Аналіз проведених досліджень дозволяє стверджувати, що біологічна активність детергентів в основному залежить від співвідношення гідрофобних радикалів і гідрофільних груп, енергії вуглець-водневих зв'язків (яка тісно пов'язана зі швидкістю біологічного окиснення) й сили міжмолекулярних взаємодій. Інші дескриптори фізико-хімічних параметрів ПАР незначно впливали на загальну біологічну активність.

Розроблена модель пояснює основний мембранотропний механізм біологічної дії, загальний для всіх груп детергентів, дозволяє спрогнозувати ступінь гострої та хронічної біологічної активності на етапах одержання нових хімічних сполук даного класу й може використовуватися при гігієнічній регламентації поверхнево-активних речовин в об'єктах навколишнього середовища.

Список літератури

1. Баренбойм Г.М., Маленков А.Г. Биологически активные вещества. М.: Наука, 1986. 362 с.
2. Ландау М.А. Молекулярные механизмы действия физиологически активных соединений. М.: Наука, 1981. 262 с.
3. Лазарев Н.В. Основы промышленной токсикологии. Л.: Медгиз, 1938.
4. Лазарев Н.В. Наркотики. Л.: Медгиз, 1940.
5. Hanch C., Fukunage J. S.Chem.Tech. 1977; 7: 120–128.
6. Абрамзон А.А. Поверхностно-активные вещества: свойства и применение. Л.: Химия, 1981. 304 с.
7. Волощенко О.И., Мудрый И.В. Поверхностно-активные вещества в окружающей среде и здоровье человека: Обзор. Гигиена и санитария. 1988; 11: 58–61.
8. Полковниченко И.Т. Состояние и перспективы развития производства и применения ПАВ. Поверхностно-активные вещества и сырье для их производства. М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1989: 16–30.
9. Славин М.Б. Методы системного анализа в медицинских исследованиях. М.: Медицина, 1989. 304 с.
10. Айвазян С.А., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика. М.: Финансы и статистика, 1984. 207 с.
11. Харман Г.Г. Современный факторный анализ; Пер. с англ. М.: Статистика, 1972. 468 с.
12. Драйпер Дж., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ. Финансы и статистика, 1986; Т. 1. 366 с.; Т. 2. 351 с.
13. Бочков Н.П., Шрам Р.Я., Кулешов Н.П. Система оценки химических веществ на мутагенность для человека: Общие принципы, практические рекомендации и дальнейшие разработки. Генетика 1975; II, 10: 156–169.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СИНТЕЗИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ НА ОСНОВАНИИ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ КОНСТАНТ.

В.И. Жуков, О.В. Зайцева, В.В. Мясоедов

Обосновано математическое прогнозирование биологической активности синтезированных поверхностно-активных веществ (ПАВ) на основании физико-химических констант исследуемых веществ. Определены дескрипторы, позволяющие с достаточной точностью прогнозировать параметры острого и хронического воздействия ПАВ на организм. Проведенный анализ позволяет утверждать, что биологическая активность детергентов, в основном, зависит от соотношения гидрофобных и гидрофильных групп, энергии углерод-водородных связей и силы межмолекулярных взаимодействий. Разработанная математическая модель дает возможность прогнозировать параметры биологической активности новых ПАВ и отражает основной механизм биологического действия.

Ключевые слова: *поверхностно-активные вещества, физико-химические константы, математическое прогнозирование, биологическая активность.*

THE MATHEMATICAL PROGNOSIS OF SYNTHETIC DETERGENTS' BIOLOGICAL ACTIVITY ON GROUNDS PHYSICO-CHEMICAL CONSTANTS.

V.I. Jukov, O.V. Zajtceva, V.V. Myasoedov

It was carried out the grounding of mathematical prognosis of detergents' biological activity on grounds physicochemical constants of investigated molecules. It was determined descriptors for precise prognosis of acute and chronic influence of detergents to organism. The biological activity of detergents is depended from ratio of hydrophobic and hydrophilic groups, energy of carbon-hydrogen bonds and force of intermolecular interaction. The mathematical model gives an opportunity for biological activity prognosis of new detergents and reflects the main mechanisms of detergents' biological action.

Key words: *detergents, physicochemical constants, mathematical prognosis, biological activity.*

ОЦЕНКА ПЕРИОДИЗАЦИИ КОЛЛЕКЦИИ ЗАРОДЫШЕЙ «КРЫМ» ПО ТЕМПАМ ИХ ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ НА ОСНОВЕ КАРИОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Е.Ю. ШАПОВАЛОВА

Крымский государственный медицинский университет

Собранные зародыши человека коллекции «Крым» соотнесены с современной международной эмбриологической номенклатурой и наиболее известными мировыми систематиками. На основе кариометрических данных отмечены периоды времени, наиболее важные для развития поджелудочной железы, дыхательной системы и ротовой полости с ее производными.

Ключевые слова: *коллекция зародышей человека, поджелудочная железа, дыхательная система, ротовая полость, кариометрия.*

Изучение закономерностей эмбрионального развития человека – главная проблема более полувековых исследований ученых Крымской эмбриологической школы Крымского государственного медицинского университета. За годы работы школы накоплен большой материал, объединенный в коллекцию эмбрионов и плодов человека «Крым». В доступной литературе нам встретилась всего одна работа, посвященная адаптации современной, принятой на XI Международном Анатомическом Конгрессе в Мексике (1980) и утвержденной на русском языке на X Всесоюзном съезде АГЭ (г. Винница, 1986), эмбриологической номенклатуры к систематике ранних зародышей человека первых двух месяцев, вышедшая опять-таки из стен Крымской эмбриологической школы [1]. Мировое научное сообщество знает работы зарубежных ученых [2–4] в создании классификаций стадийности эмбриогенеза человека. В последние годы некоторые исследователи математическим компьютерным моделированием описали рост отдельных органов [5, 6]. Однако все работы основаны на анатомических описаниях, в основном, внешнего вида зародышей и плодов человека. В них не включены гистологические уровни развития зародыша, без чего нельзя достоверно судить о времени появления закладок и темпах их дифференцировки.

Целью настоящей работы явилась попытка уложить часть имеющихся зародышей человека в возрасте от 21 суток (1,4 мм длины) до 12 недель (70 мм длины) эмбриологической коллекции «Крым» в рамки современной эмбриологической номенклатуры и систематики зародышей человека. Доказано, что изменение размеров ядер клеток в эмбриональном гистогенезе может служить общим критерием дифференцировки тканей [7–10], а также для оценки темпов дифференцировки [11–14]. В связи с этим была поставлена задача на основе данных кариометрии с последующей статистической обработкой проанализировать темпы дифференцировки ротовой полости и ее производных как дериватов эктодермы, поджелудочной железы как производной энтодермы и дыхательной системы и соотнести их с периодизацией эмбриогенеза.

Материал и методы. Результаты работы базируются на изучении 122 зародышей человека в возрасте от 21 суток до 12 недель внутриутробного развития. Кариометрические исследования клеток эпителия, мезенхимы и эмбриональной соединительной ткани проведены в срезах, окрашенных гематоксилином и эозином в условных единицах (1 усл. ед. равна 0,416 мкм). Статистическая обработка вариационных рядов включала критерии проверки статистических гипотез (критерии

рии Колмогорова–Смирнова и Стьюдента), двухфакторный дисперсионный анализ и проводилась в электронных таблицах LOTUS 1-2-3.

Результаты и их обсуждение. Эмбрионы и предплоды коллекции «Крым» были сопоставлены с международной эмбриологической номенклатурой и наиболее известными классификациями эмбриогенеза человека (таблица). Название коллекции «Крым» введено Ю.Н. Шаповаловым в 1961 г. Например, «зародыш

K0-4» означает зародыш из коллекции «Крым» 1-го месяца развития. Поскольку один месяц еще не прошел после оплодотворения, стоит цифра 0, а цифра 4 – порядковый номер зародыша.

Закладка и морфогенез эпителиальных и мезенхимных производных трахеи и легких, поджелудочной железы, ротовой полости и ее производных протекают на ранних стадиях развития сходным образом и представляют собой результат дивергентной дифференци-

Классификация зародышей «Крым» по стадиям и систематике эмбриогенеза

Современная эмбриологическая номенклатура	Собственный материал			Стадии развития по O' Rahilly		Критерии, принятые в институте Карнеги	Возраст зародышей, сут.		Уровни развития по Стримеру	
	шифр	размер (тем.-копч. длина) зародышей, мм	возраст зародышей, сут.	стадия Карнеги	размер (тем.-копч. длина) зародышей, мм		по Oliver and Pineau	по Jirasek		
Период после зародышевого диска	Ранний нервного желобка	K0-4	1,4	21	9	1,5-2,5	Первичная ямка. Нотохордальный и нейрокишечный канал	20	19-21	X
	Ранний и поздний жаберный	K0-6	3,2	24	12	3-5	Каудальный нейропор закрыт; 3 глоточных кармана; появляются почки верхних конечностей	26	26-30	XII
	Ранний почеч конечностей	K1-4	5,5	32-34	13	4-6	Почки четырех конечностей; хрусталиковый диск; слуховой пузырек; отдельный эндолимфатический отросток	28	28-32	XIII
		K1-13	6,5	35	14	5-7		32		
	Поздний почеч конечностей	K1-9	9	37	15	7-9	Хрусталиковый пузырек; носовая ямка; пластинка кисти; относительное расширение туловища; различаются мозговые пузыри	33	35-38	XV
Расщепленной губы	K1-10 K1-134 K1-146	10	38	16	8-11	Носовая ямка обращается в вентральную сторону; пигмент сетчатки различается у интактного эмбриона; появляются слуховые бугорки; пластинка стопы	37	37-42	XVI	
Ранний плодный период	K1-8 K1-133 K1-11 K1-137 K1-142	13	42-43	17	11-14	Относительное увеличение головы; выпрямление туловища; хорошо различаются нософронтальный желобок и слуховые бугорки; появляются зачатки пальцев	41	42-44	XVII	
	K1-27 K1-148 K1-113	16	45	18	13-17	Тело становится более кубоидальной формы; появляется область локтя и пальцев на ноге; появляются веки; хорошо различается кончик носа; появляются грудные соски	44	44-48	XVIII	
	K-180 K1-140 K1-144 K1-44 K1-120 K1-114 K1-125	17	46	19	16-18	Тело вытягивается и выпрямляется	47,5	48-51	XIX	
	K1-54 K1-115 K1-130 K1-141 K1-112 K1-126 K1-138 K1-149	20	49	20	18-22	Верхние конечности длиннее и изгибаются в локтях	50,5	51-53	XX	
	K1-53 K1-119 K1-121 K1-128	23	52	21	22-24	Пальцы удлинняются; кисти сближаются друг с другом	52	53-54	XXI	
	K1-66 K1-122 K1-127 K1-132 K1-143	25	55	22	23-28	Более развиты веки и наружное ухо	54	54-56	XXII	
	K1-123 K1-124 K1-136 K1-72 K1-116 K1-135	27	57	23	27-31	Голова более круглая; конечности удлинняются и развиваются больше	56,5	56-60	XXIII	
		30	60							

Продолжение таблицы

Современная эмбриологическая номенклатура	Собственный материал			Стадии развития по O'Rahilly		Критерии, принятые в институте Карнеги	Возраст зародышей, недель		Уровни развития по Стритеру	
	шифр	размер (тем.-копч. длина) зародышей, мм	возраст зародышей, недель	стадия Карнеги	размер (тем.-копч. длина) зародышей, мм		по Oliver and Pineau	по Jirasek		
Дефинитивный плодный период	K2-3 K2-9	32	8,9	Плодный период	—	По А. Шульцу (1926)				
	K2-1 K2-11	36	9-10			30-39	—	9	—	Плодный период
	K2-2 K2-4 K2-13	45	10			39-48	—	10	—	
	K2-6 K2-8 K2-12	56	11			48-58	—	11	—	
	K2-5 K2-7 K2-10	70	12			58-70	—	12	—	

ровки первично 4–5-рядного призматического эпителия, выстилающего просвет передней кишки зародыша, и 3–4-рядного эпителия, выстилающего просвет средней кишки, и окружающей обе кишки однородной мезенхимы, в основе которой лежит уменьшение размеров ядер составляющих их клеток в соответствии с линейной зависимостью [15–17].

Прослежены средние диаметры и объемы ядер клеток, прилежащих к базальной мембране, в процессе формирования из 2–3-рядного призматического эпителия, выстилающего ротовую бухту (зародыши 21 суток; 1,4 мм длины) эпителия верхней, нижней челюсти, языка с верхней и нижней поверхностями, эпителия главного выводного протока околоушной, подчелюстной и подъязычной слюнных желез, а затем эпителия отходящих от главного выводного протока ветвей и почек околоушной, подчелюстной и подъязычной слюнных желез. Те же параметры исследовали во время закономерного преобразования однородной мезенхимы жабрных дуг в уплотненные мезенхимные комплексы и эмбриональную соединительную ткань языка, верхней и нижней челюстей и больших слюнных желез.

Затем прослежены средние диаметры и объемы ядер клеток, прилежащих к базальной мембране, в процессе формирования из 3–4-рядного призматического эпителия, выстилающего просвет средней кишки (зародыши 21 суток; 1,4 мм длины) вначале эпителия центрального выводного протока поджелудочной железы, а потом эпителия ответвлений выводных протоков 1–IV порядков. Те же параметры определяли во время закономерного преобразования однородной мезенхимы туловища (зародыши 21 суток; 1,4 мм длины) в уплотненные мезенхимные комплексы и эмбриональную соединительную ткань вокруг формирующихся выводных протоков I–IV порядков (зародыши 24 суток; 3,2 мм длины – 12 недель; 70 мм длины).

Кроме того, прослежены средние диаметры и объемы ядер клеток, прилежащих к базальной мембране, в процессе формирования из 3–4-рядного призматического эпителия, выстилающего просвет передней кишки (зародыши 21 суток; 1,4 мм длины, вначале эпителия трахеопульмонального зачатка (зародыши 24 суток; 3,2 мм длины), а затем эпителия трахеи и бронхов I–VI порядков. Те же параметры исследовали во время закономерного преобразования однородной мезенхимы туловища (зародыши 21 суток; 1,4 мм длины) в уплотненные мезенхимные комплексы и эмбриональную соединительную ткань вокруг формирующейся

трахеи и бронхов I–VI порядков (зародыши 32 суток; 5,5 мм длины – 12 недель; 70 мм длины).

На основе динамики кариометрических показателей (уменьшение размеров ядер клеток) определяли темп дифференцировки изученных закладок. Сравнение кариометрических выборок из популяций клеток проведено попарно между вариационными рядами сходных закладок соседних возрастов. Признаки дифференцировки, демонстрирующиеся неоднородностью выборок, обнаружены в ряде временных точек как в эпителии, так и в мезенхиме и эмбриональной соединительной ткани всех изученных органов [18].

Определено совместное влияние возраста зародыша и появления новых разновидностей развивающегося эпителия, мезенхимы и эмбриональной соединительной ткани в процессе дифференцировки на их кариометрическую характеристику. В поджелудочной железе существенны различия в размерах ядер клеток всех эпителиальных и мезенхимных производных в возрасте 50–57 суток и 10–11 недель; в легких – в возрасте 43–45 суток и 11–12 недель; в ротовой полости и ее производных – в возрасте 57–62 суток и 11–12 недель. Видимо, указанные отрезки времени – это переломные моменты в ходе дифференцировки органов.

Выводы. Развитие трахеи и легких, поджелудочной железы и ротовой полости с ее производными до 12 недель эмбриогенеза протекают по сходной модели морфогенеза. Можно выделить периоды наиболее резких переходов в процессе эмбрионального гистогенеза, оцененные на основе кариометрических данных с последующей современной статистической обработкой, так как оценивается перестройка ядра, управляющего синтетическими процессами в клетке. Стадии 14–16 по Карнеги, уровни развития XIV–XVI по Стритеру (зародыши 14–16 мм длины; 35–38 суток) и плодный период 11–12 недель (зародыши 56–70 мм длины) характеризуются наиболее высокими темпами дифференцировки легких. В поджелудочной железе – это стадии 20–23 по Карнеги или XX–XXIII уровни развития по Стритеру (зародыши в возрасте 50–55 суток; 21–27 мм длины) и плодный период 10–11 недель (зародыши 45–56 мм длины). В ротовой полости – это стадии 12–13 по Карнеги или XII–XIII уровни развития по Стритеру (зародыши в возрасте 24–32 суток; 3,2–5,5 мм длины), 23 стадия по Карнеги и XXIII уровень развития по Стритеру (зародыши в возрасте 57–62 суток; 27–32 мм длины) и плодный период 11–12 недель (зародыши 56–70 мм длины).

таблицы

Уровни
развития
по Стри-
теруПлод-
ный
период

2 суток;

показа-
деляли
равне-
клеток
ядрами
и диф-
фузно
как в
едини-заро-
ающе-
едини-
их ка-
й же-
плеток
ых в
в воз-
ости и
2 не-
пере-желу-
ными
й мо-
юлее
тоге-
ных с
ткой,
щого
по зар-
риод
ери-
овки
3 по
(за-
и) и
3 мм
Кар-
ды-
ста-
геру
и) и
1 мм

Список литературы

1. Брусиловский А.И., Георгиевская Л.С., Барсуков Н.П. Вариант адаптации эмбриологической номенклатуры к систематике ранних зародышей человека. Архив АГЭ 1988; 5: 88–95.
2. Streeter G.L. Developmental horizons in human embryos. Washington: Carnegie Institution of Washington, 1951. 210 p.
3. O'Rahilly R. Developmental stages in human embryos. Part A: Embryos of the first three weeks (stage 1 to 9). Carnegie Institution of Washington, 1973. Publication 631. 167 p.
4. O'Rahilly R., Bossy J., Muller F. Introduction a l'etude des stades embryonnaires chez l'homme. Bull. de l'Association des Anatomistes 1981; 65: 139–236.
5. Hata T., Manabe A., Tamaru N., Musa A., Hata K., Kitao M. Mathematical modeling of fetal organ growth using the Rossavik growth model: IV. Lung. American J. of Perinatology. 1995; 12, 2: 138–142.
6. Mandarim-de-Lacerda C. Relative growth of the pancreas in the human fetus. Bull. de l'Association des Anatomistes 1994; 78: 27–29.
7. Хесин Я.Е. Размеры ядер и функциональное состояние клетки. М.: Медицина, 1967. 424 с.
8. Клишов А.А. Гистогенез и регенерация тканей. Л.: Медицина, 1984. 232 с.
9. Кнорре А.Г. Эмбриональный гистогенез (морфологические очерки). Л.: Медицина, 1971. 432 с.
10. Захваткин Ю.А. Ядерно-плазменное отношение в раннем эмбриогенезе насекомых. Онтогенез 1971; 2, 6: 611–616.
11. Шаповалов Ю.Н., Брусиловский А.И. Кариометрическое исследование развивающихся тканей в раннем онтогенезе человека. Вопросы акушерства и гинекологии: Тр. Крым. мед. ин-та. Симферополь, 1961; 32: 27–32.
12. Брусиловский А.И. Количественные подходы к оценке темпов дифференцировки и морфофункциональных особенностей плаценты. Эволюция темпов индивидуального развития животных. М., 1977: 95–102.
13. Троценко Б.В. Биометрический анализ возрастных изменений эпителиальных и соединительнотканых компонентов семенника и придатка. Морфогенез и регенерация; Т. 49. Харьков, 1973: 112–115.
14. Брусиловский А.И., Шаповалова Е.Ю. Динамика кариометрических характеристик в эмбриональном гистогенезе вспомогательного аппарата глаза у человека. Архив АГЭ 1989; 7: 32–39.
15. Шаповалова Е.Ю., Троценко Б.В., Забашта Т.И., Татевосян Б.Л. К вопросу о динамике кариометрических характеристик в раннем гистогенезе поджелудочной железы у человека. Укр. мед. альманах 1998; 3: 171–172.
16. Шаповалова Е.Ю. Закономерности кариометрических характеристик эмбрионального гистогенеза на примере развития легких и трахеи у человека. Таврический медико-биологический вестник 1998; 1–2: 15–18.
17. Шаповалова Е.Ю. Динамика кариометрических характеристик в раннем эмбриогистогенезе ротовой полости у человека. Таврический медико-биологический вестник 1998; 3–4: 95–98.
18. Шаповалова Е.Ю. Материалы к дифференцировке эпителиальных производных легких и трахеи у ранних зародышей человека. Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. 1998; 1, 6: 204–208.

ОЦІНКА ПЕРІОДИЗАЦІЇ КОЛЕКЦІЇ ЗАРОДКІВ «КРИМ» ЗА ТЕМПАМИ ЇХ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ НА ОСНОВІ КАРІОМЕТРИЧНИХ ДАНИХ.

О.Ю. Шаповалова

Зібрані зародки людини колекції «Крим» співвіднесені з сучасною міжнародною ембриологічною номенклатурою і найбільш відомими світовими систематиками. На основі кариометричних даних визначені періоди часу, найбільш важливі для розвитку підшлункової залози, дихальної системи та ротової порожнини з їх похідними.

Ключові слова: колекція зародків людини, підшлункова залоза, дихальна система, ротова порожнина, кариометрія.

VALUATION OF PERIODIZATION OF HUMAN FETUSES COLLECTION «CRIMEA» ACCORDING DIFFERENTIATION RATE ON THE CARYOMETRY DATA BASIS.

E. Shapovalova

Accumulated human embryos of the «Crimea» collection have been correlated to the modern international embryological nomenclature and the most well-known world classifications. On the basis of caryometric data, processed through the statistic criterions and the two-factorial dispersional analysis, the most important periods of time in the development of the pancreas. The respiratory system and the oral cavity with its derivations have been defined.

Key words: human fetuses collections, pancreas, respiratory system, oral cavity, caryometry.

СТРУКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У БОЛЬНЫХ РАННИМИ СТАДИЯМИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОТЯГОЩЕННОЙ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ

Л.А. Лапшина, С.Н. Коваль

Харьковский государственный медицинский университет
Институт терапии АМН Украины, г. Харьков

Обследовано 194 больных с артериальной гипертензией (АГ), у которых проведено изучение центральной и периферической гемодинамики в зависимости от отягощенной наследственности (ОН). Использованы методы тетраполярной реографии и окклюзионной плетизмографии. Пограничная артериальная гипертензия (ПАГ) с ОН характеризовалась преимущественно гиперкинетическим типом циркуляции, без ОН – эукинетическим. В процессе прогрессирования АГ снижение сердечного индекса и увеличение периферического сопротивления более выражено в группах с ОН. Сочетание ПАГ с ОН и гиперкинетическим типом является комбинацией риска прогрессирования АГ.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, центральная и периферическая гемодинамика, отягощенная наследственность.

Основными определяющими нарушениями функции регуляции кровообращения при артериальной гипертензии (АГ) являются показатели центральной и периферической гемодинамики. Поддержание среднего внутрисосудистого давления осуществляется взаимодействием минутного объема кровообращения и периферического сопротивления сосудов.

Повышение артериального давления (АД) является следствием нарушения взаимодействия сердечного выброса (СВ) и общего периферического сопротивления сосудов (ОПСС), когда изменение одного параметра не компенсируется адекватными сдвигами другого.

Наследственная предрасположенность является одним из наиболее существенных факторов риска АГ [1]. В литературе имеются немногочисленные сообщения, указывающие на отличительные особенности гемодинамического портрета АГ в зависимости от отягощенной наследственности (ОН) [2, 3]. Представляет интерес сопоставление показателей центральной и периферической гемодинамики у больных молодого возраста с ранними стадиями АГ в зависимости от ОН.

Материал и методы. Обследован 101 больной с пограничной артериальной гипертензией (ПАГ), 55 больных гипертонической болезнью I ст. (ГБ I ст.), 38 больных гипертонической болезнью II ст. (ГБ II ст.) [1]. Средний возраст больных – (26,4±3,8) лет. Контрольную группу составили 19 человек без АГ. Всем больным была исключена вторичная артериальная гипертензия.

Показатели центральной гемодинамики – сердечный индекс (СИ), ударный индекс (УИ), удельное периферическое сопротивление (УПС), объемную скорость выброса (ОСВ), расход энергии на перемещение 1 л крови (РЭ), мощность миокарда левого желудочка

(N) – определяли методом тетраполярной грудной реографии [4]. Состояние регионарного периферического сопротивления – скорость кровотока и сопротивление в покое ($I_{\text{пок}}$ и $R_{\text{пок}}$) и в условиях реактивной гиперемии после 5-мин окклюзии бедренной артерии ($I_{\text{рг}}$ и $R_{\text{рг}}$) – оценивали методом венозной окклюзионной плетизмографии (ОПГ) на аппарате «Fluvascript-forte» (Германия).

Результаты и их обсуждение. У больных с ПАГ выявлены различия гемодинамики в зависимости от ОН: в группе с ОН оказались более высокими уровни среднединамического давления (СДД) ($p < 0,05$), УИ ($p < 0,05$), СИ ($p < 0,05$), энергетических затрат миокарда (ОСВ, РЭ), чем в группе без ОН (таблица). Вместе с тем, уровень УПС у больных с ПАГ с ОН имел недостоверную тенденцию к снижению. При ПАГ с ОН гиперкинетический тип диагностирован у 47,1 % больных, эукинетический – у 37,2 %, гипокинетический – у 18,6 %. При ПАГ без ОН – у 24,3; 56,8 и 18,9 % соответственно. Очевидно преобладание гиперкинетического типа при ПАГ с ОН и эукинетического типа – без ОН. В контроле $I_{\text{пок}}$ составил (1,1±0,1) и $I_{\text{рг}}$ – (6,11±0,51) мл/мин на 100^3 см ткани, $R_{\text{пок}}$ – (80,6±6,9) и $R_{\text{рг}}$ – (16,3±6,9) усл. ед. У больных с ПАГ результаты ОПГ различались только по показателю $I_{\text{пок}}$, которая у больных с ОН оказалась выше – (1,69±0,14) мл/мин на 100^3 см ткани, чем без ОН – (1,41±0,03) мл/мин на 100^3 см ткани ($p < 0,05$); $I_{\text{рг}}$, $R_{\text{пок}}$, $R_{\text{рг}}$ в сравниваемых группах не различались. То есть ПАГ с ОН в сравнении с ПАГ без ОН характеризуется более выраженным повышением СДД, инотропной функции сердца с адекватным снижением в ответ на повышение СВ периферического сопротивления, которое, судя по показателям ОПГ, имеет функциональный характер. При ГБ I ст. наблюдается четкая тенденция к

Показатели центральной и периферической гемодинамики у больных с ранними стадиями артериальной гипертензии в зависимости от отягощенной наследственности ($M \pm m$)

Показатель	Контрольная группа	ПАГ (n=101)		ГБ I ст. (n=55)		ГБ II ст. (n=38)	
		с ОН	без ОН	с ОН	без ОН	с ОН	без ОН
СДД, мм рт. ст.	86,2±2,0	98,1±2,4	92,1±2,7*	104,4±5,2	105,5±4,8	116,6±3,3	112,1±4,1
УИ, мл/м ²	58,4±3,2	64,7±2,8	52,6±3,1*	61,1±3,3	59,4±4,9	32,2±1,8	51,3±3,2**
СИ, л·мин ⁻¹ ·м ⁻²	3,72±0,2	4,24±0,17	3,39±0,28*	4,18±0,88	4,23±0,53	2,46±0,38	3,05±0,51*
УПС, н·с·дм ⁻⁵ ·м ⁻⁵	567±31	612±28	668±31	693±32	566±19*	1053±64	730±32**
ОСВ, мл/с	414±25	438±16	343±19*	381±30	464,7±19	413±18	402,5±23
РЭ, Вт	5,11±0,3	5,23±0,3	4,03±0,19*	5,36±0,98	5,90±0,9	4,42±0,64	5,82±0,72*
N, Вт/л	12,3±0,24	12,6±1,0	12,1±2,1	13,7±2,1	13,5±1,9	15,05±1,2	14,5±1,9

* $p < 0,05$; ** $p < 0,001$ при сравнении групп с ОН и без ОН.

уравнованию показателей центральной гемодинамики: СДД, УИ, СИ, ОСВ, РЭ, N у больных с ОН и без ОН практически не различались, при этом обращает внимание увеличение УПС в группе с ОН ($p < 0,05$). Распределение типов циркуляции у больных ГБ I ст. в зависимости от ОН выглядит следующим образом: при ОН гиперкинетический тип установлен в 28,2 % случаев, зукинетический тип – в 50 %, гипокинетический тип – в 21,8 %. У больных без ОН отмечено следующее разделение: у 42,8 % – гиперкинетический тип, у 47,6 % – зукинетический, у 9,6 % – гипокинетический тип.

Такая перестройка периферической циркуляции подтверждается результатами ОПГ: $I_{\text{пок}}$, $I_{\text{рг}}$ в сравниваемых группах не различали, сосудистое сопротивление в покое и условиях реактивной гиперемии оказалось достоверно выше у больных ГБ I ст. с ОН: $R_{\text{пок}}$ при ГБ I ст. с ОН составило ($87,7 \pm 3,9$) усл. ед., без ОН – ($77,7 \pm 4,8$) усл. ед. ($p < 0,05$); $R_{\text{рг}}$ – ($29,4 \pm 2,4$) и ($22,6 \pm 1,8$) усл. ед. ($p < 0,05$) соответственно. То есть на смену функциональной пришла структурная перестройка резистивных сосудов. При ГБ II ст. в группе с ОН и без нее преобладал гипокинетический тип. Обращает внимание усугубление гипертонической перестройки структуры гемодинамики, более выраженное у больных с ОН. При одинаковых уровнях СДД у больных ГБ II ст. с ОН наблюдается достоверное снижение УИ, СИ, РЭ в сравнении с этими показателями у больных без ОН, при этом обращает внимание достоверное увеличение УПС у больных с ОН. По результатам ОПГ не найдено различий $I_{\text{пок}}$ и $I_{\text{рг}}$ в группах с ОН и без ОН, при этом достоверная разница определена по показателям сосудистого сопротивления, которое у больных с ОН оказалось достоверно выше, чем у больных без нее: $R_{\text{пок}}$ у больных ГБ II ст. с ОН составило ($92,3 \pm 7,11$) усл. ед, без ОН – ($82,1 \pm 5,4$) усл. ед. ($p < 0,05$); $R_{\text{рг}}$ – ($34,3 \pm 3,6$) и ($28,2 \pm 2,15$) усл. ед. соответственно ($p < 0,05$). Аналогичные результаты получены другими авторами: течение стабильной гипертонии с ОН характеризовалось более высоким уровнем диастолического артериального давления, ОПСС и более низким СВ, чем при гипертонии без ОН [2]. Были выделены некоторые патофизиологические особенности гипертонии с ОН: повышение соотношения натрия мочи к активности ренина плазмы, увеличение концентрации натрия в эритроцитах и снижение содержания натрия внутриклеточного калия [2], что сви-

детельствует о преобладании объем-натрийзависимых механизмов.

Можно считать, что при ПАГ, для которой характерен гиперкинетический тип циркуляции [5, 6], у больных с ОН ярче, чем у больных без ОН, проявляются гипертонические изменения структуры гемодинамики. Нейрогуморальные взаимодействия вызывают усиление инотропизма миокарда, постоянную работу сердца в повышенном энергетическом режиме, при этом увеличение СВ сопровождается снижением УПС, которое является своеобразным компенсаторным механизмом, обеспечивающим перфузию периферических тканей. Постоянно гиперкинетическое состояние сердца при ПАГ ассоциируется с напряжением систем регуляции не только работы сердца, но и тонуса сосудов. В процессе эволюции болезни, как это прослеживается в группах ГБ I ст. и ГБ II ст., у больных с ОН раньше, чем у больных без ОН, наступает срыв адаптационных механизмов со снижением СВ и увеличением УПС, что является гемодинамическим выражением истощения функций регуляторных систем. То есть эволюция ПАГ с ОН характеризуется более быстрым развитием структурной адаптации сердца и резистивных сосудов как ответной реакции на нейрогуморальные влияния и нагрузку давлением. Увеличение сократимости сердца в процессе эволюции ПАГ с ОН быстрее, чем при ПАГ без ОН, сменяется снижением инотропной функции сердца. Снижение сопротивления сосудов в группе ПАГ с ОН раньше, чем при ПАГ без ОН, трансформируется в повышение сопротивления резистивных сосудов, об этом свидетельствует динамика показателей УПС, регионального сопротивления в покое в условиях реактивной гиперемии. Перечисленное позволяет считать, что сочетании ПАГ с ОН и гиперкинетическим типом циркуляции является моделью прогрессирования АГ.

Выводы

1. ПАГ с ОН характеризуется преимущественно гиперкинетическим типом циркуляции с тенденцией к снижению УПС в сравнении с ПАГ без ОН.

2. При ГБ I ст. и ГБ II ст. гипертонические изменения структуры гемодинамики, которые включают более низкие значения инотропной функции сердца, увеличение УПС и регионального сосудистого сопротивления, наиболее выражены именно в группе с ОН.

Список литературы

1. Серия технических докладов ВОЗ, 862. Борьба с артериальной гипертонией. Доклад Комитета экспертов ВОЗ. Женева, 1996: 103 с.
2. Харченко В.И., Люсов В.А., Петранева Е.В., Евсюков Е.М., Постнов И.Ю. Состояние центральной гемодинамики и соотношение обменных электролитов у больных гипертонической болезнью с наследственной отягощенностью. Тер. архив 1985; 9: 43–48.
3. Титков Ю.С., Минкин С.В. Некоторые показатели центральной гемодинамики у здоровых людей с наследственной отягощенностью по гипертонической болезни. Кардиология 1988; 1: 84–85.
4. Пушкарь Ю.Т., Большов В.М., Елизарова Н.А., Кухарчук В.В., Цветков А.А., Хеймец З.И., Шпинькин В.М. Определение сердечного выброса методом тетраполярной грудной реографии и его метрологические возможности. Кардиология 1997; 7: 85–86.
5. Алмазов В.А., Шляхто Е.В., Соколова Л.Л. Пограничная артериальная гипертония. СПб.: Гиппократ, 1992. 192 с.
6. Lund-Johansen P., Omvik P. Hemodynamic pattern of untreated hypertensive disease. Hypertension: Pathophysiology, Diagnosis and Management. 2d Edition; Ed. by J.Laragh, B.Brenner. R.P., Ltd. N.Y. 1995: 323–342.

СТРУКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОЇ І ПЕРИФЕРИЧНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ В ХВОРИХ РАННІМИ СТАДІЯМИ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ОБТЯЖЕНОЇ СПАДКОВОСТІ.

Л.А. Лапшина, С.М. Коваль

Обстежено 194 хворих з артеріальною гіпертензією (АГ), у яких проведено вивчення центральної і периферичної гемодинаміки в залежності від обтяженої спадковості (ОС). Використано методи тетраполярної реографії і оклюзійної плетизмографії. Погранична артеріальна гіпертензія (ПАГ) з ОС характеризувалася переважно гіперкінетичним типом циркуляції, без ОС – зукинетичним. У процесі прогресування АГ зниження серцевого індексу і збільшення периферичного опору більш виражене в групах з ОС. Комбінація ПАГ з ОС і гіперкінетичним типом є комбінацією ризику прогресування АГ.

Ключові слова: артеріальна гіпертензія, центральна і периферична гемодинаміка, обтяжена спадковість.

THE STRUCTURE OF CENTRAL AND PERIPHERIC HEMODYNAMIC IN PATIENTS WITH EARLY STAGES OF ARTERIAL HYPERTENSION IN DEPENDING OF PATHOLOGIC HEREDITY.

L.A. Lapshina, S.N. Koval

It was research 194 patients on arterial hypertension (AH) which has been determined the dates of central an peripheric hemodynamic in depending of pathologic heredity (PH) by methods of tetrapolar reography and pletysmography. Borderline AH with PH has hyperkinetic type of circulation, without PH – eukinetic. In progressing of AH decreasing of cardiac index and rising of peripheric resistance is more expressed in groups with PH. Combination of borderline AH, PH and hyperkinetic type of circulation is a risk factor of arterial hypertension progression.

Key words: arterial hypertension, central and peripheric hemodynamic, pathologic heredity.

ПАТОМОРФОЛОГИЯ НЕБНЫХ МИНДАЛИН ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ КОМПЕНСИРОВАННОМ И ДЕКОМПЕНСИРОВАННОМ ТОНЗИЛЛИТЕ

Л.С. НЕГИПА, И.В. СОРОКИНА

Харьковский государственный медицинский университет

Особенностью хронического декомпенсированного тонзиллита по сравнению с хроническим компенсированным являются более выраженные иммунопатологические процессы, проявляющиеся усилением хелперной активности в зонах лимфоцитарной инфильтрации эпителиальных компонентов, появлением среди плазмочитов и плазмобластов клеток носителей не только IgM, IgG и IgA, а также и С3 фракции комплемента, довольно частым выявлением на отростчатых эпителиоцитах HLA-Dr-антигена, что может свидетельствовать о возможном присоединении аутоиммунного компонента в морфогенезе заболевания.

Ключевые слова: небные миндалины, хронический тонзиллит, иммунные комплексы, морфогенез.

Проблема хронического тонзиллита представляет большой интерес в связи с широкой распространенностью этого заболевания среди населения, а также в связи с продолжающимися поисками оптимальных способов его лечения [1, 2]. В настоящее время преобладает мнение, что тонзиллэктомия не является рациональным методом лечения, так как приводит к полному уничтожению лимфоидной ткани небных миндалин, участвующих в формировании как местных, так и системных иммунных реакций [3].

Целью настоящего исследования явилось выявление морфофункциональных особенностей небных миндалин больных хроническим компенсированным тонзиллитом (ХКТ) и хроническим декомпенсированным тонзиллитом (ХДТ).

Материал и методы. Проведено морфологическое исследование 32 небных миндалин, полученных до лечения от больных хроническим тонзиллитом. Кусочки небных миндалин фиксировали в 10 %-ном нейтральном формалине, заливали в целлоидин-парафин, после спиртовой проводки изготавливали срезы толщиной 5-6 мкм. Срезы окрашивали гистологическими методами: гематоксилином и эозином, пикрофуксином по Ван-Гизону; гистохимическими – выполняли реакцию Браше на РНП (контроль с кристаллической рибонуклеазой), реакцию Фельгена-Россенбека на ДНП (контроль: гидролиз с HCl), мукополисахариды и гликозаминопротеогликаны идентифицировали PAS-реакцией и Хейл-реакцией по В.В. Виноградову и Б.Б. Фуксу [4]. Иммуноморфологическое исследование проводили на парафиновых срезах по методике Brosnan [5]. Иммунные клетки дифференцировали непрямым методом Кунса с помощью моноклональных антител (МКА) к различным типам клеток серии ИКО-НПО «Медбиоспектр». Использовали ИКО-31(CD8), ИКО-86 (CD4), ИКО-91 (CD22), ИКО-1 (антигены HLA-Dr), ИКО-60 (CD18). Клетки-носители IgM, IgA, IgG и С3 фракции комплемента определяли прямым методом Кунса с

люминесцирующими антисыворотками (производство НИИ им. Гамалеи, г. Москва). Препараты изучали в люминесцентном микроскопе МЛ-2 с использованием светофильтров ФС-1-2, СЗС-24, БС-8-2, УФС-6-3.

Морфометрически определяли относительные объемы основных структурных компонентов небных миндалин с помощью сетки Г.Г. Автандилова. Статистический анализ проводили с помощью стандартного пакета программ Statgraphics.

Результаты и их обсуждение. При микроскопическом исследовании небных миндалин от больных и ХКТ и ХДТ во многом обнаруживалась однотипная картина. Субэпителиальная базальная мембрана неравномерно PAS-позитивна, местами утолщена и разрыхлена, отсутствует в местах прилегания к эпителию лимфоидных узелков. Выявляется очаговый акантоз покровного эпителия и инфильтрация его лимфоцитами

и нейтрофилами (рис.1). При этом, кроме CD8 лимфоцитов, которые отмечаются среди покровного эпителия и в норме, выявляются CD4, CD22, CD18. В этой же зоне обнаруживаются так называемые клетки-клапаны, представляющие собой эпителиальной природы клетки с большими

Рис.1. Выраженная инфильтрация покровного эпителия небной миндалины при хроническом компенсированном тонзиллите. Окраска гематоксилином и эозином. x 120.

STAGES OF

neric hemody-
th PH has hy-
: resistance is
tor of arterial

М
ИТЕ

яв-
ги в
бла-
ием
до-

изводство
али в лю-
зованием
-3.

ительные
небных
а. Стати-
дартного

роскопи-
льных и
иная кар-
а нерав-
разрых-
пителию
акантоз
оцитами
филами
и этом,
8 лим-
которые
я среди
эпите-
ме, по-
CD4,
118. В
не об-
гся так
е клет-
пред-
э со-
лиаль-
ы клет-
ьшими

елия
чно
0.

светлыми ядрами и обильной цитоплазмой. Стенки крипты выстланы многослойным плоским эпителием, который диффузно и обильно инфильтрирован лимфоцитами, преимущественно малыми (CD4, CD8, CD22, CD18) с незначительной примесью плазматических клеток, как правило с IgM и IgG (рис. 2). Описанное свидетельствует о расширении зоны лимфоэпителиального симбиоза (ЛЭС) при хроническом тонзиллите, что

Рис. 2. Обильная инфильтрация стенки крипты CD4 и CD8 лимфоцитами при хроническом компенсированном тонзиллите. Непрямой метод Кунса с МКА ИКО 86 и 31. x 200.

создает предпо-сылки для появ-ления аутореак-тивных лимфоци-тов, то есть спо-собствует разви-тию аутоиммун-ных процессов, с которыми связано развитие аутоим-мунных тонзил-логенных забо-леваний [1]. Про-светы лакун обычно содержа-ли большое коли-чество лимфоци-тов, иногда скоп-ления микроорга-низмов, немно-численные нейт-рофильные лей-коциты, десква-мированные эпи-телиоциты и еди-ничные макрофа-ги.

Рис. 3. Межфолликулярная лимфоидная ткань в небной миндалине при хроническом компенсированном тонзиллите. Окраска гематоксилином и эозином. x 100.

Паренхима миндалин представлена ретикулярным каркасом, в котором расположены лимфоидные элементы. При этом фолликулярная ткань преобладала над межфолликулярной, тогда как в норме фолликулярная ткань составляет лишь 1/3 всей лимфоидной ткани миндалин [2]. В светлых центрах фолликулов отмечалось обилие макрофагов, расположенных по всей площади светлого центра, плазматических клеток, преимущественно с IgM, IgG, реже с IgA. Мантийная зона фолликулов определялась четко и была представлена главным образом CD22 (В-лимфоциты), а также единичными Т-лимфоцитами. Лимфоциты межфолликулярной ткани располагались диффузно, окружая многочисленные вены (рис. 3). При этом в межфолликулярной лимфоидной ткани преобладали Т-лимфоциты, а именно CD4, также встречались и CD8.

Обращает на себя внимание утолщение высокого в норме эндотелия, выстилающего вены, иногда с признаками десквамации его в просвет вены. Кроме Т-лимфоцитов, в периваскулярных пространствах довольно часто отмечались В-лимфоциты с антигеном CD22 и плазматические клетки с IgM, IgG. На базальных мембранах сосудов и лакунарного эпителия обнаружено глыбчатое отложение иммунных комплексов, в составе которых преобладали IgM, IgG, IgA.

При ХДТ в отличие от ХКТ обнаружены некоторые особенности. Так, выявлено диффузное разрастание соединительной ткани, в связи с чем изменены показатели относительных объемов основных структурных компонентов миндалин (таблица). Среди лимфоцитов, располагающихся между эпителиальными клетками, кроме CD8, встречающихся и в норме, значительно возрастает популяция CD4. Известно, что именно CD4 способны вызывать выброс цитотоксинов, которые повреждают эпителиальные и эндотелиальные клетки, что приводит к «оголению» базальных мембран и создает условия для фиксации иммунных комплексов [6]. Кроме того, среди плазматических клеток при ХДТ появились носители С3 фракции комплемента, а на поверхности отростчатых эпителиоцитов регистрировалось довольно частое присутствие HLA-Dr-антигена, выступающего в качестве маркера аутоиммунизации [7]. Одним из основных механизмов регуляции иммунопродукции является активация CD4 [7, 8]. Так, если IgM продуцируется без участия этих клеток, то остальные иммуноглобулины – при их участии. Возмoжно, нарастание хелперной активности (CD4) приводит к усилению антителообразования в виде продукции IgM, IgA, IgG и С3 фракции комплемента.

Относительные объемы основных структурных компонентов небных миндалин у больных ХКТ и ХДТ, %

Структурные компоненты	Больные ХКТ	Больные ХДТ
Строма	10,3±3,3	18,0±4,3*
Эпителий	11,0±3,5	10,0±3,3
Фолликул. лимф. ткань	48,0±5,6	47,4±5,6
Межфолликул. лимф. ткань	30,3±5,1	24,6±4,8

* p<0,05 – разница достоверна по сравнению с группой ХКТ.

На базальных мембранах сосудов и лакунарного эпителия обнаружено глыбчатое отложение иммунных комплексов, в составе которых кроме IgM, IgG, IgA отмечена С3 фракция комплемента.

Выводы

При ХКТ и ХДТ отмечается однотипная морфологическая картина в виде акантоза и лимфоплазматичтарной инфильтрации покровного и лакунарного эпителия, с расширением лимфоэпителиального симбиоза, накоплением лимфоцитов, нейтрофилов, десквамированных эпителиоцитов в просвете лакун, значительным преобладанием фолликулярной лимфоидной ткани над межфолликулярной. Особенностью ХДТ являются более выраженные иммунопатологические процессы, проявляющиеся усилением хелперной активности в зонах лимфоцитарной инфильтрации эпителиальных компонентов, появлением среди плазматических и плазмобластов клеток носителей не только IgM, IgG и IgA, а также и С3 фракции комплемента, довольно частым выявлением на отростчатых эпителиоцитах HLA-Dr-антигена, что может свидетельствовать о возможном присоединении аутоиммунного компонента в морфогенезе заболевания.

Список літератури

1. Быкова В.П. Современный аспект проблемы тонзиллярной болезни. Архив патол. 1996; 3: 23–30.
2. Быкова В.П. Лимфоэпителиальные органы в системе местного иммунитета слизистых оболочек. Архив патол. 1995; 1: 11–16.
3. Хмельницкая Н.М. Морфологические изменения гипертрофированных небных миндалин у детей при различных методах консервативного лечения. Архив патол. 1990; 5: 36–40.
4. Виноградов В.В., Фукс Б.Б. Дифференциальное чисто химическое выявление мукополисахаридов. Архив патол. 1961; 23, 2: 74–78.
5. Brosman M. Immunofluorescence vysetrovanie formal-parafinovego materialu. Čs. patol. 1979; 15, 4: 215–220.
6. Schreiber R.A., Walker W.A. The gastrointestinal barrier: Antigen uptake and perinatal immunity. Ann.Allergy. 1988; 61, 6: 3–12.
7. Петров Р.В. Иммунология. М.: Медицина, 1987. 415 с.
8. Ройт А. Основы иммунологии. М.: Мир, 1991. 327 с.

ПАТОМОРФОЛОГІЯ ПІДНЕБІННИХ МИГДАЛИКІВ ПРИ ХРОНІЧНОМУ КОМПЕНСОВАНОМУ І ДЕКОМПЕНСОВАНОМУ ТОНЗИЛІТІ.

Л.С. Негіпа, І.В. Сорокіна

Особливістю хронічного декомпенсованого тонзиліту в порівнянні з хронічним компенсованим є більш виразні імунопатологічні процеси, які проявляються посиленням хелперної активності в зонах лімфоцитарної інфільтрації епітеліальних компонентів, появою серед плазмобластів і плазмобластів клітин-носіїв не тільки IgM, IgG, IgA, а також і C3 фракції комплекменту, досить частим виявленням на відростчастих епітеліоцитах HLA-Dr-антигену, що може свідчити про можливість приєднання аутоімунного компонента в морфогенезі хвороби.

Ключові слова: піднебінні мигдалики, хронічний тонзиліт, імунні комплекси, морфогенез.

PATHOMORPHOLOGY OF PALATAL TONSILS AT CHRONIC COMPENSATED AND DECOMPENSATED TONSILLITIS.

L. Negipa, I. Sorokina

Morphological characteristics of chronic decompensated tonsillitis compared to compensated one have been revealed. The immunopathological processes were more marked with increase of helper activity in the areas of lymphocyte infiltration of the tonsil epithelial component. Not only the IgM, IgG and IgA-producing cells but also the cells with C3 fractions of complement were observed among plasmoblasts and plasmocytes. HLA-Dr-antigens have revealed on the surface of the epitheliocytes. The above suggests possible addition of autoimmune component in the morphogenesis of the disease.

Key words: palatal tonsil, chronic tonsillitis, immune complex, morphogenesis.

КОРЕКЦІЯ ПРЕПАРАТАМИ «ЙОХІМБЕ-ГЕНЕЗ» І «ЙОХІМБЕКС-ГАРМОНІЯ» ПОРУШЕНЬ СПЕРМАТОГЕНЕЗУ У ЩУРІВ, ВИКЛИКАНИХ СЕРОТОНІНОМ

І.Г. БУТЕНКО, Ю.Б. ЛАР'ЯНОВСЬКА

Державний науковий центр лікарських засобів, м. Харків

Досліджено вплив оригінальних препаратів «Йохімбе-генез» (70 мг/кг) і «Йохімбекс-гармонія» (35 мг/кг) на морфофункціональні показники сперматогенезу щурів, у яких серотоніном викликали вазоспазм. Підшкірні ін'єкції серотоніну (10 мг/кг) протягом 14 днів викликають порушення сперматогенезу внаслідок негативного впливу на трофіку сім'яників. Паралельне введення з серотоніном препаратів справляє позитивний вплив в умовах цієї патології. Позитивний ефект препаратів у першу чергу зумовлений поліпшенням трофіки сім'яників (дія алкалоїду йохімбіну) і процесів визрівання статевих клітин (цинк, селен, аргінін).

Ключові слова: йохімбе-генез, йохімбекс-гармонія, сперматогенез, серотонін, вазоконстрикція, щури.

В останні десятиріччя науковцями відмічається тенденція до зниження фертильності у чоловіків. Серед великої кількості чинників цього явища, на думку дослідників, значне місце займає поширення хронічних соматичних захворювань, у першу чергу тих, що супроводжуються ішемією органів статевої системи [1]. Дане положення підтверджується експериментальними дослідженнями. Зокрема, у ряді робіт зареєстровані негативні зміни морфоструктури сім'яників і процесу сперматогенезу у тварин під впливом такого потужного вазоконстриктора, як серотонін [2,3].

Метою нашого дослідження було вивчення впливу оригінальних комбінованих препаратів спільної розробки ДНЦЛЗ і НВЦ «Борщівський ХФЗ» «Йохімбе-генез» (склад: йохімбіну гідрохлорид, аргініну гідрохлорид, селеніт натрію, окис цинку, аскорбінова кислота, кальцію пантотенат, нікотинова кислота) та «Йохімбекс-

гармонія» (йохімбіну гідрохлорид, порошок женьшеню, селеніт натрію, окис цинку, аскорбінова кислота) на стан сперматогенезу у щурів в умовах тривалого спазму судин, викликаного серотоніном.

Матеріал і методи. Досліди проведено на 28 нелінійних статевозрілих щурах-самцях масою 200–220 г. Серотонін-креатинін сульфат («Reanal», Угорщина) вводили щурам підшкірно в дозі 10 мг/кг протягом двох тижнів [2]. Тварини одночасно з серотоніном отримували внутрішньошлунково йохімбе-генез (70 мг/кг) – одна дослідна група, і йохімбекс-гармонію (35 мг/кг) інша дослідна група. Дози препаратів відповідають добовим дозам йохімбе-генезу і йохімбекс-гармонії для людини (перераховано з використанням стандартних коефіцієнтів видової витривалості [4]). На 14-ту добу від початку експерименту тварин декапітували. У суспензії епідидимісу загальноприйнятими методами оцінювали

показники морфофункціонального стану сперматозоїдів: концентрацію, рухливість, осмотичну і кислотну резистентність [5]. На серійних зрізах сім'яників проводили морфометричні дослідження стану сперматогенного епітелію з оцінкою таких параметрів: індексу сперматогенезу, кількості каналців з метафазою 2-го поділу дозрівання (12-та стадія мейозу), кількості каналців зі злущеним епітелієм, кількості сперматогоніїв в одному сім'яному каналці. Для гістологічного дослідження зразки тканини обробляли традиційними методами [6]. Отримані результати опрацьовували, використовуючи критерій Стюдента і непараметричний критерій Вілкоксона [7].

Результати та їх обговорення. Встановлено, що в інтактних щурів (негативний контроль) усі показники морфофункціонального стану сперматозоїдів і морфометричні параметри сперматогенезу відповідали рів-

ню фізіологічної норми (таблиця). Огляд мікропрепаратів (рисунок, а) показав, що у сім'яних звивистих каналцях визначаються різні генерації сперматогоніїв і сперматид. Статеві клітини розташовані концентричними шарами відповідно стадіям сперматогенного циклу. Товщина сперматогенного епітелію становить не менше 4-5 рядів клітин. Стан гландулоцитів звичайний, у цитоплазмі суспендоцитів спостерігається наявність помірної кількості порожнин, що відповідають розчиненим у процесі обробки тканини ліпідам. Внутрішня судинна оболонка і судини у септах без особливостей.

Введення серотоніну призводить до зменшення в епідидимісі щурів концентрації сперматозоїдів на 53 %, скорочення часу збереження рухомості сперматозоїдів на 41 %, зниження відсотку рухомих сперматозоїдів на 25 %, але не впливає на резистентність статевих клітин (таблиця). Морфологічні дослідження свідчать, що за-

Вплив внутрішньошлункового 14-добового введення йохімбе-генезу (70 мг/кг) і йохімбекс-гармонії (35 мг/кг) на морфофункціональні показники сперматогенезу у щурів з вазоконстрикцією, викликану серотоніном

Показники	Експериментальні групи			
	негативний контроль	позитивний контроль (серотонін)	йохімбе-генез	йохімбекс-гармонія
Концентрація сперматозоїдів, млн/мл	30,0±2,15	14,0±1,66*	21,5±1,19***	19,7±1,98***
Час збереження рухомості, хв	189±13,9	113±14,1*	210±11,3**	190±10,0**
Рухливі спермії, %	72,4±4,52	53,5±3,22*	69,3±2,16**	67,8±2,71**
Кислотна резистентність, рН	5,4±0,20	5,7±0,37	4,4±0,25***	4,6±0,25***
Осмотична резистентність, % NaCl	2,2±0,03	2,2±0,06	2,5±0,04***	2,5±0,04***
Кількість сперматогоніїв у каналці	62,9±0,63	62,1±1,28	60,7±1,42	62,1±2,4
Індекс сперматогенезу, бали	3,33	3,29	3,42***	3,41***
Кількість каналців з 12-ю стадією мейозу, %	3,3±0,30	6,4±0,75*	3,8±0,34***	4,0±0,45**
Кількість каналців зі злущеним епітелієм, %	0,8±0,15	13,4±3,78*	4,3±0,54***	4,3±0,60***

n=7 в кожній групі.

* Різниця вірогідна відносно показників інтактних тварин (p<0,05);

** різниця вірогідна відносно показників позитивного контролю (p<0,05).

Вплив внутрішньошлункового введення йохімбе-генезу і йохімбекс-гармонії на гістоархітектоніку сім'яників щурів із вазоспазмом, викликаним серотоніном. Пофарбування гематоксиліном і еозином.

а – негативний контроль, x100; б – позитивний контроль, x160; в – йохімбе-генез, 70 мг/кг, x100; г – йохімбекс-гармонія, 35 мг/кг, x100.

гальна гістоструктура тканини не порушена. Діаметр сім'яних звивистих каналців не змінений. Кровоносні судини у септах звужені. У каналцях присутні всі генерації сперматогенного епітелію (клітинні асоціації статевих клітин типові), але в окремих каналцях відмічено редукцію шарів сперматогенного епітелію до трьох рядів клітин. У частині каналців спостерігається злушення епітелію – переміщення цілих пластів різних за ступенем розвитку статевих клітин у просвіт каналця (рисунк, б). У просвіті деяких каналців виявляються малочисельні невеликі «клітини-кулі», що вміщують 2–3 ядра. Наявності ліпідів у їх цитоплазмі не відмічено (відсутні характерні порожнини). Кількісна оцінка сперматогенного епітелію щурів цієї групи показала, що в них зростає чисельність каналців зі злушенням епітелієм і спостерігається уповільнення процесу поділу сперматоцитів 1-го порядку (збільшується чисельність каналців з 12-ю стадією мейозу) (таблиця, рисунок, б).

У групах щурів, яким вводили досліджувані препарати на тлі вазоконстрикції, викликаній серотоніном, у порівнянні з інтактними тваринами відмічено зниження концентрації сперматозоїдів (у середньому на 25%), однак їх вірогідно більше, ніж у щурів групи позитивного контролю. Відсоток рухомих сперматозоїдів під впливом препаратів залишається на рівні такого в групі інтактного контролю, вірогідно перевищуючи даний показник нелікованих тварин (таблиця). Введення препаратів також позитивно впливає на резистентність зрілих статевих клітин.

Результати гістологічних досліджень свідчать, що при застосуванні йохімбе-генезу та йохімбекс-гармонії у самців з вазоспазмом гістоархітектура сім'яних звивистих каналців не відрізняється від такої в групі інтактного контролю (рисунк, в, г). Кровоносні судини судинної оболонки та в міжканалцевій тканині повнокровні. Явищ дистрофії статевих клітин не відмічено. В каналцях визначаються всі генерації статевих клітин до зрілих сперматозоїдів включно, «клітини-кулі» повністю відсутні на відміну від групи позитивного контролю, візуально лише в невеликій частині сім'яних каналців спостерігається злушення сперматогенного епітелію. В цитоплазмі суспендоцитів знову з'являються ліпіди. Кількісна характеристика різних показників сперматогенного епітелію також не виявила пригнічення чи порушення процесу сперматогенезу. Навпаки, відмічено ознаки його стимуляції: підвищувався індекс сперматогенезу, поновлювалась швидкість вступу статевих клітин у другий поділ визрівання. Чисельність каналців зі злушенням епітелієм у порівнянні з їх чисельністю групи позитивного контролю зменшувалась у 3 рази, хоча й залишалась підвищеною відносно групи інтактного контролю (таблиця).

Список літератури

1. Бесплодие в супружестве; Под ред. И.Ф. Юнда. К.: Здоров'я, 1990. 463 с.
2. Либерман С.С., Шахназарова Н.Г. Исследование влияния серотонина и 5-метокситриптамина на морфологические структуры семенников лабораторных животных. Архив патол. 1970; 6: 29–32.
3. Hedger M.P., Khatib S., Gonzales G., de Kretser D.M. Acute and short-term actions of serotonin administration on the pituitary-testicular axis in the adult rat. *Reprod. Fert. Dev.* 1995; 7, 5: 1101–1109.
4. Рыболов Ю.П., Рыболов З.С. Дозирование веществ для млекопитающих по константам биологической активности. *ДАН СССР.* 1979; 6: 1513–1516.
5. Лабораторные методы исследования в клинике: Справочник; Под ред. В.В. Меньшикова. М.: Медицина, 1987. 368 с.
6. Меркулов Г.А. Курс патологической гистологии. Л.: Медицина, 1969. 424 с.
7. Глотов Н.В., Животовский Л.А., Хованов Н.В., Хромов-Борисов Н.Н. Биометрия. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1982. 264 с.
8. Современные проблемы сперматогенеза. М.: Наука, 1982. 485 с.
9. Хэм А., Кормак Д. Гистология; Т. 5. М.: Мир, 1983. 296 с.
10. Vezina D., Mauffette F., Roberts K.D., Bleau G. Selenium-vitamin E supplementation in infertile man. Effects on semen parameters and micronutrient levels and distribution. *Biol. Trace Elem. Res.* 1996; 53 (1-3): 65–83.

Аналіз отриманих результатів і даних літератури свідчить, що порушення сперматогенезу на тлі тривалого введення серотоніну щурам (а при застосуванні дозованих доз серотоніну вище 40 мг/кг – і ушкодження морфоструктури сім'яників) відбувається внаслідок тривалого спазму судин. Зареєстровані при даній патології [3] зміни секреції ЛГ і ФСГ гіпофізом, синтезу інгібіну суспендоцитами та стероїдогенезу в гландулоцитах відіграють мінорну роль у пригніченні сперматогенезу в порівнянні з порушенням трофіки сім'яників [2].

У першу чергу зниження трофіки відбивається на суспендоцитах – у них на мікропрепаратах сім'яників нелікованих щурів відсутні ліпіди, наявність яких є морфологічною ознакою функціональної активності цих клітин [8]. Відомо, що суспендоцити беруть активну участь у забезпеченні живлення клітин сперматогенезу, синтезують андрогензв'язуючий білок та інгібін [9]. Можна стверджувати, що наслідком зниження функціональної активності суспендоцитів є злушення сперматогенного епітелію, поява окремих дистрофічно змінених статевих клітин, затримка другого поділу визрівання.

Позитивний ефект досліджуваних препаратів на сперматогенез в умовах серотонінового спазму пов'язаний, перш за все, з судинорозширювальною дією компонентів досліджуваних препаратів – йохімбіном (йохімбекс-гармонія); йохімбіном, нікотиновою кислотою і донором NO – аргініном (йохімбе-генез). Не виключено, що поліпшення трофіки забезпечується і такими складовими препаратів, як цинк і селен, які є необхідними мікроелементами для нормальної течії процесів сперматогенезу [10].

Однак відсутність вірогідної різниці між ефективністю йохімбе-генезу і йохімбекс-гармонії наводить на думку, що позитивний вплив препаратів на сперматогенез в умовах патологічно підвищеного серотоніном тону судин зумовлений головним чином дією йохімбіну. Впливом цього алкалоїду можна також пояснити певну стимуляцію сперматогенезу (підвищення індексу сперматогенезу) у щурів [11], що одержували препарати, порівняно з інтактними тваринами.

Висновки. Підшкірне введення серотоніну самцям щурів у дозі 10 мг/кг протягом 14 діб викликає порушення сперматогенезу, зумовлене ішемією сім'яників внаслідок спазму судин.

В умовах серотонінового спазму препарати «Йохімбе-генез» і «Йохімбекс-гармонія» справляють стимулюючий ефект на процеси сперматогенезу щурів.

Позитивний ефект препаратів пов'язаний, перш за все, з поліпшенням трофіки сім'яників внаслідок наявності в їх складі йохімбіну і компонентів, що впливають на визрівання статевих клітин (аргінін, цинк, селен).

11. Бутенко И.Г., Гладченко С.В., Дзюба И.П., Ларьяновская Ю.Б. Стимулирующее влияние йохимбина гидрохлорида на генеративную функцию крыс. Мат. I Съезда Рос. науч. об-ва фармакологов, г. Волгоград, 1995 г. М., 1995: 66.

КОРРЕКЦИЯ ПРЕПАРАТАМИ «ЙОХИМБЕ-ГЕНЕЗ» И «ЙОХИМБЕКС-ГАРМОНИЯ» НАРУШЕНИЙ СПЕРМАТОГЕНЕЗА У КРЫС, ВЫЗВАННЫХ СЕРОТОНИНОМ.

И.Г. Бутенко, Ю.Б. Ларьяновская

Изучено влияние оригинальных препаратов «Йохимбе-генез» (70 мг/кг) и «Йохимбекс-гармония» (35 мг/кг) на морфофункциональные показатели сперматогенеза у крыс с вазоспазмом, вызванным серотонином. Подкожные инъекции серотонина (10 мг/кг) на протяжении 14 дней приводят к нарушению сперматогенеза вследствие отрицательного воздействия на трофические процессы в семенниках. Параллельное с серотонином введение препаратов оказывает положительное влияние на процесс сперматогенеза при данной патологии. Позитивный эффект препаратов в первую очередь обусловлен улучшением трофики семенников (действие входящего в их состав алкалоида йохимбина) и процессов вызревания половых клеток (цинк, селен, аргинин).

Ключевые слова: йохимбе-генез, йохимбекс-гармония, сперматогенез, серотонин, вазоконстрикция, крысы.

CORRECTION OF THE SPERMATOGENESIS DISORDERS IN THE SEROTONIN-TREATED MALE RATS BY YOHIMBE-GENESIS AND YOHIMBEX-HARMONY DRUGS.

I. Butenko, Ju. Larianovskaya

The influence of new drugs Yohimbe-Genesis and Yohimbex-Harmony on the morphological and functional parameters of the spermatogenesis in the serotonin-treated male rats has been investigated. Daily subcutaneous injection of the serotonin induced the spermatogenesis disorder. Simultaneous introduction with serotonin of drugs accords positive effect at this entanglement. First of all positive effect of agents is attributed to improvement testicles trophycs (alkaloid yohimbine) and germ cells maturity (zinc, selenium, arginin).

Key words: yohimbe-genesis, yohimbex-harmony, spermatogenesis, serotonin, vasoconstriction, rats.

УЛЬТРАСТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОМ РУСЛЕ МИОКАРДА ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДИФТЕРИЙНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ

О.В. ВОЛОБУЕВА, В.П. МАЛЫЙ, П.В. ОВЕТЧИН, В.П. НЕВЗОРОВ, П.В. НАРТОВ, А.К. ПОЛУКЧИ

Харьковская медицинская академия последипломного образования

В эксперименте на морских свинках моделировали дифтерийную интоксикацию. Электронно-микроскопическим исследованием миокарда установлено, что общая интоксикация организма приводит к срыву компенсаторных возможностей внутриклеточных структур и развитию деструктивного процесса с локальным лизисом отдельных органелл и мембран. Нарушение целостности цитоплазматической мембраны и набухание цитоплазмы эндотелиоцитов приводит к изменению как скорости кровотока, так и его ламинарности, что может оказывать существенное влияние на реологические свойства крови. Последнее структурно подтверждается лизисом мембран форменных элементов крови и эндотелиальных клеток в месте их контакта. Под воздействием лечения на субклеточном уровне наблюдалась активация репаративных и синтетических процессов.

Ключевые слова: дифтерийная интоксикация, эксперимент, кардиомиоцит, сосудистый эндотелий, эмоксипин.

Поражение различных органов и систем при дифтерии обусловлено преимущественно воздействием экзотоксина *Corynebacterium diphtheriae*. Нас интересовал вопрос о возможном повреждающем действии токсина на сосудистую стенку и, в частности, на эндотелиальные клетки. Как показывают данные [1-3], такие повреждения действительно имеют место, что спровоцировано несколькими факторами: непосредственным воздействием дифтерийного токсина, иммунных комплексов, биологически активных веществ, анафилактоидных компонентов комплемента.

Целью работы было исследование динамики морфологических изменений в микроциркуляторном русле миокарда на экспериментальной модели дифтерийной интоксикации и выявление корректирующего влияния проводимого лечения.

Материал и методы. Дифтерийную интоксикацию моделировали на 30 морских свинках весом $(470 \pm 8,1)$ г путем подкожного введения в область живота по 1/100 Dlm/250 г неочищенного субстрата дифтерийного экзотоксина (1 мл=10000 Dlm) производства завода «Биолек» через каждый час в течение 20 часов [4]. 10 животным вводили эмоксипин из расчета 10 мг/кг. В контрольную группу вошли 5 интактных животных. Жи-

вотных получали из вивария ЦНИЛ ХМАПО и содержали на стандартном рационе.

Для электронно-микроскопического исследования брали кусочки сердца на 1-е, 4-е и 7-е сутки после введения дифтерийного токсина. Ткань фиксировали в 1 %-ном растворе четырехоксида осмия и заключали в смесь эпоксидных смол (эпон-аралдит) по общепринятым методикам. Ультратонкие срезы изготавливали на ультрамикротоме УМТП-6 и после контрастирования цитратом свинца изучали под электронным микроскопом ЭМВ-100 БР при ускоряющем напряжении 75 кВ.

Результаты и их обсуждение. Введение экспериментальным животным 20 доз токсина вызывало к 4-м суткам выраженные дистрофические и деструктивные изменения кардиомиоцитов и эндотелиоцитов микроциркуляторного русла в сердечной мышце.

В паренхиме миокарда располагались светлые и темные кардиомиоциты. Светлые мышечные волокна имели признаки зернистой дистрофии (рисунок, а). Многочисленные митохондрии – сильно набухшие, с просветленным матриксом и четко контурированными кристами, что влекло за собой нарушение субклеточной биоэнергетики и, как следствие, сократительной способности миокарда. В саркоплазме присутствовали

очагово фрагментированные миофибриллы, расширенные цистерны саркоплазматической сети. В околоядерной зоне выявлялись светлые вакуоли, липидные включения и дегенеративно измененные митохондрии. Темные мышечные клетки сердца были осмофильны, с признаками умеренной дегидратации цитоплазмы. Встречались поврежденные кардиомиоциты с признаками миоцитолита. Иногда можно было наблюдать лизис плазмолеммы на значительном протяжении с выходом в межклеточное пространство митохондрий и детрита цитоплазматических мембран. В саркоплазме существенно уменьшалось количество гликогена и увеличивалось число включений липидных капелек. В отечном интерстиции выявлялись макрофаги, деформированные эритроциты и фибробласты со слабо развитой цитоплазмой. Около истонченных отростков фибробластов располагались короткие разрыхленные пучки коллагеновых волокон.

Ультраструктурные изменения миокарда морских свинок в экспериментальной модели дифтерийной интоксикации после введения 20 доз токсина: а – кардиомиоциты, $\times 24000$; б – капилляры микроциркуляторного русла, $\times 36000$.

Капилляры микроциркуляторного русла (рисунк, б) имели истонченные стенки. В маргинальных участках цитоплазмы эндотелиоцитов располагались в небольшом количестве электронно прозрачные микропиноцитозные пузырьки. Нередко обнаруживались повреждения эндотелиальных клеток в виде локальных и обширных разрывов маргинальных участков цитоплазмы. Повреждение стенки сосудов сопровождалось притоком в интерстиций плазмы крови и появлению в нем форменных элементов крови. Места контакта мембран двух рядом лежащих эритроцитов, а также место контакта мембраны эритроцитов и цитоплазматической мембраны эндотелиальной клетки почти всегда теряли четкость, создавалось впечатление расплавления мембраны. С увеличением сроков наблюдения после введения токсина, с одной стороны, эти явления нарастали, с другой, появлялись кардиомиоциты и эндотелиоциты капилляров с хорошо развитыми органеллами, которые указывали на высокий уровень их метаболической активности.

Для коррекции описанных изменений был использован эмоксипин, обладающий комплексом свойств: он эффективно ингибирует свободнорадикальное окис-

ление, стабилизирует мембранные структуры клеток; ингибирует агрегацию тромбоцитов и полимеризацию фибрина.

Как показало дальнейшее исследование, к 7-м суткам наблюдалась существенная нормализация ультраструктур как кардиомиоцитов, так и клеток микроциркуляторного русла.

Существенно уменьшался интерстициальный отек, в саркоплазме кардиомиоцитов параллельно расположенные ряды митохондрий приобретали мелкозернистый матрикс. Увеличивалось количество крист и уменьшалась степень их дезориентации. Очень редко встречались очаги деструкции наружной мембраны митохондрий. Существенно уменьшалось число липидных капелек и увеличивалось количество гранул гликогена. Почти не наблюдалось очагового лизиса сарколеммы. Эндотелиальные клетки капилляров приобретали типичное строение, в их отростках обнаруживались мно-

гочисленные микропиноцитозные пузырьки. Деструкций плазматической оболочки не выявлено. В просвете капилляра присутствовали единичные тромбоциты, эритроциты и другие клеточные компоненты крови.

Таким образом, лечение эмоксипином экспериментальных животных после введения токсина оказывало благоприятное воздействие как на ультраструктурную организацию капилляров микроциркуляторного русла, так и на органеллы кардиомиоцитов.

Выводы

1. Токсинемия приводит к срыву компенсаторных возможностей внутриклеточных структур, что влечет за собой перерастание дистрофического процесса в деструктивный с локальным лизисом отдельных органелл и мембран.

2. Лизис мембран форменных элементов крови и эндотелиальных клеток в месте их контакта может являться начальным этапом развития диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови.

3. Под воздействием лечения эмоксипином на субклеточном уровне наблюдается активизация репаративных и синтетических процессов.

Список литературы

1. Ізюмська О.М. Роль реакцій перекисного окиснення ліпідів у патогенезі дифтерійного міокардиту. Автореф. дис. ... канд. мед. наук. К., 1998. 18 с.
2. Мостюк А.У., Марієвський В.Ф., Прокопів О.В. Дифтерія. Львів: Світ, 1996. 208 с.
3. Турьянов М.Х., Беляева Н.М., Царегородцев А.Д. и др. Дифтерія. М.: Медикас, 1996. 254 с.
4. Привалова Л.И. Патогенез алергического процесса при интоксикации дифтерийным экзотоксином в эксперименте: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. М., 1967. 15 с.

УЛЬТРАСТРУКТУРНІ ЗМІНИ В МІКРОЦИРКУЛЯТОРНОМУ РУСЛІ МІОКАРДА ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ДИФТЕРІЙНІЙ ІНТОКСИКАЦІЇ.

О.В. Волобуєва, В.П. Малий, П.В. Овечин, В.П. Невзоров, П.В. Нартов, А.К. Полукчі

В експерименті на морських свинках моделювали дифтерійну інтоксикацію. Електронно-мікроскопічним дослідженням міокарда встановлено, що загальна інтоксикація організму призводить до зриву компенсаторних можливостей внутрішньоклітинних структур і розвитку деструктивного процесу з локальним лізисом окремих органел і мембран. Порушення цілісності цитоплазматичної мембрани та набрякання цитоплазми ендотеліоцитів призводить до зміни як швидкості кровотоку, так і його ламінарності, що може суттєво впливати на реологічні властивості крові. Останнє структурно підтверджується лізисом мембран формених елементів крові та ендотеліальних клітин у місці їх контакту. Під впливом лікування на субклітинному рівні спостерігалась активізація репаративних і синтетичних процесів.

Ключові слова: дифтерійна інтоксикація, експеримент, кардіоміоцит, судинний ендотелій, емоксипін.

ULTRASTRUCTURAL CHANGES IN MICROCIRCULATORY BED OF MYOCARDIUM AT EXPERIMENTAL DIPHThERIC INTOXICATION.

O. Volobueva, V. Maliy, P. Ovetchin, V. Nevzorov, P. Nartov, A. Polukchi

The diphtheric intoxication was experimentally reproduced on the guinea pigs. As a result of the tissue preparations microscopic investigations and the findings analysis it has been revealed that the general intoxication of organism leads to the failure the compensatory possibilities of the intracellular structures and the development of the destructive process with the local lysis in some organells and membranes. The desintegrity of the cytoplasmatic membrane and the endotheliocytes' cytoplasm swelling cause both the blood current velocity changing and the changing of its laminarity that may exert the essential influence on the blood rheology. The latter fact is structurally confirmed by the lysis of the membranes of the blood cellular elements and the endothelial cells at the sites of their contact. Due to the treatment the subcellular activation of the reparative and synthesizing processes was observed.

Key words: diphtheric intoxication, experiment, cardiomyocyte, endotheliocyte, emoxipin.

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ И ГИСТОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕЛЕЗ И СТРОМЫ ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН С ЭНДОКРИННЫМ БЕСПЛОДИЕМ

А. Ф. ЯКОВЦОВА, А. М. ФЕСЬКОВ, О. А. ОМЕЛЬЧЕНКО

Харьковский государственный медицинский университет

Исследование посвящено изучению взаимоотношений между стромой и эпителиальным компонентом эндометрия у женщин с эндокринным бесплодием и различным гормональным профилем. Полученные результаты свидетельствуют об изменении взаимоотношений стромы и паренхимы у женщин с недостаточностью лютеиновой фазы, обусловленной нарушениями гормонального профиля как гормонов гипофиза, так и овариальных гормонов.

Ключевые слова: недостаточность лютеиновой фазы, эндокринное бесплодие, гормональный профиль женщин, эндометрий, строма.

Несмотря на революционные достижения в лечении человеческого бесплодия в последние 10–15 лет, эта проблема остается актуальной. Залогом успешной имплантации и последующего развития бластоцисты является прежде всего подготовка материнского организма на всех уровнях, и в том числе слизистой оболочки матки, эндометрия [1–4].

До настоящего времени большое количество клинико-морфологических исследований эндометрия посвящено изучению эпителия железистых структур слизистой оболочки, тогда как участие стромального комплекса в оплодотворении описано недостаточно. Однако несомненным является тот факт, что именно строма играет важную роль в определении эндометриального ответа на различные воздействия гормонов как

в течение нормального овуляторно-менструального цикла, так и при его патологии. Кроме того, строма индуцирует морфогенез и цитодифференцировку эпителия в железах.

Целью данного исследования явилось изучение взаимоотношений между стромой и эпителиальным компонентом эндометрия, характера преобразовательных процессов в строме в зависимости от изменения гормонального профиля у женщин с недостаточностью лютеиновой фазы (НЛФ).

Материал и методы. Материал для исследования забирался после полного выскабливания полости матки в различные дни менструального цикла (16–19-й день) у женщин с недостаточностью НЛФ. Морфологическое изучение эндометрия проводилось с использо-

ванием обычных гистологических (гематоксилин-эозин, пикрофуксин по Ван-Гизону) и гистохимических методик (ДНП, РНП, ШИК-реакция). Интенсивность гистохимических реакций определялась на цитофотометре ЛОМО в усл. ед. оптической плотности. Стереометрические исследования включали подсчет плотности клеток стромы в поле зрения $4 \times 10^{-4} \text{ мм}^2$, определение относительных объемов стромы и эпителия на Интеграле 2М. Содержание пролактина и стероидных гормонов в крови (эстрогены, прогестерон) определяли с помощью иммуноферментного анализатора фирмы «Multisan».

Под наблюдением находилось 60 пациенток с нарушениями репродуктивной функции, у которых выявлено эндокринное бесплодие, длительность последнего составляла в среднем 4,5 года. По данным гистеросальпингографии, проходимость труб была сохранена. Данные спермограммы супругов соответствовали норме. В контрольную группу входили женщины, которые имели двухфазный овуляторный менструальный цикл (30 чел.).

Состояние репродуктивной системы оценивали также по результатам анализа анамнестических данных, тестов функциональной диагностики, гистероскопии, динамики ультразвукового исследования фолликулов и эндометрия.

После проведенного исследования пациентки были разделены на 3 клинические группы в зависимости от клинико-гормональных показателей: 1-я группа (контроль) – 30 пациенток с двухфазным овуляторным менструальным циклом; 2-я группа – 32 пациентки с эндокринным бесплодием с недостаточностью лютеиновой фазы (НЛФ) на фоне нормального содержания пролактина в сыворотке крови; 3-я группа – 28 женщин с эндокринным бесплодием с НЛФ на фоне гиперпролактинемии.

Результаты и их обсуждение. У пациенток 1-й группы строма эндометрия была представлена рыхло расположенными зрелыми фибробластами и лимфоцитами с умеренной интенсивностью реакции на ДНП в ядрах клеток и аналогичной реакцией на РНП в цитоплазме клеток, а также умеренным количеством ШИК-положительных гранул в цитоплазме клеток (табл.1). Вокруг сосудов располагались более крупные, округлые, иногда полигональной формы клеточные элементы. Интенсивность реакции на ДНП в ядрах клеток и на РНП в цитоплазме клеток отмечалась как более выраженная, чем в других группах. В то же время в цитоплазме клеток выявлялось диффузное накопление ШИК-положительных гранул с довольно интенсивной плотностью. Кое-где встречались очажки предецидуальных клеток. Интенсивность реакции на ДНП в их ядрах и РНП в цитоплазме закономерно увеличивалась (табл. 1).

Таблица 1

Интенсивность гистохимических реакций, усл. ед. оптической плотности

Группа	ДНП в ядрах фибробластов	РНП в цитоплазме	ШИК-реакция
1-я	0,251±0,051	0,223±0,013	0,313±0,031
2-я	0,194±0,005	0,201±0,012	0,241±0,002
3-я	0,132±0,005	0,181±0,051	0,277±0,016

Установлена умеренная плотность расположения клеточных элементов на площади $4 \times 10^{-4} \text{ мм}$, равная в среднем (28,05±0,80) усл. ед. При изучении относительных объемов эпителиальных структур выявлено

преобладание железистых крипт – (54,2±1,32) усл. ед. (строма – (46,0±2,4) усл. ед.).

Состояние эндометрия у пациенток 2-й группы следует классифицировать как эндометрий при «дисгормональной пролиферации». Отмечалось нарушение распределения желез в строме, появление кистозно расширенных желез. У пациенток этой группы происходило закономерное повышение компактности стромы в сочетании с ее преобладанием (табл. 2).

Среди клеточных элементов преобладали молодые фибробласты, ретикулярные клетки и лимфоциты. Интенсивность реакции на ДНП в ядрах фибробластов уменьшалась по сравнению с этим показателем в 1-й группе, соответственно снижалась интенсивность реакции на РНП в цитоплазме клеток. Значительно уменьшалась плотность ШИК-положительных гранул в цитоплазме клеток с их фрагментарным расположением в ней. В некоторых клетках обнаруживалось отсутствие ШИК-положительных гранул. В части соскобов встречались неравномерно выраженный отек стромы и очажки кровоизлияний.

В 3-й группе пациенток с гиперпролактинемией изменения в эндометрии классифицировались как полипы функционального типа, пролиферативный вариант. Строма эндометрия была представлена малым количеством зрелых фибробластов, преобладающими были малодифференцированные фибробласты с овальным пикнотичным ядром и умеренно выраженной плотностью на ДНП в ядрах и РНП в цитоплазме клеток (табл. 1) и юными фибробластами в виде веретенообразных или звездчатых клеток, содержащих светлое ядро и ядрышки соответственно со слабой интенсивностью реакции на ДНП и аналогичной плотностью РНП в цитоплазме. Компактность стромы усиливалась в сравнении с предыдущими группами, соответственно этому преобладал относительный объем стромы над относительным объемом железистого компонента (табл. 2).

Таблица 2

Относительные объемы компонентов эндометрия, усл. ед.

Группа	Железы	Строма
Контрольная	54,2±1,32	46,0±2,4
2-я	43,0±2,81	56,4±1,3
3-я	42,7±3,4*	58,2±1,21*

* $p < 0,05$ в сравнении с контролем.

При исследовании стероидных гормонов у пациенток 2-й и 3-й групп с НЛФ в сравнении с контрольной группой выявлено значительное снижение как эстрогенов, так и прогестерона (табл. 3).

Таблица 3

Содержание гормонов в сыворотке крови в различные фазы менструального цикла (M±m)

Группа	Эстрогены, Пг/мл 8-й–10-й день цикла	Прогестерон, нг/мл, 18-й–22-й день цикла
1-я	115±27	16,2±8,2
2-я	76±32	7,2±2,5
3-я	36±15*	3,8±8,1**

* $p < 0,05$; ** $p < 0,005$ в сравнении с контролем (1-я группа).

Компетенция эпителия желез эндометрия связана с действием стероидных гормонов. В то же время приобретение или потеря эндометрием гормональной чувствительности зависит от специфических стромальных воздействий. Ведущая роль принадлежит фибро

бластам, созревание которых контролируется прогестероном и эстрогенами. Фибробласты берут на себя роль индукции, спецификации и медиации морфогенетических ответов [3, 5].

В контрольной группе пациенток, которые имели нормальный овуляторный менструальный цикл, строма представлена зрелыми фибробластами с соответствующими гистохимическими характеристиками, свидетельствующими о полноценном обмене белка и нуклеиновых кислот. Последнее коррелирует с соответствующим циклу уровнем стероидных гормонов, поскольку именно гормоны усиливают белковый и углеводный обмен в фибробластах и способствуют их созреванию. В исследуемых группах в сравнении с контрольной выявляется своеобразное «омоложение» фибробластов с появлением юных и малодифференцированных форм. Как видно из табл. 3, во 2-й и 3-й группе значительно снижаются уровни стероидных гормонов. Этим, вероятно, объясняется своеобразное «омоложение» и отсут-

ствие прецедуальных клеток, возникновение которых зависит от определенного уровня прогестерона, в то же время им принадлежит важная роль в имплантации бластоцисты.

Анализируя полученные данные, следует остановиться на характере взаимоотношений стромы и железистых структур эндометрия. Полученные результаты свидетельствуют о преобладании стромы над паренхимой во 2-й и 3-й группах со значительным усилением компактности клеточных элементов стромы. В данном случае количественное превалирование стромального компонента не способствует качественному улучшению спецификации стромы. Последнее приобретает, вероятно, в условиях полноценного эндокринного гомеостаза.

Таким образом, следует полагать, что изменение стромы у женщин с эндокринным бесплодием, в том числе с НЛФ, является одним из факторов, тормозящих имплантацию бластоцисты.

Список литературы

1. Беляева Л.А. Морфофункциональная и ультрагистохимическая характеристика эпителиальных клеток желез эндометрия женщин во время менструального цикла. *Акуш. и гинекол.* 1986; 1: 11–15.
2. Вихляева Е.Н. Руководство по эндокринной гинекологии. Москва, 1997.
3. Гузов И.И. *Human Conception*. P. VIII, 1999. 10 с.
4. Enders A.C., Given R.L. *Biology of the Uterus*; Ed. R.M. Wynn. New York, 1977: 203–243.
5. Lelouche D., Gaiard B., Renaud R. *Hormonodependance et recepteurs steroïdiques dans l'adencrinome de l'endometre*. *Rev. Frans. Gynecol., Obstet.* 1087; 5: 325–329.
6. Prodi G., Nicoletti G., Giovanni C. *Multiple Steroid Hormone receptors in normal and abnormal human endometrium*. *Cancer Res. Clin. Oncol.* 1980; 98: 173–183.

МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНА І ГІСТОХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЛОЗ І СТРОМИ ЕНДОТЕЛІУ У ЖІНОК З ЕНДОКРИННОЮ БЕЗПЛІДНІСТЮ.

А.Ф. Яковцова, О.М. Феськов, О.О. Омельченко

Вивчено взаємовідношення між стромою та епітеліальним компонентом ендометрію у жінок з ендокринною безплідністю і різним гормональним профілем. Отримані результати свідчать про зміну взаємовідношень між стромою та паренхімою у жінок з недостатністю лютеїнової фази, зумовленою порушенням гормонального профілю як гормонів гіпофізу, так і оваріальних гормонів.

Ключові слова: недостатність лютеїнової фази, ендокринна безплідність, гормональний профіль жінок, ендометрій, строма.

MORPHOFUNCTIONAL AND HISTOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF THE GLANDS STROMA OF ENDOMETRIUM IN WOMEN WITH ENDOCRINE INFERTILITY.

A. Yakovtsova, O. Feskov, O. Omelchenko

The study is devoted to investigation of interaction of stroma and epithelial portion of endometrium in women with endocrine infertility and different hormonal profile. The obtained results suggest the changes in interaction of stroma and parenchyma in women with insufficient lutein phase due to disturbances in the hormonal profile both of hypophyseal and ovarial hormones.

Key words: lutein phase, insufficiency, endocrine infertility, hormonal profile in women, endometrium, stroma.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОЖИ КРЫС ПОСЛЕ ЛОКАЛЬНОГО РЕНТГЕНОВСКОГО ОБЛУЧЕНИЯ

Г.И. ГУБИНА-ВАКУЛИК, Т.В. ЗВЯГИНЦЕВА

Харьковский государственный медицинский университет

Изучено морфологическое состояние кожи крыс в период от ее локального рентгеновского облучения до формирования повреждения. Показано, что явления повреждения эпидермиса и дермы обнаруживаются до клинических признаков лучевого повреждения. Наряду с повреждением, развиваются переменные индивидуальные компенсаторные реакции, от выраженности которых зависит исход процесса.

Ключевые слова: кожа, локальное рентгеновское облучение, повреждения.

В механизме лучевых повреждений кожи наименее изучен латентный период – период от воздействия облучения до формирования повреждения. Вместе с тем патогенетическая цепь повреждение – воспаление – заживление есть ряд закономерных причинно-следственных отношений, где каждое предыдущее звено влияет на последующее развитие явлений и, следовательно, на конечный результат процесса. Изучение природы ранних лучевых реакций и повреждений особенно важно и с практической точки зрения, так как всегда встречается при проведении лучевой терапии и требует индивидуализации доз с целью предотвращения развития тяжелых лучевых повреждений кожи.

Задачей настоящего исследования явилось морфологическое исследование кожи в очаге облучения в период от воздействия повреждающего агента и до формирования повреждения.

Материал и методы исследования. Правую ягодичную область белых крыс популяции Вистар (масса животных 180-220 г) подвергали однократному локальному облучению на установке РУМ-17. Диаметр поля облучения – 23 мм, поглощенная доза – 80 Гр [1]. На 1-е, 3-и, 7-е, 12-е, 15-е, 21-е, 30-е сутки после облучения в состоянии эфирного наркоза производили биопсию облученных участков. В качестве контроля использовали кожу контрольных крыс. Кусочки кожи фиксировали в нейтральном 10 %-ном формалине, подвергали спиртовой проводке, заливали в парафин. Срезы толщиной 5-6 мкм окрашивали гематоксилином-эозином, пикрофуксином по Ван-Гизону, Шифф-йодной кислотой, а также на ДНК по Фельгену-Россенбеку и на РНК по Браше.

Результаты и их обсуждение. У крыс, подвергнутых локальному облучению, через несколько часов наблюдалась гиперемия, которая исчезала спустя 1-2 суток. Следующие 7-10 суток составлял латентный период, затем развились вначале сухая, затем влажная десквамация, переходящая в 80 % случаев в изъязвление и в 20 % – в эрозию.

При морфологическом исследовании неповрежденная кожа здоровых животных имеет эпидермис без признаков гиперпролиферации. Наоборот, базальные клетки чаще многоугольной или распластанной формы, реже – кубической или призматической. Ядра округло-овальной формы, хроматин – средней степени дисперсности, ядрышко не просматривается. Среди базальных эпидермоцитов изредка обнаруживаются эпидермальные макрофаги – клетки Лангерганса. Шиповатый слой узкий, представлен малым количеством клеток. Зернистый слой очень слабо выражен. Ороговение эпидермиса небольшое. Эпидермальна базальная мембрана хорошо просматривается при постановке

ШИК-реакции, она четкая, одинаковой толщины. Сосочки дермы пологие, широкие и невысокие. Сосочковый слой дермы представлен рыхлой, волокнистой соединительной тканью с тонкими некрупными коллагеновыми волокнами, капилляры тонкостенные, на поперечном срезе просматривается одно ядро эндотелиоцита и одно ядро адвентициальной клетки. Небольшие макрофагальные инфильтраты с примесью лимфоцитов сопровождают уплощенное капиллярное русло у основания сосочков. Сетчатый слой дермы очень плотный, с толстыми коллагеновыми волокнами, редкими фиброцитами. Капилляры концентрируются возле волосяных луковиц. Клетки волосяного влагалища с крупным сочным ядром, заметным ядрышком. В сальных железах – признаки умеренного образования кожного сала.

В 1-е сутки после облучения слой эпидермиса сохранен. Толщина эпидермиса увеличена, в базальном слое отмечаются митозы. В связи с активацией пролиферации эпидермоцитов базальный и шиповатый слои выглядят многоклеточными по сравнению с контролем, базальные эпидермоциты приобретают призматическую форму. Ядра эпидермоцитов базального и шиповатого слоев резко увеличены в объеме, светлые, что свидетельствует о преобразовании значительного количества гетерохроматина в эухроматин и повышении морфофункциональной активности (рис. 1). Яд-

Рис. 1. Гиперплазия эпидермоцитов через сутки после локального рентгеновского облучения. Окраска гематоксилином-эозином. х400.

рышко крупное, часто располагается возле кариолема. Встречаются эпидермоциты с явлениями гидропической дистрофии. Увеличено количество клеток Лангерганса. Обнаруживаются меланоциты (с многочисленными отростками), черная зернистость в их цито-

плазме выражена в разной степени у разных животных. Зернистый и роговой слои более выражены по сравнению с контролем. В базальной мембране эпидермиса отмечаются участки истончения и видимого отсутствия. В поверхностных слоях дермы – выраженный отек с образованием довольно крупных полостей. Капилляры уплощенного русла имеют гиперплазированный эндотелий с пикнотичными ядрами и гомогенный субэндотелиальный слой, утолщающий стенку сосуда. Коллагеновые волокна при окраске по Ван-Гизону выглядят красными, что свидетельствует об отсутствии дистрофических изменений в них.

На 3-и сутки после облучения заметна качественная разница в морфофункциональном состоянии эпидермиса у разных животных. Если у одних животных эпидермис выглядит «активным», отмечается наличие эпидермоцитов с крупными зухромными ядрами и крупным ядрышком (некоторые из них, очевидно, являются полиплоидными), то у других животных, наоборот, эпидермис представлен одним слоем резко дистрофизированных, уплощенных эпидермоцитов, имеющих мелкое темное ядро. Причем, замечено наличие корреляции между морфофункциональным состоянием эпидермиса и субэпидермальных капилляров и венул (рис. 2): для

Рис. 2. Утолщение базальной мембраны сосудов микроциркуляторного русла (→) и утончение, атрофизация эпидермиса на 3-и сутки после локального рентгеновского облучения. Окраска ШИК. х400.

морфофункционально активного эпидермиса характерно развитие компенсаторной реакции эндотелия в виде гиперпролиферации, а для угнетенного, атрофического состояния – отсутствие этой реакции, спавшиеся сосуды микроциркуляторного русла (МЦР). Состояние дермы не изменилось. Волосистой стержень в верхних полвинах волосяных влагилиц отсутствует.

Через неделю после облучения сохраняется дифференцированное состояние эпидермиса от еще «живого» до резко атрофизированного и даже местами погибающего, с появлением участков «обнаженной» дермы. Однако в первых случаях признаки гиперпролиферации эпидермоцитов (митозы) отсутствуют, шиповатый слой – редкочлесточный, зернистый – практически отсутствует, что можно расценивать как замедление обновления поврежденного при облучении эпидермиса. Обильное ороговение является в данный момент следствием ранее происшедшей гиперпролиферации эпидермоцитов. Среди последних довольно много мак-

рофагов, встречаются нейтрофилы. Вокруг функционирующих сосудов МЦР сетчатой зоны дермы также появляются макрофаги, редко нейтрофилы и лимфоциты. В случаях глубокой атрофии и частичной гибели эпидермиса эпителий волосяных луковиц продолжает оставаться морфофункционально активным. Эта особенность прямо сочетается с наличием функционирующих капилляров в дерме вокруг волосяных луковиц.

Наличие некоторого диапазона в степени повреждения кожи отмечается и на 12-е сутки после облучения. Центральная часть облученного участка у большинства животных дезэпителизована, но изменения дермы при этом выражены в разной степени: от набухания коллагеновых волокон, исчезновения просвета сосудов МЦР поверхностного слоя дермы до некроза с явлениями кариорексиса, причем глубина некроза может быть ограничена верхней частью дермы или достигать гиподермы, и даже распространяться на гиподерму. Вокруг сохранившихся в нижней части дермы волосяных луковиц имеются функционирующие сосуды МЦР с гиперплазированными оболочками. Эпителиальные клетки волосяных луковиц – в угнетенном состоянии. Коллагеновые волокна набухшие, толстые, окрашены пикрофуксином в желтый цвет. Эпителизованные части пораженного участка в этих случаях также варьируют по степени сохранности тканей. Эпидермис большей частью в виде одноклеточного слоя, то есть атрофирован, с обильными ороговевшими массами. Эпидермоциты или уплощенные, с гиперхромными ядрами, или с круглыми, зухромными ядрами, особенно возле устья волосяного фолликула, если эпидермоциты волосяного фолликула пролиферируют. Отмечается отчетливая корреляция между состоянием эпидермоцитов кожи и волосяных фолликулов, а также волосяных фолликулов и сосудов МЦР, питающих их.

К 15-м–21-м суткам дефект эпителия имеет место во всех случаях: от небольшой части центрального участка до дезэпителизации всей площади облученной кожи. Причем иногда можно видеть «механизм» прогрессирования дезэпителизации, так как есть участки с прижизненным отслаиванием эпидермиса, здесь базальные клетки имеют пикнотичные ядра (погибающие), а в более верхнем слое – круглые, зухромные (живые). Тканевой детрит обнаруживается до разной глубины дермы, будучи ограничен от живых структур грануляционной тканью с относительно небольшим количеством сосудов МЦР и негустым инфильтратом (макрофаги, фибробласты, лимфоциты, полиморфно-ядерные лейкоциты).

Края лучевой язвы представлены тонким атрофизированным эпителием, загибающимся внутрь кожи или наружу, ближе к периферии эпидермис уже выглядит гиперплазированным, местами утрачена поляриность эпидермоцитов и, соответственно, слоистость эпидермиса.

Через месяц после действия повреждающего фактора при благоприятном исходе наблюдается полная эпителизация ранее имевшегося дефекта. Толщина кожи не одинакова на протяжении всего среза: в местах происшедшего ранее глубокого некроза и разрушения волосяных влагилиц слой кожи приблизительно в два раза тоньше, чем в местах поверхностного некроза. При этом в образовавшихся «углублениях» эпидермис тонкий, представлен двумя слоями уплощенных клеток с темными плоскими ядрами. Для остальной поверхности характерна неровность контура, отмечаются более крупные, светлые, овальные ядра эпидермоцитов, осо-

бенно в местах, соответствующих устьям волосных фолликулов, а также наличие рыхлого и объемного рогового слоя. Сосуды МЦР сохраняют гиперплазированные эндотелии и адвентицию, толстую гомогенную, эозинофильную стенку. При постановке ШИК-реакции обнаруживается слоистость базальной мембраны как эпидермиса, так и сосудов МЦР.

Коллагеновые волокна дермы толще, чем в контроле, но их насыщенность фуксином при окраске по Ван-Гизону меньше контрольной, просматривается желтоватый оттенок, то есть наблюдается дистрофизированное их состояние. Увеличены количество эластических волокон и насыщенность дермы клеточными элементами (макрофаги, фибробласты).

Неблагоприятное течение лучевой язвы представлено наличием локусов глубокого некроза, слабо развитой грануляционной ткани и соответствующих изменений в прилегающих тканях.

Таким образом, уже через сутки после локального воздействия на кожу крысы рентгеновских лучей в использованной дозе, то есть в период ранней эритематозной реакции, обнаружены явления повреждения эпидермиса (гидропическая дистрофия) и дермы (отек), в сосудах МЦР появляется гомогенный эозинофильный субэндотелиальный слой. В это же время появляются изменения защитно-приспособительного (компенсаторного) характера: гиперпролиферация эпидермиса, активация синтеза меланина в меланоцитах эпидермиса и усиленная миграция меланосом в эпидермоциты базального и местами шиповатого слоев, а также гиперплазия эндотелия сосудов МЦР дермы. Защитной реакцией, наиболее подверженной колебаниям, является количество меланина, синтезированного в эпидермисе в ответ на облучение. В сроки 3-и–7-е–12-е сутки после локального облучения, в так называемом латентном периоде, наблюдается индивидуально в разной степени выраженное торможение пролиферации эпидермиса, его атрофизация, утончение с уменьшением количества слоев эпидермоцитов вплоть до единственного слоя плоских клеток с пикнотичными плоскими ядрами, затем десквамация, гибель эпидермиса на отдельных участках или на всей облученной поверхности. Сопоставление ранней визуально обнаруживаемой эритематозной реакции (1-е сутки) и закономерного развития и усугубления процесса на микроскопическом уровне в последующие сроки противоречит утверждению, что

ранние изменения не важны и не влияют на последующий ход развития кожной реакции [2]. Полученные данные согласуются с современными воззрениями на местное лучевое поражение как нарушение межклеточных взаимодействий, начинающееся на самой ранней фазе повреждения, и на условность термина «латентный период» [3].

На 15-е–21-е сутки эксперимента в участках дезэпителизации кожи наблюдается некроз дермы на разную глубину. Одновременно происходит формирование грануляционной ткани, отграничивающей очаг некроза от живых структур. Грануляционная ткань лучевой язвы характеризуется небольшим количеством сосудов МЦР и слабым инфильтратом с доминированием макрофагов и фибробластов.

Очевидно, что выраженность грануляционной ткани вокруг очага некроза соответствует скорости последующей регенерации с эпителизацией дефекта, что происходит вследствие пролиферации эпидермоцитов вокруг лучевого повреждения и эпидермоцитов сохранившихся глубоких отделов волосных луковиц. При слабо выраженной грануляционной ткани наблюдали отсутствие регенерации через 1 месяц после начала эксперимента. Установленные наряду с закономерными изменениями довольно вариабельные индивидуальные компенсаторные реакции на локальное облучение возможны и объясняют пеструю, неоднозначную гистологическую картину уже сформировавшихся лучевых язв, отмеченную другими исследователями [4]. В связи с наличием четкой корреляции процесса гибели эпидермиса с морфофункциональным состоянием сосудов МЦР дермы (гиперпролиферация эндотелия, формирование периваскулярных макрофагально-лимфоцитарных инфильтратов, пикноз ядер, десквамация эндотелиоцитов и гибель сосуда) сделано предположение о зависимости процесса дезэпителизации кожи от количества и качества функционирующих сосудов МЦР дермы.

Гибель эндотелиоцитов МЦР поверхностных слоев дермы сочетается с гибелью эпидермиса, гибель эндотелиоцитов МЦР вокруг волосных влагалищ – с гибелью последних и трудностью восстановления слоя эпидермиса. В связи с этим через месяц после облучения наблюдали не только глубокий и обширный некроз кожи, но и случаи заживления язвы и даже, изредка, отсутствие дезэпителизации.

Список литературы

1. Звягинцева Т.В. Моделирование місцевих променевиш ушкоджень шкіри. Фізіол. журн. 1998; 44, 5-6: 106-112.
2. Биологические основы ограничения доз в коже: Публикация 59 Международной комиссии по радиологической защите. М.: Радэкон, 1996. 176 с.
3. Rodemann H.P., Bamberg M. Cellular basis of radiation-induced fibrosis. Radiotherapy and Oncol. 1995; 33, 2: 83-90.
4. Лушников Е.Ф. Излучение. Воспаление: Руководство для врачей; Под ред. В.В. Серова, В.С. Паукова, М.: Медицина, 1995: 445-457.

МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ШКІРИ ЩУРІВ ПІСЛЯ МІСЦЕВОГО РЕНТГЕНІВСЬКОГО ОПРОМІНЕННЯ.

Г.І. Губіна-Вакулік, Т.В. Звягинцева

Вивчено морфологічний стан шкіри щурів у період від її місцевого рентгенівського опромінення до формування ушкодження. Показано, що явища ушкодження епідермісу і дерми мають місце до клінічних ознак променевого ушкодження. Поряд з явищами ушкодження розвиваються варіабельні індивідуальні компенсаторні реакції, від вираженості яких залежить перебіг процесу.

Ключові слова: шкіра, місцеве рентгенівське опромінення, ушкодження.

MORPHOLOGICAL CHANGES OF RATS' SKIN AFTER LOCAL X-RAY IRRADIATION.

G. Gubina-Vakulik, T. Zvyagintseva

We were studying the morphological state of rats' skin after its local x-ray irradiation and till forming injury. We showed that injury and individual compensative reactions of epidermis and derma are being developed before clinical signs of injury.

Key words: skin, local x-ray irradiation, injuries.

РЕГЕНЕРАЦИЯ КОСТИ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПЕРЕЛОМА С ФИКСАЦИЕЙ ОТЛОМКОВ ШТИФТАМИ РАЗЛИЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Л.Г. Диголь

Харьковский государственный медицинский университет

На модели поперечного перелома бедренной кости крыс изучен характер репаративных процессов при фиксации отломков металлическими штифтами различной формы. Выявлена зависимость темпа и выраженности остеогенеза от степени наносимого фиксатором повреждения. С целью предупреждения смещения отломков предложен штифт оригинальной конструкции. Применение такого штифта обеспечивает надежный остеосинтез, не вызывает тотального разрушения костного мозга и позволяет сохранить эндостальную кровеносную сеть. Эти условия способствуют быстрому развитию костной мозоли как на периостальной поверхности кости, так и в костномозговом пространстве.
Ключевые слова: экспериментальная модель, репаративные процессы, внутрикостный остеосинтез.

Несмотря на создание большого количества средств и методов лечения переломов костей, эта проблема ещё далека от окончательного решения. Интенсификация исследований в этой области напрямую связана с разработкой и использованием в экспериментальной медицине моделей, максимально приближенных к оригиналу и адекватных поставленной задаче [1, 2]. При моделировании переломов обязательным условием, позволяющим снизить влияние механического фактора на ход репаративных процессов, является репозиция и фиксация отломков кости до полного их сращения [3–5]. Используемый до настоящего времени штифт для внутрикостного остеосинтеза не обеспечивает адекватной стабилизации перелома на протяжении всего срока формирования костной мозоли [6], что требует дальнейшего совершенствования фиксаторов для поддержания достаточного уровня жесткости крепления фрагментов кости, предотвращения их ротационных смещений, снижения трудоемкости работ по введению и извлечению штифта.

Целью данной работы явилось изучение характера структурно-морфологических изменений в процессе репаративного остеогенеза при экспериментальном моделировании перелома с фиксацией отломков штифтами различной конструкции.

Материал и методы. Исследования проведены на 30 белых крысах популяции Вистар, самцах массой 230–240 г, которые были разделены на три равные группы. Всем животным под внутривенным гекарбином наркозом в асептических условиях с помощью дисковой пилы осуществляли поперечный перелом бедренной кости в области дистального метаэпифиза, после чего костные отломки соединяли металлическим штифтом. Животным первой группы фиксация фрагментов кости после перелома осуществлялась овальным стержнем, второй – четырехгранным, третьей – штифтом, представляющим собой металлическую конусообразную пластинку, ребра которой завернуты в виде спирали (рис. 1). С целью предупреждения рота-

ционных смещений дистального отломка витки металлофиксатора выполнены расширяющимися по диаметру от проксимального конца к дистальному. После фиксации рана ушивалась наглухо. Животных выводили из опыта декапитацией под наркозом на 7-е, 14-е и 21-е сутки. Кости декальцировали и окрашивали согласно общепринятым методам [7]. Результаты эксперимента оценивали по гистологическому изучению препаратов из области перелома.

Результаты и их обсуждение. Во всех группах опытов на 7-е сутки после перелома и внутрикостного штифтования был выявлен ряд сходных морфологических изменений. Область перелома была заполнена остатками кровоизлияния и некротическими массами, к периферии от которых располагались тяжи рыхлой волокнистой ткани. Костномозговой канал диафиза был пуст, на эндостальной поверхности лишь в некоторых местах обнаруживались остатки некротизированного костного мозга. На проксимальном фрагменте кости на некотором удалении от линии перелома отмечалось равномерное утолщение остеогенного слоя надкостницы, среди его клеточных элементов выявлялись поля остеоидной ткани. На дистальном фрагменте пролиферативная реакция со стороны остеогенного слоя надкостницы была более выражена: остеоидные балочки формировали сеть, прилегающую к периостальной поверхности отломка. Наблюдалось общее разрежение и резорбция костной ткани дистального фрагмента. Просветы центральных каналов остеонов были увеличены. Содержащая капилляры соединительная ткань заполняла лакуны, образовавшиеся в результате резорбции костного вещества.

Несмотря на то, что во всех группах репаративные процессы носили в основном однотипный характер, степень их выраженности была различной. В 3-й группе, где фиксация отломков проводилась спиралевидным штифтом, костный мозг подвергался разрушению только в центральной части костномозгового канала. В сохранившейся по периферии костномозговой ткани выявлялись фокусы кровоизлияний, а в эндостальной зоне обнаруживался тонкий слой пролиферирующей клеточных элементов, утолщенный к линии перелома. В этой серии периостальный регенерат имел более сложное строение, в его составе, помимо костной и фиброзной, определялась хондронидная ткань.

Через 14 суток во всех группах животных вблизи линии перелома обнаруживались участки хондрогенеза. В области надкостницы обоих фрагментов молодая

Рис. 1. Штифт для интрамедуллярного остеосинтеза.

костная ткань, представленная сетью трабекул, образовывала значительные напластования. На периостальной поверхности отломков выявлялись участки активизации остеокластической резорбции и пролиферации фиброретикулярных клеточных элементов. В первых двух сериях по-прежнему никаких структурных изменений эндоста не обнаруживалось. В 3-й группе по периферии костномозговой полости располагались остеоидные трабекулы, тесно спаянные с эндостальной поверхностью компактного вещества (рис. 2).

Рис. 2. Зона активного формирования костных трабекул эндостальной мозоли на 14-е сутки после перелома (3-я серия опытов). Окраска гематоксилином и эозином. $\times 24,5$.

К 21-м суткам отличия в формировании регенерата в разных экспериментальных группах становились более заметными. В 1-й и 2-й группах в области перелома определялись фокусы некроза, появление которых можно объяснить повреждением грануляционной

ткани вследствие подвижности дистального фрагмента. В костномозговой полости в непосредственном контакте с компактным костным веществом проксимального фрагмента наблюдалось отложение остеоида. Репаративные костные структуры, разрастающиеся на поверхности обоих отломков, не достигали линии перелома, пространство между ними занимала плотная волокнистая соединительная ткань с очагами хондрогенеза. В отличие от этого в 3-й группе межотломковая зона была заполнена нежнволокнутой соединительной тканью со значительным количеством кровеносных капилляров. Новообразованная костная ткань располагалась по всей ширине костномозговой полости и на наружной поверхности отломков, где массивные костные балки сливались между собой, образуя поля костного вещества с обширными межбалочными пространствами и широкими гаверсовыми каналами первичных остеонов. Объем регенерата значительно возрастал, причем доля костной ткани в его составе увеличивалась как в результате формирования новых костных структур, так и энхондрального остеогенеза.

Выводы. Установлено, что штифты овальной и четырехгранной формы не обеспечивают необходимой степени удержания отломков, что приводит к вторичной травматизации тканей в зоне перелома. Помимо этого, разрушение тканей в костномозговой полости тормозит развитие эндостальной костной мозоли. Используемый в 3-й группе спиралевидный штифт обеспечивает прочную фиксацию фрагментов кости, не вызывает тотального разрушения костного мозга и нарушения эндостального кровообращения. Репаративные процессы в этой серии эксперимента характеризуются ранним развитием остеобластической ткани и быстрым формированием регенерата как в области периоста, так и на эндостальной поверхности кости.

Список литературы

1. Закусов В.В. Проблема моделирования в фармакологии. Бюл. эксперим. биол. и мед. 1985; 6: 757–760.
2. Волков М.В., Корж А.А. Проблемы развития научных исследований в травматологии и ортопедии. Ортопед., травматол. 1987; 10: 5–11.
3. Анкин Л.Н., Анкин Н.Л., Заруцкий Я.Л., Фарманолла. Выбор времени и средств хирургической стабилизации отломков при переломах бедра у пострадавших с сочетанными травмами. Ортопед., травматол. 1998; 4: 18–22.
4. Лаврищева Г.И., Оноприенко Г.А. Морфологические и клинические аспекты репаративной регенерации опорных органов и тканей. М.: Медицина, 1996. 208 с.
5. Ruffer J.E., Vries L.S., Van der Werken C. Intramedullary nailing in the treatment of open femoral fractures. Injury. 1994; 25, 7: 419–422.
6. Тимошенко О.П., Ключева Г.Ф., Кладченко Л.А. Экспериментальная модель для изучения репаративных процессов в костной ткани: Тез. докл. Всесоюз. конф. «Адаптация и проблемы общей патологии». Новосибирск, 1974; 3: 108–110.
7. Меркулов Г.А. Курс патогистологической техники; изд. 5-е, испр. и доп. Л.: Медицина, 1969: 122–128.

РЕГЕНЕРАЦІЯ КІСТКИ В УМОВАХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРЕЛОМУ З ФІКСАЦІЄЮ ВІДЛАМКІВ ШТИФТАМИ РІЗНОЇ КОНСТРУКЦІЇ.

Л.Г. Диголь

На моделі поперечного перелому стегнової кістки щурів досліджено характер репаративних процесів при фіксації відламків металевими штифтами різної форми. Виявлена залежність темпу та вираженості остеогенезу від ступеня ушкодження, що наноситься фіксатором. З метою попередження зміщення відламків запропоновано штифт оригінальної конструкції. Застосування такого штифта забезпечує надійність остеосинтезу, не викликає тотального ушкодження кісткового мозку та дозволяє зберегти ендостальну кровоносну сітку. Ці умови сприяють швидкому розвитку кісткової мозолі як на періостальній поверхні кістки, так і в кістковомозковому просторі.

Ключові слова: експериментальна модель, репаративні процеси, внутрішньо-кістковий остеосинтез.

BONE REGENERATION IN EXPERIMENTAL MODELING WITH FIXATION OF FRAGMENTS BY DIFFERENT NAILS.

L. Digol

The nature of reparative processes is studied on the model of transversal fracture of femoral bone of rats with fixation of fragments by different nails. It is established that rate and manifestation of osteogenesis depend on degree of damage caused by rod. The nail of original design is offered for stabilization of fractures. Use of such nail provides reliability of osteosynthesis, does not cause the total damage of bone marrow and allows to save endosteum circulatory network. These conditions promote the quick fracture callus development both on periosteum surface of bone and in medullary space.

Key words: experimental model, reparative processes, intramedullary nailing.

ТЕРАПІЯ

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНГИБИТОРОВ АПФ
В ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА

М.И. Кожин

Харьковский государственный медицинский университет

Изучено влияние ингибиторов АПФ на процессы ремоделирования миокарда, состояние центральной гемодинамики и показатели тромбоцитарного гемостаза у больных острым инфарктом миокарда. Показано, что применение ИАПФ способствует снижению уровня эндотелина в плазме крови, уменьшает активность простаглицлин-тромбоксановой системы, повышает антитромботическую эффективность базисной терапии. Клиническая эффективность эналаприла у больных инфарктом миокарда обуславливается улучшением функции эндотелия, снижением систолического и диастолического артериального давления, увеличением ударного и минутного объемов сердца и сократительной способности миокарда, что предотвращает развитие острой левожелудочковой недостаточности и рецидивов инфаркта миокарда, улучшает прогноз заболевания.

Ключевые слова: ингибиторы АПФ, острый инфаркт миокарда, реиндепирование, центральная гемодинамика, прогноз.

Известно, что патологический процесс ремоделирования сердца стартует практически сразу после воздействия повреждающего фактора, чаще всего — острой ишемии миокарда. В первые дни инфаркта миокарда происходит истончение инфарктированной стенки, прогрессирующая дилатация полости левого желудочка (ЛЖ), экспансия в перинфарктную зону коллагенового матрикса [1]. В последующем отмечается гипертрофия неинфарктированного миокарда, модификация инфарктной зоны в рубцовую ткань и, как следствие, изменение конфигурации полости желудочка [2]. При этом реальная динамика процессов ремоделирования желудочков сердца связана с гиперактивацией ряда нейрогуморальных систем, и прежде всего ренин-ангиотензиновой системы [3].

Согласно современным представлениям основной действия ингибиторов АПФ считается их способность действовать именно на ренин-ангиотензиновую систему [4, 5].

Серьезным доводом в пользу раннего применения ингибиторов АПФ явились результаты селективных исследований GISSI-3, ISIS-4 [6] с общим числом включенных в исследование больных острым инфарктом миокарда более 91 тысячи. Очевидное положительное действие, выявленное этими исследованиями, послужило основанием для официальной рекомендации Американской ассоциации кардиологов (ACC/AHA) в 1995 г. к применению каптоприла (а затем и других ингибиторов АПФ) при инфаркте миокарда.

Цель настоящей работы — изучение влияния ингибиторов АПФ (ИАПФ) на процессы ремоделирования миокарда, состояние центральной гемодинамики и показатели тромбоцитарного гемостаза у больных с острым инфарктом миокарда (ИМ).

Материал и методы. При проведении исследования использовали следующие методики:

- содержание эндотелина-1 (ЭТ-1) в плазме определяли радиоиммунным методом с помощью реактивов фирмы DRG (США) стандартным способом;
- определение в плазме крови стабильных метаболитов простаглицлина (ПГФ_{1α}) и тромбоксана А₂ (ТхВ₂)

проводили с использованием иммуноферментных тест-систем Центра медицинской биотехнологии «Аспид» (г. Москва) стандартным способом;

- концентрацию плазминогена, фибронектина, фибриногена, а также продуктов деградации фибриногена определяли с помощью иммуноферментных тест-систем НПО «Immunotech» (г. Москва), ЦНИИ гематологии и переливания крови (г. Москва);

- состояние коагуляционного гемостаза оценивали по индексу тромбофилии (ИТ), согласно методике А.И. Грицюка;

- функциональное состояние центральной гемодинамики изучали методом эхокардиографии. Показатели гемодинамики оценивали при поступлении, на 3-и, 7-е и 21-е сутки заболевания.

В исследование были включены 80 больных ИМ, поступивших в стационар в первые 24 часа заболевания. Диагноз устанавливали на основании критериев ВОЗ.

Результаты. Исходные характеристики больных в разных группах представлены в табл. 1.

Таблица 1
Клиническая характеристика обследованных больных острым инфарктом миокарда (ИМ)

Показатель	Традиционное лечение		ИАПФ	
	кол-во	%	кол-во	%
Передний ИМ	22	62,9	26	58
Задний ИМ	11	31,4	17	38
Циркулярный ИМ	2	5,7	2	4
Пол				
мужчин,	32	91,4	44	98
женщин	3	8,6	1	2
Стенокардия	22	62,9	28	62
Гипертоническая болезнь	25	71,4	24	53
Сахарный диабет	4	11,4	3	6
Курение	27	77,1	36	82

Между двумя сравниваемыми группами не было существенных различий в исходных показателях.

Средний возраст пациентов обеих групп был сопоставим и составил 59,1 лет.

На протяжении первых трех часов от начала заболевания в стационар поступило 16,25 % обследованных больных, в период от 3 до 6 часов – 45 %, от 6 до 12 часов – 26,25 % и от 12 до 24 часов – 12,5 %.

С целью оценки эффективности применения ИАПФ больных обследовали в динамике лечения. Пациенты были разделены на 2 группы: пациенты 1-й группы (35 чел.) получали стандартную терапию: гепарин, аспирин, нитраты пролонгированного действия (изосорбиддинитрат 30–40 мг/сут.); пациенты 2-й группы (45 чел.) дополнительно принимали эналаприла малеат (5–20 мг/сут.) фирмы Dr. Reddy's Laboratories, Ltd. («ЭНАМ» в таблетках по 2,5; 5 и 10 мг). Доза титровалась по клиническому эффекту, артериальному давлению. Стремилась достигнуть дозы 20 мг/сут.

Подбор терапии осуществляли на протяжении 3–7 суток до стабилизации состояния, при этом в динамике лечения определяли количество и выраженность ангинозных приступов, уровень АД, выраженность декомпенсации. Отмечен достаточный гипотензивный эффект практически у всех обследованных при отсутствии существенных изменений числа сердечных сокращений. Отсутствие рефлекторной тахикардии, видимо, обусловлено как стимулирующим действием ИАПФ на парасимпатическую нервную систему, так и ингибированием симпатической активности. При анализе клинического состояния больных и показателей гемодинамики в ходе лечения обращает на себя внимание уменьшение слабости, одышки, периферических отеков. По данным эхокардиографии, у всех больных определены нарушения внутрисердечной гемодинамики и сократительной функции миокарда, участки гипо- и акинезии в ишемизированных зонах. У больных обеих групп в исходных условиях в сравнении с группой контроля отмечено снижение фракции выброса на 23,1 % ($p < 0,001$), максимальное снижение насосной функции сердца наблюдалось на 3-и – 7-е сутки заболевания. Снижение ФВ было тем больше, чем больше были глубина и площадь поражения миокарда, при этом отмечено увеличение объема ЛЖ в систолу и диастолу. На 3-и сутки заболевания конечный диастолический объем (КДО) увеличился на 8,1 %; конечный систолический объем (КСО) левого желудочка увеличился на 12,3 %, ФВ уменьшилась на 9,4 % ($p < 0,01$). Первоначальное увеличение полости ЛЖ, по-видимому, обусловлено

истончением и выбуханием инфарцированного миокарда (так называемым растяжением зоны ИМ).

Назначение ИАПФ начиная с первых суток острого ИМ способствовало улучшению внутрисердечной гемодинамики, причем наиболее благоприятный эффект наблюдается у больных ИМ с ФВ менее 45 %. При комбинированном лечении с использованием эналаприла выявлены достаточно быстрая нормализация ударного и минутного объемов сердца, менее выраженное изменение размеров ЛЖ. При этом возрастала и сократительная способность миокарда, о чем свидетельствует достоверное увеличение ФВ и степень систолического укорочения переднезаднего размера (%S). К 21-м суткам заболевания у больных основной группы отмечено повышение ФВ на 10,8 % ($p < 0,01$), что происходило за счет достоверного снижения КСО ЛЖ на 9,3 % ($p < 0,1$). К этому времени в группе сравнения ФВ увеличилась лишь на 6,9 % ($p < 0,05$), табл. 2.

В результате проведенного исследования установлено заметное положительное влияние терапии с применением эналаприла на уровень эндотелина в крови и показатели системы простаноидов, динамика которых в ходе лечения отражена в табл. 3.

Установлено также, что в первые сутки ИМ уровень плазменного ЭТ-1 увеличивается в 2,0–2,5 раза по сравнению с его уровнем у больных контрольной группы. При неосложненном течении ИМ уже на 5-е сутки заболевания отмечалась тенденция к снижению уровня ЭТ-1, в то время как при рецидивирующем течении он не снижался даже на 21-е сутки заболевания, превышая показатели в группе с неосложненным течением на 26,7 %. Вероятно, процессы нормализации содержания ЭТ-1 следует расценивать как факторы адаптации поврежденного сердца к новым условиям гемодинамики.

Возникновение острого ИМ сопровождается повышением биологической активности вазоконстриктора и проагреганта тромбоксана A_2 . У больных с неосложненным течением ИМ пик дисбаланса вазоактивных простаноидов попадает на 1-е сутки заболевания, у больных с осложненным течением – на 10-е сутки. Смещение пика дисбаланса простаноидов на более поздний срок способствует резкой гиперактивации тромбоцитов с повышением риска развития тромбозов, рецидивов ИМ и электрической нестабильности миокарда.

Развитие рецидива ИМ предваряется значительными нарушениями простаглицлин-тромбоксановой сис-

Таблица 2
Влияние комбинированной терапии с применением ИАПФ на показатели внутрисердечной гемодинамики у больных с острым ОИМ

Показатель	ИАПФ, n=45		Традиционная терапия, n=35	
	1-е сут.	21-е сут.	1-е сут.	21-е сут.
КСО, мл	51,8±6,9	47,0±3,5 $p < 0,01$	49,2±6,2	46,8±5,7 $p < 0,05$
КДО, мл	103,2±13,1	104,8±7,6 $p < 0,05$	98,6±17,3	101,2±10,13 $p > 0,05$
УО, мл	51,4±2,1	57,8±3,5 $p < 0,001$	49,4±2,5	54,4±3,1 $p < 0,05$
ФВ, %	49,8±1,7	55,2±2,3 $p < 0,01$	50,1±1,5	53,8±2,0 $p < 0,05$

Таблица 3
Состояние простаглицлин-тромбоксановой системы при осложненном течении инфаркта миокарда

Показатель	До рецидива	В день рецидива	На 3-и сутки после рецидива
6-кето-ПГФ1 α , пг/мл	80,4±6,3 $p > 0,05$	76,4±6,3 $p > 0,05$	101,2±6,9 $p > 0,05$
ТхВ ₂ , пг/мл	326±36 $p < 0,01$	688±45 $p < 0,001$	312±28 $p < 0,001$
ТхВ ₂ /6-кето-ПГФ1 α ,	4,01±0,16 $p < 0,001$	8,16±0,26 $p < 0,001$	3,09±0,12 $p < 0,001$

темы. В момент развития рецидива высокое содержание метаболита ТхВ₂, вероятно, отражает выброс тромбоксана А₂ в кровоток в результате агрегации тромбоцитов в период ретромбоза.

У больных 1-й группы в конце лечения уровень 6-кето-ПГФ_{1α} повысился на 12,2 % (p<0,1), содержание эндотелина-1 и ТхВ₂ снизилось на 25 и 14 % соответственно (p<0,05).

У больных 2-й группы степень повышения уровня 6-кето-ПГФ_{1α} была большей, чем в 1-й группе, на 16,9 %; уровень ЭТ-1 снизился на 29 %, а уровень ТхВ₂ достоверно не изменился в сравнении с предыдущим.

Уровень ПДФ в остром периоде ИМ был повышен у всех больных как при осложненном, так и при неосложненном течении заболевания на фоне снижения показателей фибринолитической активности и концентрации плазминогена.

Если у больных с неосложненным течением указанные сдвиги происходили при отчетливом повышении содержания фибриногена и фибронектина в 1-е сутки заболевания (в сравнении с группой контроля), то у больных с осложненным течением ИМ наблюдалась четкая тенденция к снижению указанных показателей (табл. 4).

Запаздывание фибринолитических процессов у больных с осложненным течением ИМ может свидетельствовать о более выраженной и длительной активации процессов тромбообразования в первые недели заболевания.

Результаты проведенного исследования позволили выявить позитивное влияние эналаприла на уровень ЭТ-1 в плазме крови и показатели системы протаноеидов (табл. 5).

агрегации тромбоцитов, степень и скорость их индуцированной агрегации, увеличилась скорость дезагрегации. Наиболее значительные изменения произошли в группе больных, принимавших эналаприл. Суммарный индекс агрегации тромбоцитов (СИАТ) в процессе лечения снизился в 1-й группе на 21,4 %, во 2-й – на 29,1 % (p<0,05).

В группе пациентов, не получавших ингибиторы АПФ, наблюдалось повышение содержания фибронектина на 16,2 % (p<0,1) и плазминогена на 10,9 % (p<0,1).

У больных, получавших ингибиторы АПФ, уровень фибронектина повысился на 19,7 % (p<0,05), толерантность плазмы к гепарину уменьшилась на 27,9 % (p<0,05), значительно снизился интегральный индекс тромбофилии (ИТ), что свидетельствует о снижении напряжения свертывающей системы.

Выявлено, что ИАПФ дополняли антиагрегационный эффект базисной терапии: ИТ снизился при использовании ИАПФ с 7,41 до 1,29 балла, в то время как при базисной терапии с 7,38 до 2,36 балла.

Таким образом результаты свидетельствуют о том, что применение ингибиторов АПФ в остром периоде инфаркта миокарда не только улучшает показатели центральной гемодинамики, но и снижает адгезию и агрегацию тромбоцитов, активность коагуляционного гемостаза, повышает активность фибринолиза.

Выводы

Эндотелиальная дисфункция играет важную роль в патогенезе инфаркта миокарда. Она приводит к нарушению равновесия между вазоконстрикторами и

Таблица 4
Показатели гемокоагуляции у больных с рецидивирующим течением острого инфаркта миокарда

Показатель	Длительность болезни, сут.			
	1-е	5-е	10-е	21-е
Фибриноген, мг/мл	2,23±0,8 p>0,05	2,11±0,7 p>0,05	3,24±0,7 p>0,05	6,06±1,2 p>0,05
Фибронектин, мкг/мл	208±8 p<0,001	236±10 p<0,001	279±11 p<0,01	365±12 p<0,001
ПДФ, мкг/мл	59,8±2,1 p<0,001	68,6±2,4 p<0,001	62,1±2,2 p<0,001	84,3±3,2 p<0,001
Плазминоген, мкг/мл	126±9 p<0,05	134±11 p>0,05	205±14 p>0,05	223±20 p<0,01
ФАК, мин	129±8 p<0,01	153±13 p>0,05	164±15 p>0,05	175±17 p>0,05

Таблица 5
Влияние эналаприла на показатели эндотелиальной и тромбоцитарной дисфункции у больных инфарктом миокарда

Показатель	Традиционная терапия		ИАПФ	
	до лечения	после лечения	до лечения	после лечения
ЭТ-1, пг/мл	28,8±0,91	15,4±0,6 p>0,05	28,3±0,75	10,2±0,9 p<0,05
6-кето-ПГФ _{1α} , пг/мл	87,6±7,4	97±8,7 p>0,05	85,9±6,7	131,3±8,1 p<0,001
ТхВ ₂ , пг/мл	272±22	231±16 p<0,05	264±19	197±13 p>0,05
ТхВ ₂ / 6-кето-ПГФ _{1α}	3,10±0,12	2,38±0,08 p<0,001	3,07±0,11	1,51±0,06 p<0,001

В группе больных, получавших эналаприл, достоверно снизились концентрации ЭТ-1 и ТхВ₂, повысился плазменный уровень стабильного метаболита ПГФ_{1α}, а также существенно уменьшилось отношение ТхВ₂ / 6-кето-ПГФ_{1α}. Такая динамика показателей отражает явно положительные сдвиги в сторону повышения биологической активности вазодилататоров и дезагрегантов.

В обеих группах в динамике лечения выявлена тенденция к усилению накопления тромбоцитарных нуклеотидов (p<0,1), уменьшилась частота спонтанной

вазорелаксантами, проагрегантами и антиагрегантами, способствует повышению сосудистого тонуса и активации тромбообразования.

Применение ИАПФ способствует снижению уровня эндотелина в плазме крови, уменьшает активность простаглицлин-тромбоксановой системы, повышает антитромботическую эффективность базисной терапии.

Клиническая эффективность эналаприла у больных инфарктом миокарда обуславливается улучшением функции эндотелия, снижением систолического и диастолического артериального давления, увеличени-

ем ударного и минутного объемов сердца и сократительной способности миокарда.

Дополнительное назначение ингибиторов АПФ предотвращает развитие острой левожелудочковой не-

достаточности и рецидивов инфаркта миокарда, улучшает прогноз заболевания благодаря их позитивному влиянию на гемодинамику, тромбоцитарный гемостаз, функциональное состояние эндотелия.

Список литературы

1. Braunwald E. Ventricular enlargement and remodelling following acute myocardial infarction: mechanisms and management. *Am. J. Cardiol.* 1991; 68, supp. 10-60.
2. Pfeffer M. A., Braunwald E. Ventricular remodelling after myocardial infarction: experimental observations and clinical implications. *Circulation.* 1990; 81: 1161-1172.
3. Nafitlan A.J. Role of the tissue renin-angiotensin system in vascular remodelling and smooth muscle cell growth. *Curr. Opin. Nephrol. Hypertens.* 1994; 3, 2: 218-227.
4. Charbonneau F., Elstein E., Overhiser R.W., Haber H., Anderson T.J. Differential effects of ACE inhibitors on endothelial dysfunction in coronary disease: response to quinapril predicted by ACE genotype. *European Heart J.* 1998; 19, Abstr. Suppl. 159, 998.
5. Borhi C., Boschi S., Ambrosioni E. et al. Evidence of a partial escape of renin-angiotensin-aldosterone blockade in patients with acute myocardial infarction treated with ACE inhibitors. *J. Clin. Pharmacol.* 1993; 33: 40-45.
6. Captopril, nitrates and magnesium after myocardial infarction: introduction and results - ISIS-4. Presented at the 66-th Scientific Sessions of the American Heart Association, Atlanta, November 8 1993.

МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНГІБІТОРІВ АПФ У ЛІКУВАННІ ГОСТРОГО ІНФАРКТУ МІОКАРДА.

М.І. Кожин

Вивчено вплив інгібіторів АПФ на процеси ремоделювання міокарда, стан центральної гемодинаміки та показники тромбоцитарного гемостазу у хворих на гострий інфаркт міокарда. Показано, що застосування ІАПФ сприяє зниженню рівня ендотеліну в плазмі крові, зменшує активність простагліциклін-тромбоксанової системи, підвищує антитромботичну ефективність базисної терапії. Клінічна ефективність еналаприлу у хворих на інфаркт міокарда зумовлена поліпшенням функції ендотелію, зниженням систолічного та діастолічного артеріального тиску, збільшенням ударного й хвилинного об'ємів серця та скорочуваної можливості міокарда, що запобігає розвитку гострої лівошлункової недостатності та рецидиву інфаркту міокарда, поліпшує прогноз захворювання.

Ключові слова: інгібітори АПФ, гострий інфаркт міокарда, ремоделювання, центральна гемодинаміка, прогноз.

OPPORTUNITIES OF INHIBITOR ACF APPLICATION IN TREATMENT OF ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION.

M. Kozhin

The influence of inhibitor ACF on processes of myocardial remodelling, condition of central haemodynamic and parameters of thrombocyte hemostasis at the patients with acute myocardial infarction is investigated. It's shown, that the application IACF promotes decrease of the level of endothelin in a blood plasma, reduces activity of prostacycline-tromboxane of system, raises of antitrombotic efficiency of basic therapy. The clinical efficiency of enalapril at the patients with myocardial infarction is caused by improvement of endothelium function, decrease of systolic and diastole arterial pressure, increase of impact and minute volumes of heart and myocardial contracting ability, that prevents development acute left-ventricular insufficiency and relapses of a myocardial infarction, improves the forecast of disease.

Key words: inhibitor ACF, acute myocardial infarction, remodeling, central haemodynamic, forecast.

ВЗАИМОСВЯЗЬ БИОХИМИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РИСКА ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У МОЛОДЫХ ЛИЦ

О.В. ЗЕМЛЯНИЦЫНА

Харьковский государственный медицинский университет

Обследовано 100 человек в возрасте 17-22 лет, разделенных на группы в зависимости от уровня АД и показателей липидного спектра крови. Показано, что повышение среднего уровня ОХ происходит за счет увеличения фракции ХС-ЛПНП, также возрастает коэффициент ХС/ТГ при нормальных показателях ХС-ЛПОНП, ХС-ЛПВП, ТГ. Повышение АД реализуется более отчетливым повышением среднего уровня ОХ, ХС-ЛПНП, коэффициента ХС/ТГ, что особенно выражено у женщин.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, факторы риска, молодые лица.

Артериальная гипертензия (АГ) является одним из факторов, негативно влияющих на состояние здоровья населения и приводящих к повышению заболеваемости и инвалидности [1, 2]. Наибольшую тревогу вызывает повышение распространенности АГ среди молодых лиц, которое, по данным различных авторов, составляет от 8 до 12 % [3]. Значительный научный и практический интерес представляет изучение патогенетических особенностей формирования АГ в молодом

возрасте, потому что, во-первых, заболевание начинается и широко распространено у молодых лиц, во-вторых, такой подход позволяет изучать причины и механизмы болезни в период ее становления, а в-третьих, у этих лиц, как правило, отсутствуют сопутствующие заболевания [4].

Многие аспекты патогенеза АГ у молодых лиц все еще остаются недостаточно изученными, что определяет необходимость дальнейших исследований, на-

правленных, в первую очередь, не только на изучение влияния различных факторов на развитие АГ, но и взаимосвязей между ними, что, по нашему мнению, может дать дополнительные возможности ее ранней диагностики, коррекции и профилактики.

Материал и методы исследования. Обследовано 100 человек в возрасте 17–22 лет, из них 47 женщин и 53 мужчины. Все обследованные были разделены на 3 группы в зависимости от уровня артериального давления (АД) и показателей липидного спектра крови.

В 1-ю группу (25 чел.) были включены лица с повышенным уровнем АД и повышенным содержанием общего холестерина (ОХ) и его фракций; во 2-ю группу (50 чел.) – лица с нормальным уровнем АД и повышенным содержанием ОХ и его фракций; в 3-ю (25 чел.) сравнительную группу – лица с нормальным уровнем АД и нормальными показателями липидного спектра.

У всех обследованных были изучены жалобы, проведено клинико-anamnestическое обследование, определены показатели липидного спектра крови (уровень ОХ, ХС-ЛПНП, ХС-ЛПОНП, ХС-ЛПВП, ТГ, коэффициент ОХ/ЛГ). Измерение АД проводилось в положении сидя троекратно с интервалом в одну неделю; перед измерением АД обследуемые воздерживались от курения и употребления напитков, содержащих кофеин. Повышенным считалось АД, превышающее уровень 130/80 мм рт.ст. не менее чем в 2 случаях из 3 измерений. Для выявления роли психологических факторов в генезе АГ у молодых лиц было проведено патопсихологическое исследование с использованием методики СМОЛ. Для выявления взаимосвязей между изучаемыми показателями был проведен корреляционный анализ с дальнейшей оценкой только средних и сильных корреляционных связей.

Результаты и их обсуждение. Исследования многих ученых свидетельствуют, что при формировании АГ в молодом возрасте наиболее часто наблюдаются нарушения липидного обмена. Однако до настоящего времени не выяснены механизмы, обуславливающие тесную связь между нарушениями липидного обмена и АГ. Результаты нашего исследования показали, что повышение среднего уровня ОХ происходит за счет увеличения фракции ХС-ЛПНП, также происходит увеличение коэффициента ХС/ЛГ при нормальных показателях ХС-ЛПОНП, ХС-ЛПВП, ТГ.

Установлено, что такой признак, как повышенный уровень АД, реализуется более отчетливым повышением среднего уровня ОХ, ХС-ЛПНП, коэффициента ХС/ЛГ, особенно у женщин.

Анализ липидного спектра позволяет предположительно расценить данный вариант дислипидотеидемии (ДЛП) как II тип – семейную гиперхолестеринемии (ГЛП), подтип II-A. Данный тип ДЛП относится к первичным и передается по наследству. Клинически II-A тип ГЛП проявляется атеросклерозом.

Таким образом, изменения в липидном спектре крови в данном случае можно расценить как реализа-

цию наследственной предрасположенности к атеросклерозу, наиболее часто проявляющуюся у женщин при повышении АД.

Наряду с несомненной ролью нервно-психического перенапряжения в генезе эссенциальной АГ, определенное значение имеют индивидуальные, характерологические особенности структуры личности. Полученные данные показывают, что особенности личности более выражены в группе здоровых лиц, и у многих из них могут проявляться как акцентуации личности.

С повышением уровня ОХ и его фракций и повышением АД особенности личности сглаживаются, что может свидетельствовать о мобилизации адаптационных механизмов, проявляющихся при формировании АГ снижением выраженности характерологических черт личности.

Для выявления взаимосвязей и взаимозависимостей между различными показателями холестерина обмена и психологическими особенностями личности по тесту СМОЛ проведен анализ корреляционных взаимосвязей между ними во всех группах.

В 1-й и 3-й группах лиц выявлены тесные корреляционные связи между уровнем холестерина обмена и психологическими особенностями личности. Установлено, что с повышением уровня ОХ и ХС-ЛПНП наблюдается обострение гипертимных черт личности, о чем свидетельствует прямая корреляционная связь со шкалой гипомании. Обратные корреляционные связи со шкалами психопатии, паранойи, психастении, шизофрении и ипохондрии свидетельствуют о нивелировании соответствующих личностных черт при указанном изменении холестерина спектра крови. При повышении уровня ТГ и ХС-ЛПОНП, напротив, обостряются такие личностные черты, как импульсивность, подозрительность, злопамятность и упрямство. Данные личности отличаются ригидностью аффективных реакций. Ряд из них страдает от неуверенности в себе, тревожности, синдрома навязчивости.

Выводы. Установлены жесткие корреляционные связи между показателями холестерина обмена и психологическими особенностями лиц 1-й группы. При нарастании уровня холестерина и его фракций еще без повышения уровня АД количество корреляций между изучаемыми показателями и особенностями личности уменьшается, что снижает взаимозависимость и взаимообусловленность данных признаков, а при повышении АД число корреляций, как прямых, так и обратных, резко возрастает, что свидетельствует о формировании иной структуры, с более жесткими внутренними взаимосвязями по сравнению с контрольной группой.

Установлено, что психологические особенности личности, преобладающие при повышении уровня ОХ и ХС-ЛПНП, отличаются от таковых при повышении ТГ и ХС-ЛПОНП, что необходимо учитывать при постановке диагноза и проведении лечебно-профилактических мероприятий.

Список литературы

1. Галичева Н.А., Кудря В.Ф., Горяинова А.Н. и др. Социально-гигиеническое изучение артериальной гипертензии у детей и подростков в условиях крупного города. Актуальные проблемы современной медицины: Тез. докл. науч. сессии ХМИ. Харьков, 1982: 16.
2. Ковалева О.Н. О тактике лечения гипертонической болезни. Врач. практика. Харьков, 1997; 1: 9–16.
3. Шамарин В.М., Коваль С.Н., Гавенко В.Л. и др. Выявление и профилактика основных факторов риска ишемической болезни сердца и артериальной гипертензии при массовых обследованиях студентов высших учебных заведений. Харьков, 1991. 26 с.
4. Коваль С.Н., Шуляк Л.Н., Белозеров А.П. Состояние гуморального иммунитета у больных гипертонической болезнью молодого возраста. Врач. дело 1992; 2: 28–30.

ВЗЄМОЗВ'ЯЗОК БІОХІМІЧНИХ І СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ РИЗИКУ ФОРМУВАННЯ ПЕРВИННОЇ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ У МОЛОДИХ ОСІБ.

О.В. Земляніцина

Обстежено 100 осіб у віці 17–22 років, які були розподілені на групи в залежності від рівня АТ і показників ліпідного спектра крові. Показано, що підвищення середнього рівня ЗХ відбувається за рахунок збільшення фракції ХС-ЛПНЩ, також зростає коефіцієнт ХС/ТГ при нормальних показниках ХС-ЛПДНЩ, ХС-ЛПВЩ, ТГ. Підвищення АТ реалізується більш суттєвим підвищенням середнього рівня ЗХ, ХС-ЛПНЩ, коефіцієнта ХС/ТГ, що особливо виражено у жінок.

Ключові слова: артеріальна гіпертензія, фактори ризику, молоді особи.

INTERRELATION OF BIOCHEMICAL AND SOCIAL-PSYCHOLOGICAL RISK FACTORS OF FORMATION PRIMARY ARTERIAL HYPERTENSION AT THE YOUNG PERSONS.

O. Zemlyanitsina

100 men in the age of 17–22 years divided into groups depending on a level a blood pressure and parameters of the lipid spectrum of blood were surveyed. The results of research have shown, that the increase of an average level general cholesterol occurs at the expense of increase of a fraction of Ch-LPLD, factor Ch/TG also grows at normal parameters Ch-LPVD, Ch-LPHD, TG. The increase a blood pressure is realized by more distinct increase of an average level GCh, Ch-LPLD, factor Ch/TG, that is especially expressed at the women.

Key words: arterial hypertension, risk factors, young persons.

СОСТОЯНИЕ ПРОСТАЦИКЛИН-ТРОМБОКСАНОВОГО РАВНОВЕСИЯ У БОЛЬНЫХ НЕСТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ

Е.Ю. Борзова

Харьковский государственный медицинский университет

Изменение соотношения простагландинов и тромбоксана у больных нестабильной стенокардией происходит вследствие снижения синтеза простациклина и увеличения уровня тромбоксана. В то же время наблюдается изменение соотношений простагландинов E_2 и $F_{2\alpha}$ с преобладанием продукции последнего. Динамика изменений этих показателей зависит от степени недостаточности кровообращения и свидетельствует о включении простагландинов и тромбоксана в компенсаторно-адаптационный механизм при нестабильной стенокардии.

Ключевые слова: нестабильная стенокардия, простагландины, тромбоксан, соотношение простагландинов и тромбоксана.

Известно, что соотношение простациклина и тромбоксана играет определяющую роль в патогенезе ишемической болезни сердца (ИБС) как регулятор тромбоцитарно-сосудистого равновесия [1].

На сердечно-сосудистую систему влияют простагландины I_2 (ПГ I_2), E_2 (ПГЕ 2), $F_{2\alpha}$ (ПГФ $_{2\alpha}$), а также тромбоксан A_2 (ТхА $_2$), которые синтезируются в сердце и являются парными биологическими антагонистами [2]. ПГ I_2 является сильным вазодилататором, который уменьшает пред- и постнагрузку на сердце и обладает выраженной способностью ингибировать агрегацию тромбоцитов. ТхА $_2$ представляет собой мощный вазоконстриктор, оказывающий специфический коронаросуживающий эффект и относящийся к проагрегирующим факторам [3].

Нормальное соотношение продукции ПГ I_2 и ТхА $_2$ является одним из главных условий поддержания оптимального кровотока в миокарде. Региональная ишемия возникает в основном вследствие спазма микрососудов в определенной зоне и заполнения микрососудового русла тромбоцитарными агрегатами. В некоторых исследованиях выявлено, что при ишемии миокарда продукция ПГ I_2 становится активным процессом, вследствие которого сосудистая стенка может защищаться от отложения тромбоцитарных агрегатов [4]. Таким образом, уровни простациклина и тромбоксана и их соотношение могут обуславливать тяжесть клинических проявлений заболевания.

Нами были изучены уровни простациклинов и ТхА $_2$ у больных прогрессирующей нестабильной стенокардией (НС) с неосложненным и осложненным недостаточностью кровообращения (НК) течением заболевания.

Материал и методы. В исследование было включено 56 больных прогрессирующей НС (48 мужчин и 8 женщин) в возрасте от 38 до 57 лет. У 20 из них признаков НК отмечено не было, у 19 имела место НК I стадии и у 27 – НК II А стадии. Контрольную группу составили 12 здоровых мужчин.

Концентрацию простаноидов в плазме крови определяли радиоиммунологическим методом на автоанализаторе «Multiscan». Об уровнях ПГ I_2 и ТхА $_2$ судили по содержанию их стабильных метаболитов 6-кето-ПГФ $_{1\alpha}$ и ТхВ $_2$, а также определяли содержание ПГЕ $_2$ и ПГФ $_{2\alpha}$. Кроме этого, рассчитывали коэффициенты соотношения ТхВ $_2$ /6-кето-ПГФ $_{1\alpha}$ и ПГЕ 2 /ПГФ $_{2\alpha}$. Пробы крови брали в первый день госпитализации до начала использования медикаментов.

Результаты и их обсуждение. У больных прогрессирующей НС без клинических признаков НК наблюдалось снижение содержания 6-кето-ПГФ $_{1\alpha}$ на 12,6 % по сравнению с контрольной группой, в то время как уровень ТхВ $_2$ имел тенденцию к увеличению (таблица). Соотношение ТхВ $_2$ /6-кето-ПГФ $_{1\alpha}$ на 17,4 % превышало таковое у здоровых людей. Одновременно с этим было зафиксировано увеличение содержания

Содержание простаноидов и тромбоксана и их соотношение у больных ИБС

Показатель	Контрольная группа	НК 0	НК I	НК II A
6-кето-ПГФ _{1α} , пг/мл	95,7±2,78	83,7±3,61	82,0±5,51	74,8±6,62
ТхВ ₂ , пг/мл	226,3±13,4	231,8±12,6	261,7±0,13	267,6±2,8
ТхВ ₂ /6-кето-ПГФ _{1α}	2,36±0,14	2,77±0,18	3,19±0,13	3,57±0,21
ПГЕ ₂ , нмоль/л	1,14±0,15	1,18±0,21*	1,3±0,18	1,22±0,16
ПГ F _{2α} , нмоль/л	0,82±0,05	0,89±0,11	1,02±0,20	1,08±0,18
ПГФ _{2α} /ПГЕ ₂	0,71±0,07	0,75±0,05	0,78±0,01	0,88±0,03

Примечание. p<0,05; p**<*0,01.

ПГЕ₂ на 3,5 %, ПГФ_{2α} на 8,5 % и соотношения ПГФ_{2α}/ПГЕ₂ на 5,6 %.

В группе больных с признаками НК было отмечено значительное снижение содержания 6-кето-ПГФ_{1α} у больных с НК I стадии на 14,3 %, у пациентов с НК II A стадии на 21,8 %. Достаточно заметно был повышен уровень ТхВ₂ (на 15,6 % при НК с явлениями НК I стадии и 18,2 % при НК II A стадии), в то время как у больных НК без признаков НК повышение этого показателя составляло только 2,4 %; соответственно с такими изменениями уровней 6-кето-ПГФ_{1α} и ТхВ₂ возросли и их соотношения (на 35,2 и 51,3 %). Также был отмечен значительный рост содержания ПГЕ₂ и ПГФ_{2α}: у больных с I стадией НК уровень ПГЕ₂ составлял 1,3 нмоль/л, а ПГФ_{2α} – 1,02 нмоль/л; у пациентов с НК II A стадии эти показатели были соответственно 1,02 и 1,08 нмоль/л. Соотношение ПГФ_{2α}/ПГЕ₂, таким образом, превосходило этот показатель у здоровых лиц на 9,8 % у пациентов с НК I стадии и на 23,6 % у больных с НК II A стадии.

Из приведенных данных следует, что продукция простагландинов и ТхА₂ значительно изменяется у больных прогрессирующей НС. Явления НК, если они сопровождают течение заболевания, еще больше влия-

ют на синтез этих веществ. Возрастание их содержания, судя по всему, связано с гипертрофией миокарда левого желудочка вследствие перегрузки его давлением при явлениях НК.

Изменение содержания в плазме 6-кето-ПГФ_{1α}, ТхВ₂, ПГЕ₂ и ПГФ_{2α} может свидетельствовать об их вовлечении в комплекс адапционно-компенсаторных механизмов при прогрессирующей НС, особенно если ее течение осложнено НК. Снижение в плазме крови ПГФ_{1α} с прогрессированием НК свидетельствует, по видимому, о нарушении адекватного ответа системы простаноидов по мере развития патологического процесса. Полученные нами результаты согласуются с данными [5, 6].

Выводы. При прогрессирующей НС нарушается простагландин-тромбоксановое равновесие вследствие снижения уровня простагландина и увеличения содержания ТхА₂. Одновременно с этим происходят изменения соотношения простагландин E₂ и F_{2α} с преобладанием продукции последнего.

Изменение уровней 6-кето-ПГФ_{1α} и ТхВ₂ и ПГЕ₂, ПГФ_{2α} соотносится со степенью НК и свидетельствует о включении последних в компенсаторно-адаптационный механизм при НС.

Список литературы

1. Павлов Н.А. Система простагландин-тромбоксан А₂ при ИБС. Сов. мед. 1987; 10: 36–39.
2. Марков Х.М. Простагландин и деятельность сердца в норме и патологии. Тез. докл. IV Всесоюз. съезда патофизиологов. М., 1989: 980.
3. Miers K., Kamwell P.V. Thromboxan in sudden death. Adv. Prost. Tromb. Leucotr. Res. 1995; 13: 81–88.
4. Dzau V. J., Smorts S.L., Creager M.A. The role of prostaglandins in therapy for congestive heart failure. Heart Failure 1996; 2: 6–13.
5. Малая Л.Т., Горб Ю.Г., Рачинский И.Д. Хроническая недостаточность кровообращения. К.: Здоров'я, 1994. 605 с.
6. Целуйко В.И., Волков В.И., Симеренко Л.Л., Володось Н.Л. Простагландины и тромбоксан при коронарном атеросклерозе. Кардиология 1987; 10: 36–39.

СТАН ПРОСТАЦИКЛІН-ТРОМБОКСАНОВОЇ РІВНОВАГИ У ХВОРИХ НА НЕСТАБІЛЬНУ СТЕНОКАРДІЮ.

О.Ю. Борзова

Зміни співвідношення простагландинів і тромбоксану у хворих на нестабільну стенокардію відбуваються із-за зниження синтезу простагландину і збільшення рівня тромбоксану. В той же час спостерігається зміна співвідношення простагландинів E₂ і F_{2α} з переважанням продукції останнього. Динаміка змін цих показників залежить від ступеня недостатності кровообігу і свідчить про включення простагландинів і тромбоксану в компенсаторно-адаптационний механізм при нестабільній стенокардії.

Ключові слова: нестабільна стенокардія, простагландини, тромбоксан, співвідношення простагландинів і тромбоксану.

CONDITION OF PROSTAGLANDIN-TROMBOXAN SYSTEM IN PATIENTS WITH UNSTABLE ANGINA PECTORIS.

E. Borzova

The changes of a parity prostaglandins and tromboxan at the patients with unstable angina pectoris occur at the expense of reduction of synthesis prostaglandin and increase of a level tromboxan. Change of parities prostaglandin E₂ and F_{2α} with prevalence of production of last at the same time is observed. Dynamic of changes of these parameters depends on a degree of insufficiency of haemocirculation and testifies to their inclusion in adaptive mechanism at sloppy angina pectoris.

Key words: unstable angina pectoris, prostaglandin, tromboxan, correlation between prostaglandins and tromboxan.

ЗАЛЕЖНІСТЬ ПОКАЗНИКІВ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ СЕРЦЕВОГО РИТМУ У ХВОРИХ ІЗ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ ВІД СИСТОЛІЧНОЇ ТА ДІАСТОЛІЧНОЇ ДИСФУНКЦІЇ МІОКАРДА ЛІВОГО ШЛУНОЧКА

Т.І. ЧАБАН

НДІ кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України, м. Київ

Вивчено показники варіабельності серцевого ритму у хворих з систолічною і діастолічною дисфункцією лівого шлуночка. Доведено, що показники варіабельності серцевого ритму зменшувалися у хворих серцевою недостатністю, особливо з систолічною дисфункцією. Відмічено зменшений парасимпатичний контроль у хворих з систолічною дисфункцією у порівнянні з діастолічною.

Ключові слова: систолічна серцева недостатність, діастолічна серцева недостатність, варіабельність серцевого ритму.

Відомо, що причиною серцевої недостатності є порушення скоротливої здатності серцевого м'яза [1]. Але останнім часом приділяється багато уваги вивченню порушень діастолічної функції лівого шлуночка, яка є важливою патогенетичною ланкою багатьох серцевих захворювань [1–4]. Крім того, діастолічна дисфункція розвивається скоріше, аніж виникає систолічна дисфункція при деяких хворобах серця [4].

Систолічна дисфункція серцевого м'яза характеризується порушенням скоротливої здатності міокарда і зменшенням фракції викиду. Для діастолічної дисфункції міокарда характерно зростання жорсткості міокарда внаслідок активності діастолі, і при наповненні лівого шлуночка виникає компенсаторне підвищення тиску в лівому передсерді і в легеневих венах [4].

Таким чином, хронічна серцева недостатність (ХСН) може виникати не тільки через систолічну дисфункцію міокарда, і при збереженій фракції викиду можливий розвиток задишки та ХСН [2–5]. Крім того, діастолічна дисфункція може у багатьох випадках, особливо при ішемічній хворобі серця, приводити до систолічної дисфункції серцевого м'яза. У хворих з дисфункцією міокарда порушення систолічної і діастолічної функції серця часто можуть поєднуватися, що викликає труднощі в діагностиці і подальшому підборі ефективної терапії.

Разом з тим, у патогенезі серцевої недостатності останнім часом приділяється велика увага порушенням нейрогуморальної та вегетативної регуляції [6, 7]. Найбільш доступним та інформативним методом, що дозволяє вивчати кількісні характеристики вегетативної нервової системи (ВНС) визнаний метод варіабельності серцевого ритму (ВСР). У деяких дослідженнях вказується, що ВНС може контролювати діастолічну функцію при ХСН [8].

Мета даної роботи – визначити варіабельність серцевого ритму при серцевій недостатності в залежності від систолічної та діастолічної дисфункції міокарда.

Матеріал і методи. Досліджено 94 хворих на ХСН I–II функціонального класу за класифікацією Нью-Йоркської асоціації серця (NYHA). Середній вік хворих – (51±2) роки. Причиною серцевої недостатності були гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця і дилатативна кардіоміопатія. У всіх хворих спостерігався синусовий ритм. У дослідження не включали хворих з синдромом слабкості синусового вузла, а також захворюваннями, що впливають на стан ВНС (виразковою хворобою шлунка та 12-палої кишки, цукровим діабетом, вегетосудинною дистонією, тиреотоксикозом, клапан-

ними вадами серця). Групу контролю склали 12 практично здорових осіб.

Дослідження проводили в ранкові години, натще, розпочинали після 10–15-хвилинного відпочинку в горизонтальному положенні згідно з рекомендаціями А.М. Вейна [9]. Усім хворим проводився запис електрокардіограми протягом 10 хв. Дані ЕКГ в автоматичному режимі вводилися в комп'ютер і оброблялися за спеціальною програмою з визначенням часових і спеціальних показників серцевого ритму згідно з рекомендаціями Європейського товариства кардіологів і Північно-Американського товариства електрокардіостимуляції електрофізіології.

Визначали такі часові показники варіабельності ритму серця: SDNN, RMSS1, PNN50, де SDNN – середньоквадратичне відхилення послідовних інтервалів R, RMSSD – стандартне (середньоквадратичне) відхилення різниці послідовних інтервалів RR, PNN50 – відсоток послідовних інтервалів RR, різниця між якими перевищує 50 мс, Svar – коефіцієнт варіації.

Спектральний аналіз проводився методом швидкого перетворення Фур'є. Розраховували такі спектральні показники серцевого ритму: VLE – потужність спектра на частоті менше 0,05 Гц; LF – потужність спектра на частоті 0,05–0,15 Гц; HF – потужність спектра на частоті 0,03–0,4 Гц; LF/HF – співвідношення низько- і високочастотного компонентів, показники балансу симпатичного та парасимпатичного відділів автономної нервової системи загальної потужності спектра; а також показники варіаційної пульсометрії: індекс напруги I_n , амплітуда мод A_{mo} , – величини яких відображають активність симпатичного відділу ВНС, варіаційний розмах d_x , відбиваючи активність парасимпатичного відділу ВНС [10].

За допомогою ехокардіографа «Biomedica» визначали розмір лівого передсердя (ЛП), розраховували кінцево-діастолічний об'єм лівого шлуночка (КДО), його фракцію викиду (ФВ). Артеріальний тиск вимірювали методом Короткова.

Для розмежування систолічної та діастолічної дисфункції міокарда використовували клінічну класифікацію дисфункції міокарда, запропоновану W. Gaasch [3] у 1994 р., в основі якої лежить визначення фракції викиду. Систолічну дисфункцію лівого шлуночка діагностували, коли фракція була менше 40 %, а діастолічну – коли вона перевищувала 40 %.

Статистичний порівняльний аналіз виконували за допомогою непарного t-тесту. Результати дослідження були статистично оброблені та подані у вигляді середнього арифметичне ± похибка середнього арифметичного.

Результати та їх обговорення. Показники центральної гемодинаміки різнилися у хворих на ХСН від таких у групі контролю (таблиця). При цьому у перших

у хворих з систолічною дисфункцією ($p < 0,05$). Порушено також співвідношення симпатичного та парасимпатичного балансу LF/HF, яке підвищується при діастолічній

Показники гемодинаміки та варіабельності серцевого ритму при серцевій недостатності в залежності від систолічної та діастолічної дисфункції міокарда

Показник	Контроль (n=12)	Діастолічна дисфункція (n=41)	Систолічна дисфункція (n=53)
ЛП, см	3,2±0,7	3,98±0,6*	4,3±0,7*#
КДО, мл	129,2±5,6	194±8,0*	271±7,7*#
ФВ, %	55,2±4,5	54,9±2,3	38,8±2,8*#
АТ _с , мм рт. ст.	107,8±2,7	111,1±3,0*	97,6±2,9*#
ЗСЛШ, см	0,94±0,1	1,29±0,12*	1,0±0,1#
МШП, см	0,91±0,07	1,32±0,11*	0,9±0,0#
RR, мс	1055±13,4	883±14*	789±11#
SDNN, мс	75,8±7,5	41,6±4,2*	29,8±3,4#
Cvar, %	7,4±1,4	4,8±1,3*	3,8±1,1*
PNN50, %	30,4±4,2	13,1±3,4*	7,6±2,8*#
RMSSD, мс	45,4±4	31,7±4,0*	28,9±4,4*
VLF, мс ²	3204±42	1010±2,8*	606±22*#
LF, мс ²	1744±36	667±25*	212±14*#
HF, мс ²	1283±35	492±22*	179±12*#
LF/HF	1,57±0,71	3,26±1,2*	1,27±0,83#
I _n , ум. од.	39,3±4,0	170±10*	294±12*#
A _{мо} , %	30,8±2,6	58,9±5,6*	52,4±3,9*#
d _x , мс	346,5±20	212±10*	150±8*#
LF _n	57,8±4,1	60,5±4,0	50,9±3,8#
HF _n	42±3,2	57,7±6,2*	49,1±3,7#

* 1-2, 1-3 – $p < 0,05$, # 2-3 – $p < 0,05$

спостерігалися більші розміри лівого передсердя, кінцево-діастолічний об'єм ($p < 0,05$). Разом з тим не було суттєвої різниці у величині ФВ між пацієнтами з діастолічною дисфункцією міокарда та групою контролю. Середній артеріальний тиск (АТ_с) виявився вищим у хворих з діастолічною дисфункцією та нижчим у хворих з систолічною дисфункцією у порівнянні із здоровими особами ($p < 0,05$). У хворих з діастолічною дисфункцією відмічались більша товщина міжшлуночкової перетинки (МШП) та задньої стінки лівого шлуночка (ЗСЛШ). На відмічалось також достовірної різниці в групах хворих за функціональним класом серцевої недостатності. У хворих з діастолічною дисфункцією він склав (1,55±0,13) ум. од., з систолічною – (1,46±0,12) ум. од.

При проведенні аналізу статистичних показників варіабельності серцевого ритму виявлено зниження їх величин у порівнянні з контрольною групою, що свідчить про зниження парасимпатичних впливів у функціонуванні ВНС. Разом з тим між пацієнтами з діастолічною та систолічною дисфункцією спостерігалася достовірна різниця ($p < 0,05$) в показниках SDNN і PNN50. Спектральний аналіз ВСР показав зниження загальної потужності спектра при серцевій недостатності, особливо

дисфункції міокарда та знижується при систолічній, що може вказувати на присутність компенсаторних механізмів у першому випадку та про їх зрив у другому. Разом з тим показники варіаційної пульсометрії вказують на підвищення симпатичного тону А_{мо} при систолічній і діастолічній дисфункції та на зниження парасимпатичного, особливо при систолічній дисфункції (d_x достовірно знижується ($p < 0,05$). Індекс напруги I_n показував значне перевантаження систем вегетативної регуляції при серцевій недостатності, особливо при систолічній дисфункції міокарда.

Таким чином, як діастолічна, так і систолічна дисфункції при серцевій недостатності супроводжуються зменшенням варіабельності серцевого ритму. Систолічна дисфункція міокарда у порівнянні з діастолічною характеризується більш значним зниженням варіабельності серцевого ритму, напруженням регуляторних механізмів і достовірним зниженням впливу парасимпатичного відділу ВНС на серцевий ритм. Приведені результати можуть використовуватися при підборі патогенетично обгрунтованої терапії у хворих на хронічну серцеву недостатність.

Список літератури

1. Мухарлямов Н.М. Хроническая недостаточность кровообращения. Болезни сердца и сосудов; Т. 2. Под ред. Е.И. Чазова. М., Медицина, 1992: 475–508.
2. Коркушко О.В., Мороз Г.З., Гидзинская И.Н. Изучение диастолической функции сердца в клинике. Кардиология 1992; 32, 5: 92–96.
3. Grossman W. Diastolic dysfunction in congestive heart failure. New Engl. J. Med. 1991; 325: 1557–1564.

4. Gaasch W.H. Diagnosis and treatment of heart failure based on left ventricular systolic or diastolic dysfunction. J. Am. Heart Assoc. 1994; 271: 1276–1280.
5. Cohn J.N., Johnson G. Heart failure with normal ejection fraction. Circulation – 1990; 81. Suppl.III: III-48 – III-53.
6. Чабан Т.І. Сучасні методи дослідження автономної нервової системи при серцевій недостатності. Укр. кардіол. журн. 1998; 4: 59–63.
7. Heart rate variability. Standart of measurement, physiological and clinical use. Task Force of European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology. Europ. Heart J. 1996; 17: 354–381.
8. Walsh R.A. Sympathetic control of diastolic function in congestive heart failure. Circulation 1990; 17. Suppl. I: I-52 – I-58.
9. Вегетативные расстройства: клиника, лечение, диагностика; Под.ред. А.М. Вейна. М.: Мед. информ. агентство, 1998.
10. Баевский Р.М., Кириллов О.И., Клецкин С.З. Математический анализ изменений сердечного ритма при стрессе. М.: Наука, 1984: 39–93.

ЗАВИСИМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА БОЛЬНЫХ С СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ОТ СИСТОЛИЧЕСКОЙ И ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ ДИСФУНКЦИИ МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА.

Т.И. Чабан

Изучены показатели вариабельности сердечного ритма у больных с систолической и диастолической дисфункцией левого желудочка. Доказано, что показатели вариабельности сердечного ритма уменьшаются у больных с сердечной недостаточностью, особенно с систолической дисфункцией. Отмечено уменьшение парасимпатического контроля у больных с систолической дисфункцией в сравнении с диастолической.

Ключевые слова: систолическая сердечная недостаточность, диастолическая сердечная недостаточность, вариабельность сердечного ритма.

HEART RATE VARIABILITY IN HEART FAILURE PATIENTS IN DEPENDENCE FROM SYSTOLIC AND DIASTOLIC MYOCARDIAL DYSFUNCTION OF LEFT VENTRICULAR.

T. Chaban

It was studied heart rate variability indices at heart failure in 94 patients with systolic and diastolic dysfunction. It was proved that heart rate variability decreases in heart failure patients, particularly in those with systolic dysfunction. Diminished parasympathetic control in patients with systolic dysfunction compared to patients with diastolic dysfunction.

Key words: systolic heart failure, diastolic heart failure, heart rate variability.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ОЦЕНКЕ ПРОЦЕССОВ РЕПОЛЯРИЗАЦИИ ЖЕЛУДОЧКОВ У ПОСТИНФАРКТНЫХ БОЛЬНЫХ

Н.П. Копица

Институт терапии АМН Украины, г. Харьков

С помощью различных методических подходов (определение интервалов QTd, QTcd, QTарехd, QTарехcd, ΔTd , ΔTcd) проанализированы показатели реполяризации желудочков у больных, перенесших острый инфаркт миокарда. Наиболее высокую чувствительность имели скорректированные дисперсии QT и QTарех, которые вместе с другими показателями могут использоваться как предикторы сложных нарушений ритма (стойкая желудочковая тахикардия, фибрилляция желудочков). Ожидаемая высокая чувствительность дисперсии интервала ΔT не подтвердилась. ΔTd достоверно увеличивается у больных после острого инфаркта миокарда. Однако эти изменения не столь весомы.

Ключевые слова: инфаркт миокарда, реполяризация желудочков, электрическая нестабильность миокарда.

Существование вариабельности интервала QT в 12 отведениях стандартной электрокардиограммы (ЭКГ), снимаемой с поверхности тела, было впервые отмечено еще на заре развития электрокардиографии [1]. Тем не менее сущность этого феномена стала пристально изучаться только недавно. В 1990 г. было высказано предположение, что разница в длительности максимального и минимального значения интервала QT стандартной ЭКГ, названная дисперсией интервала QT (QTd), в некоторой степени отражает негомогенность процессов реполяризации и может быть использована как неинвазивный маркер аритмогенного риска [2]. Результаты дальнейших исследований подтвердили эту гипотезу. Было установлено, что значительное увеличение дисперсии интервала QT наблюдается у пациентов, страдающих синдромом удлинённого QT, а также у постинфарктных больных со злокачественными нарушениями сердечного ритма [3–12].

К маркерам риска фатальных тахикардий относят также увеличение до максимальных значений скорректированного с частотой сердечных сокращений интервала QT (QT_{сmax}). Отмечается, что значение QT_{сmax} > 500 мс значительно чаще встречается у постинфарктных больных с желудочковыми тахикардиями [13].

Исследования показали, что QTd имеет самостоятельное прогностическое значение и не связано с локализацией очаговых изменений в миокарде, фракцией выброса и размером полости левого желудочка [4, 7].

Прогностически важным субстратом у постинфарктных больных является интервал QTарех (интервал от начала точки Q/R до вершины зубца T) и дисперсия интервала QTарех–QTарехd, разница между максимальным и минимальным значением QTарех [14].

Несмотря на разнообразие методических подходов к оценке процессов реполяризации желудочков, на

сегодняшний день отсутствует единое мнение о наиболее достоверном методе, отражающем состояние электрической неоднородности кардиомиоцитов после острого инфаркта миокарда (ОИМ). В поисках идеального неинвазивного метода определения электрической нестабильности миокарда, предиктора сложных нарушений ритма, в последнее время стали внимательно изучать интервал и дисперсию последней части зубца Т (ΔT ; ΔTd) [4, 15].

Целью настоящего исследования явилась оценка чувствительности и специфичности новых методологических подходов в оценке процессов реполяризации желудочков как маркеров электрической нестабильности миокарда.

Материал и методы. Обследовано 33 больных ОИМ, находившихся на лечении в отделении реанимации Украинского НИИ терапии в 1998–1999 гг. В 1-ю группу вошли 30 больных (20 мужчин и 10 женщин в возрасте $(54,9 \pm 14)$ лет), у которых течение заболевания не сопровождалось сложными желудочковыми аритмиями. Во 2-ю группу вошли 18 больных (8 мужчин и 10 женщин в возрасте $(66,5 \pm 12)$ лет), у которых зарегистрированы эпизоды желудочковой тахикардии (ЖТ) и фибрилляции желудочков (ФЖ). Контрольную (3-ю) группу (21 чел., из них 6 мужчин, 15 женщин, возраст (49 ± 15) лет) составили пациенты, не страдающие патологией сердечно-сосудистой системы.

Всем обследуемым проводили регистрацию ЭКГ в 12 стандартных отведениях с помощью электрокардиографа CARDIOMAX FX326 U Fukuda Denshi (Япония) со скоростью 50 мм/с. Измеряли интервалы QT, QTd, QTарех, QTарехd и интервал Т (от вершины зубца Т до его конца или QT-QTарех). Интервалы измеряли во всех отведениях ЭКГ на (7 $\pm$ 2) день болезни. Анализировались только те ЭКГ, где проводились измерения интервалов не менее чем в 6 отведениях. Не анализировались ЭКГ с зубцом Т на изолинии, при наличии мерцания-трепетания предсердий, а также при внутрижелудочковых блокадах. Экстрасистолические и постэкстрасистолические кардиоциклы из измерений исключались.

Длительность интервалов QT была скорректирована с частотой сердечных сокращений по формуле Базетта $QTc = QT/RR$, где QTc – длительность интервала QT, скорректированного с сердечным ритмом; QT – длительность интервала QT; RR – длительность кардиоцикла. Корректированную дисперсию реполяризации определяли по формуле $QTcd = QTc_{max} - QTc_{min}$, где QTcd – дисперсия интервала QT; QTc_{max} и QTc_{min} – максимальная и минимальная длительность интервала QT ЭКГ, скорректированного с частотой сердечного ритма. Аналогично определялись дисперсии QTарех, ΔT (QTарехd, ΔTd) и скорректированные дисперсии QTарехd, ΔTd (QTарехcd, ΔTcd). Все измерения выражены в секундах.

Нарушения ритма регистрировались с помощью прикроватных мониторов ЭКГ фирмы «Варимекс» (Польша) и суточного Холтеровского мониторинга системой «Diagnostic monitoring» (США).

Список литературы

1. Wilson F.N., MacLeod G.A., Barker P.S. The T deflection of the electrocardiogram. Trans. Assoc. Amer. Physicians 1931; 46: 29–38.
2. Day C.P., Mc Comb J.M., Campbell R.W.F. QT dispersion: an indication of arrhythmia risk in patients with long QT intervals. Br. Heart J. 1990; 63: 342–344.
3. Barr C.B., Naas A., Freeman M., Lang C.C., Struthers A. QT dispersion and sudden unexpected death in chronic heart failure. Lancet. 1994; 343: 327–329.
4. Barthel P., Schmidt G., Schneider R. et al. Association of QT interval dynamics with ventricular arrhythmia in Postinfarction Patients. CONFERR-1998. April 26-30. Rio de Janeiro, 1998. Abstract №1565: 1.

Для лечения использовали традиционные схемы терапии острого инфаркта миокарда (нитраты, гепарин, аспирин, ингибиторы АПФ). В данное исследование не включались больные, леченные тромболитическими средствами, антиаритмическими препаратами I, II, III классов (по классификации Vaughan-Williams).

Анализ данных проводили с использованием методов Стьюдента.

Результаты и их обсуждение. Результаты обследования постинфарктных больных представлены в таблице.

Показатели процессов реполяризации у постинфарктных больных

Показатель	1-я группа	2-я группа	Контроль
QTd	0,072 $\pm$ 0,024	0,081 $\pm$ 0,024	0,024 $\pm$ 0,008
QTcd	0,078 $\pm$ 0,026	0,091 $\pm$ 0,031*	0,026 $\pm$ 0,009
QTарехd	0,058 $\pm$ 0,019	0,079 $\pm$ 0,027*	0,027 $\pm$ 0,009
QTарехcd	0,063 $\pm$ 0,021	0,089 $\pm$ 0,030	0,029 $\pm$ 0,010
ΔTd	0,062 $\pm$ 0,022	0,070 $\pm$ 0,024	0,035 $\pm$ 0,012
ΔTcd	0,069 $\pm$ 0,024	0,078 $\pm$ 0,026	0,038 $\pm$ 0,013

* $p < 0,05$ по сравнению с 1-й группой.

Как видно из таблицы, у всех больных ОИМ наблюдалось достоверное увеличение дисперсии процессов реполяризации желудочков в сравнении с контрольной группой, что подтверждается ростом дисперсии QT, скорректированной дисперсии QT, показателями дисперсии и скорректированной дисперсии QTарех. Достоверные различия между двумя группами постинфарктных больных (со сложными нарушениями ритма и без них) наблюдались по скорректированной дисперсии QTарех ($0,089 \pm 0,030$) с против ($0,03 \pm 0,021$) с, $p < 0,05$) и скорректированной дисперсии QT ($0,091 \pm 0,031$) с против ($0,078 \pm 0,02$) с, $p < 0,05$). Новые показатели ΔTd и ΔTcd также достоверно повышались на фоне перенесенного ИМ, однако не отмечались чувствительностью и специфичностью в отношении аритмических осложнений. Обращает на себя внимание большой разброс показателей ΔT_{max} и высокое среднее значение у постинфарктных больных (ΔT_{max} в 1-й группе $(0,08 \pm 0,22)$ с, во 2-й – $(0,09 \pm 0,021)$ с, а в контрольной – $(0,08 \pm 0,013)$ с), обусловленные очаговостью поражения миокарда, что оказывало непосредственное влияние на все оценочные показатели дисперсии реполяризации.

Выводы. В результате инфаркта миокарда отмечается увеличение интервалов QTd, QTcd, QTарехd, QTарехcd, ΔTd . Наше исследование не подтвердило предполагаемую более высокую чувствительность и специфичность дисперсии интервала Т в прогнозировании электрической нестабильности больных в постинфарктном периоде. Однако интервал и дисперсия последней части зубца Т являются новыми оценочными показателями процессов реполяризации желудочков и могут использоваться как самостоятельные маркеры возможных аритмических осложнений.

Наиболее чувствительными прогностическими аритмогенными показателями являются скорректированные дисперсии QT и QTарех.

5. Fu G.S., Meissner A., Simon R. Repolarization dispersion and sudden death in patients with impaired left ventricular function. *Eur. Heart J.* 1997; 18, 2: 281–290.
6. Linker N.J., Colonna P., Kekwick C.A., Till J., Camm J., Ward D.E. Assessment of QT dispersion in symptomatic patients with congenital long QT syndromes. *Amer. J. Cardiol.* 1992; 69: 634–638.
7. Marti V., Gundo J., Homs E., Vinolas X., Bayes de Luna A. Peaks of Qtc lengthening in Holter recordings as marker of life-threatening arrhythmias in postmyocardial infarction patients. *Amer. Heart J.* 1994; 124: 234–245.
8. Moss A. J. Measurement of the QT interval and the risk associated with QTc interval prolongation: A review. *Amer. J. Cardiol.* 1993; 72: 3B–15B.
9. Pye M., Quinn A.C., Cobbe S.M. QT interval dispersion: a non-invasive marker of susceptibility to arrhythmia in patients with sustained ventricular arrhythmias? *Br. Heart J.* 1994; 71: 511–514.
10. Statters D.J., Malik M., Ward D.E., Camm A.J. QT dispersion: problems of methodology and clinical significance. *J. Cardiovasc. Electrophysiology* 1994; 5: 672–685.
11. Xiang H. The relation between increased QT dispersion of acute myocardial infarction and ventricular fibrillation. *Chinese J. Cardiol.* 1993; 21: 282–283.
12. Zareba W., Moss A.J., Cessie S.I. Dispersion of ventricular repolarisation and arrhythmic death in coronary artery disease. *Amer. J. Cardiol.* 1994; 74: 550–553.
13. Homs E., Morti V., Guindo J. Automatic measurement of corrected QT interval in holter recordings: comparison of its dynamic behavior in patients after myocardial infarction with and without life threatening arrhythmias. *Am. Heart J.* 1997; 13: 181–187.
14. Highman Pd., Furniss S.S., Campbell R.W.F. QT dispersion and component of the QT interval in ischaemias and infarction. *Br. Heart J.* 1995; 73: 32–36.
15. Savelieva I., Yee-Guan Yap, Gang Yi et al. New index of ventricular repolarization: T-peak-Tend interval dispersion versus conventional QT-dispersion in normal subjects and patients with heart disease. *Europ. Heart J.* 1998; 19 (abstr. suppl. No P2319): 429.

НОВІ ПІДХОДИ В ОЦІНЦІ ПРОЦЕСІВ РЕПОЛЯРИЗАЦІЇ ШЛУНОЧКІВ У ПІСЛЯІНФАРКТНИХ ХВОРИХ.

М.П. Копиця

За допомогою різних методичних підходів (визначення інтервалів QTd, QTcd, QTарехd, QTарехcd, ΔTd , ΔTcd) проаналізовано показники реполяризації шлуночків у хворих, які перенесли гострий інфаркт міокарда. Найбільш високу чутливість мають кориговані дисперсії QT і QTарех, які разом з іншими показниками можуть використовуватись як предиктор складних порушень серцевого ритму (стійка шлуночкова тахікардія, фібриляція шлуночків). Очікувана висока чутливість дисперсії інтервалу T не підтвердилась. ΔTd достовірно збільшується у хворих після гострого інфаркту міокарда, але ці зміни не такі вагомі.

Ключові слова: інфаркт міокарда, реполяризація шлуночків, електрична нестабільність міокарда.

NEW APPROCHES IN ESTIMATING THE VENTRICULAR REPOLARIZATION PROCESS AMONG MYOCARDIAL INFARCTION PATIENTS.

N. Kopitsa

With a help of different approaches in determination of QT intervals, indexes of ventricular repolarization dispersion, QTcd, QTарехd, QTарехcd, ΔTd , and ΔTcd in myocardial infarction patients, can be determined. The highest sensitivity was found with QT apex dispersion, which together with other indexes can be used as a predictor of complex alteration of ventricular rhythm (ventricular tachycardia, ventricular fibrillation). Highest sensitivity of dispersion of ΔT interval was not revealed. ΔTd increases with patients after acute myocardial infarction, but this changes doesn't differ with other parameters of ventricular repolarization dispersion.

Key words: myocardial infarction, ventricular repolarization, electrical myocardial instability.

КЛЕТОЧНО-КАЛЬЦИЕВЫЙ МЕХАНИЗМ АРИТМИЙ И АНТИАРИТМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ КОМБИНАЦИИ АНТАГОНИСТОВ КАЛЬЦИЯ У БОЛЬНЫХ С КАРДИОПУЛЬМОНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

В.Н. ПОГОРЕЛОВ, В.Н. РУСАНОВ

Харьковский государственный медицинский университет

Исследования 57 больных ишемической болезнью сердца на фоне хронического обструктивного бронхита с легочной гипертензией позволили выявить тесную взаимосвязь между содержанием Ca^{++} и изменениями в составе фосфолипидов биомембран и интенсивностью ПОЛ. Достоверное повышение содержания внутриклеточного кальция особенно отмечалось у больных с нарушением ритма сердца. Применение в терапии больных аналогичной комбинации антагонистов кальция способствовало не только снижению СДЛА и бронходилатации, но и восстановлению ритма сердца.

Ключевые слова: внутриклеточный кальций, аритмии, дилтиазем, нифедипин, антиаритмики.

В повседневной клинической практике врача все чаще встречаются больные, одновременно страдающие как ишемической болезнью сердца (ИБС), так и хроническим обструктивным бронхитом (ХОБ) с легочной гипертензией (ЛГ). Срыв адаптационных механизмов защиты организма имеет место при обеих патологиях. Продукты перекисного окисления липидов (ПОЛ)

не только усиливают коронарораспазм, но и вызывают бронхообструкцию, формируют стойкую ЛГ. Развитие синдрома «взаимного отягощения» ведет к ухудшению функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем, способствует нарушению легочной и центральной гемодинамики, миокардиодистрофии и развитию электрической нестабильности сердца [1].

Внимание исследователей привлекает взаимосвязь изменений вне- и внутриклеточного метаболизма при аритмиях сердца. Патогенез аритмии, основанный на исследовании гормонального статуса и его влияния на ферментативную активность и проницаемость миокардиальной клетки, позволяет понять его сущность, однако окончательно проблему не решает.

Целью данной работы было изучение содержания внутриклеточного кальция, оценка клинической и антиаритмической эффективности комбинации антагонистов кальция (АК) у больных с кардиопульмональной патологией.

Материал и методы. Наряду с интегральной оценкой активности воспалительного процесса, проведено исследование соотношения ПОЛ и антиоксидантной системы (АОС). Уровень малонового диальдегида (МДА) определяли по реакции взаимоотношения с 2-ТБК. Концентрацию гидроперекиси липидов оценивали по УФ-спектру поглощения раствора липидов в метанол-гексане с коэффициентом молярной экстинкции $2,1 \times 10^4 \text{ M/cm}^{-1}$. Активность глутатионредуктазы определяли по количеству восстановительного эквивалента НАДФ·Н². Активность Ca^{++} - Mg^{++} и Na^+ - K^+ -АТФаз определяли по величине количества неорганического фосфора. Изменения выполнены на спектрофотометре (СФ-26). Спектр фосфолипидов определяли методом тонкослойной хроматографии на пластинках «силуфол». Измерения Ca^{++} проводили с помощью ионоселективных электродов на анализаторе « Ca^{++} -643». Кроме этого, снимали ЭКГ в покое и в условиях комбинированной статодинамической нагрузки. Состояние сократительной функции миокарда, степень ЛГ оценивали с помощью импульсной ЭхоКГ и Доп.КГ. Вентиляционную функцию легких (ВФЛ) определяли методом спирографии.

Под наблюдением в ДБК ст. Харьков находилось 57 больных (38 мужчин и 19 женщин в возрасте 30–60 лет) со стабильной стенокардией ФК-III на фоне ХОБ с ЛГ II ст., которым проведено исследование состояния процессов ПОЛ и активности ферментов АОС, ионизированного Ca^{++} , ионотранспортирующих в мембранах эритроцитов. Контрольную группу составили 19 здоровых человек.

Результаты и их обсуждение. Выявлена тесная взаимосвязь содержания Ca^{++} с изменениями фосфолипидного спектра биомембран и интенсивности процессов ПОЛ. Отмечено достоверное ($p < 0,05$) увеличение общего внутриклеточного кальциевого пула более чем в 1,6 раза по сравнению с контрольной группой (здоровых). Указанные сдвиги были особенно выражены у больных с аллоритмиями и с частыми приступами пароксизмальной тахикардии.

Интенсификация свободнорадикального окисления липидов характеризуется приростом содержания молекулярных продуктов перекисидации липидов, гидроперекисей и МДА. Полученная обратная корреляционная связь между содержанием в мембранах эритроцитов МДА и гидроперекисей, с одной стороны, и уровнем в них эластичных форм фосфолипидов, с другой, подтверждает повреждающее действие продуктов ПОЛ на фосфолипиды мембран клеток.

Выявлена обратная зависимость внутриклеточной концентрации Ca^{++} от активности Ca^{++} и Mg^{++} -зависимых АТФаз в эритроцитах. Установлено, что у больных с экстрасистолией и пароксизмальной тахикардией активность этого фермента снижена в 2,6 и

2,7 раза по сравнению с таковой у здоровых. Наибольшее уменьшение активности фермента в 3,5 раза отмечено при парасистолии.

Результаты проведенных исследований подтверждают, что аритмии являются своеобразной формой мембранной патологии [2–5]. У больных с этой патологией среди причин, обуславливающих сдвиги в клеточном метаболизме, следует отметить повышенный уровень катехоламинов и их влияние на мембрану. Катехоламины являются источником свободных форм кислорода, способствуют активации свободнорадикального окисления липидов, лабильности лизосом, освобождению фосфолипидов и образованию изофосфатидов. Обнаруженное у больных с аритмиями накопление лизофосфатидов ведет к уменьшению уровня АТФ в миокарде, что сопровождается нарушением электро-механического сопряжения, то есть процесса возбуждения сокращения миокарда [6]. К этому состоянию ведет повышенное содержание Ca^{++} , и, как следствие, возникают эктопии [6].

Интенсификация процессов ПОЛ и накопление МДА и гидроперекисей в клетке увеличивает проницаемость для Ca^{++} , снижает активность мембраносвязанных Ca^{++} -транспортирующих ферментов, что изменяет плотность потока Ca^{++} в плазму и из нее, в результате чего происходит его накопление и возможно появление дополнительных эктопических очагов [2, 5, 6, 7].

Обнаруженное у больных снижение активности Na^+ - K^+ -АТФазы способствует увеличению содержания и уменьшению уровня K^+ в клетке, изменению ее биоэлектрической активности, что ведет к падению потенциала покоя, уменьшению скорости и длительности потенциала действия [6–8]. Нарушение мембранного потенциала способствует снижению проводимости и формированию экстрасистолической аритмии [6].

Полученные данные позволили выявить мембранно-кальциевый механизм аритмий и обоснованно применить антагонисты кальция не только как средство, снижающее давление в легочной артерии, создающее условия для восстановления электрической стабильности миокарда, но и как непосредственные антиаритмики у больных кардиопульмональной патологией.

Применяемые нами ранее в терапии ЛГ антагонисты кальция (АК) и, в частности, нифедипин для снижения давления в малом круге кровообращения достоверно снижали систолическое давление в легочной артерии (СДЛА), однако побочные эффекты ограничивали его терапевтическую ценность [9]. В связи с этим возникла необходимость в комбинированном применении различных классов АК (дилтиазема и нифедипина) для нивелирования побочных эффектов и расширения их терапевтического спектра у данной категории больных [6, 9, 10].

Дополнительно к общепринятой терапии 38 больным (30 мужчин и 8 женщин в возрасте 34–59 лет) назначались АК. У 22 (57,8 %) из них отмечалась желудочковая экстрасистолия, у 11 (28,9 %) – наджелудочковая и у 5 – синусовая тахикардия. Больные получали дилтиазем в дозе 180 мг/сут. в сочетании с нифедипином в суточной дозе 20–40 мг. Контролем служили 30 больных, принимавших ранее нифедипин в эквивалентной дозе [9]. После проведенного лечения выраженное антиангинальное действие отмечалось в среднем на 8-е сутки, что сопровождалось увеличением порога переносимости физической нагрузки без заметного для больного прироста пульса. СДЛА и системное

АД достоверно снизились на 10-е сутки приема АК. Параллельно с этим отмечалась бронходилатация. Антиаритмический эффект отмечался у 30 (78,9 %) больных.

Таким образом, у больных кардиопульмонального профиля аритмии – это мембранная патология, в результате которой возникают метаболические повреждения, приводящие к нарушению клеточно-кальциево-

го гомеостаза и, как следствие, к электрической нестабильности миокарда. Комбинированная терапия АК создает благоприятные условия для улучшения ВФЛ, статистически достоверно снижает СДЛА, способствует стабилизации ангиального синдрома вследствие экономного режима работы сердца и восстанавливает нарушенный ритм сердца у 78,9 % больных.

Список литературы

1. Дуков Л.Г., Борохов А.И. Диагностика и лечение болезней органов дыхания в аспектах диагностики и лечебно-тактических ошибок. Смоленск: Русич, 1996. 543 с.
2. Балли И.Б., Бестерлинг Б., Брейлефорд Д.Д. и др. Текучесть мембран в биологии. К.: Здоров'я, 1985. 208 с.
3. Журавлев А.И. Биоантиоксиданты в регуляции метаболизма в норме и патологии. М., 1982: 3–36.
4. Меерсон Ф., Салтыкова В.А., Диденко В.В. и др. Роль перекисного окисления липидов в патогенезе аритмий и антиаритмическое действие антиоксидантов. Кардиология 1984; 5: 61–68.
5. Скулачев В.П. Биохимия мембран. М.: Высшая школа, 1989. 271 с.
6. Горчакова Н.А., Близинок-Ходоровская О.И. Клиническая фармакология дилтиазема. Укр. кардіол. журн. 1998; 11: 69–72.
7. Гацура В.В. Фармакологическая коррекция энергетического обмена ишемизированного миокарда. М.: Антекс, 1993. 254 с.
8. Георгадзе М.Д., Панченко Е.П., Грицанский Н.А., Масенко В.А. Тромбоксан и простаглицлин в крови из коронарного синуса при спонтанной ишемии сердца. Кардиология 1991; 8: 78–79.
9. Латогуз И.К., Погорелов В.Н., Кучеренко О.Д. и др. Антиангиальный и лечебно-гипотензивный эффекты нифедипина у больных кардиопульмонального профиля. Современные проблемы клиники внутренних болезней. Харьков: РИП «Оригинал», 1997: 172–175.
10. Бобров В.О., Жаринов О.И. Антагоністи кальцію: фармакокінетичні особливості і клінічне застосування. Укр. кардіол. журн. 1998; 8: 5–9.

КЛІТИННО-КАЛЬЦІЄВИЙ МЕХАНІЗМ АРИТМІЙ І АНТИАРИТМІЧНИЙ ЕФЕКТ КОМБІНАЦІЙ АНТАГОНІСТІВ КАЛЬЦІУ У ХВОРИХ З КАРДІОПУЛЬМОНАЛЬНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ.

В.М. Погорелов, В.М. Русанов

Дослідження 57 хворих ІХС на тлі ХОБ із ЛГ дозволили виявити тісний взаємозв'язок між утриманням Ca^{++} і змінами в складі фосфоліпідів біомембран і інтенсивністю ПОЛ. Достовірне підвищення утримання внутрішньоклітинного кальцію відзначалося особливо в хворих з порушеннями ритму серця. Застосування в терапії 38 хворих комбінації антагоністів кальцію сприяло не тільки зниженню СДЛА і бронходилататції, а й відновленню ритму серця в 78,9 % хворих.

Ключові слова: внутрішньоклітинний кальцій, аритмії, дилтиазем, нифедипін, антиаритміки.

CELLULAR-CALCIUM MECHANISM OF ARRHYTHMIAS AND ANTIARRHYTHMIC EFFECT OF COMBINATION OF CALCIUM ANTAGONISTS ET PATIENTS WITH CARDIOPULMONARY PATHOLOGY.

V. Pogorelov, V. Rysanov

The research of 57 patients suffering from ischemic disease of heart on the ground of chronic obstructive bronchitis and pulmonary hypertension permitted to reveal correlation between the contents Ca^{++} and changes in a composition of biomembranous phospholipids and intensity of peroxide lipid oxidation. The authentic increase of the contents intracellular calcium was particularly marked at the patients with alloarrhythmia and tachycardia. Using the similar combinations of calcium antagonists in treatment of 38 patients promoted not only the decrease of systolic pressure in pulmonary artery and bronchodilatation but also restoration of cardiac rhythm in 78,9 % patients, that was accompanied by the increase of a bearing threshold of physical load.

Key words: intracellular Ca, arrhythmias, diltiazem, nifedipinum, antiarrhythmic drugs.

НАРУШЕНИЯ ИММУННОГО СТАТУСА И ЕГО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ГОРМОНАМИ СЫВОРОТКИ КРОВИ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПЕЧЕНИ

Е.В. Колесникова

Харьковский государственный медицинский университет

Изучены и проанализированы показатели клеточного и гуморального иммунитета, а также гормонов сыворотки крови больных с хроническими гепатитами и циррозами печени. Изменение содержания Т-, В-лимфоцитов, Т-хелперов, Т-супрессоров, иммуноглобулинов при хронических заболеваниях печени неоднозначно. На более ранних этапах развития заболевания происходят незначительные изменения в иммунологической реактивности, которые по мере нарастания печеночно-клеточной недостаточности усугубляются и находятся в корреляционной взаимосвязи с некоторыми гормональными показателями. Последнее, возможно, имеет определяющее значение в патогенезе хронических заболеваний печени.

Ключевые слова: хронический гепатит, цирроз печени, иммунологические показатели, гормоны сыворотки крови, корреляционная взаимосвязь.

Печень выполняет множество функций, имеющих первостепенное значение для поддержания биохимического гомеостаза. В 70-х гг. на основе экспери-

ментальных данных была сформулирована теория о формировании в процессе филогенеза функциональной интеграции иммунной и эндокринной сис-

ской неста-
эрапия АК
ения ВФЛ,
особствует
дствие эко-
ливаает на-

-тактических

нтиартмиче-

9-72.

. 254 с.

синууса при

ина у боль-
нал», 1997:

діол. журн.

B

і змінами в
го кальцію
тів кальцію

N OF

d pulmonary
hospholipids
the patients
not only the
nts, that was

ИЯ

кро-
ров,
зпах
тере
не-
хро-

итки

теория о
еза функ-
иной сис-

тем [1-3]. Установлена взаимосвязь между различными функциями эндокринной системы и состоянием иммунитета. В последние годы появились работы, указывающие на возможность взаимосвязи иммунной и эндокринной систем [4-5].

Целью данной работы явилась оценка показателей клеточного и гуморального иммунитета, а также гормонального статуса у больных с хроническими заболеваниями печени (ХЗП).

Материал и методы. В условиях гастроэнтерологического отделения областной клинической больницы г. Харькова, являющегося базой кафедры факультетской терапии ХГМУ, обследовано 90 больных с ХЗП. Диагноз заболевания устанавливался согласно классификации хронических гепатитов и циррозов, предложенной Международным конгрессом гастроэнтерологов в 1994 г., унифицированной Днепропетровским НИИ гастроэнтерологии.

У 15 больных был диагностирован хронический гепатит с минимальной активностью (ХГМА), у 14 – хронический гепатит с умеренной активностью (ХГУА), у 16 – хронический гепатит с высокой активностью (ХГВА), у 45 – цирроз печени (ЦП).

Контрольную группу составили 20 практически здоровых человек.

Различные формы хронического гепатита и цирроза печени определяли на основании клиники, лабораторных и инструментальных методов обследования, морфологического исследования биоптатов печени. Этиология выявлялась с учетом анамнестических данных, определения в крови маркеров вируса гепатита В, С, что позволило установить вирусную этиологию гепатита В (HBV) у 24 больных, гепатита С (HCV) у 5, алкогольную болезнь у 45, сочетанную алкогольную болезнь и HBV у 10, у 6 пациентов этиологический фактор выявить не удалось.

Относительное содержание Т- и В-лимфоцитов устанавливали по методике Г.И. Гришиной и С.Н. Мюллера, с помощью теста комбинированного розеткообразования с эритроцитами барана и частицами зимозана.

Основные субпопуляции Т-лимфоцитов определяли в тесте с теофиллином, разработанном в Рижском гепатологическом центре. Теофиллин-чувствительные лимфоциты (ТФЧ) обладают преимущественно супрессорной активностью, теофиллин-резистентные (ТФР) – хелперной. По соотношению ТФР/ТФЧ-иммунорегуляторный индекс судили о степени сбалансированности между основными субпопуляциями Т-лимфоцитов.

Состояние гуморального иммунитета оценивали по содержанию циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) различной молекулярной массы в растворе полиэтиленгликоля концентрацией 3,4 и 4,5 %, образующих нерастворимые преципитаты, которые относятся к средномолекулярным фракциям.

Иммуноглобулины определяли методом в модификации Манчини с помощью аппарата «Реагент».

Концентрацию гормонов в плазме крови – кортизола, эстрадиола, тестостерона – определяли с помощью радиоиммунологического метода тестирования гормонов в биологических средах с помощью стандартного набора реактивов фирмы «Беларусь».

Результаты и их обсуждение. Группы больных ХГМА, ХГУА, ХГВА и ЦП характеризовались типичной симптоматикой по клиническим, биохимическим и морфологическим данным.

Значительные изменения со стороны иммунокомпетентных клеток были выявлены у больных с ХГВА и ЦП. Наблюдалось снижение Т-лимфоцитов: (47,58±1,6) %, p<0,05, и (45,6±1,2) %, p<0,01, соответственно; в контроле (53,1±2,6) %. Уровень В-лимфоцитов у этих больных был достоверно ниже (3,4±0,9) %, p<0,01, и (2,96±0,88) %, p<0,05), чем в контрольной группе (7,75±0,89) %).

В группе больных с ХГМА и ХГУА отмечались аналогичные изменения, однако степень выраженности их была меньше.

Содержание ТФР-лимфоцитов было повышено при всех вариантах поражений печени. Более значительное увеличение содержания ТФР-лимфоцитов наблюдалось у больных с ХГВА (53,8±1,4) %, p<0,05; в контроле (49,4±1,9) %, тогда как у больных с ХГУА и особенно ХГМА активация хелперного звена иммунитета была не выражена. Выраженное угнетение супрессорной активности Т-лимфоцитов наблюдалось у больных с ХГВА (9,9±1,6) %, p<0,05; в контроле (14,8±1,2) %.

Кроме того, иммунорегуляторный индекс, отражающий соотношение между основными фракциями Т-лимфоцитов, имел максимальное значение при ЦП и минимальное при ХГМА.

Установлено, что содержание ЦИК, определяемое при 3,4 % ПЭГ, нарастало от ХГМА к ЦП. Фракция более легких средномолекулярных ЦИК имела максимальное значение у больных с ЦП (15,45±1,03) %, p<0,05) и минимальное у больных с ХГМА (6,49±0,3) %, p<0,01).

Таким образом, результаты исследования позволяют заключить, что иммунокомплексный механизм поражения печени реализуется посредством средномолекулярной фракции ЦИК, определяемой при 3,4 % ПЭГ.

У больных с ХЗП отмечалось повышение уровня иммуноглобулинов всех трех классов – IgA, IgM, IgG.

Однако у больных с ХГМА отмечалось незначительное понижение количества IgG (11,0±2,78) %, p<0,05), тенденция к повышению уровня IgM (1,87±0,22) %, p>0,05) по сравнению с контрольной группой (12,1±3,65) % и (1,5±0,89) % соответственно). В то же время при ХГУА, ХГВА и в большей степени при ЦП имело место достоверное повышение содержания IgG, IgA, IgM. Выявленные изменения свидетельствуют о развитии дисиммуноглобулинемического синдрома у больных с ХЗП, который, возможно, связан с уменьшением супрессорного влияния субпопуляции Т-лимфоцитов на систему гуморального иммунитета.

Таким образом, иммунологические изменения наблюдались при всех изучаемых формах ХЗП. По мере нарастания степени тяжести поражения печени от ХГМА к ХГУА, ХГВА и ЦП наблюдалось достоверное снижение числа Т-лимфоцитов общих, Т-супрессоров, В-лимфоцитов, а также достоверное повышение IgA, IgM, IgG начиная с ХГМА.

При ХГВА и ЦП изменения показателей клеточного и гуморального иммунитета были более выраженными по сравнению с менее активными формами ХЗП.

При исследовании гормональной активности сыворотки крови установлены существенные нарушения в зависимости от степени тяжести и глубины поражения печени. Так, определение базального содержания гормонов в сыворотке крови позволило установить единое направленное повышение уровней эстрадиола до (0,23±0,005) нмоль/л (при контроле (0,14±0,03) нмоль/л, p<0,05) и тестостерона до (24,6±1,48) нмоль/л (при кон-

троле ($21,78 \pm 2,53$) нмоль/л, $p < 0,05$) у больных с ХГМА, тогда как показатели кортизола достоверно не отличались от нормы. У больных с ХГВА содержание кортизола составило ($526,13 \pm 58,8$) нмоль/л (при контроле ($438,5 \pm 62,7$) нмоль/л, $p < 0,05$), что отражало достоверное повышение, а содержание половых гормонов характеризовались нарастанием эстрадиола и снижением тестостерона и имело максимальные изменения при ЦП (соответственно ($0,18 \pm 0,09$) нмоль/л, $p < 0,05$ и ($14,1 \pm 2,3$) нмоль/л, $p < 0,001$). Достоверное снижение концентрации в сыворотке крови кортизола ($390,8 \pm 50,6$) нмоль/л, $p < 0,05$, установлено у больных с ЦП. Степень выраженности этих изменений была наибольшей в возрастной группе от 45 до 59 лет.

Для уточнения патогенетической роли нарушения гормонального статуса больных с ХЗП в развитии патологического процесса печени определялась корреляционная зависимость между содержанием некоторых гормонов (кортизол, тестостерон) и иммунологическими показателями.

У больных с ХГВА выявлена корреляционная связь между уровнем кортизола и IgG ($r = +0,33$; $p < 0,01$), тогда как у здоровых лиц эта связь была недостовер-

ной. При ЦП установлена обратная корреляционная связь между тестостероном и IgG ($r = -0,36$; $p < 0,02$) и ЦИК ($r = -0,72$; $p < 0,001$), тогда как у здоровых установлено отсутствие указанной связи.

На основании проведенных исследований можно предположить, что при ХЗП происходит перестройка характера и степени взаимоотношений между иммунными и гормональными факторами, указывающая на их возможное влияние на хронизацию патологического процесса в печени и, по-видимому, имеющая определенное значение в патогенезе заболевания.

Выводы. Хронические заболевания печени характеризуются изменениями показателей клеточного и гуморального иммунитета, а также гормонов сыворотки крови, которые тесно связаны с активностью патологического процесса и функциональным состоянием гепатоцитов.

Выявленные корреляционные взаимосвязи между уровнем кортизола и IgG, тестостерона – ЦИК, IgG, возможно, усугубляют степень тяжести хронических гепатитов и циррозов печени и являются вторичным патогенетическим звеном, развивающимся уже на фоне заболевания.

Список литературы

1. Алексеев В.Ф., Пятницкая Г.К., Мухина А.П. 14-я Научная сессия ЦНИИ гастроэнтерологии: Рос. гастроэнтерол. журн. 1997; 1: 41-53.
2. Држевецкая И.А. Основы физиологии обмена веществ и эндокринной системы. К.: Здоров'я, 1992. 248 с.
3. Костомарова В.Н., Дейнеко Н.Ф. Гормональный статус больных хроническими заболеваниями печени. Гастроэнтерология. К., 1991; 23: 84-87.
4. Leonard H. Sigal., Yacov Ron. Immunology and inflammation basic mechanisms and clinical consequences. Health Professions Division. N. Y., 1993. 805 p.
5. Vitala K., Israel I. Serum IgA, IgG and IgM antibodies directed against acetaldehyde-derived epitopes. Hepatology 25. 1997; 6: 1418-1424.

ПОРУШЕННЯ ІМУННОГО СТАТУСУ ТА ЙОГО ВЗАЄМВІДНОШЕННЯ З ГОРМОНАМИ СИРОВАТКИ КРОВІ ПРИ ХРОНІЧНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПЕЧІНКИ.

О.В. Колесникова

Вивчено та проаналізовано показники клітинного та гуморального імунітету, а також гормонів сироватки крові у хворих на хронічний гепатит і цирроз печінки. Зміни вмісту Т-, В-лімфоцитів, Т-хелперів, Т-супресорів, імуноглобулінів при хронічних захворюваннях печінки неоднозначно. На більш ранніх етапах захворювання відбуваються незначні зміни в імунологічній реактивності, які вміру прогресування печінково-клітинної недостатності збільшуються і знаходяться в кореляційному взаємозв'язку з гормональними показниками. Останнє, вірогідно, має визначальне значення у патогенезі хронічних захворювань печінки.

Ключові слова: хронічний гепатит, цирроз печінки, імунологічні показники, гормони сироватки крові, кореляційний взаємозв'язок.

DISFUNCTION OF IMMUNE STATE AND ITS CONNECTION WITH HORMONES OF BLOOD IN PATIENTS WITH CHRONIC LIVER DISEASES.

E. Kolesnikova

It was investigated and analysed of cell-mediated and humoral immunity and blood serum hormones in patients with the chronic hepatitis and cirrhosis. The change in quantity of T-, B-lymphocytes, T-helpers and T-suppressors, immunoglobulins in patients with chronic disorders of the liver is ambiguous. It's revealed, that the small change in immune activity occur on the earlier stages of the disease. Then, as the hepatic incompetence progresses, these changes aggravate and base in the correlative dependency with some hormonal data. It's possible, that the latter has a definite sign in the pathogenesis of the chronic disorders of liver.

Key words: chronic hepatitis, cirrhosis of liver, immunologic indexes, blood serum hormones, correlative dependency.

АДАПТАЦІЙНІ РЕАКЦІЇ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ

Ж.Д. СЕМІДОЦЬКА, Т.В. БЕЗДІТКО

Харківський державний медичний університет

Обстежені адаптаційні реакції у хворих на хронічний гломерулонефрит (ХГН) з різними формами перебігу (латентна, гіпертонічна, змішана, нефротична). Тип адаптаційної реакції встановлювався за відсотковим вмістом лейкоцитів у лейкоцитарній формулі та їх співвідношенням з сегментоядерними нейтрофільними гранулоцитами. Встановлено, що успішність лікування ХГН залежить від типу адаптаційної реакції. Впливаючи медикаментозно на тип адаптаційної реакції, можна уповільнити прогресування захворювання.

Ключові слова: хронічний гломерулонефрит, адаптація, лікування.

Адаптація – сукупність фізіологічних реакцій, що забезпечують пристосування організму до змін навколишнього середовища. Під адаптивністю розуміють здатність живих систем до пристосування. Пристосованість або ступінь пристосування – це кількісна міра відповідності організму зовнішнім умовам. Незважаючи на проведені дослідження з проблеми адаптації і значну кількість робіт із даного питання, існує ще чимало прогалин у наших знаннях про характер і природу формування пристосувальних реакцій. Особливо це стосується тих змін, що виникають на клітинному, субклітинному і молекулярному рівнях. Не викликає сумніву те, що тільки детальне знання змін, що відбуваються при адаптації, з'ясування можливостей мобілізації захисно-пристосувальних резервів людини дозволять успішно справитися з незвичними впливами хвороби на організм. При цьому стане можливим проведення цілеспрямованих заходів щодо керування процесом адаптації, що дасть можливість підвищити резистентність організму до дії екстремальних впливів (хвороба, ліки). Теоретичну і практичну значущість рішення цих питань важко переоцінити, тому що ця проблема стосується з'ясування фізіологічних і біохімічних закономірностей розвитку адаптаційного процесу. Відомі дані, які свідчать про те, що лейкоцитарна формула несе інформацію про стан адаптації, резистентності організму, яка є інтегральним показником стану гомеостазу організму [1].

До неспецифічних адаптаційних реакцій організму відносяться стрес, тренування й активація. Будь-який стресор, незалежно від його природи, викликає активізацію гіпоталамічних центрів. У гіпоталамусі сигнал переключається на еферентні шляхи, що призводять до активації як симпатико-адреналової, так і гіпофізарно-надниркової систем, наслідком чого є посилене виділення адреналіну, норадреналіну і глюкокортикоїдів.

Вплив гіпоталамуса на гіпофіз супроводжується активацією не тільки аденогіпофізу, але й нейрогіпофізу. Поряд із виділенням тропних гормонів, зокрема АКТГ, у кров надходить також і вазопресин. Посилюються тонус симпатичної нервової системи і виділення норадреналіну. У відповідь на дію цих гормонів і медіаторів посилюється розпад глікогену в печінці, відбувається вихід еритроцитів із кров'яних депо, знижується діурез, підвищується тонус судин і артеріальний тиск. Автори [2] розробили порівняно простий засіб контролю за розвитком адаптаційних реакцій. Для цього вони використовували властивість білої крові відбивати у своєму морфологічному складі складні нейроендокринні зміни, які характеризують кожну з адаптаційних реакцій.

Матеріал і методи дослідження. З метою виявлення адаптаційних реакцій були застосовані критерії, наведені в методичних рекомендаціях [3]. Враховували, що тип реакції встановлюється насамперед за відсотко-

вим вмістом лімфоцитів у лейкоцитарній формулі та їх співвідношенням із сегментоядерними нейтрофільними гранулоцитами. Інші елементи крові і загальне число лейкоцитів є лише додатковими ознаками реакції, що свідчать про ступінь її повноцінності і напруженості. Реакцію гострого стресу визначали при наявності в лейкоцитарній формулі менше 20 % лімфоцитів, більше 65 % сегментоядерних нейтрофільних гранулоцитів, нормальній або підвищеній кількості паличкоядерних нейтрофільних гранулоцитів, відсутності еозинофільних гранулоцитів. Реакцію хронічного стресу визначали при наявності менше 20 % лімфоцитів, більше 65 % сегментоядерних нейтрофільних гранулоцитів, зниженні кількості еозинофільних гранулоцитів, при нормальній або зниженій кількості паличкоядерних нейтрофільних гранулоцитів. Еозинофілія і лімфопенія є несприятливою ознакою, що свідчить про виснаження глюкокортикоїдної функції кори надниркових залоз. Реакцію тренування встановлювали за кількістю лімфоцитів у лейкоцитарній формулі від 21 до 27 %, сегментоядерних нейтрофільних гранулоцитів від 55 до 65 %, при наявності нормальних показників інших форм лейкоцитів. У реакції активації виділили зону спокійної активації, коли число лімфоцитів складало 28–33 %, сегментоядерних нейтрофільних гранулоцитів 47–55 %, і зону підвищеної активації при наявності у формулі 33–45 % лімфоцитів, менше 47 % сегментоядерних нейтрофільних гранулоцитів і нормальних показників інших форм лейкоцитів. Якщо є відхилення від зазначених для реакції тренування й активації параметрів білої крові (кількість еозинофільних гранулоцитів або менше 0,5 %, або більше 6 %, число моноцитів більше 7 %, кількість лейкоцитів менше $4000 \times 10^9/\text{л}$ або більше $9000 \times 10^9/\text{л}$, зсув уліво), то це свідчить про неповноцінність (напруженість) даної реакції, порушення гармонійності у функціонуванні ендокринних залоз. Усі ці відхилення є сигналом для перебування даної реакції в межі її нормальних параметрів. Напружені адаптаційні реакції тренування й активації є патофізіологічною основою хвороби.

З огляду на наявні клінічні дані про зв'язок адаптаційних реакцій організму з тяжкістю протікання захворювання [4] і з метою пошуку додаткових критеріїв, що вказують на ступінь зменшення запального процесу, вивчали адаптаційні реакції у 310 хворих на хронічний гломерулонефрит (ХГН). Нефротичну форму ХГН (НФХГН) виявлено у 56 хворих, гіпертонічну (ГФХГН) – у 61, змішану (ЗФГН) – у 23, латентну (ЛФХГН) – у 170. Для оцінки тяжкості захворювання використовували прогностичний індекс гломерулонефриту (ПІГ), що був запропонований нами. Для цього використовували програмний пакет «Statistica» [5].

Результати дослідження. При надходженні до стаціонара у 85 % хворих відзначені реакції стресу і не-

повноцінні реакції тренування й активації. Всім хворим у стаціонарі призначали лікування відповідно до форми захворювання – медикаментозне (курантил, гепарин, преднізолон, цитостатики) та немедикаментозне (МРТ, канафлазін). При виписці зі стаціонара кількість реакцій стресу і неповноцінних реакцій тренування й активації знизилася до 65,3%. Динаміка адаптаційних реакцій в процесі спостереження і лікування показала, що в міру поліпшення об'єктивних показників (клінічний аналіз сечі, рівень артеріального тиску, протеїнограми) кількість стресових реакцій зменшувалась, а фізіологічних реакцій тренування й активації збільшувалась (табл. 1). Реакція стресу вірогідно зустрічалася у хворих із НФХГН і СФХГН,

Проведено зіставлення адаптаційних реакцій і рівня клубочкової фільтрації. Реакція стресу у хворих із розвитком ниркової недостатності спостерігалася частіше (67,7%), ніж у хворих з достатньою функцією нирок (32,3%). Динаміка адаптаційних реакцій залежить від методу застосованого лікування (табл. 2). Відзначено позитивний вплив МРТ і канафлазину на адаптаційні реакції. Так, у хворих, що одержували МРТ, кількість адаптаційних реакцій стресу зменшилася в 5,2 рази, при застосуванні МРТ і канафлазину – в 6,2 рази. У хворих, які приймали тільки медикаментозну терапію, число адаптаційних реакцій стресу зменшилося тільки в 2,1 рази.

Таким чином, успішний результат ХГН спостерігався у хворих із реакцією тренування, тому доцільно

Таблиця 1

Динаміка адаптаційних реакцій у хворих на ХГН з різними варіантами протікання захворювання, у відсотках від кількості обстежених

Форма ХГН	Стрес		Тренування		Активация	
	при надходженні до лікарні	при виписуванні	при надходженні до лікарні	при виписуванні	при надходженні до лікарні	при виписуванні
Латентна	19,3	3,5	37,6	26,2	42,9	70,3
Нефротична	58,3	11,3	17,6	49,3	24,1	51,1
Змішана	69,3	29,5	21,6	46,3	9,1	14,2
Гіпертонічна	23,3	5,2	39,3	41,3	37,1	53,5

Таблиця 2

Динаміка адаптаційних реакцій в процесі лікування хворих на ХГН з використанням медикаментозних (М) і немедикаментозних (Н) методів лікування, у відсотках від кількості обстежених

Форма ХГН	Метод лікування	Стрес		Тренування		Активация	
		до лікування	після лікування	до лікування	після лікування	до лікування	після лікування
Латентна	М+Н	7,8	1,1	18,2	11,1	24,0	37,8
	М	8,5	6,2	17,1	15,2	24,4	28,6
Нефротична	М+Н	27,3	4,0	8,3	12	14,4	34
	М	29,2	7,3	8,6	37,3	11,1	5,4
Змішана	М+Н	32,3	16,3	11,3	21,2	6,4	12,5
	М	36,4	18,2	12,3	24,5	1,3	7,3
Гіпертонічна	М+Н	13,2	1,0	19,3	14,3	17,5	36,7
	М	11,4	4,6	20,1	28,6	18,5	16,8

особливо резистентних до проведеної терапії. Певно, адаптаційна реакція стресу є несприятливим чинником, що призводить до прогресування захворювання.

домагатися при лікуванні хворих різноманітними формами ХГН розвитку адаптаційних реакцій тренування незалежно від форми захворювання, що може уповільнити прогресування захворювання.

Список літератури

1. Гаркави Л.Х., Квакина Е.Б., Уколова М.А. Адаптационные реакции и резистентность организма. Ростов-на-Дону, 1990: 223.
2. Гаркави Л.Х., Квакина Е.Б., Уколова М.А. Регуляция энергетического обмена и устойчивость организма. Пушино, 1975: 172–182.
3. Повышение сопротивляемости организма с помощью адаптационных реакций (активационная терапия): Метод. рекомендации. Ростов-на-Дону, 1978. 18 с.
4. Воробьев Л.П., Бусарова Г.А. Адаптационные реакции у больных острой пневмонией. Лікарська справа 1993; 1: 47–51.
5. Loh W.Y., Shih Y.S. Split selection methods for classification trees. Statistica Sinica. 1997; 7: 815–840.

АДАПТАЦИОННЫЕ РЕАКЦИИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ.

Ж.Д. Семидоцкая, Т.В. Бездетко

Исследованы адаптационные реакции у больных хроническим гломерулонефритом (ХГН) с различными формами течения (латентная, гипертоническая, смешанная, нефротическая). Тип адаптационной реакции определяли по процентному содержанию лейкоцитов в лейкоцитарной формуле и их соотношению с сегментоядерными нейтрофилами. Установлено, что успешное лечение ХГН зависит от типа адаптационной реакции. Влияя медикаментозно на тип адаптационной реакции, можно замедлить прогрессирование заболевания.

Ключевые слова: хронический гломерулонефрит, адаптация, лечение.

ADAPTATIONAL RESPONSES IN PATIENTS WITH CHRONIC GLOMERULONEPHRITIS.

Zh. Semidotskaya, T. Bezdetko

Adaptational responses in patients with different forms of chronic glomerulonephritis (CGN) have been studied. The type of the adaptational response was determined by the percentage of leukocytes in the leukocytic formula and the ratio to the segment-and-nucleus neutrophils. It has been discovered that successful treatment of CGN depends on the type of the adaptational response. Using drugs to influence the type of the adaptational response allows to slow down the progress of the disease.

Key words: chronic glomerulonephritis, adaptation, treatment.

ПЕДІАТРІЯ

НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБМЕНА МИКРОЭЛЕМЕНТОВ И ВИТАМИНОВ У ПОДРОСТКОВ С ДИСПЛАЗИЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ

В.Л. КАШИНА

Украинский НИИ охраны здоровья детей и подростков, г. Харьков

Изучался уровень микроэлементов (магния, цинка, меди, железа, кальция) и аскорбиновой кислоты у подростков с разными формами дисплазии соединительной ткани. Выявлено повышение уровней кальция сыворотки и снижение уровня сывороточного железа и аскорбиновой кислоты в утренней моче. Нарушение баланса микроэлементов было установлено у больных с изолированным синдромом дисплазии соединительной ткани сердца, а дефицит витамина С – у больных с системной дисплазией соединительной ткани. Эти данные могут служить одним из биохимических критериев оценки поражения соединительной ткани при разных формах ее дисплазии.

Ключевые слова: дисплазия соединительной ткани, подростки, аскорбиновая кислота, магний, медь, цинк, железо, кальций.

Врожденная дисплазия соединительной ткани (ДСТ) – это патология, в основе которой лежит аномалия развития экто-, мезо- и эндодермального происхождения с поражением многих внутренних органов и систем: опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем, органа зрения, желудочно-кишечного тракта [1].

В последние годы высказывается мнение о том, что в основе патогенеза дисплазии соединительной ткани лежит поражение фибриллярных структур, связанное с дефектом синтеза коллагена, снижением уровня организации коллагеновых фибрилл с вторичным накоплением кислых мукополисахаридов [1, 2].

Как известно, метаболизм компонентов соединительной ткани находится в зависимости от функционального состояния генетического аппарата и баланса гормональных и негормональных регуляторов. Сегодня описано более 20 генов, которые размещены на 9 разных хромосомах и обеспечивают нормальное развитие соединительной ткани. На метаболические процессы в соединительной ткани оказывают влияние гормональные факторы – гормоны щитовидной, паращитовидных, надпочечников. Среди негормональных регуляторов обмена коллагена и эластина называют ионы магния, меди, цинка, аскорбиновую кислоту, также отмечают участие кальция в обмене как самого коллагена, так и факторов, регулирующих его [3–7].

Особенности нарушений метаболизма микроэлементов и витаминов при дисплазии соединительной ткани в литературе описаны неполно, в связи с чем целью исследования явилось определение у подростков с разными формами ДСТ уровня некоторых микро-

элементов в сыворотке крови, а также витамина С в утренней моче.

Материал и методы. Обследовано 36 подростков 14–18 лет, из них в первую группу вошли 22 больных с признаками изолированного синдрома дисплазии соединительной ткани сердца (СДСС), во вторую группу – 14 больных с системной дисплазией соединительной ткани (СДСТ). Контрольную группу составили 9 подростков. Всем больным проведено полное клинико-лабораторное и инструментальное исследование.

Уровень микроэлементов определяли в сыворотке крови с помощью атомно-абсорбционного спектрофотометра «Сатурн» [8, 9]. Уровень аскорбиновой кислоты определялся в утренней часовой порции мочи по методу О.А. Bessey, A. Otto [10]. Статистическая обработка полученных результатов проведена с помощью критерия Фишера–Стьюдента и Вилкоксона.

Результаты и их обсуждение. Полученные показатели уровня магния, меди, цинка, железа и кальция в сыворотке крови и аскорбиновой кислоты в утренней моче у подростков с разными формами дисплазии соединительной ткани представлены в таблице.

Как видно из таблицы, уровень магния, цинка и меди у подростков с дисплазией соединительной ткани достоверно не отличается от такового у практически здоровых подростков. У больных с ДСТ отмечается высокий уровень кальция сыворотки крови, причем достоверное повышение уровня кальция отмечено у больных с СДСС в отличие от больных с СДСТ – (2,48±0,063) и (2,32±0,10) ммоль/л соответственно.

Также в группе подростков с ДСТ отмечалась тенденция к снижению уровня сывороточного железа –

Уровень микроэлементов в сыворотке крови и аскорбиновой кислоты в утренней моче у больных с дисплазией соединительной ткани

Группа	Магний, ммоль/л	Цинк, мкмоль/л	Медь, мкмоль/л	Кальций, ммоль/л	Железо, мкмоль/л	Витамин С, мкг/ч
Контрольная	0,92±0,053	27,81±1,27	19,78±1,22	2,08±0,080	18,65±0,89	0,83±0,06
Больные с ДСТ	0,97±0,022	28,73±0,55	20,11±0,35	2,42±0,053**	17,42±0,25*	0,65±0,08*
Больные с СДСС	0,97±0,029	29,44±0,70	20,24±0,47	2,48±0,063**	17,32±0,37**	0,66±0,27
Больные с СДСТ	0,96±0,039	27,43±0,79	19,88±0,70	2,32±0,10*	17,60±0,46	0,63±0,09**

* p<0,1; ** p<0,05

(17,42±0,25) мкмоль/л в сравнении с (18,65±0,65) ммоль/л у практически здоровых подростков ($p<0,1$), причем у больных с СДСС отмечался его достоверно низкий уровень – (17,32±0,37) ммоль/л ($p<0,05$). Значение дефицита железа у больных с ДСТ требует уточнения в связи с тесной взаимосвязью процессов обмена железа и меди.

Что же касается уровня аскорбиновой кислоты в утренней моче, то его выраженное снижение отмечено у больных с СДСР (0,63±0,09) мкг/ч по сравнению с (0,83±0,06) мкг/ч у здоровых подростков ($p<0,05$), что может свидетельствовать о возможном участии дефицита витамина С в нарушении метаболизма коллагена и эластина.

Список литературы

1. Martelli H., Richard S., Moczar M. et al. Congenital soft tissue dysplasias: a morphological and biochemical study. *Pediatr. Pathol.* 1994; 5: 873–894.
2. Spath G. Magnesium in der Kardiologie. Eine Herausforderung zu neuen Untersuchungen. *Wien. Med. Z.* 1998; 15–16: 382–415.
3. Кадурина Т.И. Опыт реабилитации больных с наследственными болезнями соединительной ткани. *Педиатрия* 1999; 4: 30–35.
4. Смоляр В.И. Гипо- и гипермикроэлементозы. К.: Здоров'я, 1989. 150 с.
5. Стукс И.Ю. Магний и сердечно-сосудистая патология. *Кардиология* 1996; 4: 74–76.
6. Цинк-дефицитные состояния: современный взгляд на проблему. *Укр. мед. часопис* 1999; 9-10: 139–143.
7. Zeana C.D. Recent data on mitral valve prolapse and magnesium deficit. *Magnes Res.* 1988; 1: 203–211.
8. Методические указания по измерению вредных веществ в воздухе. М., 1984: 193–199.
9. Ohnsorge J., Abeln M., Zilkens J. Spurenlementkonzentration, nachgewiesen mit Hilfe der Neutronaldivitätsanalyse. *Z. Orthop.* 1978; 4: 607–608.
10. Джорджеску Д., Пэунеску Е. Биохимические методы диагностики. Бухарест, 1963: 354–356.

ДЕЯКІ ПОКАЗНИКИ ОБМІНУ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ І ВІТАМІНІВ У ПІДЛІТКІВ З ДИСПЛАЗІЄЮ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ.

В.Л. Кашина

Вивчався рівень мікроелементів (магнію, цинку, міді, заліза, кальцію) та аскорбінової кислоти у підлітків з різними формами дисплазії сполучної тканини. Виявлено підвищення рівня кальцію сироватки крові та зниження заліза сироватки крові та аскорбінової кислоти в ранковій сечі. При цьому порушення метаболізму мікроелементів було встановлено в групі хворих з ізольованим синдромом дисплазії сполучної тканини серця, а зниження рівню вітаміну С – у хворих з системною дисплазією сполучної тканини. Це може служити одним із біохімічних показників поширеності ураження сполучної тканини при різних формах її дисплазії.

Ключові слова: дисплазія сполучної тканини, підлітки, аскорбінова кислота, магній, мідь, цинк, залізо, кальцій.

SOME METABOLIC SIGNES OF MICROELEMENTS AND VITAMINS IN ADOLESCENTS WITH DYSPLASIAS OF CONNECTIVE TISSUE.

V. Kashina

The level of microelements (magnesium, zinc, copper, iron, calcium) and ascorbic acid, were investigated in the teenagers affected with different forms of the connective tissue dysplasia. The increase of the serum calcium level and the decrease of serum iron and ascorbic acid levels in the morning urine were discovered. The disorder of the microelement's balance was determined in the patients with the isolated syndrome of the heart connective tissue dysplasia and the deficiency of the vitamin C — in the patients with the systemic dysplasia of the connective tissue. These findings may be regarded as one of the biochemical criteria determining the spreading of the connective tissue lesion affection under the different types of its dysplasia.

Key words: dysplasia of connective tissue, adolescents, ascorbic acid, magnesium, zinc, copper, iron, calcium.

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ, ПРЕПАРАТОМ «ТАЙЛЕД-МИНТ»

С.А. ВОЙТЕНКО

Харьковский государственный медицинский университет

Проведено изучение эффективности и безопасности нового противовоспалительного негормонального препарата Тайлед-Минт (производство фирмы Rhône-Poulenc Rorer) у детей в возрасте от 5 до 12 лет, больных бронхиальной астмой средней степени тяжести. У подавляющего большинства больных отмечена выраженная положительная динамика в течении клинических проявлений заболевания. Общее использование бронходилататоров уменьшено более чем наполовину. Пиковая скорость выдоха возросла в среднем на треть. Результаты свидетельствуют об эффективности и безопасности применения препарата «Тайлед-Минт» у детей, больных бронхиальной астмой средней степени тяжести.

Ключевые слова: бронхиальная астма, дети, Тайлед-Минт.

Последние достижения в понимании патологии бронхиальной астмы, определяющие последнюю как хроническое воспалительное заболевание слизистой оболочки бронхов, существенно преобразили стратегию лечения данного заболевания [1]. На первый план выходят препараты с противовоспалительным эффектом негормональной и гормональной природы, рассчитанные на длительное применение [2]. При тяжелых формах заболевания предпочтение отдается ингаляционным кортикостероидам, тогда как в легких случаях используют кромоны. Широко известным представителем данной группы является Интал, применяемый в медицинской практике с 1968 г. [3]. Основным механизмом действия Интала является блокирование хлорных каналов тучных клеток, что предотвращает дегрануляцию последних, оказывая превентивное воздействие на ранний астматический ответ [4]. Препарат практически не оказывает побочных действий, однако его противовоспалительные свойства заметно уступают свойствам ингаляционных гормональных препаратов, что в ряде случаев бронхиальной астмы средней степени тяжести не позволяет добиться клинического эффекта. Применение ингаляционных кортикостероидов в педиатрической практике связано с риском возможных осложнений [5].

В настоящее время ведущие фармацевтические компании мира работают над созданием новых негормональных противовоспалительных противоастматических препаратов, применение которых позволило бы если не заменить, то ограничить использование кортикостероидов при более тяжелых формах астмы. В 1986 г. в одном из подразделений концерна RHÔNE-POULENC RORER синтезирован недокромил натрия (Тайлед). Данное соединение относится к группе кромонов. Помимо подавления функциональной активности тучных клеток путем блокирования хлорных каналов, Тайлед ингибирует активацию и миграцию эозинофилов, ослабляет нейронные эффекторные механизмы бронхиальной астмы, подавляет высвобождение воспалительных медиаторов эпителиальных клеток бронхов [4]. Его противовоспалительная активность превосходит таковую Интала в 4–10 раз и сравнима с активностью низких доз Бекламетазона (400 мкг/сут.) [6]. При этом препарат практически лишен побочных эффектов. Однако эффективность и безопасность его применения полностью доказана на взрослых больных, тогда как у детей до 12 лет характеристики практически не изучены.

Целью настоящего многоцентрового открытого исследования является изучение эффективности и бе-

зопасности препарата «Тайлед-Минт» фирмы RHONE-POULENC RORER у больных бронхиальной астмой средней степени тяжести в возрасте от 5 до 12 лет.

Методика выполнения работы. Препарат назначался в дозе 4 мг 2 раза в сутки в течение 3 месяцев. При отборе больных использовали следующие критерии, рекомендованные фирмой: возраст от 5 до 12 лет, наличие документированного медицинского анамнеза среднетяжелой астмы; длительность заболевания не менее 6 месяцев; наличие как минимум одного из следующих ключевых симптомов: кашель, стридор; величина пиковой скорости выдоха не менее 70 % от нормального значения, соответствующего данному возрасту, росту и полу; больной не должен проводить лечение препаратом в течение предшествующего месяца; умение правильно применять синхронер и выполнять описанные в протоколе требования; пациент или его родители должны вести дневник симптомов и расхода препарата. В исследование не включались пациенты при наличии хотя бы одного из следующих признаков: противопоказания или повышенная чувствительность к натрию недокромилу, пропилянту или эксципиентам; тяжелая форма заболевания, требующая применения ингаляционных кортикостероидов в суточной дозе более 400 мкг; госпитализация либо лечение с применением системных кортикостероидов по поводу обострения бронхиальной астмы в течение 2 месяцев, предшествующих первому визиту; любое острое или хроническое заболевание; участие в клиническом исследовании любого другого препарата, если оно завершилось менее чем за 30 дней до включения в настоящее исследование; использование в течение последних 4 недель ингаляционных форм кортикостероидов, в течение последних 8 недель кортикостероидных препаратов в форме депо; проведение специфической иммунотерапии. Также исключались из исследования дети, не способные и не желающие выполнять требования протокола.

Перед началом лечения в каждом случае устанавливался тип астмы, длительность заболевания, количество приступов в течение последней недели, наличие сопутствующих аллергических и неаллергических заболеваний. Эффективность терапии оценивалась по ряду клинических и параклинических параметров; до начала и в конце исследования оценивали тяжесть дневной и ночной симптоматики по 5-балльной шкале, а тяжесть заболевания, оцениваемая врачом, и состояние здоровья с точки зрения пациента – по 4-балльной. Также регистрировалось до начала и перед заверше-

нием исследования количество пропущенных ребенком учебных дней в школе и пропущенных родителями рабочих дней. В течение всего периода исследования каждый пациент ежедневно заполнял карту наблюдения, где отмечались данные утренней и вечерней пикфлоуметрии, степень выраженности кашля и свистящего дыхания, а также потребность в бронхолитиках. В конце исследования оценивали вкус препарата, общее мнение об эффективности лечения по 5-балльной шкале, способность использовать синхронер – по 4-балльной.

Объект исследования. В период с марта по август 1998 г. под наблюдением находилось 10 детей, больных бронхиальной астмой средней степени тяжести (6 мальчиков и 4 девочки). В возрасте 5 лет было 3 ребенка, 6 лет – 2 и по одному в возрасте 7, 8, 9, 10 и 12 лет. Длительность заболевания варьировала от 8 мес. до 7 лет. Все дети соответствовали требованиям протокола. Количество приступов в последнюю неделю, предшествующую началу исследования, колебалось от 4 до 11. У всех больных отмечалась связь обострения бронхиальной астмы с физическими упражнениями. Из сопутствующей аллергологической патологии выявлены: атопический дерматит – у 1 больного, аллергический конъюнктивит – у 1 и аллергический ринит – у 2. Атопический вариант бронхиальной астмы (по содержанию в крови IgE) диагностирован у 6 больных. Положительный семейный анамнез установлен в 6 случаях.

Перед началом исследования тяжесть дневных симптомов в объеме 1 балла отмечена у 5 и 2 балла – также у 5 больных. Тяжесть ночных симптомов в 3 балла зарегистрирована у 9 больных, и в 1 – балл у 1 больного. У всех пациентов тяжесть заболевания по шкале соответствовала 2 баллам, а нарушение сна – в 1 балл.

Результаты и их обсуждение. Динамика снижения тяжести симптоматики бронхиальной астмы на фоне применения препарата «Тайлед-Минт» представлена на рис. 1. После 3 мес. лечения у 8 больных тяжесть дневных и ночных симптомов соответствовала 0 балла. Из них тяжесть заболевания оценена в 1 балл лишь у одного пациента, у остальных 7 в 0 балла. У одного пациента улучшения в течении заболевания не отмечено – показатели тяжести бронхиальной астмы остались без изменения. Еще у одного мальчика в возрасте 12 лет имело место ухудшение течения заболевания, связанное с реакцией на применение Тайлед-Минта, проявившееся в виде появляющегося сухого кашля и одышки. В целом показатели тяжести его ночной и дневной симптоматики возросли на 1 балл, хотя в конце исследования состояние своего здоровья больной оценил в 2 балла, что соответствовало исходным данным. По завершении исследования из 8 больных с положительной динамикой заболевания 5 охарактеризовали состояние своего здоровья как очень хорошее (4 балла). В течение последнего месяца лечения у них полностью исчезли ночные и дневные проявления бронхиальной астмы, нормализовалась пиковая скорость выдоха, прекратились пропуски занятий в школе, исчезло ограничение физической активности, больные полностью прекратили применение адреномиметиков. Общее использование ингаляционных бронходилататоров уменьшено более чем наполовину (рис. 2). Три больных оценили состояние своего здоровья в 3 балла (хорошее). У них в течение последнего месяца лечения отмечались единичные приступы сухого кашля и свистящего дыхания, степень выраженности симптомов

заметно снизилась, что требовало лишь эпизодического применения бронхорасширяющих препаратов. Пиковая скорость выдоха (ПСВ) также соответствовала нормальным значениям. В среднем значения пикфлоуметрии возросли на 31 % (рис.3).

Рис.1. Оценка симптомов астмы по дневникам самонаблюдений.

Рис. 2. Количество ингаляций бронходилататоров в сутки.

Все 10 пациентов оценили вкус препарата «Тайлед-Минт» как хороший и проявили очень хорошую способность использовать синхронер. Очень эффективным лечение признали 5 пациентов, эффективным – 3, неэффективным – 1 и у одного пациента имело место ухудшение течения заболевания, связанное с непереносимостью препарата.

Рис. 3. Изменение ПСВ по данным пикфлоуметрии: 1 – вечер; 2 – утро.

Все 8 больных с положительной динамикой заболевания дали согласие продолжить лечение препаратом «Тайлед-Минт».

Выводы. Препарат «Тайлед-Минт», применяемый в дозе 8 мг/сут., высокоэффективен при лечении детей в возрасте от 5 до 12 лет, больных бронхиальной астмой средней степени тяжести.

Тайлед-Минт – нетоксичное соединение, очень редко вызывает незначительные побочные эффекты и в целом хорошо переносится больными детьми в возрасте от 5 до 12 лет.

Список литературы

1. Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma National Institute. Publication number 95-3659. January 1995.
2. Ласиця О.І. Особливості терапії бронхіальної астми у дітей. Укр. педіатр. журн. 1994; 2: 36–40.
3. Беш Л. В. Сучасні аспекти лікування бронхіальної астми у дітей. Медицина світу 1997; 3: 126–129.
4. Barnes P.G., Holgate S.T., Laitinen L.A., Pauwls R. Asthma mechanisms, determinants of severity and treatment: the role of nedocromil sodium. Clinical and Experim Allergy 1995; 25: 771–787.
5. Ходош Э. М., Москаленко В. Ф. Клинические аспекты кортикостероидной терапии бронхиальной астмы. Укр. педіатр. журн. 1997; 2: 50–55.
6. Bergmann K. C., Baner C P., Overlack A. A placebo-controlled blinded comparison of nedocromil sodium and beclomethasone dipropionate in bronchial asthma. Lung. 1990 – 168. Suppl: 230–9.

ДОСВІД ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ, ПРЕПАРАТОМ «ТАЙЛЕД-МІНТ».

С.О. Войтенко

Проведено вивчення ефективності та безпечності нового протизапального негормонального препарату «Тайлед-Мінт» (виробництво фірми Rhône-Poulenc Rorer) у дітей у віці від 5 до 12 років, хворих на бронхіальну астму середнього ступеня важкості. У переважної більшості хворих отримана значна позитивна динаміка клінічних проявів хвороби. Загальне використання бронходилататорів зменшено більш ніж наполовину. Пікова швидкість видиху зросла в середньому на третину. Отримані результати свідчать про ефективність і безпечність використання препарату «Тайлед-Мінт» у дітей, хворих на бронхіальну астму середнього ступеня важкості.

Ключові слова: бронхіальна астма, діти, Тайлед-Мінт.

THE EXPERIENCE OF TREATMENT OF CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA BY THE TILADE-MINT.

S. Voytenko

The studying of the efficacy and safety of a new anti-inflammatory non-hormone preparation «Tilade-Mint» (produced by Rhône-Poulenc Rorer) has been conducted among the children in the age from 5 to 12 years old with the bronchial asthma of a medium degree of heaviness. The overwhelming majority of patients have shown the well expressed positive dynamics in the clinical course of the bronchial asthma. Total consumption of the bronchodilators has been reduced more than twice. Peak flow velocity has increased on a third in average. The results of the investigation show the Tilade-Mint efficacy and safety for the treatment of children with bronchial asthma of the middle degree of heaviness.

Key words: bronchial asthma, children, Tilade-Mint.

ПСИХІАТРІЯ

ПОГРАНИЧНЫЕ ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА У ЛИЦ
НАПРЯЖЕННОГО УМСТВЕННОГО ТРУДА

В.Л. ГАВЕНКО

Харьковский государственный медицинский университет

Работа посвящена проблеме возрастания роли социальных и психологических факторов в увеличении числа пограничных психосоматических, нервно-психических и психических расстройств, особенно у лиц, работающих в условиях психофизиологического перенапряжения, что требует их ранней диагностики еще на стадии наименее специфических изменений социально детерминированного психического реагирования личности, проявляющихся вначале психической дезадаптацией, а затем неспецифическими донозологическими нарушениями.

Ключевые слова: пограничные психические расстройства, психоэмоциональное перенапряжение, артериальная гипертензия.

Проблемы психиатрии всегда волновали общество и тем более в периоды его критического развития. Широкая распространенность психических заболеваний, алкоголизма, наркомании, аномалий развития личности, их огромное влияние на различные стороны жизни общества заставляют уделять этим вопросам более пристальное внимание, особенно в отношении групп лиц с повышенными факторами риска развития психических изменений и расстройств [1]. Давно известен факт, что на одного психически больного, поступившего для лечения в больницу, приходится 10 человек, проходящих амбулаторное лечение в психоневрологических диспансерах, наркологических, сексологических кабинетах, а также у различных целителей, экстрасенсов, которые вовремя не диагностируют психические нарушения и заболевания и соответственно не назначают адекватного лечения, что приводит к прогрессированию заболевания, к более позднему обращению к специалистам и соответственно более позднему помещению в стационар и затрудняет проведение своевременной полноценной терапии, а значит, способствует увеличению с трудом поддающихся лечению заболеваний и состояний, нередко приводящих к инвалидности. Накопление таких больных в обществе снижает уровень его психического здоровья.

Согласно данным мировой статистики выраженные нервно-психические расстройства и заболевания наблюдаются у 20 % лиц, продолжается дальнейший рост этой патологии вследствие пограничных непсихотических невротических и личностных расстройств, которые изучены далеко не достаточно. Изучение инициальных проявлений психических нарушений на донозологическом уровне затруднено, так как именно эти проявления многообразны, не резко выражены, их трудно отнести к естественным отклонениям от нормы или к патологическим состояниям. Необходимость же изучения этих «состояний дезадаптации», «микросимптомов», «аналогов симптомов» определяется тем, что они могут быть оценены как факторы риска более тяжелых психических нарушений или уже их инициальные проявления. Необходимо выделить эти состояния, оценить их динамику, устойчивость или лабильность, склонность к исчезновению или нарастанию, то есть охарактеризовать функциональный диагноз в его клинико-

психопатологическом, соматическом и социальном аспектах.

Возрастание роли социальных и психологических факторов в увеличении числа пограничных психосоматических, нервно-психических и психических расстройств требует их ранней диагностики еще на стадии наименее специфических изменений социально детерминированного психического реагирования личности, проявляющихся вначале психической дезадаптацией, а затем неспецифическими донозологическими нарушениями, что является одной из наименее изученных и наиболее важных проблем. Кризис общества, чувство тревоги, острое или хроническое психическое перенапряжение, особенно связанное с профессиональной деятельностью, формируют у людей ощущение борьбы за выживание, требующее полной мобилизации всех их психофизиологических резервов, в связи с чем возникает необходимость изучения долговременной выносливости к экстремальному напряжению и перенапряжению, а также анализа факторов, повышающих психическую устойчивость [2].

Данная проблема делает необходимым профессиональный отбор, отсутствие которого объясняет большое число и рост различных предболезненных и болезненных психических реакций и состояний у лиц, работа которых сопряжена с напряжением и перенапряжением адаптационных резервов.

Психическую деятельность можно рассматривать как общественный канал между человеческим организмом и средой, на который в современных условиях приходится основная нагрузка, следствием чего является резкое увеличение предболезненных астенических и других непсихотических реакций, нарушений, психических и психосоматических заболеваний.

Изучение переутомления и перенапряжения организма, формирование предболезненных и болезненных состояний возможно, в первую очередь, при анализе влияния центральной нервной системы на изменение функций сердечно-сосудистой системы. Но прежде чем диагностировать донозологические психические изменения и нарушения, следует оценить уровень психического здоровья, и оценка должна проводиться с использованием адаптационной теории, успешно применяемой при анализе соматического здоровья. В пер-

потребує їх ранньої діагностики ще на стадії найменш специфічних змін соціально детермінованого психічного реагування особистості, яке проявляється спочатку психічною дезадаптацією, надалі – неспецифічними донозологічними порушеннями.

Ключові слова: пограничні психічні розлади, психоемоційне перенапруження, артеріальна гіпертензія.

BOUNDARY MENTAL DISORDERS AT THE PERSONS OF THE INTENSE INTELLECTUAL WORK.

V. Gavenko

The article is devoted to the problem of increasing the role of social and psychological factors in increasing of number of boundary psycho-somatic, psychological and mental disorders, especially at the persons working in conditions of psychophysiological overstrain, that requires their early diagnostics for stages of the least specific changes socially determined mental response of personality which is shown in the beginning by mental desadaptation, and then by not specific premorbid disorders.

Key words: boundary mental disorders, psycho-emotional overstrain, arterial hypertension.

КЛИНИКО-ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕПРЕССИЙ У ПОДРОСТКОВ

В.М. Козидубова

Харьковская медицинская академия последипломного образования

Работа посвящена изучению клинико-психопатологических особенностей депрессий в рамках различных форм аффективной патологии у подростков.

Ключевые слова: депрессия, подростки.

До настоящего времени многие вопросы клинической дифференциации и патогенеза депрессий у подростков остаются недостаточно изученными. Вместе с тем эта проблема имеет важное значение, прежде всего в связи с увеличением частоты депрессивных нарушений в пубертатном возрасте. Признаки депрессии, по данным [1], обнаруживаются у каждого третьего подростка, в общей популяции. Наряду с этим существуют сложности разграничения депрессивных состояний.

Диагностика депрессий у подростков вызывает значительные трудности по многим причинам. Прежде всего следует указать на рудиментарность синдрома, его незавершенность или атипичность. Нечеткая оформленность основной симптоматики способствует выходу на передний план характерных для подросткового возраста поведенческих, невротоподобных, соматовегетативных и других проявлений, что не только маскирует депрессивную основу, но и затрудняет правильную трактовку этих манифестных симптомов, их отношение или место в структуре депрессивных состояний. К тому же столь важное для распознавания депрессии отражение ее в словесном отчете подростка ограничено возможностями его рефлексии и возрастным своеобразием оценок собственных переживаний. Это делает трудными задачи диагностики и дифференциальной диагностики депрессивных состояний различной нозологической принадлежности.

Между тем согласно [2] нераспознанные аффективные расстройства, особенно повторяющиеся или затяжные состояния в возрасте «первичной социализации», приводят к тяжелым формам дезадаптации, имеющим порой необратимый характер. Все это диктует необходимость разработки критериев диагностики депрессивных состояний у подростков.

Материал и методы. Обследовано 393 подростка в возрасте 12–17 лет, из них 176 больных с депрессивными нарушениями, в преобладающем большинстве случаев (118 больных) изучаемые аффективные расстройства наблюдались в рамках реактивной (невротической) депрессии (РД); в 40 наблюдениях диагностирован депрессивно-дистимический синдром резиду-

ально-органического генеза (ДДСО); 18 случаев были отнесены к циркулярной депрессии (ЦД); контрольную группу составили 145 больных с психическими расстройствами неаффективного спектра в структуре неврозов и резидуально-органической патологии ЦНС, а также 72 практически здоровых подростка.

Результаты исследований. Клинико-психопатологическое изучение депрессий в рамках различных форм аффективной патологии у подростков свидетельствует о том, что эти состояния характеризуются атипичностью проявлений. Наиболее часто встречающимися и полиморфными у изучаемого контингента больных были изменения в поведении. Они включали в себя широкую гамму нарушений – от малодифференцированных проявлений в виде вялости, уныния, пассивности, безволия, подчеркнутого послушания, отгороженности, замкнутости, безделья, робости или глупости, недовольства, непослушания, упрямства до более выраженных форм поведенческих нарушений: реакций отказа от контактов, привычного места жизни, побегов из дому, отказов от посещения школы, бродяжничества, конфликтов с родными и старшими, агрессивных и аутоагрессивных актов.

Атипичность депрессий у подростков также связана с частыми жалобами, вызванными соматовегетативными нарушениями. Однако при целенаправленном изучении психического состояния больных подростков удавалось выявить связь возникающих изменений в поведении и соматовегетативных нарушений с патологически измененным настроением, собственно аффективными нарушениями, которые занимали ведущее место в клиническом оформлении психических расстройств.

Углубленное изучение депрессий у подростков дало возможность выделить клинические варианты этого состояния по ведущему аффекту, то есть по преобладанию тоски, тревоги или апатии. Несмотря на то, что этим основным компонентам аффективного звена депрессий свойственна динамичность и, следовательно, изменчивость, выделение ведущего аффекта в структуре депрессивного состояния на определенном

етапе спостереження за хворим має важке значення для діагностики і лікування.

Тоска, тривога і апатія як основні компоненти афективного звена депресій в той чи інший період спостереження за хворими супроводжувалися, як правило, втратою естетичної для підлітків життєрадісності і оптимістичного світоощущення.

Тоскливий афект частіше всього виявляється у підлітків в грусті, унічності, угнетеності, подавленості, рідше відзначалися такі прояви тоски, як почуття безнадійності, печаль, «щемлення» в грудях. Преобладання тоски в структурі депресивного афекта у підлітків нерідко супроводжувалося труднощами в осмисленні відбуваючого; ознаками порушень динаміки мисльових процесів були уповільненість, лаконичність мови. Мали місце також розлади пам'яті, уваги. Двигальні порушення проявлялися в сумному погляді і миміці, понурої позі, уповільнених рухах, відстороненості в поведінці, закритості.

Преобладання тривоги в структурі депресивного афекта у підлітків частіше виявлялося в безспокійстві, напруженості, тривожності за благополуччя власного і близьких. Мали місце також такі порушення, як неуверенність в прийнятті рішень, сумніви; преривистість, «сбивчивість» мови, нестійкість уваги. Двигальні порушення виявлялися в змінливості миміки, загальному безспокійстві.

Апатія як основний компонент афективного звена депресій у підлітків проявлялася в безразличності, відмові від старих захоплень ігор, спортом, музикою, в скуці, лени. Крім того, виявлялися уповільнення мови, відсутність в ній емоційних відтінків. Двигальні порушення виявлялися в малорухливому сонливому стані, вялих, розслаблених уповільнених рухах, байдужості, пасивної поведінки.

Сравнительно-нозологічне клініко-психопатологічне співставлення депресивних станів у підлітків показало, що симптоми класичної триади відзначалися найменшою специфічністю. Разом з тим виявлено, що проявлення тоски в структурі депресивного афекта значно частіше зустрічалося при ЦД, рідше – при РД і ще рідше – в межах ДДСО, тоді як певні симптоми тривоги мали місце частіше при РД і ДДСО, ніж при ЦД, а проявлення апатії частіше відзначалося в межах ЦД і ДДСО, ніж при РД.

Дифференціально-діагностична залежність відзначених даних сравнительно-нозологічного вивчення депресивних станів у підлітків не абсолютна, тому при розв'язанні діагностичних завдань важливим є роз'яснення особливостей і інших проявів депресії в межах вивчених форм афективної патології.

Соматовегетативні порушення складали значительний частковий вага в структурі депресивних

порушень у підлітків. При РД вони в найбільшій мірі були представлені симптомами вегетативної нестійкості, вегетосудинної дистонії з кардіалгіями, цефалгіями. Собственно афективні депресивні порушення відбилися на функції вегетативно-ендокринної системи і виявлялися частіше всього в схудненні, рідше в ожирінні. Нерідко у дівчаток підлітків відзначалися симптоми дисменореї.

При ДДСО симптоми вегетативної нестійкості з цефалгіями, головоболлями зустрічалося значно частіше, ніж при інших нозологічних формах депресій, вегетативно-ендокринні порушення мали місце також частіше, ніж при РД і ЦД.

Циркулярна депресія у підлітків відзначалася частими і поліморфними соматовегетативними порушеннями. К ним відносилися вегетативно-судинні кризи з головними болями, головоболлями, кардіалгіями, тахікардією, почуттям удущья, приливами жару, холоду, потливості. Нерідко у підлітків цієї нозологічної групи відзначалися такі симптоми, як зниження апетиту, схуднення, запори. У дівчаток-підлітків частими були також порушення менструальної функції.

Общая фізична слабкість різної вираженості відзначалася у підлітків всіх вивчених груп. Розлади сприйняття часу, явища гіпатії були виражені в найбільшій мірі у хворих ЦД. Ідеї малоцінності, самообвинення мали місце у підлітків всіх вивчених груп, однак у хворих ЦД вони відзначалися у переважної більшості, тоді як при ДДСО і РД зустрічалося рідше. Обсесивні явища, іпохондричні розлади, дисморфоманії, депресивна деперсоналізація виявлялися також переважно в межах ендогенної депресії. Порушення сну в формі скорочення його тривалості, ранніх пробуджень, неповного бодрствования вранці, сонливості вдень відзначалися з найбільшою частотою при ЦД, рідше при РД і ще рідше при ДДСО. Суїцидальні думки і дії зустрічалося по частоті при трьох вивчених формах афективної патології в аналогічній закономірності.

Таким чином, депресії у підлітків характеризуються вираженою атипичністю проявів і клінічним ізоморфізмом, що значно ускладнює виявлення і дифференціальну діагностику цих афективних порушень і диктує необхідність динамічного спостереження. Це дозволяє при РД визначити залежність виникнення депресивних порушень від психогенії; крім того, відзначається виражена зв'язь змісту і динаміки психопатологічної симптоматики з психотравмуючими факторами; при ДДСО слід визначити зв'язь афективних порушень з психоорганічним синдромом; діагноз ЦД може ставитися в випадках аутохтонно повторюваних депресивних або маніакальних станів при відсутності даних, що вказують на наявність шизофренічного процесу.

Список літератури

1. Bomba I. Depression bei Jugendlichen. Das 7 ISFK, 1987.
2. Іовчук Н.М. Екзогенні афективні розлади в дитячому віці. Автореф. дис. ... докт. мед. наук. М., 1988. 47 с.

КЛІНІКО-ПСИХОПАТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕПРЕСІЙ У ПІДЛІТКІВ.

В.М. Козидубова

Робота присвячена вивченню клініко-психопатологічних особливостей депресій в межах різних форм афективної патології у підлітків.

Ключові слова: депресія, підлітки.

CLINICAL-PSYCHOPATHOLOGICAL FEATURES OF DEPRESSIONS AT THE TEEN-AGERS.

V. Kozidubova

The article is devoted to study the clinical-psychopathological features of depressions within the framework of the various forms of affective pathology at the teen-agers.

Key words: depression, teen-agers.

МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ І ПСИХІАТРИЧНІ АСПЕКТИ
МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ

А.В. СЕРГІЄНКО, О.О. НЕСЕН, В.К. ШАМРЕЙ, Т.А. СЕРГІЄНКО, В.Т. ЛОГОЙДА, Д.О. АЛЕКСЄЄВА, Ю.П. РОЗКОКОХА,
Ю.І. ВИГОВСЬКА, І.В. ЧУРИКОВА, К.Б. РОЖКОВСЬКА, О.А. ЗАХАРЧЕНКО, І.О. БЕЗЛЮДЬКО, Ю.О. ПОДОПРЕЛОВА

Національна академія внутрішніх справ України
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця
Військово-медична академія Російської Федерації

Висвітлені питання організації медичної допомоги постраждалим і ліквідаторам наслідків екологічних катастроф. Виділений психологічний реєстр психогенних розладів, до якого віднесено психологічні стресові реакції. Обґрунтована необхідність використання рівневого (реєстрового) підходу в оцінці психічного стану постраждалих із виділенням рівнів психічного здоров'я: психологічного, межового (невротичного), психотичного.

Ключові слова: екологічна катастрофа, психічні розлади, медицина катастроф.

1. Загальні положення

Проблема катастроф, стихійних лих, надзвичайних ситуацій (НС) за нашого часу викликає серйозну занепокоєність не тільки науковців, але й урядів різних країн світу внаслідок збільшення їхньої частоти, виразності і тяжкості наслідків.

У рамках ВООЗ активно розвивається новий, самостійний напрямок – медицина катастроф. У нашій країні також створена відповідна служба під егідою Міністерства охорони здоров'я України і за участю МНС України. Проте питання, пов'язані з наданням психіатричної і психофізіологічної допомоги в ході ліквідації наслідків НС, на жаль, не розглядаються у самостійному напрямку даної служби, і тому, зрозуміло, не створені відповідні організаційно-штатні структури. Хоча в останні роки існування СРСР сформувався окремий напрямок, що одержав назву «психіатрія катастроф» (займається теоретичними і прикладними питаннями надання психіатричної і медико-психіатричної допомоги постраждалим у НС). Водночас методологічні і клініко-організаційні аспекти її дотепер не до кінця визначені.

Психіатрія (медицина) катастроф, з одного боку, тісно пов'язана з екологічною психіатрією (медициною) і охоплює велике коло медико-біологічних досліджень щодо вивчення психологічних і психопатологічних станів, викликаних (прямо або опосередковано) патогенним і саногенним впливом чинників довкілля [1, 2]. З іншого боку, психіатрія (медицина) катастроф тісно переплетена з військовою психіатрією (медициною) та оперативною психіатрією. Досвід, відпрацьована система підготовки кадрів, забезпечення постійної готовності, принципи організації, орієнтація на надання допомоги масовому потокові постраждалих, необхідне матеріальне оснащення і т. ін. роблять останню невід'ємною (а іноді і незамінною) частиною служби екстремальної медицини. У той же час досвід надання психіатричної (медичної) допомоги в НС здається цінним і для самої військової психіатрії (військово-медичної служби), хоча, безсумнівно, цілком переносити його в га-

лузь військової психіатрії (особливо системи правоохоронних відомств) не слід.

Практично всі основні питання психіатрії катастроф (методологічні, клініко-діагностичні, лікувальні, організаційні) знаходяться сьогодні у стадії осмислення. Зупинимось лише на деяких найбільш дискусійних, на наш погляд, аспектах кожного з них.

2. Методологічні аспекти психіатрії катастроф

У першу чергу варто визначитися у самому понятті «катастрофи», що дасть можливість їх систематизації. На даний час немає загальноприйнятої класифікації катастроф внаслідок різних принципів (критеріїв), покладених в їх основу (часовий, соціально-екологічний, соціально-психологічний, соціально-політичний, економічний, організаційно-управлінський, мультиплікативний).

Торкаючись часового параметра, слід зазначити, що катастрофа може бути не тільки раптовою, але і результатом тяжких за своїми наслідками «звичайних» екологічних процесів (радіаційне і промислове забруднення довкілля і продуктів харчування токсичними речовинами; кумуляція «генетичної шкідливості» поколінь у певних регіонах світу тощо).

Катастрофічними у соціальному, економічному і навіть екологічному відношенні можуть бути наслідки міграції великих груп населення. Нарешті, існує точка зору (теорія катастрофізму) і про те, що сама земна еволюція – свого роду природний процес чергування грандіозних катастрофічних катаклізмів із періодами розквіту цивілізації. У такому випадку деякі катастрофи можуть бути не стільки раптовим випадком, скільки тяжкою і глибокою закономірністю.

Недостатньо визначеними на сьогодні залишаються також терміни «медицина катастроф» і особливо «психіатрія катастроф», насамперед, із позицій кола тієї патології, що повинно розглядатися.

Чи варто обмежувати дане коло клінічно окресленими порушеннями або розширювати його до рівня до-

нозологічних розладів і межових станів психічного здоров'я (особливостей поведінки людини, її праце- і боездатності в екстремальних умовах), пам'ятуючи про те, що психіатрія є наука не тільки (і не стільки) про психічні хвороби, скільки про психічне здоров'я?

Чи слід оцінювати характер змін або порушень психічної діяльності, що виявляються тільки в часових рамках конкретної екстремальної ситуації, або проводити їхнє вивчення з позицій психічного здоров'я населення в різних потенційно небезпечних регіонах країни, нації в цілому, досягаючи тим самим можливості проведення своєчасного прогнозу і відповідно більш дійової профілактики?

Що у зв'язку з цим визначити задачами «психіатрії катастроф», а що екологічної психіатрії, як найбільш тісно пов'язаної з нею дисципліною, що вирішує інколи аналогічні питання?

Не до кінця визначеними залишаються співвідношення між «психіатрією катастроф» і «медициною катастроф», оскільки перша має істотні відмінності або, принаймні, займає в «медицині катастроф» особливе, відмінне від інших самостійних дисциплін (таких, як «хірургія катастроф») місце. Не торкаючись деталей подібних розходжень, можна зазначити лише те, що психічна травматизація, на відміну від хірургічної травми, може не мати явно виражених проявів, здатна продовжуватися як завгодно тривало, а також супроводжувати всі інші (у тому числі хірургічні) uszkodження, отримані під час катастрофи, визначати їхню клінічну картину, а часом і патогенез. І, нарешті, психічна травма, як основа психіатрії катастроф, пов'язує конкретну екстремальну ситуацію з низкою інших життєвих подій, що психотравмують (насилство, аварії, війни, агресія, смерть близьких людей, фізичні травми тощо), і тому не може бути обмежена тільки її часовими рамками.

У зв'язку з викладеним, на нашу думку, у рамках «психіатрії катастроф» поняття «катастрофа» доцільно розглядати в більш вузькому плані – лише як незначний розділ великого навчання про катастрофи.

Найбільш істотними критеріями для диференціювання існуючих на сьогодні визначень («аварія», «катастрофа», «екстремальна ситуація», «стресова ситуація», «надзвичайна ситуація», «бідуння» тощо) можуть бути наступні: час, на протязі якого розвивається катастрофічна ситуація; здатність до ліквідації в найкоротші терміни її негативних наслідків наявними силами і засобами, ступінь збитку для життя і здоров'я людей.

При такому підході під «аварією» («екстремальною ситуацією») варто розуміти обмежене, шкідливе явище, що можна перебороти в стислий термін наявними силами і засобами; під «катастрофою» («надзвичайною ситуацією»), крім так званих відстрочених, надзвичайне негативне явище, із яким не можна справитися в найкоротший час наявними силами і засобами, внаслідок чого потрібна допомога ззовні.

Дані визначення дають можливість застосувати запропоноване деякими авторами поняття «індексу надзвичайності» (співвідношення можливостей місцевих органів охорони здоров'я з надання допомоги постраждалим до реальної потреби в ній), що дозволяє використовувати адекватні сили і засоби при ліквідації тих або інших НС, а не за максимальним принципом, що практикується зараз. Так, наприклад, при ліквідації аварії на ЧАЕС (1986) і наслідків землетрусу у Вірменії (1988), особливо на початкових етапах, зосередження

надмірної кількості матеріально-технічних і людських ресурсів у зоні бідуння призводило у ряді випадків до негативного результату внаслідок виникаючого «організаційного хаосу».

3. Клініко-діагностичні аспекти психіатрії катастроф

Розглядаючи клініко-діагностичні аспекти катастроф насамперед слід зазначити, що їх медичні і особливо психіатричні наслідки визначаються індивідуальним значенням катастрофи для конкретної людини («психологічна катастрофа»), що можуть бути відставлені в часі, а також не мати типових для конкретної НС клінічних проявів (тобто об'єктивна і суб'єктивна характеристики катастрофи можуть не бути в прямій залежності одна від одної), коли її спочатку «споглядальний» характер обертається лише надалі (через місяці, роки) важкими психологічними переживаннями і психосоматичними розладами. При цьому оцінка психічного стану постраждалих повинна проводитися з урахуванням усього комплексу екстремальних чинників (психогенних, соматогенних, культуральних, кліматичних, інформаційних, індивідуально-біологічних, побутових тощо), що можуть взаємодіяти між собою за адекватним, синергічним й антагоністичним типом, коли сумарний ефект відповідно буде дорівнювати більше або менше сумі ефектів окремих із них.

Основні етіопатогенетичні чинники, що впливають на клінічне оформлення психічних розладів при катастрофах, нами були умовно об'єднані в декілька груп: біологічні, індивідуально-особистісні, соціальні і специфічні.

До біологічних чинників віднесені вік, стать, культуральні особливості і перенесені захворювання.

Індивідуально-особистісні (що психотравмують) включали найбільш значущі переживання (почуття самотності, туги, розпачу, тривоги, страху, безвихідності; неясність перспектив; усвідомлення небезпеки для здоров'я і життя; візуальна трагедійність, що відбувається; відрив від сім'ї, звичних стереотипів тощо). Інші три групи переважно характеризували соціальні чинники, що в тому або іншому ступені погіршували психічний стан обстежених: соціально-психологічні (організаційний «хаос», неясність обстановки, специфіка проведення рятувальних робіт, адекватність надання соціальної і медичної допомоги, складність спілкування в незвичному культуральному оточенні); кліматогеографічні (важкі кліматичні умови); професійно-побутові (рівень і специфіка професійного підготування, наявність досвіду роботи в НС, знань щодо само- і взаємодопомоги, побутові складності, недостатність їжі, води, нормальних житлових умов, тривалість перебування, напружений ритм діяльності).

Окремі з виділених чинників у конкретній НС набували особливого значення, визначаючи коло специфічних для даної НС етіопатогенетичних чинників, властивих більшості постраждалих. Так, при землетрусі у Вірменії сама специфіка його викликала почуття постійної тривоги, страху про можливість «повторних поштовхів» («додаткових лих»). При цьому масштаб землетрусу («загальне страждання») і характер надання допомоги («уся країна, ... весь світ із нами») деякою мірою компенсували на початкових етапах ступінь особистої трагедії («усі постраждали, не ми самі»). З іншого боку, при катастрофі в Башкортостані, незважаючи на обмеженість (у порівнянні з землетрусом) і однократність аварії, відірваність людей від основних сил і засо-

У ряді випадків (при відсутності адекватного відпочинку, відповідних психопрофілактичних заходів) відставлені ПСР переходили в синдромально окреслені невротичні розлади. Найбільш типовими подібні прояви були для осіб, що брали участь у ліквідації наслідків катастроф (рятувальників).

ПСР варто відокремлювати від так званих гострих посттравматичних стресових розладів (за міжнародною класифікацією хвороб 10-го перегляду – МКХ-10), через, як мінімум, два основних положення: 1) відсутність у цих реакціях репрезентованості основних критеріїв посттравматичних стресових розладів (за МКХ-10); 2) більш чітку клінічну окресленість ПСР, тоді як посттравматичні стресові розлади включають порушення самого широкого спектру (психологічні, невротичні, психотичні) і до того ж є не стільки клінічним, скільки соціально орієнтованим поняттям.

У клінічному відношенні, незважаючи на донозологічний характер психогенних розладів психологічного рівня, надмірне «застрівання» на відповідних переживаннях, що психотравмують, зниження працездатності, а найчастіше і неможливість праці (відмова від діяльності), а також високий ризик соматизації (до 56 %) і хронізації (до 23 %) відрізняли їх від природних для будь-якої людини емоційних проявів при баченні страждань людей, трупів, руйнацій тощо.

Торкаючись питання поширеності психічних порушень, слід також відзначити їхню значну репрезентованість у постраждалих хірургічного і терапевтичного профілю (насамперед легко постраждалих і хворих). При цьому психічні розлади набувають найчастіше у даної категорії осіб головного значення або в значній мірі визначають важкість їхнього стану. Крім того, практично невиченою залишається проблема надання медико-психологічної допомоги особам, що беруть участь у ліквідації наслідків катастроф (ліквідаторам, рятувальникам), особливо з огляду на можливість розвитку в них психологічних стресових реакцій, що, як вже підкреслювалося, можуть істотно знижувати працездатність, переходити у синдромально окреслені форми, викликати несприятливі соматичні наслідки.

Окремого розгляду вимагає питання панічних проявів у екстремальних ситуаціях. При цьому кількість і виразність останніх багато в чому пояснюються соціально-економічними, культурально-етнічними та іншими характеристиками суспільства, а також масштабом і тяжкістю катастроф. Водночас НС останніх років свідчать про непропорційну репрезентованість панічних проявів у залежності від тяжкості катастрофи. Так, на початковому етапі аварії на ЧАЕС, землетрусу у Вірменії панічні реакції відзначалися лише в одиничних випадках, тоді як при залізничній катастрофі в Башкортостані були переважними. Тому основного значення в їхньому розвитку на сьогодні набувають такі чинники (так чи інакше полегшуючи взаємну індукцію людей), як раптовість виникнення катастрофи, масовість і обмеженість людей у просторовому (скупченість) і часовому відношенні, недостатня обізнаність у методах само- і взаємодопомоги, правила поведінки в подібних ситуаціях (способах виживання), відірваність від сил і засобів медичної допомоги (при відсутності впевненості в її своєчасному наданні).

Характеризуючи діагностичні проблеми психіатрії катастроф, варто підкреслити, що в основі аналізу структури і розповсюдженості психічних порушень лежить клінічний (клініко-психопатологічний) метод. Водночас одномірною нозоцентричною оцінкою, орієнтованою на вияв-

лення хворобливих проявів, не завжди є достатньою для адекватного опису психічного стану постраждалих і особливо ліквідаторів, тому що найчастіше визначальним в екстремальних умовах є не стільки тяжкість розладів, скільки можливість адекватного (або відносно адекватного) фізіологічного, професійного і соціального функціонування. Крім того, перевага у структурі психічних розладів і змін, що розвиваються в умовах катастроф, проявів психологічного рівня також істотно ускладнює застосування нозоцентрично орієнтованого методу в оцінці психічного стану даної категорії осіб.

Перспективи подолання подібних протиріч зв'язуються з додатковим використанням багатоосових систематик (DSM-IV), рівневої оцінки, нозоцентричних підходів, різних методів об'єктивації психічних розладів, а також врахування саногенетичних (захисних) функцій організму [1, 2, 3]

4. Лікувально-організаційні аспекти психіатрії катастроф

Питання корекції психічних, насамперед психогенних, розладів із використанням нейролептиків, транквілізаторів, антидепресантів досить добре розроблені і докладно освітлені в літературі. Водночас існуючий патоморфоз психопатологічних проявів із тенденцією до зростання частоти поліморфних, синдромально незавершених, клінічно не окреслених форм реагування, до соматизації психічної патології і збільшення кількості постраждалих із змішаною патологією диктує необхідність пошуку нових ефективних лікарських засобів. Надання медичної допомоги постраждалим із психічними розладами при катастрофах, крім того, пов'язане з істотними організаційно-методичними складнощами, зумовленими необхідністю одночасного проведення терапевтичних, нерідко невідкладних, заходів значним контингентом уражених при відсутності у більшості випадків достатніх сил і засобів.

Для розрахунку потрібних сил і засобів медичної служби необхідно розрахувати санітарні втрати психіатричного профілю в умовах впливу екстремальних чинників. Ми пропонуємо використовувати правило «трьох п'ятірок».

Так, у п'ятій частки (перша п'ятірка) військовиків і правоохоронців, які безпосередньо беруть участь у рятувальних заходах гострого періоду катастрофи або у бойових діях при миротворчих операціях, виявлятимуться ознаки психічної дезадаптації у вигляді особливостей поведінки і психологічного реагування, а також короточасних афективних реакцій. Серед цієї групи у приблизно п'ятій частки (друга п'ятірка) короточасні афективні реакції трансформуються у межові розлади невротичного рівня. А вже п'ята частка цієї групи (третья п'ятірка) матиме розлади психотичного рівня. Конкретна екстремальна ситуація, дійсний стан і характер нервово-психічних розладів диктуватимуть провідні методи корекції психічного стану постраждалих.

За способами впливу методи корекції психічного стану постраждалих можна розділити на психотерапевтичні, психофармакологічні і фізичні (засновані на використанні впливу на організм різних фізичних чинників). Застосування традиційних психотерапевтичних методів, найбільш, здавалося б, патогенетично обгрунтованих, в основному ускладнюється трудомісткістю їхнього проведення (необхідність курсового лікування, потреба значної кількості фахівців), особливо на передовому етапі надання медичної допомоги. Водночас впровадження методів експрес-терапії і грамотне використання

непрямих психотерапевтичних впливів (адекватна інформація, своєчасна і повноцінна психологічна релаксація, дотримання необхідних деонтологічних правил, достатні побутові умови, необхідна мотивація) дозволять деякою мірою компенсувати дані обставини. Застосування методів фізичної терапії (магнітотерапія, лазеротерапія, електроанелгезія та ін.), незважаючи на перспективність, також ускладнене у зв'язку з аналогічними причинами. Однак розробка і впровадження портативної (багатоканальної) апаратури дозволить деякою мірою вирішити і цю проблему.

Торкаючись методу психофармакологічної корекції (головного з перерахованих), у якості можливих перспектив його вдосконалення необхідно відзначити розробку оптимальних схем використання психотропних засобів, а також його більш широке застосування у зв'язку з очікуваним клінічним патоморфозом психогенних розладів і ростом селективних (спрямованих на виборчу корекцію станів тривоги, страху, емоційної напруги) лік, препаратів оперативної дії та транквілізаторів із ноотропною і вегетотропною активністю, актопротекторів, адаптогенів, цитомединів (пептидних біорегуляторів). Використання останніх є кращим ще і тому, що дозволяє зняти астеничне тло, наявність якого в переважній більшості постраждалих істотно знижує ефективність корекції психогенних нашарувань. Так, попередня апробація ксанаксу в даній категорії осіб виявила найбільший анксиолітичний ефект при психогенній тривозі, тоді як у постраждалих із вираженими астеничними порушеннями (комбінована і змішана травма) корекція тривожних проявів досягалася лише при одночасному призначенні препаратів ноотропної групи, актопротекторів, адаптогенів. Нарешті, ще одним перспективним напрямком є пошук і апробація профілактичних (з огляду на типологічні особистісні риси) фармакологічних засобів. Зараз вдосконалюється розроблена нами технологія психоінформаційно-психофізіологічного впливу на особистість і стан свідомості, що є синтезом ряду методів і доповнює арсенал оперативної психіатрії та оперативної психофармакології.

При оцінці ефективності терапії, поряд із клінічними ознаками, у вогнищах (зонах) масових санітарних втрат доцільно використовувати і додаткові критерії, до яких, у першу чергу, варто відносити показники соціально-психологічного функціонування (прямі показники працездатності, рівень пристосувально-поведінського реагування); непрямі показники працездатності (на основі даних психофізіологічного обстеження постраждалих); характеристики адаптивного реагування фізіологічних систем (на основі даних електрофізіологічного обстеження і функціональних навантажувальних проб).

Розглядаючи організаційні аспекти надання психіатричної допомоги при катастрофах, варто підкреслити, що багато в чому їх удосконалення стримується відсутністю єдності поглядів на клініку психічних розладів, про що вже було сказано. Завершеної організаційно-штатної структури й остаточних схем розгортання служби екстреної медичної допомоги не існує. Найбільш ефективною в умовах масових санітарних втрат на даний час визнана двоетапна система лікувально-евакуаційного забезпечення постраждалих на відміну від багатоетапної, що раніше практикувалася на основі, насамперед, досвіду Великої Вітчизняної війни.

Поряд із загальноприйнятими в медичній практиці організаційними принципами (професіоналізм, спадкоємність, надійність, індивідуальність), для НС більш специфічними є наступні: наближеність (розгортання

сил і засобів психіатричної служби безпосередньо у вогнищі (зоні) поразки, що не тільки впливає на терміни надання медичної допомоги, але і справляє непрямий психотерапевтичний вплив на населення); невідкладність (надання психіатричної допомоги у найбільш ранні терміни, причому не тільки при розладах, що вимагають проведення заходів невідкладної терапії, але, із метою попередження розвитку таких розладів, і при інших видах патології); етапність (сполучення процесу лікування постраждалих із їхньою евакуацією за призначенням); простота (можливість призначення тих або інших лікувально-діагностичних заходів не тільки у стаціонарних, але й у польових умовах); спрямованість не тільки на нормалізацію психічного стану, але і на якнайшвидше відновлення працездатності уражених.

Реалізація даних принципів на практиці можлива лише при відповідному організаційно-штатному оформленні психіатричної служби. У цьому відношенні варто підкреслити доцільність і необхідність взаємодії системи екстреної медичної допомоги і військово-медичних служб Збройних Сил, МВС, СБУ й інших силових відомств. Така взаємодія вже відпрацьована в ряді країн (військово-медичний загін швидкого реагування EMIR у Франції, система NDMS у США та ін.), у тому числі і в нашій країні: Служба медицини катастроф МОЗ України, шпиталь екстреної медичної допомоги МНС України, Спеціалізований центр МВС України і підпорядковані йому регіональні мобільні бригади. До речі, МВС України має пріоритет серед усіх силових відомств щодо створення таких структур.

Особливе місце міг би зайняти медичний загін спеціального призначення (МЗСП), у якому, поряд з іншими медичними формуваннями, передбачається використання психоневрологічної групи посилення.

Водночас досвід ліквідації наслідків катастроф показав, що організація екстреної психіатричної допомоги повинна бути динамічною, здатною до постійної трансформації в залежності від специфіки катастрофи, етапу наукового розвитку.

У зв'язку з цим в окремих випадках, крім психоневрологічної групи посилення в рамках МЗСП, необхідне існування автономного і мобільного загону спеціалізованої психіатричної допомоги (ЗСПД). При цьому завдання ЗСПД значно ширші, ніж у психоневрологічній групі МЗС, і включають не тільки надання психіатричної допомоги постраждалим, але і проведення вибіркової експрес-діагностики і корекції станів військовиків (населення), виявлення найбільш несприятливих «вогнищ» НС, прогнозування числа санітарних втрат, надання методичної і консультативної допомоги лікарям, рятувальникам тощо. Принциповою ж відмінністю між МЗСП і ЗСПД є те, що перший орієнтований на посилення госпітальних етапів медичної допомоги і надання психіатричної допомоги власне постраждалим, а інший – на роботу безпосередньо в зоні бідуювання, із переважним наданням методичної і консультативної допомоги лікарському і командному складу у вогнищі (зоні) НС.

Доцільність ЗСПД уперше була доведена при Чорнобильській катастрофі, землетрусі у Вірменії, поєнні у Грузії і потім знайшла своє підтвердження при локальних збройних конфліктах. ЗСПД повинний використовуватися при особливо тяжких і руйнівних видах катастроф, а його штатна структура, медичне і технічне оснащення, а також завдання повинні визначатися специфікою НС. До складу такого загону можуть входити психіатри, психологи, психофізіологи, психофармакологи й інші фахівці залежно від характеру катастрофи. Для

загону повинний бути передбачений варіант автономної роботи, тому що вона здійснюється переважно безпосередньо в зоні НС.

Для забезпечення своєї автономності ЗСПД повинні мати сучасні засоби захищеного оперативного зв'язку і автотранспорт для здійснення медико-психологічної розвідки, перевезення фахівців і транспортування психічно уражених; спеціальне обладнання і медикаменти для відновлення психічного здоров'я великих контингентів і для надання невідкладної психіатричної допомоги.

Своєчасність і ефективність заходів психіатричної допомоги при масових поразках безпосередньо залежать від якості медичного сортування постраждалих. У цьому відношенні доцільно виділяти дві основні категорії: особи, що вийшли короткочасно з ладу (переважно ліквідатори, що втратили спроможність виконувати свої звичайні обов'язки на термін не більш однієї доби), і власне постраждалі (особи, що втратили працездатність на термін не менше однієї доби і потрапили на етапи медичної евакуації). Для вирішення ж питання про черговість надання психіатричної допомоги на передовому етапі у структурі постраждалих необхідно

виділяти наступні групи: які потребують невідкладних заходів першої лікарської допомоги (з ризиком небезпеки для себе і оточуючих); які не потребують невідкладних заходів першої лікарської допомоги (допомога яким може бути відстрочена); легковражені (які потребують, переважно, заходів медико-психологічного характеру і звичайного відпочинку).

Водночас встановлення правильного синдрому, а тим більше нозологічного діагнозу на первинних етапах медичної допомоги, як правило, виявляється неможливим. Тому більш виправданим є використання рівневого (регістрового) підходу в оцінці психічного стану постраждалих із виділенням рівнів психічного здоров'я: психологічного, межового (невротичного), психотичного.

Отже, нами порушені деякі методологічні, клініко-діагностичні, лікувальні й організаційні проблеми психіатрії катастроф (за рамками обговорення, зокрема, залишилися питання, що стосуються «відстрочених» катастроф, екологічної психіатрії, оперативної психіатрії і ряд інших). Спільний розгляд даних питань внаслідок їхньої взаємозумовленості і взаємозалежності є, з нашої точки зору, найбільш доцільним.

Список літератури

1. Александровский Ю.А. Социально-стрессовые расстройства. Обзорение психиатрии и мед. психологии. СПб., 1992: 5–11.
2. Марута Н.О. Психогенні розлади: сучасні особливості та принципи психотерапії. Укр. вісник психоневрології. Харків, 1996; 4, 3/10: 39–41.
3. Александровский Ю.А. Пограничные психические расстройства. М.: Медицина, 1993. 399 с.
4. Семке В.Я., Савиных А.Б., Аксенов М.М. Медико-социальные и биологические аспекты адаптации при нервно-психических и наркологических заболеваниях; Т. 1. Красноярск, 1990: 103–105.

МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХИАТРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ.

А.В. Сергиенко, О.А. Несен, В.К. Шамрей, Т.А. Сергиенко, В.Т. Логойда, Д.О. Алексеева, Ю.П. Розкокоха, Ю.И. Виговская, И.В. Чурикова, К.Б. Рожковская, О.А. Захарченко, И.О. Безлюдько, Ю.О. Подопрелова

Освещены вопросы организации медицинской помощи пострадавшим и ликвидаторам последствий экологических катастроф. Выделен психологический регистр психогенных расстройств, к которому отнесены психологические стрессовые реакции. Обоснована необходимость использования уровневого (регистрационного) подхода в оценке психического состояния пострадавших с выделением уровней психического здоровья: психологического, пограничного (невротического), психотического.

Ключевые слова: экологическая катастрофа, психические расстройства, медицина катастроф.

MEDICAL-PSYCHOLOGICAL AND PSYCHIATRIC ASPECTS OF MEDICINE OF ACCIDENTS.

A. Sergienko, O. Nesen, V. Shamrey, T. Sergienko, V. Logoyda, D. Alekseeva, Y. Rozkhokhoha, Y. Vigovskaya, I. Churikova, K. Rozhkovskaya, O. Zakharchenko, I. Bezlud'ko, Y. Podoprelava

The questions of organization of medical aid to the victims and liquidators of consequences of ecological accidents are covered. The psychological register of psychogenic disorders is allocated, by which the psychological stressful reactions are referred. The necessity of use level (register) approach in an estimation of a mental condition of the victims with allocation of levels of mental health is proved: psychological, boundary (neurotic), psychotic.

Key words: ecological accident, mental disorders, medicine of accidents.

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У МОЛОДЫХ ЛИЦ

В.М. Синайко

Харьковский государственный медицинский университет

Проведено изучение в условиях естественного эксперимента патопсихологических, клинико-психопатологических особенностей и социально-психологических факторов, приводящих к формированию психических и психосоматических расстройств у студентов медицинского университета. Выявлена широкая распространенность психосоматических расстройств в указанной популяции. Показана важная роль адаптационно-компенсаторных механизмов в генезе психосоматических расстройств у молодых лиц.

Ключевые слова: психосоматические расстройства, молодые лица, учебная нагрузка, адаптация.

Сохранение и укрепление здоровья является одной из основных задач медицины, занимая такое же важное место в деятельности врача, как диагностика и лечение уже выраженных заболеваний. Известно, что особенностями современной жизни, ухудшающими ее качество и способствующими возникновению и распространению психических и психосоматических расстройств, являются психоэмоциональное напряжение и неблагоприятные экологические, гигиенические факторы [1].

Взаимосвязь психических и соматических расстройств не вызывает сомнений. Известно, что психоэмоциональная перегрузка, стресс вызывают значительные изменения в деятельности многих функциональных систем организма, что, в свою очередь, приводит к формированию соматических заболеваний. Результаты исследований последних лет свидетельствуют об относительности термина «функциональные изменения», так как уже на начальных этапах развития многих заболеваний в организме наблюдаются не только функциональные расстройства в традиционном понимании этого термина, но и структурные изменения тканей, таким образом, при развитии адаптационно-компенсаторных процессов происходит целостный комплекс компенсаторных реакций, функциональных расстройств и структурных изменений, что на более поздних стадиях болезни определяет многообразие клинической картины. Отмечено также, что незначительно выраженные адаптационно-компенсаторные реакции сопровождаются более тесными взаимосвязями между функциональными и морфологическими изменениями и нарушениями [2, 3]. С этих позиций предболезненные, доклинические расстройства можно рассматривать как стадию морфологических изменений, при которых задержка клинических проявлений обусловлена действием адаптационно-компенсаторных реакций. Восстановление функций после прекращения действия патогенного фактора может быть также связано с проявлением приспособительных реакций и регенеративных процессов в различных органах и системах, что и определяет отсутствие параллелизма между степенью возврата функций к норме и морфологическими изменениями в организме. Понятие о структурных изменениях при функциональных расстройствах позволяет по-новому рассматривать понятие о «здоровом» и «практически здоровом» человеке, что особенно актуально при разработке концепции психосоматических расстройств, формирующихся в молодом возрасте, когда мероприятия по коррекции и профилактике являются наиболее действенными.

На протяжении многих лет сформировалось представление о факторах риска заболеваний. Под тер-

мином «риск заболеваний» подразумевают неблагоприятные внешние условия, которые определяют возникновение или усиливают степень выраженности заболеваний, что заставляет изучать их для разработки и проведения мероприятий по коррекции и профилактике соответствующих расстройств. На распространение психической и соматической патологии, наряду с конституциональной предрасположенностью к определенным типам реагирования, в наибольшей степени влияют неблагоприятные социально-психологические факторы, условия жизни, обучения или работы, нарушенный или нерациональный режим труда и отдыха, расстройства ритма «сон-бодрствование» и др. Известно неблагоприятное влияние на возникновение психосоматических заболеваний вредных привычек (табакокурения, употребления спиртных напитков), которые также являются проявлениями психической дезадаптации. В то же время многие вопросы возникновения и течения психических и психосоматических нарушений, роли факторов риска, их взаимосвязи и взаимовлияния до настоящего времени остаются окончательно не решенными.

Целью проводимого исследования явилось изучение в условиях естественного эксперимента патопсихологических, клинико-психопатологических особенностей и социально-психологических факторов, приводящих к формированию психических и психосоматических расстройств у молодых лиц.

Материал и методы. Проведено массовое исследование организованной популяции студентов младших курсов ХГМУ. Все обследования проводились в основное учебное время, с тем чтобы создать положительное отношение к исследованию и получить более объективные результаты. Применялся специально разработанный комплекс методик, которые были апробированы и доказали свою валидность и соответствие условиям массового обследования. Дополнительно проводились необходимые клинические исследования с привлечением специалистов-терапевтов соответствующего профиля.

Результаты и их обсуждение. Выявлена высокая степень распространенности психосоматических расстройств среди студентов, что было подтверждено при анализе самооценки студентами своего состояния, большим количеством жалоб со стороны различных психических сфер и соматических нарушений, а также большим количеством объективно выявляемых психосоматических расстройств. Так, только 1/3 обследованных студентов считает себя полностью здоровыми психически и соматически. В большинстве же случаев у студентов возникали различные субъективно неприят-

ные ощущения. Среди жалоб преобладали астенические проявления: головные боли различной интенсивности и локализации, повышенная утомляемость, раздражительность, нарушения сна (ухудшение засыпания, недостаточный, поверхностный сон, появление чувства разбитости, вялости после сна).

Исследования соматического статуса с привлечением специалистов соответствующего профиля позволили выявить нарушения со стороны других органов и систем. Так, установлено, что 1/5 обследованных студентов страдает нарушениями сосудистого тонуса преимущественно в рамках вегетососудистой дистонии. По данным [4,5], распространенность артериальной гипертензии среди взрослых составляет 12 %, среди них только 62 % знают о заболевании, что свидетельствует о важности изучения данной проблемы и необходимости проведения подобных скрининг-исследований.

Более половины всех обследованных студентов предъявляли жалобы на нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта, у 47 % из них соответствующий диагноз имелся до поступления в университет, а у остальных жалобы и расстройства возникли за время обучения, что, несомненно, свидетельствует о значительной роли гигиенических и социально-психологических факторов в формировании психосоматической патологии у молодых лиц. Дальнейший анализ показал значительную связь между степенью психоэмоционального напряжения и распространенностью возникших у студентов соматических заболеваний.

Установлены взаимосвязи между психическим и соматическим состоянием студентов. Выявлено, что наличие психосоматических заболеваний, несомненно, ухудшало и психическое состояние, что сопровождалось более частым предъявлением жалоб, их большей выраженностью и интенсивностью. У студентов с психосоматическими расстройствами выявлено также изменение психологических особенностей, что проявлялось в более низком расположении профиля личности

по СМОЛ с преобладанием шкал психопатии (Pd), паранойи (Pa), шизофрении (Sc) и гипомании (Ma), чем у здоровых студентов.

Таким образом, полученные результаты могут свидетельствовать о проявлении механизмов адаптации и компенсации, которые в ответ на повышенную психоэмоциональную перегрузку реагируют только нарушениями в соматической сфере в виде повышения артериального давления или появления гастроэнтерологических жалоб при сохранении или даже снижении уровня жалоб и выявляемых симптомов со стороны различных психических сфер.

Выводы. Показана важность осуществления массовых исследований в условиях естественного эксперимента, направленных на изучение взаимосвязи между психическим состоянием, наличием и степенью выраженности соматических расстройств, а также неблагоприятных социально-психологических факторов, играющих роль в формировании психосоматических заболеваний.

Выявленные закономерности свидетельствуют о существенной роли адаптационно-компенсаторных механизмов в формировании психосоматических расстройств, что необходимо учитывать при их диагностике и лечении.

Особенностью адаптационно-компенсаторных реакций на воздействие патогенных факторов является возможность развития состояния гиперкомпенсации с временным улучшением психических функций и снижением количества жалоб, что необходимо учитывать при оценке состояния здоровья студентов.

Наличие гиперкомпенсаторных реакций и состояний позволяет по-новому подходить к выделению студентов в группу «практически здоровых», которая таким образом может представлять собой неоднородную группу лиц с различной степенью напряжения адаптационно-компенсаторных механизмов и выраженностью психических изменений и расстройств.

Список литературы

1. Гавенко В.Л. Взаимовлияние психофизиологических особенностей, психических изменений и расстройств и формирования гипертонической болезни у молодых лиц, их диагностика, профилактика, прогноз. Автореф. дис.... докт. мед. наук. Харьков, 1991. 28 с.
2. Яковцова А.Ф., Сорокина И.В. Единство структуры и функции как основа сущности болезни. Эксперим. і кліні. медицина 1998; 1: 15–18.
3. Структурные основы адаптации и компенсации нарушенных функций. Под ред. Д.С. Саркисова. М.: Медицина, 1987. 443 с.
4. Борьба с артериальной гипертензией: Техн. докл ВОЗ. Под ред. Р.Г. Оганова, В.В. Кухарчука, А.Н. Бритова. Женева, 1996; 862. 17 с.
5. Смирнова И.П., Свищенко Е.П., Горбась И.М. Артериальная гипертензия. Национальные программы профилактики и лечения в Украине. Лечение и диагностика 1997; 4: 51–53.

ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПСИХОСОМАТИЧНИХ РОЗЛАДІВ У МОЛОДИХ ОСІБ.

В.М. Сінаїко

Проведено вивчення в умовах природного експерименту патопсихологічних, клініко-психопатологічних особливостей та соціально-психологічних факторів, що призводять до формування психічних і психосоматичних розладів у студентів медичного університету. Виявлена широка розповсюдженість психосоматичних розладів у цій популяції. Показана важлива роль адаптаційно-компенсаторних механізмів у генезі психосоматичних розладів у молодих осіб.

Ключові слова: психосоматичні розлади, молоді особи, учбове навантаження, адаптація.

THE PROBLEM OF FORMATION PSYCHOSOMATIC DISORDERS AT THE YOUNG PERSONS.

V. Sinaiko

The study in conditions of natural experiment of pathopsychological, clinical-psychopathologic features and social-psychological factors bringing in formation of mental and psychosomatic disorders at the students of medical university have been carried out. The wide prevalence of psychosomatic disorders in the specified population is revealed. The important role the mechanisms of adaptation and compensation in a genesis of psychosomatic disorders at the young persons is shown.

Key words: psychosomatic disorders, young people, study load, adaptation.

ПРОБЛЕМИ НАДАННЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПІДЛІТКАМ, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ В УМОВАХ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ

В.Л. ГАВЕНКО

Харківський державний медичний університет

На підставі результатів медико-психологічного обстеження 557 підлітків, які знаходяться в місцях позбавлення волі, відображені основні проблеми розвитку підліткової пенітенціарної психіатрії, визначені основні шляхи їх розв'язання.

Ключові слова: пенітенціарна психіатрія, підлітки, місця позбавлення волі.

Психічне здоров'я дітей та підлітків визначає здоров'я нації в майбутньому і займає одне з провідних місць у профілактиці психічного здоров'я у всьому світі [1].

Оскільки в нашій країні кримінальна відповідальність неповнолітніх передбачена з 14 років, то факт існування закладів, де перебувають примусово молодші діти (починаючи з 11 років), не підлягала розголосу. Ця тема була закритою, що, звичайно, обмежувало можливість медико-психологічних досліджень. Взагалі вітчизняна практика пенітенціарної системи, на жаль, не базується на якійсь науково обґрунтованій концептуальній основі, яка враховувала б закономірності розвитку підлітка. Велика кількість інструкцій і правил режиму утримання неповнолітніх злочинців розроблена на підставі міркувань надійної ізоляції вихованця від зовнішнього світу й виключення можливості втечі [2].

Факт позбавлення волі негативно впливає на хід процесу соціалізації особистості. Головними негативними факторами в цьому випадку виступають жорстка регламентація поведінки та постійна психічна депривація. Підлітки, змушені постійно підкорятися вимогам режиму, неминуче відчують себе об'єктом чужої волі, їхня ініціатива скута, активність обмежена, а то й зовсім зведена до нуля.

Негативні наслідки ситуації позбавлення волі на процес особистісного розвитку поглиблюються особливостями підліткового віку. Головним новоутворенням цього вікового періоду є «почуття дорослості», яке виявляється в гіпертрофованій потребі самостійності, самоствердження, відмови від дитячої «моралі послуху». Підліток прагне усвідомити себе як особистість, виявити себе у вільно вибраній ним діяльності. Він важко переносить зневажливе ставлення до його бажань і суджень, не хоче підкорятись авторитарному стилю виховання, прагне визнання й поваги оточуючих.

Іншим негативним фактором є психічна депривація. Підлітки, позбавлені звичної різноманітності навколишньої дійсності, опиняються в замкненому просторі. Будь-яка ініціатива в іншому напрямі карається, тобто активність підлітка, спрямована на пошук нових вражень, може тільки погіршити його становище.

Організація навчально-виховного процесу в закладах закритого типу, на жаль, не може нейтралізувати негативних наслідків ситуації позбавлення волі. Навпаки, судячи з інструктивних документів, вона їх поглиблює. Так, відповідно до міжнародних норм, зафіксованих у Правилах ООН, забороняється покарання неповнолітніх ув'язненням їх у карцер, позбавленням побачень з рідними, примусом працювати. У нас усі ці дисциплінарні заходи використовуються, незважаючи на їх негативні наслідки для формування особистості. Методи виховання в цілому ґрунтуються на принципах превалювання вимог і покарань, а не на методах психологі-

чної та психотерапевтичної підтримки, корекції та профілактики психоемоційного перевантаження.

Навчальні програми у спеціалізованих закладах відповідають програмі загальноосвітньої школи, що, проте, не сприяє розвитку пізнавальної активності учнів. Враховуючи те, що соціально дезадаптовані підлітки, як правило, вже задовго до попадання у виправний заклад перестали вчитися, навчання їх за цими програмами неефективне. Формування класів проводиться на підставі документів про освіту (шкільного табеля), а не за реальним рівнем розвитку, знань і навичок учня. Методика викладання звичайна, як і в масовій школі, без будь-яких поправок на психологічні особливості соціально дезадаптованих дітей.

Як показали дослідження 557 підлітків, що знаходяться в місцях позбавлення волі, у більшості з них наявні різні види порушень психічного розвитку. Так, підлітки мали такі дефекти у функціонуванні пізнавальної сфери, як знижена розумова працездатність (34 %), недостатня концентрація активної уваги (45 %), погане переключення уваги (47 %), порушення процесів осмислення (39 %). У підлітків визначаються такі види порушень регуляції поведінки, як психопатичний розвиток (79 %), неврози та невротичні реакції (57 %), у 79 % підлітків малі наслідки черепно-мозкових травм, резидуальна патологія органічного генезу, у 58 % – декомпенсація акцентуації характеру. Крім того, практично всі підлітки мали хронічні соматичні захворювання.

Умови життя в місцях позбавлення волі являють собою серйозне випробування для підліткової психіки і часом навіть виступають як загроза для формування особистості. Так, перші дні перебування в місцях позбавлення волі підлітків проходять у стресовому стані. Аналіз даних експериментальних досліджень свідчить про наявність у них високого рівня тривожності, емоційну нестійкість, підвищену збудливість. Цим частково пояснюється те, що саме в період адаптації підлітки найчастіше здійснюють втечі, влаштовують бійки, конфліктують із персоналом, намагаються накласти на себе руки. У подальшому, в міру адаптації підлітків до нових умов, ці гострі стани минають, проте найбільш значущими показниками в зміні психічних станів залишаються або агресія, або астенія (як результат психічного перенапруження). Причиною психічного перенапруження є те, що підлітки постійно переживають ситуацію фрустрації головних актуальних життєво важливих потреб.

Соціальна ситуація розвитку неповнолітнього в місцях позбавлення волі ускладнюється, крім названих факторів, ще й тим, що тут разом перебувають підлітки, які мають великий кримінальний досвід (неодноразово скоювали злочини, входили до складу злочинних груп, керованих дорослими рецидивістами тощо), й ті, що скоїли злочин вперше.

Таким чином, у роботі закритих спеціальних закладів для неповнолітніх багато не вирішених проблем. Проте до вимог, які ставить суспільство перед пенітенціарною системою, включається й коригування поведінки соціально дезадаптованих дітей. Вирішення цього завдання, безумовно, неможливе без науково обґрунтованих заходів у роботі цих закладів. Указані негативні моменти були зумовлені відсутністю наукового підходу до проблеми перевиховання важких підлітків.

Список літератури

1. Александров А.А. Диагностика делинквентного поведения в подростковом возрасте. Вопросы ранней диагностики психических заболеваний. Москва, 1998: 5–9.
2. Максимова Н.Ю., Мілютіна К.Л., Піскуп В.М. Основи дитячої патопсихології. К., 1996: 370–375.

ПРОБЛЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПОДРОСТКАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В УСЛОВИЯХ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ.

В.Л. Гавенко

На основании результатов медико-психологического обследования 557 подростков, находящихся в местах лишения свободы, отражены основные проблемы развития подростковой пенитенциарной психиатрии, определены основные пути их разрешения.

Ключевые слова: пенитенциарная психиатрия, подростки, места лишения свободы.

PROBLEMS OF RENDERING OF THE PSYCHIATRIC HELP TO THE TEEN-AGERS WHO ARE TAKING PLACE IN PRISON.

V. Gavenko

Main problems of the development of juvenile penitentiary psychiatry with are of both medical and social importance and the basic means of their solution are reflected and defined in the article on the basis of the results of medical and psychological investigation of 557 teen-agers who stay in the places of confinement.

Key words: forensic psychiatry, adolescents, prison.

ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КРИМИНАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

А.М. Кожина, О.О. Демина

Харьковский государственный медицинский университет

Показано, что для несовершеннолетних, совершивших преступления, в отличие от подростков контрольной группы характерна существенная нравственно-психологическая деформация личности, особенности которой выражаются в сильно развитом комплексе социально-негативных черт, влияющих на соответствующую избирательность поведения, а также в отсутствии важнейших положительных качеств личности.

Ключевые слова: несовершеннолетние правонарушители, преступное поведение, качества личности.

Профилактика противоправного поведения подростков – одна из приоритетных социальных задач. Излишне говорить о том, насколько губительным в социальном отношении может оказаться подобный вид отклоняющегося поведения именно в столь ответственный возрастной период, как пубертатный [1, 2].

Материал и методы. Оценка личностных особенностей несовершеннолетних обоого пола, совершивших преступления, – 202 чел. – основная группа, и выявление микросоциальных факторов риска развития делинквентного поведения проведено на основе изучения личных дел, экспериментально-психологического и клинко-психопатологического обследования подростков, отбывающих наказание в исправительно-трудовых учреждениях, наблюдений за подростками, находящимися в местах лишения свободы, и сопоставления с данными экспериментально-психологического обследования их законопослушных сверстников – 199 дисциплинированных учеников старших классов общеобразовательных школ – контрольная группа.

Про це свідчать і незначна кількість досліджень на цю тему, і той факт, що жодний навчальний заклад не готує фахівців для роботи з соціально дезадаптованими дітьми.

У зв'язку з тим, що кримінальної поведінки неповнолітніх найближчим часом навряд чи вдасться позбутися, перспектива розвитку підліткової пенітенціарної системи стає однією з найбільш актуальних проблем, що мають як медичне, так і соціальне значення.

Результаты и их обсуждение. Обследования показали, что около 80 % несовершеннолетних правонарушителей еще до совершения уголовно наказуемого деяния зарекомендовали себя с негативной стороны. Многие из них за антисоциальное поведение подвергались мерам административной ответственности, общественного воздействия; 62 % состояли на учете в инспекции по делам несовершеннолетних; 76 % отличались деморализацией в сфере полового поведения, они начинали вести сексуальную жизнь до достижения 15 лет, 17 % делинквентных девочек-подростков успели произвести аборты, 65 % прошли курс лечения в венерических диспансерах, что обуславливало нравственно-психологическую деформацию их личности.

К сожалению, приходится констатировать, что эмоции и чувства несовершеннолетних правонарушителей извращены: тонкие, нежные и возвышенные переживания, свойственные лицам контрольной группы, у них совсем не развиты. Напротив, для подавляющего большинства подростков, совершивших преступления,

наиболее типичны следующие черты: демонстративность эмоциональных проявлений, повышенная возбудимость и неуравновешенность, немедленная реакция на возникшее желание, конфликтность в отношениях с окружающими.

Для подростков, совершивших злостное хулиганство, преступления против личности, более всего свойственны такие эмоциональные черты, как истеричность поведения, когда незначительный повод вызывает бурную реакцию, крики, оскорбления, драки, аффективность поведения, при котором все возникающие желания и побуждения сразу же реализуются любым путем. Следует отметить, что аффективность поведения присуща всем несовершеннолетним правонарушителям, причем у некоторой части носит патологический характер.

Характерной чертой эмоциональной сферы несовершеннолетних правонарушителей является отсутствие у них чувства стыда, служащего основным регулятором поведения их законопослушных сверстников. Исследование показало, что почти все совершившие преступления подростки совсем не испытывают стыда и угрызений совести за свое безнравственное поведение ни перед собой, ни перед другими людьми, хотя известно, что стыд как тормоз аморальных поступков проявляется очень рано. Отсутствие чувства стыда в значительной степени объясняется влиянием той микросреды, в которой вырос ребенок, отсутствием полноценного воспитания.

Несовершеннолетние, совершившие преступления, отличаются от своих сверстников контрольной группы и по таким эмоциональным проявлениям, как чрезмерная грубость, озлобленность, агрессивность, мстительность, жестокость, лживость, распушенность, лень, которые, в свою очередь, наложили своеобразный отпечаток на их облик и поведение.

Как показало проведенное исследование, для несовершеннолетних, совершивших преступления, в отличие от подростков контрольной группы характерна существенная нравственно-психологическая деформация личности, особенности которой выражаются, во-первых, в сильно развитом комплексе социально-негативных черт, влияющих на соответствующую избирательность поведения, и, во-вторых, в отсутствии важнейших положительных качеств личности. В целом наиболее определяющим для большинства несовершеннолетних основной группы являются следующие отрицательные свойства: эгоцентризм, при котором все поведение подчиняется лишь собственным интересам и желаниям; противопоставление себя обществу, нежелание соблюдать установленный общественный порядок, негативное отношение к учебе, общественно-полезному труду; отсутствие необходимых моральных взглядов и убеждений, отрицание общепринятых ценностей, безразличное отношение к правовым нормам; убежденность в допустимости удовлетворения своих интересов, желаний путем правонарушений.

Результаты исследования показывают, что почти все несовершеннолетние, совершившие преступления, постоянно употребляли спиртные напитки, причем мотивы их употребления были самыми ничтожными. Большинство из них употребляли алкоголь для того, чтобы «почувствовать себя свободнее, смелее и получше повеселиться, а также из-за желания выглядеть взрослыми», многие выпивали в компании с родителями. В контрольной группе употребление спиртных напитков имело место в 12 раз меньше, чем в основной.

Употребление токсических веществ (преимущественно вдыхание паров клея «Момент» и курение конопли) несовершеннолетними правонарушителями происходит по аналогичным причинам, а также «чтобы расслабиться, если с кем-то поссорюсь». Употребление наркотических веществ происходит преимущественно «за компанию», на фоне алкогольного опьянения или «чтобы доказать свою смелость».

Установлено, что такие опасные преступления, как грабежи (43%), разбойные нападения (34%), злостное хулиганство (73%), соучастие в изнасиловании (93%) и убийстве (88%), умышленные тяжкие телесные повреждения (68%), были совершены подростками в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (рисунок).

Преступления, совершенные в состоянии алкогольного опьянения, %

В структуре личности почти всех обследованных несовершеннолетних, совершивших преступления, устойчиво преобладают извращенные и гипертрофированные потребности и интересы, основная направленность которых носит сексуальный характер, выработана привычка к систематическому употреблению спиртных напитков и бесцельному времяпровождению в компании сверстников. В контрольной группе ранние половые связи отмечены в 16 раз меньше, чем в основной.

Утрата интереса к учебе, к жизни классного коллектива привела к тому, что 80% несовершеннолетних, совершивших преступления, преждевременно оставили школу, подавляющее большинство из них не имели восьмилетнего образования.

Отсутствие познавательных интересов, безразличие к учебе, труду означает, что у делинквентных подростков нет твердо сформировавшихся представлений об общественно полезных целях, а это весьма часто является психологической основой для возникновения мотивов антиобщественной деятельности [3]. Согласно данным изучения почти для всех несовершеннолетних правонарушителей характерно отсутствие каких-либо четких целей и жизненных планов на будущее или же они весьма неопределенны и рассчитаны только на ближайшее время.

Преступность несовершеннолетних, предупреждению которой уделяется так много внимания, представляет собой, как правило, не столько результат случайного стечения неблагоприятных обстоятельств,

сколько закономерный итог отклоняющегося развития в предшествующие годы. Выражаясь в многообразных нарушениях норм и правил поведения, предписанных для определенного возраста, отклонения психосоциального развития влекут за собой неадекватность целеполагающих установок, появление неконструктивных форм реагирования на затруднения в общении, искажение мотивообразующих ценностных ориентаций.

Список литературы

1. Гавенко В.Л. Предболезненные психические изменения и расстройства у молодых лиц. Социальная и клиническая психиатрия 1995; 2, 1: 70-75.
2. Балабанова Л.М. Судебная патопсихология. Харьков, 1998. 216 с.
3. Рыбалко М.И. Патохарактерологическое развитие и патология поведения у подростков. Психогении и психопатии. М., 1996: 18-22.

ПСИХОСОЦІАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ НЕПОВНОЛІТНІХ.

Г.М. Кожина, О.О. Дьоміна

Показано, що для неповнолітніх, які скоїли злочини, на відміну від підлітків контрольної групи характерна суттєва морально-психологічна деформація особистості, особливості якої виражаються у сильно розвиненому комплексі соціально-негативних властивостей, що впливають на відповідну вибірність поведінки, а також у відсутності найважливіших позитивних якостей особистості.

Ключові слова: неповнолітні правопорушники, злочинна поведінка, якості особистості.

PSYCHOSOCIAL RULES OF CRIMINAL BEHAVIOUR FORMATION OF MINORS.

A. Kozhina, O. Diomina

We carried out medical, social and psychological investigation of senior classes pupils from the colony for teen-agers who violated the law. Investigation of psychic state were carried out on all psychic directions, anamnesis of the data, microsocial conditions of life and studies of teen-agers.

Key words: teen-agers who violated the law, delinquent behaviour, quality of personality.

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ПОГРАНИЧНЫХ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У СТУДЕНТОВ

Н.В. ГАВЕНКО

Украинский НИИ клинической и экспериментальной неврологии и психиатрии, г. Харьков

Проведено изучение клинических особенностей пограничных психических расстройств у студентов младших курсов медицинского вуза. Использован комплекс психотерапевтических методов, направленных на коррекцию выявленных расстройств. При осуществлении психокоррекционных мероприятий рекомендовано проведение групповой психотерапии и аутогенной тренировки, что позволяет снизить выраженность жалоб и симптомов и улучшает результаты профилактики пограничных психических расстройств среди студентов.

Ключевые слова: пограничные психические расстройства, студенты, психотерапевтическая коррекция.

Одной из наиболее актуальных задач современной психиатрии является разработка мероприятий по ранней диагностике, коррекции, немедикаментозной и медикаментозной терапии и профилактике пограничных психических расстройств, что обусловлено их широкой распространенностью, особенно среди лиц молодого возраста, занимающихся напряженным умственным трудом. В связи с этим значительный интерес представляет проблема изучения психического здоровья студентов вузов, учеба которых сопровождается информационной перегрузкой, информационным стрессом, требующими напряжения всех функциональных систем и адаптационных механизмов организма [1, 2]. Период обучения в вузе обоснованно считается наиболее важным не только с точки зрения развития профессиональных знаний и практических навыков, но и с позиций социально-психологической адаптации к условиям будущей профессиональной деятельности. Именно в этот период у студентов формируются представления

о характере будущей деятельности, в нашем случае – врачебной, они испытывают на себе влияние стрессовых факторов, в значительной степени моделирующих трудовой процесс, главными особенностями которого можно считать необходимость переработки больших объемов информации за ограниченный период времени, а также принятие социально значимых, жизненно важных решений на основе критического анализа полученных данных.

Повышение умственной нагрузки сопровождается активизацией адаптационно-компенсаторных процессов, что может привести к напряжению, перенапряжению, а затем и срыву адаптации, клинически проявляющихся в форме преимущественно пограничных не-психотических расстройств, а в более тяжелых случаях, особенно при сочетании нескольких патогенных факторов и суммировании их действия, возможно развитие нарушений психотического уровня. Значительное влияние социально-психологических факторов на возникно-

вение психических расстройств требует их глубокого изучения и учета при разработке коррекционных и психопрофилактических мероприятий на индивидуальном, групповом и популяционном уровне.

Материал и методы. Проведено скрининг-исследование психического здоровья и пограничных психических реакций и состояний у 650 студентов медицинского университета на протяжении первых трех лет обучения. У всех студентов было изучено психическое состояние с анализом жалоб и расстройств во всех психических сферах. Для выявления роли микро-социальных факторов в происхождении пограничных психических расстройств была проведена оценка условий жизни и учебы студентов. Особенности личности были изучены с использованием сокращенного многофакторного опросника личности (СМОЛ), который является разновидностью широко известного психологам теста MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory), переведенного на русский язык, сокращенного и адаптированного для использования в современных социальных условиях. Опросник сохраняет возможность MMPI в плане психологической диагностики, однако из-за меньшего количества утверждений, входящих в него, значительно сокращает время на проведение обследования, что делает его незаменимым при осмотрах, связанных с обследованием большого числа людей и последующей обработкой результатов. Уровень конфликтности был определен по тесту «Незаконченные предложения», который относится к наиболее распространенным проективным методикам исследования личности и заключается в предъявлении обследуемому серии незаконченных предложений, которые он должен завершить по своему усмотрению. Нами применен вариант теста НП, содержащий 60 незаконченных предложений, входящих в 15 групп по 4 предложения в каждой. Студентам было необходимо эти предложения закончить как можно быстрее, не тратя много времени на раздумывание.

Результаты исследования. У обследованных студентов расстройства проявляются ухудшением общего самочувствия, появлением головных болей различной локализации, нарушениями сна, метеочувствительностью. В большинстве случаев при наличии указанных жалоб также наблюдалось ухудшение памяти и снижение работоспособности, повышенная отвлекаемость внимания, наряду со снижением способности к его концентрации. У студентов практически не встречались нарушения восприятия и сознания.

Изучение психологических особенностей личности по методике СМОЛ позволило сформировать психологический портрет студентов в зависимости от пола, курса, факультета, формы обучения и других факторов.

Усредненный профиль личности студентов-юношей располагается выше, чем студентов-девушек.

Список литературы

1. Гавенко В.Л. Взаимовлияние психофизиологических особенностей, психических изменений и расстройств и формирования гипертонической болезни у молодых лиц, их диагностика, профилактика, прогноз. – Автореф. дис. ... докт. мед. наук. Харьков, 1991. 28 с.
2. Бачериков Н.Е., Воронцов М.П., Петрюк П.Т., Цыганенко А.Я. Эмоциональный стресс в этиологии и патогенезе психических и психосоматических заболеваний. Харьков: Основа, 1995. 276 с.

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА КОРЕКЦІЯ МЕЖОВИХ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ У СТУДЕНТІВ.

Н.В. Гавенко

Проведено вивчення клінічних особливостей межових психічних розладів у студентів молодших курсів медичного вузу. Використано комплекс психотерапевтичних методів, спрямованих на корекцію виявлених розладів. При здійсненні психокорекційних

В то же время шкалы достоверности, психопатии и гипомании у девушек более высокие.

В профиле личности имеются пики по шкалам «психотической тетрады», хотя их значения находятся на верхней границе физиологической нормы. Таким образом, особенностями личности обследованных являются склонность к ригидности аффективных реакций, непосредственному поведению, которое в некоторых случаях не соответствует общепринятым нормам. Указанные изменения можно рассматривать как проявления акцентуации личности.

Анализ уровня конфликтности у студентов позволил выявить наиболее значимые направления конфликтности. Наибольшая конфликтность была выявлена по отношению к страхам и опасениям, собственной личности, будущему, что позволяет использовать эти данные для разработки мероприятий по первичной профилактике пограничных психических нарушений среди лиц молодого возраста.

Коррекция выявленных непсихотических расстройств проводилась с использованием комплекса психотерапевтических методик и включала групповую, рациональную психотерапию, аутогенную тренировку, использование психорисунка, элементов психодрамы. Работа была направлена на лечение выявленных расстройств, а также на создание повышенной устойчивости к действию неблагоприятных факторов в дальнейшем. Одной из наиболее актуальных проблем, которые беспокоили студентов, были трудности в общении с другими лицами, поэтому групповая терапия, по нашему мнению, оказалась наиболее адекватным методом коррекции указанных расстройств.

Результаты проведенной работы позволяют судить о положительной динамике психического состояния студентов. Удалось снизить остроту психологических проблем, что сопровождалось уменьшением уровня конфликтности, улучшением самооценки здоровья студентов. Работу, направленную на изучение, коррекцию и профилактику пограничных психических расстройств у молодых лиц, следует продолжить.

Выводы

Установлена принципиальная возможность коррекции пограничных психических расстройств у молодых лиц при массовых исследованиях в условиях естественного эксперимента. Наиболее обоснованным видом психокоррекционных мероприятий является проведение групповой психотерапии, а также обучение студентов приемам аутогенной тренировки, что позволило не только добиться улучшения их психического состояния и снижения выраженности жалоб и выявляемых симптомов, но и сыграло важную роль в профилактике пограничных психических расстройств в указанной популяции в дальнейшем.

засобів рекомендовано проведення групової психотерапії та аутогенного тренування, що дозволяє знизити вираженість скарг і симптомів і поліпшує результати профілактики межових психічних розладів серед студентів.

Ключові слова: межові психічні розлади, студенти, психотерапевтична корекція.

PSYCHOTHERAPEUTIC CORRECTION OF BOUNDARY MENTAL DISORDERS AT THE STUDENTS.

N. Gavenko

We carried out study of clinical features of boundary mental disorders at the first-year students of medical high school. The complex of the psychotherapeutic methods directed on correction of revealed frustration was applied. The results of work allow to recommend at exercise psychocorrective measures realization of a group psychotherapy and autogene training, that allows to lower an expressiveness of the complaints and signs and improves results of prophylaxis of boundary mental disorders among the students.

Key words: boundary mental disorders, students, psychotherapeutic correction.

ПСИХИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У ДЕТЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ КРИТИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ ИНФЕКЦИОННОГО ГЕНЕЗА

Т.Л. ШЕЙНИНА

Харьковская медицинская академия последипломного образования

Представлены результаты клинико-психопатологического и патопсихологического обследования детей, перенесших критические состояния инфекционного генеза. Выявлены астенический синдром, неврозоподобные и психопатоподобные расстройства, пароксизмальные состояния, интеллектуально-мнестическое снижение.

Ключевые слова: психические расстройства, критические состояния, нейроинфекции.

Возрастание экзогенно-органических расстройств в общей структуре психической патологии у детей, обусловленное ростом инфекционной заболеваемости, увеличением частоты тяжелых форм расстройств, объясняет актуальность изучения данной патологии. Целью настоящей работы явилось изучение структуры психических нарушений у детей, перенесших критические состояния инфекционного генеза, для разработки наиболее рациональных методов коррекции в восстановительном периоде.

Материал и методы. Обследовано 90 детей в возрасте 5–16 лет, перенесших критические состояния инфекционного генеза (КСИГ). Период между перенесенным заболеванием и моментом обследования составил 3–7 лет. В контрольной группе обследовано 29 детей, перенесших аналогичные инфекционные заболевания легкой и средней степени тяжести. Использованы клинико-психопатологический и экспериментально-психологический методы обследования. Учитывая наиболее распространенные жалобы детей на возникшие после перенесенного заболевания трудности в обучении, снижение работоспособности, нарушение концентрации внимания, при экспериментально-психологическом обследовании использовали метод исследования интеллекта Векслера, адаптированный и стандартизованный А.Ю. Панасюком, и метод зрительной ретенции Бентона.

Все обследованные дети с учетом особенностей созревания ЦНС были разделены на три возрастные группы: 5–7; 8–11 и старше 11 лет. В соответствии с клиническими особенностями протекания инфекционного процесса также выделены три группы детей: перенесшие нейроинфекции, острые респираторные вирусные инфекции и кишечные инфекции.

На момент обследования жалобы на состояние здоровья предъявляли 50,0 % детей и их родителей, и лишь 28,0 % ранее обращались к специалистам. В структуре психических нарушений преобладали астенический, неврозоподобный, психопатоподобный син-

дромы, а также нарушения высших корковых функций, у 8,3 % детей имели место пароксизмальные состояния, у 6,0 % детей – стойкие очаговые изменения в виде парезов. Эти данные частично согласуются с данными [1–6].

Результаты. Исследования интеллекта методом Векслера свидетельствуют, что у большинства детей, перенесших КСИГ, величина общего интеллектуального показателя соответствует возрастной норме. Сравнительным анализом установлено, что средние невербальные показатели не имеют достоверных различий между исследуемыми и контрольной группами, а средний вербальный показатель у детей старше 11 лет, перенесших нейроинфекции, достоверно ниже, чем соответствующий показатель в контрольной группе ($p < 0,05$). У детей старше 11 лет, перенесших критические состояния в результате респираторных вирусных инфекций, показатели вербального интеллекта были выше, чем в контрольной группе ($p < 0,05$).

При сравнении профиля шкальных оценок между группами детей одного возраста, но разной этиологии патологического процесса выявлено совпадение траектории кривой с незначительным отклонением по оси ординат, при этом профили кривых в контрольной группе отличались в большей мере. Таким образом, можно предположить существование закономерности влияния критического состояния на интеллектуальную продуктивность у детей. В связи с этим был проведен анализ средних шкальных оценок у детей разных возрастных групп. Однако достоверных различий как в показателях общего интеллекта, так и в структуре интеллекта между исследуемыми и контрольной группами выявлено не было.

Проанализировали профили шкальных оценок изолированно для каждой возрастной группы с учетом клинических особенностей протекания инфекционного процесса. Достоверные отличия получены в группе детей старше 11 лет, перенесших нейроинфекции. Показатели субтестов III (арифметический), IV (установле-

ние сходства) и VI (повторение цифровых рядов) детей исследуемых групп были ниже, чем в контрольной группе, что свидетельствует о снижении памяти, активного внимания и логического характера мышления. В группе детей старше 11 лет, перенесших респираторные вирусные инфекции, выявлено достоверное увеличение показателей субтестов IV, VII (поиск недостающих деталей) и IX (кубики Косса), что свидетельствует об относительной сохранности логического характера мышления, сенсомоторной координации, а также активного внимания. При анализе шкальных оценок у детей 5–7 лет, перенесших кишечные инфекции, выявлено достоверное увеличение показателей субтестов III и VI, что свидетельствует о сохранности конструктивного характера мышления, активного внимания и оперативной памяти.

При исследовании зрительной перцепции по методу Бентона выявлены нарушения, типичные для детей с экзогенно-органическими психическими расстройствами, независимо от их возраста и этиологии процесса, обусловившего перенесенное критическое состояние. Достоверной разницы между исследуемыми и контрольной группами выявлено не было. Наиболее типичные ошибки при воспроизведении предъявляемого материала были следующими: смещение маленькой фигуры в вертикальной плоскости, изменение формы

маленькой фигуры, пропуск маленькой фигуры, нарушение расстояния между фигурами и соотношения в размерах фигур, а также искажение линий внутри больших фигур.

Таким образом, у детей, перенесших КСИГ, длительное время остаются нарушения со стороны ЦНС, проявляющиеся клинически в виде астенического, невротоподобного, психопатоподобного синдромов, нарушения высших корковых функций, очаговых нарушений ЦНС и пароксизмальных состояний. У большинства детей величина общего интеллектуального показателя соответствует возрастной норме, однако имеет место неравномерность структуры интеллекта. Снижение интеллектуальной продуктивности у детей старше 11 лет, перенесших нейроинфекции, обусловлено астеническими нарушениями, отразившимися на состоянии памяти, а также ухудшении конструктивного мышления. Менее выраженные нарушения у детей младше 11 лет можно объяснить пластичностью нервной системы в детском возрасте. Анализ зрительной ретенции выявил нарушения, характерные для детей с экзогенно-органическими психическими расстройствами.

Выявленные нарушения указывают на необходимость динамического наблюдения за детьми, перенесшими КСИГ, для своевременного выявления и коррекции психопатологических расстройств.

Список литературы

1. Коршунов М.Ф. Менингококковая инфекция у детей. Воронеж: Изд-во ВГУ, 1991. 184 с.
2. Мартыненко И.Н., Лещинская Е.В., Леонтьева И.Я., Гореликов А.П. Исходы острых вирусных энцефалитов у детей по данным катamnестического наблюдения. Журн. невропатол. и психиатр. 1991; 2: 37–40.
3. Болдырев А.И., Мамадыров А.М. Судорожные состояния при соматической патологии инфекционного генеза у детей с перинатальной травмой головного мозга. Журн. невропатол. и психиатр. 1991; 6: 16–18.
4. Максимова Э.Л. Пределенционность поражения и феноменология основных форм психической патологии при острых вирусных нейроинфекциях. Журн. невропатол. и психиатр. 1993; 6: 76–79.
5. Мерзеник З.А., Осла Э.М., Головина Г.П., Елескина Л.Г. Исходы острых бактериальных менингитов. Организация диспансерного наблюдения. Медицинская наука – практике: Тез. докл. Новокузнецк, 1990; 2: 153–155.
6. Мринская Н.И., Герман А.А., Радионенко Л.И. Отдаленные последствия тяжелых форм коклюша у детей. Детские инфекции. Респ. межведомственный сб. К.: Здоров'я, 1991; 21: 63–66.

ПСИХІЧНІ ПОРУШЕННЯ У ДІТЕЙ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ КРИТИЧНІ СТАНИ ІНФЕКЦІЙНОГО ГЕНЕЗУ.

Т.Л. Шейніна

Наведено результати клініко-психопатологічного та патопсихологічного обстеження дітей, які перенесли критичні стани інфекційного генезу. Виявлені астеничний синдром, невротоподібні та психопатоподібні розлади, пароксизмальний стан, інтелектуально-мнестичне зниження.

Ключові слова: психічні розлади, критичні стани, нейроінфекції.

PSYCHIC DISORDERS IN CHILDREN, WHO SUFFERED CRITICAL CONDITIONS OF CONTAGIOUS GENESIS.

T. Sheynina

The results of disorders in children, who suffered from critical conditions of contagious genesis obtained by clinic-psychopathological and pathopsychological methods are submitted. Investigation has revealed asthenical syndrome, neuroty-like state, psychopathy-like state, central disorders, paroxysmal state, reduction of mental power and memory.

Key words: mental frustration, critical condition, neuroinfection.

ТРЕВОЖНЫЕ РАССТРОЙСТВА У БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ С ПОВЫШЕННЫМ УРОВНЕМ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

В.И. КОРОСТИЙ

Харьковский государственный медицинский университет

Изучены психосоматические и биоритмологические корреляты тревожных расстройств при гипертонической болезни на основании обследования 197 лиц. Установлена целесообразность использования шкалы тревоги Шихана для выявления соматизированных проявлений тревоги и вероятностная роль тревоги в патогенезе гипертонической болезни.

Ключевые слова: тревожное расстройство, артериальная гипертензия.

В настоящее время Украина находится в неблагоприятных условиях в связи с рядом социально-экономических проблем переходного периода, что повышает требования к состоянию психического здоровья населения [1–3].

Психическое и эмоциональное перенапряжение, изменяя функциональное состояние центральной нервной системы, приводит к нарушению корковых механизмы регуляции функций, вовлекает в процесс подкорковые и гипоталамические центры регуляции сосудистого тонуса, стимулируя прессорные механизмы. Проблема психосоматических взаимоотношений является одной из важнейших в лечении и профилактике гипертонической болезни и актуальна на всех этапах развития заболевания [4–7].

Значительная распространенность тревожных расстройств у больных с церебрально-сосудистой патологией, ключевая роль тревоги в возникновении психической дезадаптации и реализации психосоматических взаимосвязей определяют необходимость изучения уровня тревоги и особенностей ее проявления у больных гипертонической болезнью (ГБ) [8, 9].

Целью данной работы явилось изучение динамики тревожных расстройств в течении ГБ и их взаимосвязей с психическими нарушениями в отдельных сферах, особенностями личности больных, уровнем артериального давления (АД).

Материал и методы. Обследовано 197 человек: 157 больных ГБ и 40 практически здоровых. Среди них 95 женщин, 102 мужчины. Из 157 больных у 30 был установлен диагноз пограничная артериальная гипертензия (ПАГ), у 33 – ГБ I стадии, у 62 – ГБ II стадии, у 32 лиц наблюдался синдром вегетососудистой дистонии (ВСД) по гипертоническому типу. Обследование больных проводилось на базе отделения артериальной гипертонии Украинского НИИ терапии и Харьковской областной студенческой больницы.

Группы больных ПАГ и ГБ формировались методом случайной выборки и были сходны по половому и возрастному составу. В группах с ВСД и ПАГ преобладали пациенты 20–29 лет (75,2 и 68 % соответственно), в группе больных с ГБ I и ГБ II стадии – 30–39 лет (57,5 и 66,8 % соответственно). Длительность заболевания (с момента впервые выявленного повышения АД) колебалась от 3 мес. до 10 лет.

Проводилось клинико-психопатологическое, социально-anamnestическое и экспериментально-психологическое исследование. Изучались жалобы, психические нарушения, психосоциальные особенности жизни и течения болезни по методикам проф. В.Л. Гавенко и

проф. Н.Е. Бачерикова, модернизированным для обследования больных ГБ, особенности личности по тесту СМОЛ. По результатам суточного мониторирования артериального давления (СМАД) проводились расчет и оценка для систолического и диастолического АД: среднесуточного показателя (ССАД, СДАД), индекса вариабельности (ИВСАД, ИВДАД), суточного индекса гипертензии (СИСАД, СИДАД), вариабельности (ВСАД, ВДАД).

Для оценки уровня тревоги использовали «Шкалу самооценки тревожности Шихана» [10, 11]. Шкала состоит из 35 вопросов, на которые возможны 5 вариантов ответа: отрицательный или один из четырех утвердительных, ранжированных по степени выраженности симптома: «немного», «умеренно», «сильно», «крайне сильно». Отрицательный ответ оценивался в 0 баллов, положительные – от 1 до 4 баллов. Уровень тревоги оценивался по сумме баллов: выше 30 – аномальный, выше 50 свидетельствует о тревожном расстройстве, выше 80 – очень высокий, свидетельствующий о выраженном тревожном расстройстве. Шкала включает вопросы, касающиеся различных психических и вегетативных проявлений тревожных расстройств. Сумма баллов характеризует общую тяжесть тревожной симптоматики, а качественный анализ ответов позволяет определить характер тревожного расстройства: паническое, обсессивно-компульсивное, агорафобия, социальная фобия, генерализованное тревожное расстройство.

Результаты. Нарушения психического состояния выявлены у больных с ГБ в 95 % случаев; у больных с ПАГ в 76 % случаев, у лиц с ВСД в 88 % случаев. Среди психопатологической симптоматики преобладали астенические проявления в сочетании с тревожными, депрессивными, ипохондрическими, обсессивно-фобическими, вегетативными симптомами, а также нарушениями сна и соматическими жалобами. Эти нарушения, несмотря на клиническую очерченность отдельных симптомов, синдромально зачастую оформлены нечетко, мозаичны и почти всегда сочетаются с ведущими астеническими проявлениями, жалобами на головные боли, нарушения сна, кардиалгии. Обращает внимание тенденция больных ГБ к отнесению ухудшения самочувствия на счет соматического состояния, даже при наличии явной психотравмирующей ситуации. Результаты сравнения полученных по группам больных данных показали, что у пациентов с ВСД выше интенсивность изменений и жалоб в психических сферах восприятия, мышления, эмоций, эффекторно-волевой, сознания, а также больше соматических жалоб и сексуальных дис-

функций. Это качественно отличает группу лиц с ВСД от больных с ГБ и определяет необходимость проведения психотерапевтической, немедикаментозной коррекции, направленной на инициацию собственных психофизиологических механизмов адаптации. При сравнении интенсивности нарушений и жалоб в различных психических сферах у больных с ПАГ, ГБ I и ГБ II стадии заметна закономерная тенденция к их усилению по мере прогрессирования болезни. В группе больных ГБ I стадии средняя интенсивность вегетативных нарушений и частота нарушений сознания оказались ниже, чем в группах больных с ПАГ и ГБ II стадии. Это может свидетельствовать о том, что психофизиологические нарушения, запускающие развитие ГБ, на этом этапе болезни уходят на второй план. В то же время происходит адаптация к изменению мозговой гемодинамики. Тот факт, что в группе больных ГБ II стадии интенсивность нарушений в этих сферах снова повышается, свидетельствует о нестойком, временном характере такой компенсации.

У больных ГБ по сравнению с больными ПАГ по мере развития заболевания происходит нарастание интенсивности психических изменений преимущественно в сферах памяти, внимания, эмоций, эффекторно-волевой. Выраженность вегетативных дисфункций у больных ГБ I стадии снижается, а у больных ГБ II стадии увеличивается до того же уровня, что и у больных с ПАГ. Таким образом, психофизиологические нарушения, запускающие развитие ГБ, на дальнейших этапах болезни уходят на второй план, а нарастающие у больных ГБ II стадии изменения вегетативной регуляции связаны уже с хронической недостаточностью мозгового кровоснабжения.

Средний уровень тревоги по шкале Шихана у обследованных больных следующий (в баллах): с ГБ I стадии – 25,3; ГБ II стадии – 30,73; ПАГ – 44,0; у лиц с ВСД – 38,21 балла, значительно превышает его уровень в группе здоровых – 9,48 баллов, что указывает на значение тревожных нарушений в развитии ГБ. Средний уровень тревоги оказался самым высоким в группе больных ПАГ. Это свидетельствует о том, что по мере формирования ГБ происходит снижение выраженности психических проявлений тревоги. Можно предположить наличие психосоматической взаимосвязи между стабилизацией повышенного уровня АД и снижением выраженности тревожных проявлений.

Выявлена положительная взаимосвязь интенсивности психических жалоб и нарушений в различных сферах с уровнем тревоги. У больных ГБ II стадии выявлены взаимосвязи между уровнем тревоги и психическими нарушениями в сферах восприятия, памяти и внимания, мышления и вегетативной сферы, что отражает вторичный характер тревожных нарушений в связи с развитием поражения органов-мишеней и ухудшением соматического состояния.

Для выявления особенностей психопатологических проявлений тревожного генеза у больных с различными характерологическими чертами изучали взаимосвязь уровня тревоги с показателями шкал СМОЛ у обследованных больных. Выявлена взаимосвязь уровня тревоги по шкале Шихана с уровнем шкал ипохондрии, депрессии, истерии, паранойи. Максимальными оказались коэффициенты корреляции с подъемом профиля на шкалах ипохондрии, депрессии и истерии – «невротической триады», а корреляция со шкалой психастении незначительна, что отражает особенности

тревожного синдрома у больных ГБ – «соматизацию» тревожных проявлений.

Взаимосвязи, выявленные между уровнем тревоги и показателями суточного мониторирования АД, значительно дополняют результаты корреляционного анализа с данными клинко-психопатологического исследования, профиля СМОЛ. Значительные отрицательные корреляции выявлены между уровнем тревоги и значениями однократного измерения ДАД ($r=-0,61$) и САД ($r=-0,44$) у больных ГБ. В качестве однократного измерения АД нами расценивалось измерение, проведенное при установке монитора, что позволяет сравнивать его результаты со среднесуточными значениями АД по данным СМАД. Значительные отрицательные корреляции результатов однократного измерения АД с уровнем тревоги свидетельствуют об определенном антагонизме психических проявлений тревоги и симпатоадреналовой реактивности, проявляющейся в момент обследования врачом («гипертония белого халата»). Показатели СМАД, отражая суточный профиль АД, мало зависят от особенностей эмоциональной реакции больного на факт исследования по сравнению с однократным измерением АД, что и подтверждается меньшей силой корреляционных связей с уровнем тревоги у больных. Показатели СМАД отрицательно коррелируют с уровнем тревоги по шкале Шихана с тенденцией к снижению среднего ДАД и уменьшению суточного индекса ДАД при усилении проявлений тревожных расстройств. На основании этих данных можно предположить, что подъем среднего суточного уровня ДАД и отсутствие снижения АД в ночные часы может быть соматизированным проявлением тревоги.

Обсуждение результатов. У обследованных больных с артериальной гипертензией интенсивность тревожных расстройств, классифицируемых как паническое, обсессивно-компульсивное, агорафобия, социальная фобия, генерализованное тревожное расстройство, выше, чем у здоровых, и максимальна у больных с ВСД и ПАГ. Выраженность вегетативных дисфункций и уровень тревоги у больных ГБ I стадии снижается, а у больных ГБ II стадии увеличивается. Таким образом, психофизиологические нарушения, запускающие развитие ГБ, на дальнейших этапах болезни уходят на второй план, а нарастающие у больных ГБ II стадии изменения вегетативной регуляции связаны уже с хронической недостаточностью мозгового кровоснабжения, развитием поражения органов-мишеней и ухудшением соматического состояния.

В результате анализа полученных корреляций между уровнем тревоги и показателями СМАД установлено, что психические и вегетативные проявления тревоги, диагностируемые шкалой Шихана, имеют тенденцию к ослаблению при повышении АД.

В работе [12], посвященной исследованию психосоматических и соматопсихических взаимоотношений при развитии гипертонии, указывается на механизм соматизации отрицательных эмоциональных переживаний: фазовые повышения АД путем стимуляции барорецепторов включают механизм, приводящий к угасанию эмоциональных переживаний, вызванных стрессом. Однако дифференцированного изучения характера стрессогенных психических изменений, одним из которых является тревога, авторы не проводили, что не дает возможности практического применения столь ценных результатов работы. Наши данные подтверждают существование подобного механизма борьбы с

тревогой и в значительной мере объясняют, почему больные ГБ часто не отмечают и даже отрицают наличие психотравмирующей ситуации, — при повышении уровня артериального давления происходит ослабление отрицательных переживаний, связанных с тревогой.

Выводы. Психические и соматические проявления тревоги выявлены у большинства больных ГБ I и

II стадии, ПАГ, лиц с ВСД, а средний уровень тревоги достоверно выше, чем у практически здоровых, что указывает на возможное патогенетическое значение тревожных нарушений в развитии ГБ.

У больных ГБ психические проявления тревоги, диагностируемые шкалой Шихана, имеют тенденцию к ослаблению при стойком повышении уровня суточного профиля АД.

Список литературы

1. Александровский Ю.А. Социально-стрессовые расстройства: Обзор психиатрии и медицинской психологии им.Бехтерева. 1992; 2: 5–10.
2. Бачериков Н.Е., Воронцов М.П., Петрюк П.Т., Цыганенко А.Я. Эмоциональный стресс в этиологии и патогенезе психических и психосоматических заболеваний. Харьков: Основа, 1995. 276 с.
3. WHO. Implementation of the global strategy for health all by the year 2000: second evaluation. Eighth report on the world health situation (Vol.1: Global review). Geneva: WHO, 1993. 62 p.
4. Жариков Н.М., Гиндикин В.Я. Спорные вопросы в проблеме соматоформных и смежных расстройств. Журн. неврол. и психиатр. 1996; 96, 4: 5–11.
5. Исаев Д.Н. Психосоматическая медицина детского возраста. СПб.: Специальная литература, 1996. 454 с.
6. Коростий В.И. Некоторые аспекты психосоматических взаимоотношений в патогенезе артериальной гипертензии. Медицина сегодня и завтра 1997; 2: 64–65.
7. Paul J. R. Does stress cause hypertension? Stress Medicine. 1994; 10; 3: 141–143.
8. Абрамов В.А., Пуцай С.А. К вопросу о регистрах психической дезадаптации. Клинические и организационные вопросы общей и судебной психиатрии. К.: София, 1993: 15–18.
9. Гавенко В.Л., Самардакова Г.О., Смиков О.В. Резерви адаптації та передхворобливі психічні розлади. Укр. вісн. психоневрол. 1996; 4, 5(12): 207–209.
10. Диагностика и лечение тревожных расстройств: Руководство для врачей; Под ред. Т. Дж. МакГлинна, Г.Л. Меткалфа: Пер. с англ. М., Copyright by Am. Psych. Press, 1989. 119 с.
11. Sheehan D.V. Current perspectives in the treatment of panic and phobic disorders. Drug Ther. 1982; 12, 9: 179–193.
12. Rau H., Brody S. Psychoneurocardiology: psychosomatic and somatopsychic approaches to hypertension research. Integrative Physiological & Behavioral Science 1994; 29, 4: 348–354.

ТРИВОЖНІ РОЗЛАДИ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ ТА ЇХ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК З РІВНЕМ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ.

В.І. Коростій

Вивчено психосоматичні та біоритмологічні кореляції тривожних розладів при гіпертонічній хворобі на основі обстеження 197 осіб. Виявлено доцільність використання шкали тривоги Шихана для виявлення соматизованих проявів тривоги та вірогідну роль тривоги в патогенезі гіпертонічної хвороби.

Ключові слова: тривожний розлад, артеріальна гіпертензія.

ANXIETY DISORDERS AT PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION AND THEIR INTERCONNECTION WITH THE LEVEL OF BLOOD PRESSURE.

V. Korostiy

The results of studying of psychosomatic and biorythmical correlates of anxiety disturbances in the cases of hypertensive disease is devoted on the base of examining of 197 persons. It has been found out the expedience of the using of Sheechans Anxiety Scale for discovery of somatised manifestations of alarm and the probable role of the alarm in the patogeny of hypertensive disease.

Key words: anxiety disorder, arterial hypertension.

ВЗАИМОСВЯЗИ ПРОФИЛЯ АГРЕССИВНОСТИ И ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ

Е.М. Прокопович

Харьковский государственный медицинский университет

Изучены взаимосвязи между агрессивностью и психологическими особенностями подростков-правонарушителей. Выявлены отличительные особенности психического состояния подростков-правонарушителей в зависимости от характера совершенного ими правонарушения. Установлены основные характеристики профиля личности, уровня конфликтности подростков-правонарушителей.

Ключевые слова: подростки-правонарушители, агрессивные действия, психотерапия, психопрофилактика.

Связь между насилием, агрессией и особенностями личности правонарушителей неизменно привлекает внимание психиатров и психологов [1, 2]. Среди тех, кто совершает насильственные, насильственно-корыстные преступления, нередко встречаются лица с

чертами повышенной агрессивности, злобные и жестокие по своему характеру и способам действий [3]. Проявления патологической агрессивности в детском и подростковом возрасте наблюдаются преимущественно в рамках расстройств поведения. Мальчиков, страдаю-

сих этим расстройством, в 3 раза больше, чем девочек. Однако 40 % детей с расстройством поведения в возрасте 7–8 лет обнаруживают рецидивирующее делинквентное поведение к подростковому периоду, а у свыше 90 % подростков с рецидивирующим делинквентным поведением расстройство поведения отмечалось в детстве [4].

Материал и методы исследования. В период с 1995 по 1999 г. обследовано 762 подростка мужского пола в возрасте от 14 до 18 лет, находящихся в условиях воспитательно-трудовой колонии. Средний возраст обследованных – 16,8 года, при этом подростки в возрасте от 16 до 18 лет составили 76 % от общего числа. Подростки с нозологически очерченными психическими нарушениями в рамках эпилепсии (2 чел., 0,27 % от общего числа обследованных) и олигофрении различной степени выраженности (26 чел., 3,5 % от общего числа обследованных) были исключены из дальнейшей обработки.

Оценка психического состояния подростков включала клиничко-диагностическую оценку с использованием стандартизированного опросника, а также выраженность нарушений в различных психических сферах. Также у всех обследуемых изучали особенности личности по методике MMPI (сокращенный вариант СМОЛ), социально-психологические особенности по данным анамнеза, уровни конфликтности по анкете «Незаконченные предложения», уровни агрессивности и враждебности по опроснику Басса-Дарки. Значения шкал опросника Басса-Дарки являются показателями, отражающими характерные для испытуемого способы проявления агрессивного поведения и их интенсивность.

Исходя из криминологической квалификации преступлений, обследованных разделили на три группы в зависимости от характера преступного посягательства: 1) совершившие корыстные преступления без агрессии или угрозы в отношении окружающих (группа К – корыстные) – 440 чел., 59,94 % от общего числа обследованных; 2) совершившие корыстные преступления с агрессивными действиями или угрозами их применения (группа С – смешанные) – 162 чел., 22,07 %; 3) совершившие преступления с агрессией против окружающих без прямых корыстных мотивов (группа А – агрессивные) – 132 чел., 17,98 %.

Результаты исследования. При анализе средних по группам значений шкал и индексов выявлены особенности каждой из обследованных групп.

В группе К выявлены самые низкие средние показатели по большинству шкал, кроме характеризующих «подозрительность» и «чувство вины», уровни которых минимальны в группе С. Подростки, вошедшие в группу А, имели самые высокие значения большинства показателей агрессивности, кроме «физической агрессии» и «общей агрессии», которые максимальны в группе С. Следовательно, отличительной особенностью профиля агрессивности в группе С является сочетание высоких показателей шкал «физической агрессии» и «общей агрессии» с самыми низкими значениями шкал, характеризующих «подозрительность» и «чувство вины». Эти особенности являются психологическим маркером неспособности избежать применения силы, проявления агрессивности даже при сознательном планировании только корыстного преступления.

Значения всех остальных, не упомянутых выше показателей в анализируемых группах объединяет характерная особенность: они минимальные – в группе К,

промежуточные – в группе С и максимальные – в группе А. Это позволяет расценивать уровень шкал «косвенной агрессии», «раздражительности», «негативизма», «обиды», «вербальной агрессии», а также индекса «враждебности» как критерии оценки вероятности совершения правонарушения с агрессией против окружающих. При проведении мер коррекции, формировании состава отрядов, решении вопроса об условно-досрочном освобождении целесообразно учитывать названные показатели как критерии оценки агрессивности.

Таким образом, в группе К, как и следовало ожидать, выявлены самые низкие среди обследованных групп показатели агрессивности, а также всех шкал теста Басса-Дарки, кроме уровня шкал подозрительности и чувства вины, которые имеют промежуточные значения между минимальными показателями в группе С и максимальными в группе А.

Корреляционным анализом выявлен ряд взаимосвязей показателей теста Басса-Дарки, характеризующих агрессивность подростков, с показателями шкал MMPI. Многими авторами отмечается важность оценки показателей агрессивности в комплексе с оценкой особенностей личности для понимания механизмов формирования агрессивного поведения у молодых лиц [4], тем более что психологическую характеристику личности, полученную с помощью СМОЛ, можно интерпретировать как отражающую особенности темперамента [5]. Корреляционный анализ проводился как по группе обследованных в 1999 г. подростков в целом, так и по группам К, С, А в отдельности с целью сравнения. В результате такого анализа выявлено 16 корреляционных взаимосвязей ($r > 0,3$), среди них 8 положительных: между показателями оценочной шкалы достоверности СМОЛ и показателями шкал подозрительности ($r = 0,36$) и враждебности ($r = 0,39$), между показателями клинической шкалы паранойи и показателями шкал подозрительности ($r = 0,31$), враждебности ($r = 0,35$), клинической шкалы гипомании и показателями шкал косвенной агрессии ($r = 0,4$), обиды ($r = 0,39$), враждебности ($r = 0,38$), индексом общей агрессии ($r = 0,38$).

Отрицательные корреляционные взаимосвязи выявлены между показателями оценочной шкалы лжи и показателями шкал косвенной агрессии ($r = -0,45$), раздражительности ($r = -0,33$), общей агрессии ($r = -0,32$); между показателями оценочной шкалы коррекции и показателями шкал косвенной агрессии ($r = -0,54$), раздражительности ($r = -0,36$), обиды ($r = -0,37$), индексами общей агрессии ($r = -0,32$) и враждебности ($r = -0,41$).

Выявленные взаимосвязи свидетельствуют о влиянии уровня агрессии на степень откровенности подростков при обследовании. Отрицательные взаимосвязи шкал лжи и коррекции с показателями агрессивности свидетельствуют о том, что подростки с более высоким уровнем профиля агрессивности в меньшей степени склонны к диссимуляции при ответах на вопросы личностного опросника СМОЛ.

Корреляционные взаимосвязи показателей агрессивности с клиническими шкалами СМОЛ свидетельствуют о влиянии особенностей личности на уровень агрессивности: уровни подозрительности и враждебности по тесту Басса-Дарки в большей степени взаимосвязаны с повышением профиля СМОЛ на шкале паранойи, а повышение общей агрессии, преимущественно за счет показателей косвенной агрессии, обиды и враждебности, положительно взаимосвязано с уровнем клинической шкалы гипомании. Таким обра-

зом, виявлена характерна для всіх обстежених підлітків-правопорушників тенденція до взаємозв'язку параноїяльних і гіпоманіакальних особливостей з підвищеним рівнем агресивності.

Аналіз кореляційних взаємозв'язків шкал тесту Басса-Дарки з показателями шкал СМОЛ у підлітків-правопорушників кожної з трьох груп (К, С і А) виявив значительні розбіжності цих груп по рівню і напрямленню кореляційних зв'язків.

В групі К виявлено 20 кореляційних зв'язків ($r > 0,3$), з них 8 позитивних, 12 негативних. С оціночними шкалами взаємозв'язані показники косвенної агресії, подразливість, образи, підозрливості і індекси загальної агресії і ворожості. С клінічної шкалою гіпоманії взаємозв'язані тільки сумарні індекси загальної агресії і ворожості, а з клінічної шкалою параноїяльності взаємозв'язані показники образи і підозрливості, а також індекс ворожості. Обратить увагу на себе звертає увагу зустрічається в інших групах досягаюча сили ($r = -0,3$) негативна взаємозв'язок косвенної агресії і психастенії.

В групі С виявлено всього 10 кореляційних зв'язків ($r > 0,3$), з них 5 позитивних, 5 негативних. С оціночними шкалами взаємозв'язані показники косвенної агресії, подразливість, підозрливості і закономірно сумарного індексу ворожості. С клінічної шкалою гіпоманії взаємозв'язані показники образи, почуття провини, індексу ворожості.

В групі А виявлено 37 кореляційних зв'язків ($r > 0,3$), з них 24 позитивних, 13 негативних. Це взаємозв'язки показника фізичної агресії з шкалою лжливості ($r = 0,33$); косвенної агресії з оціночними шкалами лжливості ($r = -0,62$), достовірності ($r = 0,57$), корекції ($r = -0,63$), клінічними шкалами параноїяльності ($r = 0,36$), шизоїдності ($r = 0,51$), субманіакальності ($r = 0,7$); показника подразливість з оціночними шкалами лжливості ($r = -0,38$), достовірності ($r = 0,45$), корекції ($r = -0,53$), клінічними – іпохондрії ($r = -0,37$), параноїяльності ($r = 0,35$), гіпоманії ($r = 0,45$); показника негативізму з шкалою гіпоманії ($r = 0,3$), показника образи з достовірністю ($r = 0,47$), корекцією ($r = -0,61$), депресією ($r = 0,33$), параноїяльністю ($r = 0,53$),

шизоїдністю ($r = 0,5$), гіпоманією ($r = 0,44$); показника підозрливості з шкалами достовірності ($r = 0,36$) і параноїяльності ($r = 0,3$); показника вербальної агресії з гіпоманією ($r = 0,32$); показника почуття провини з оціночними шкалами лжливості ($r = -0,33$) і корекції ($r = -0,4$), клінічними шкалами іпохондрії ($r = -0,38$), депресії ($r = -0,31$), істерії ($r = -0,53$), параноїяльності ($r = -0,38$); індексу загальної агресії з шкалами лжливості ($r = -0,48$), гіпоманії ($r = 0,49$); індексу ворожості з шкалами достовірності ($r = 0,57$), корекції ($r = 0,5$), істерії ($r = 0,31$), параноїяльності ($r = 0,57$), шизоїдності ($r = 0,36$), гіпоманії ($r = 0,31$).

Характерні взаємозв'язки агресивності з особливостями особистості підлітків, виявлені по групі 1999 г. в цілому, виявилися найбільш вираженими у підлітків, совершивших агресивні злочини. При цьому найбільш високі значення коефіцієнтів кореляції відображають взаємозв'язок індексу загальної агресії з підйомом шкали гіпоманії, а індексу ворожості з підйомом шкали параноїяльності і в меншій ступені з шкалами шизоїдності, істерії, гіпоманії. Підйом шкали істерії позитивно взаємозв'язаний в цій групі з рівнем показника, відображаючого почуття провини.

Висновки. В групі підлітків, совершивших правопорушення з агресією проти оточуючих, значення показників шкал тесту Басса-Дарки – косвенної агресії, подразливість, негативізму, образи, вербальної агресії, а також індексу ворожості – вище, ніж у засуджених за корисні злочини.

Кореляційні взаємозв'язки показників агресивності з клінічними шкалами СМОЛ свідчать про вплив особливостей особистості на рівень агресивності: рівні підозрливості і ворожості по тесту Басса-Дарки в більшій ступені взаємозв'язані з підвищенням профілю СМОЛ на шкалі параноїяльності, а підвищення загальної агресії переважно за рахунок показників косвенної агресії, образи і ворожості позитивно взаємозв'язано з рівнем клінічної шкали гіпоманії.

Характерні взаємозв'язки агресивності з особливостями особистості підлітків, виявлені по групі 1999 г. в цілому, виявилися найбільш вираженими у підлітків, совершивших агресивні злочини.

Список літератури

1. Littrell K.H., Littrell S.H. Current understanding of violence and aggression: assessment and treatment. J. Psychosoc. Nurs. Mental Health Service 1998; 36(12): 18-24.
2. Басс А.Г. Психологія агресії. *Вопр. психології* 1967; 3: 60-67.
3. Романов В.В. Юридическа психологія: Учебник. М.: Юрист, 1998. 488 с.
4. Lyons-Ruth K. Attachment relationships among children with aggressive behavior problems: the role of disorganized attachment patterns. J. Consult. Clin. Psychology 1996; 64(1): 64-73.
5. Farber E.W., Burge-Callaway K. Differences in anger hostility and interpersonal aggressiveness in Type A and Type B adolescents. J. Clin. Psychol. 1998; 54(7): 945-952.

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКИ ПРОФІЛЮ АГРЕСИВНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ ПРАВОПОРУШНИКІВ.

Є.М. Прокопович

Вивчені взаємозв'язки між агресивністю і психологічними особливостями підлітків-правопорушників. Виявлені відмінні особливості психічного стану підлітків-правопорушників у залежності від характеру скоєних ними злочинів. Установлені основні характеристики профілю особистості, рівня конфліктності підлітків-правопорушників.

Ключові слова: підлітки-правопорушники, агресивні дії, психотерапія, психопрофілактика.

INTERRELATIONS STRUCTURE OF AGGRESSION AND PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF THE TEEN-AGERS LAW-BREAKERS WITH CHARACTER THE PERFECT CRIME.

Y. Prokopovich

The interconnection of aggressiveness of teen-agers law-breakers with psychological peculiarities were investigated. In the group of teen-agers law-breakers which has been divided according to aggressive, mixed or mercenary character of their crimes the distinguished

peculiarities of psychic state have been found out. The main features of personality profile, the level of aggressiveness and of begin conflict-ing have been cleared up.

Key words: *teen-agers law-breakers, aggressive acts, psychotherapy, psychoprofilactics.*

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ

А. С. ГАРНИЦКАЯ

Лечебный центр «НОУ-ХАУ», г. Киев

Приведены результаты клинико-психопатологического и экспериментально-психологического обследования 180 лиц с табачной зависимостью (120 пациентов с аффективными расстройствами и клиникой табачной зависимости; 60 лиц с табачной зависимостью с аффективными расстройствами только в составе синдрома патологического влечения к табаку и синдрома отмены). Описаны выявленные в клинике табачной зависимости аффективные расстройства в виде ипохондрической субдепрессии, тревожно-депрессивного и астенодепрессивного синдромов. Установлена связь между течением толерантности и аффективными расстройствами. Сделан вывод о том, что аффективные расстройства принимают участие в структуре синдрома патологического влечения к курению табака и синдрома отмены; аффективные синдромы являются определяющими в поисках больными медицинской помощи для прекращения курения табака и в мотиве прекращения курения.

Ключевые слова: *табакокурение, депрессивные расстройства.*

Депрессивные расстройства занимают значительное место [1–4] в структуре различных психических заболеваний. При этом они не только определяют и обуславливают уровень трудоспособности, но и участвуют прямо или косвенно в формировании ряда заболеваний психосоматической природы, а также расстройств влечения, среди которых наиболее широко распространена табачная зависимость.

Роль аффективных расстройств в клинике табачной зависимости неоднозначна. Некоторые исследователи [5] подчеркивают распространенность депрессии (40–60 %) среди лиц, курящих табак. Депрессия, по мнению одних исследователей, является причиной неудач в полном прекращении курения табака в 40 % случаев. Другие исследователи ограничивают аффективные расстройства рамками синдрома влечения и синдрома отмены в структуре клиники табачной зависимости [6]. Существует связь между возникновением депрессии и полным прекращением курения табака [7]. При этом длительность депрессивного эпизода ограничивалась 1–2 неделями. Часть исследователей рассматривают депрессию как условие возникновения табачной зависимости, а никотин – как химическое соединение, влияющее на настроение и мышление [8].

Все изложенное свидетельствует о весомой роли аффективных расстройств в динамике течения табачной зависимости. Вместе с тем актуальность проблемы заключается в отсутствии данных о первичном или вторичном характере аффективных расстройств, в частности депрессий, и их синдромогенезе в клинике табачной зависимости, что, в свою очередь, затрудняет понимание роли аффективных расстройств в клинике табачной зависимости.

Задачей настоящего исследования было описание клиники аффективных расстройств у больных табачной зависимостью, исследование роли аффективных расстройств в прекращении курения табака.

Материал и методы исследования. Были применены психологические методики: ММРІ-СМИЛ и метод цветовых выборов Люшера. Разработана карта клинического обследования, которая включает основные регистры аффективных расстройств. Формы та-

бачной зависимости диагностировали по классификации В.К. Смирнова [9].

Клиническим, клинико-психопатологическим, клинико-патопсихологическим, феноменологическим и статистическим методами обследованы 180 больных табачной зависимостью, обратившихся за медицинской помощью с целью прекращения курения табака в амбулаторных условиях. Из их числа были отобраны 120 чел. с сочетанием аффективных расстройств и клиники табачной зависимости (66 % от всех изученных больных) – основная группа исследования. Остальные 60 чел. составили контрольную группу (33 %). У всех больных контрольной группы в отличие от больных основной группы добровольный мотив прекращения курения или отсутствовал, или был добровольно-принудительным. Катамнез составил от 1 до 3 лет.

Результаты и их обсуждение. Аффективные расстройства наблюдались у всех изученных больных. Они обнаруживались в структуре синдрома патологического влечения к курению табака и синдрома отмены. Аффективные нарушения характеризовались такими симптомами, как раздражительность, вспыльчивость, беспокойство, суетливость, тревожность, вялость, заторможенность, грусть. Длительность и интенсивность указанных симптомов была различна – от 10–20 мин до нескольких дней в зависимости от повторного курения табака, которое способствовало их полному исчезновению. По частоте встречаемости аффективные нарушения распределились следующим образом. Наиболее часто (66 % случаев) наблюдались раздражительность и вспыльчивость. В 60 % случаев раздражительность и вспыльчивость сочеталась с внутренним чувством беспокойства и суетливостью. В 56 % случаев наблюдались вялость, слабость, быстрая истощаемость, идеаторная заторможенность с грустью. В 53 % случаев отмечалась тревожность, которая у 52 % лиц сочеталась с беспокойством. Поскольку все названные признаки аффективных нарушений носили обратимый характер, исчезали после выкуренной сигареты и наблюдались в структуре синдрома патологического влечения к курению табака и формирующегося синдрома отмены, то данный тип аффективных расстройств можно рас-

сма­тривать как один из патогномонич­ных признаков кли­ники та­ба­чной за­ви­симо­сти.

Однако у 120 боль­ных ос­нов­ной груп­пы, на­ря­ду с опи­сан­ны­ми аф­фек­тив­ны­ми на­ру­ше­ни­я­ми, от­ме­ча­ли­ся в со­ста­ве син­дро­ма от­ме­ны и па­то­ло­гиче­ско­го рас­строй­ства, не яв­ля­ю­щи­е­ся па­то­гномонич­ны­ми для кли­ники та­ба­чной за­ви­симо­сти. Эти са­мо­сто­ятель­ные пси­хо­па­то­ло­гиче­ские об­ра­зо­ва­ния не толь­ко со­су­щест­во­ва­ли с кли­ни­кой та­ба­чной за­ви­симо­сти, но и в не­ко­то­рой сте­пе­ни вли­я­ли на ее ста­нов­ле­ние и фор­ми­ро­ва­ние. При этом аф­фек­тив­ные рас­строй­ства яв­ля­лись глав­ным ме­ха­низ­мом фор­ми­ро­ва­ния мо­ти­ва пре­краще­ния ку­ре­ния та­ба­ка.

Аф­фек­тив­ные рас­строй­ства у изу­чен­ных 120 боль­ных бы­ли объ­еди­не­ны в три ос­нов­ные син­дромаль­ные кли­ни­че­ские ха­рак­те­ри­сти­ки: тре­во­жно-де­прес­сив­ный, асте­но­де­прес­сив­ный син­дро­мы, ипо­хон­дри­че­ская суб­де­прес­сия. На­и­бо­лее ча­сто та­ба­чная за­ви­симо­сть со­че­та­лась с ипо­хон­дри­че­ской суб­де­прес­сией (61 % боль­ных). Тре­во­жно-де­прес­сив­ный и асте­но­де­прес­сив­ный син­дро­мы диа­гно­сти­ро­ва­лись в 20 и 19 % слу­ча­ев со­от­вет­ствен­но. Аф­фек­тив­ные син­дро­мы кли­ни­че­ски про­яв­ля­лись уже на фоне кли­ники та­ба­чной за­ви­симо­сти че­рез 10–15 лет от на­ча­ла си­сте­ма­ти­че­ско­го ку­ре­ния та­ба­ка.

В кон­троль­ной груп­пе боль­ных (60 чел.) аф­фек­тив­ные рас­строй­ства не на­блю­да­лись на син­дромаль­ном уров­не, их круг огра­ни­чи­вал­ся рам­ка­ми син­дро­ма па­то­ло­гиче­ско­го влече­ния и син­дро­ма от­ме­ны и на­хо­дил свое вы­ра­же­ние в на­ру­ше­ни­ях невротиче­ско­го уров­ня: раз­дра­жи­тель­но­сти, гнев­ливости, мрач­но­сти, сон­ливости, за­тор­мо­жен­но­сти, тре­во­жно-су­ет­ли­вом бес­по­кой­стве.

Аф­фек­тив­ные рас­строй­ства у боль­ных ос­нов­ной груп­пы на­и­бо­лее ча­сто встре­ча­лись при дис­со­ци­ро­ван­ной фор­ме та­ба­чной за­ви­симо­сти, ко­то­рая за­ни­ма­ет ве­ду­щее ме­сто по рас­про­стра­нен­но­сти сре­ди ос­та­ль­ных кли­ни­че­ских форм та­ба­чной за­ви­симо­сти (дис­со­ци­ро­ван­ная форма 67 %, иде­а­тор­ная – 19 %, пси­хо­со­ма­ти­че­ская – 14 %). Пре­об­ла­да­ние дис­со­ци­ро­ван­ной фор­мы та­ба­чной за­ви­симо­сти от­ме­че­но и в кон­троль­ной груп­пе боль­ных.

В ди­на­ми­ке раз­ви­тия аф­фек­тив­ные рас­строй­ства име­ют тен­ден­цию к внут­рен­ней кон­со­ли­да­ции и го­тов­но­сти к обост­ре­нию в свя­зи как с ау­тохтон­ны­ми вли­я­ни­я­ми, так и с не­га­тив­ны­ми воз­дей­ст­ви­я­ми внеш­них фак­то­ров, в част­но­сти та­ки­ми, как ин­фор­ма­ция о не­здоровье, смерть близ­ких или чужих лю­дей. Тол­ко­ва­ние боль­ны­ми сво­их аф­фек­тив­ных рас­строй­ств, в том чис­ле тре­во­ги, стра­хов, суб­де­прес­сии, фак­том ку­ре­ния та­ба­ка опре­де­ля­ло по­ве­де­ние боль­ных, на­прав­лен­ное на по­иск ме­ди­цин­ской по­мо­щи с це­лью пре­краще­ния ку­ре­ния. Аф­фек­тив­ные рас­строй­ства, в част­но­сти ипо­хон­дри­че­ская суб­де­прес­сия, воз­ни­ка­ли на пре­мор­бид­ной поч­ве.

Об­раз­ные и мы­слен­ные пред­став­ле­ния на­хо­ди­ли, в част­но­сти, свое вы­ра­же­ние в пре­мор­бид­ных осо­бен­но­стях сфе­ры мы­шле­ния и па­мя­ти боль­ных. У них на­блю­да­лось пре­ва­ли­ро­ва­ние об­раз­ных сце­но­по­доб­ных пред­став­ле­ний и вос­по­ми­на­ний над мы­слен­ны­ми вос­по­ми­на­ни­я­ми. Они про­е­ци­ро­ва­лись в ре­аль­ный мир. При этом на­блю­да­лась частич­ная по­те­ря кон­тро­ля Я над про­цес­са­ми воз­ни­ко­ве­ния и ис­че­з­но­ве­ния пред­став­ле­ний. Вос­по­ми­на­ния и пред­став­ле­ния воз­ни­ка­ли «не во­вре­мя» или шли па­рал­лель­но с те­ку­щей ум­ствен­ной де­я­тель­но­стью. Ука­зан­ные осо­бен­но­сти сфе­ры

мы­шле­ния в ди­на­ми­ке раз­ви­тия со­че­та­ю­т­ся с ха­рак­те­ро­ло­гиче­ски­ми осо­бен­но­стя­ми. К ним от­но­сится не­ко­то­рая замк­ну­то­сть, скло­н­ность к меч­та­тель­но­сти, обид­чи­вость, ра­ни­мость, хруп­кость, по­вы­шен­ное чув­ство со­стра­да­ния и со­пе­ре­жи­ва­ния, го­тов­ность от­ста­ивать спра­вед­ли­вость по от­но­ше­нию к дру­гим ли­ца­м, но не к се­бе.

Кон­сти­ту­ци­ональ­ные осо­бен­но­сти мы­шле­ния боль­ных в со­че­та­нии с на­ру­шен­ным су­точ­ным рит­мом на­стро­е­ния, су­щест­во­ва­ни­ем фа­зо­вых ко­ле­ба­ний на­стро­е­ния в ви­де пре­об­ла­да­ния мо­но­по­ляр­ной суб­де­прес­сии пред­став­ля­ют в со­во­куп­но­сти «поч­ву», «фон», на ко­то­ром фор­ми­ру­ется ипо­хон­дри­че­ская суб­де­прес­сия. Ипо­хон­дри­че­ская суб­де­прес­сия у об­сле­до­ван­ных боль­ных обу­слов­ле­на сенес­то­патиче­ски­ми ощу­ще­ни­я­ми и тре­во­жно-фо­биче­ским ком­по­нен­том пере­жи­ва­ний.

Тре­во­жно-де­прес­сив­ный син­дром от­ме­чал­ся ре­же, чем ипо­хон­дри­че­ская суб­де­прес­сия. Осо­бен­но­стью его яв­ля­лось со­че­та­ние без­от­чет­ной тре­во­ги, бес­по­кой­ства с не­опре­де­лен­ны­ми тя­гост­ны­ми ощу­ще­ни­я­ми в гру­ди и свя­зь тре­во­ги с опа­се­ни­я­ми за свое здо­ровье и бла­го­по­лу­чие близ­ких и род­ных.

Асте­но­де­прес­сив­ный син­дром воз­ни­ка­ет на фоне фа­зо­вых ко­ле­ба­ний на­стро­е­ния при сфор­ми­ро­ван­ной та­ба­чной за­ви­симо­сти, ко­то­рая, по убе­жде­нию боль­ных, усугуб­ля­ла пло­хое на­стро­е­ние, что, в свою оче­редь, обу­слов­ли­ва­ло у них мо­тив пре­краще­ния ку­ре­ния та­ба­ка. Асте­но­де­прес­сив­ный син­дром в рам­ках иде­а­тор­ной фор­мы та­ба­чной за­ви­симо­сти на­блю­да­лся в 26 % слу­ча­ев. У 55 % боль­ных дан­ный син­дром носил пси­хо­ген­но обу­слов­лен­ный ха­рак­тер.

Аф­фек­тив­ные рас­строй­ства, как по­ка­зы­ва­ют кли­ни­че­ские дан­ные, не яв­ля­ются след­ст­ви­ем та­ба­чной за­ви­симо­сти или ее при­чи­ной. Как пра­ви­ло, они по­лу­ча­ют кли­ни­че­ское вы­ра­же­ние на фоне уже сфор­ми­ро­ван­ной кли­ники та­ба­чной за­ви­симо­сти. Воз­ра­ста­ние то­ле­ран­тно­сти ку­ре­ния та­ба­ка в ос­нов­ной груп­пе про­ис­хо­ди­ло на сни­жен­ном эмо­ци­ональ­ном фоне вслед­ствие пси­хо­тра­вми­ро­ую­щих си­ту­а­ций в 72 % слу­ча­ев, на фоне ал­ко­го­льной эй­фории – у 30 % па­ци­ен­тов, на рав­ном эмо­ци­ональ­ном фоне (в ку­ря­щей ком­па­нии) – у 12 %, на фоне аф­фек­тив­ной ре­ак­ции ак­цен­ту­и­ро­ван­ной лич­но­сти – у 5 % боль­ных.

Та­ким об­разом, вы­яв­ле­на чет­кая свя­зь ме­жду те­че­ни­ем то­ле­ран­тно­сти и аф­фек­тив­ны­ми рас­строй­ства­ми. Если в ли­те­ра­ту­ре бы­ло опи­са­но по­сте­пен­ное на­ра­ста­ние то­ле­ран­тно­сти, то в на­ших ис­сле­до­ва­ни­ях от­ме­че­но скач­ко­об­раз­ное из­ме­не­ние то­ле­ран­тно­сти в ви­де на­ра­ста­ния ее на весь пе­ри­од де­прес­сии с по­сте­пен­ным сни­же­ни­ем с мо­мен­та окон­ча­ния или сни­же­ния ин­тен­сив­но­сти де­прес­сив­ных пере­жи­ва­ний, но не до­хо­дя­щей до ис­ход­но­го уров­ня.

При ста­нов­ле­нии те­ра­пев­ти­че­ской ре­мис­сии та­ба­чной за­ви­симо­сти аф­фек­тив­ные рас­строй­ства в сво­ем ре­зи­ду­аль­ном ви­де под­дер­жи­ва­ют ре­мис­сию и пре­дуп­ре­жда­ют воз­мож­ность воз­ни­ко­ве­ния ре­ци­ди­ва та­ба­чной за­ви­симо­сти на ран­них эта­пах ее ста­нов­ле­ния.

Как по­ка­зы­ва­ет срав­ни­тель­ный ана­лиз кли­ники та­ба­чной за­ви­симо­сти, ин­тен­сив­ность ку­ре­ния та­ба­ка в ос­нов­ной груп­пе вы­ше, чем в кон­троль­ной. В то же вре­мя от­ме­че­на за­ви­симо­сть ин­тен­сив­но­сти ку­ре­ния от син­дро­мов. Чем ин­тен­сив­нее аф­фек­тив­ные рас­строй­ства, тем вы­ше ин­тен­сив­ность ку­ре­ния.

На­и­бо­ль­шая ин­тен­сив­ность ку­ре­ния от­ме­че­на при тре­во­жно-де­прес­сив­ном син­дро­ме и ипо­хон­дри­че­ской суб­де­прес­сии, а при асте­но­де­прес­сив­ном син­дро­ме она мень­ше, но вы­ше, чем в кон­троль­ной груп­пе.

Аффективные расстройства участвуют в становлении и формировании клиники табачной зависимости. У больных основной группы они имеют непсихотический уровень проявлений, малую выраженность, неразвернутость, мерцающий, флюктуирующий характер динамики развития, медленный темп развития аффективного синдрома. Аффективные расстройства являются гетерогенными по отношению к клинике табачной зависимости, развиваются на фоне патологического

влечения к курению табака, периодически аутохтонно или психогенно обусловлены. Они могут трансформироваться в сверхценное убеждение в необходимости прекращения курения табака как причины неминуемой угрозы здоровью. Из-за указанных особенностей аффективные расстройства, как правило, не являются объектом поиска больными медицинской помощи и диагностируются только при обращении по поводу прекращения курения табака.

Список литературы

1. Менделевич В.Д. Особенности никотинизма у больных шизофренией. Казанский мед. журн. 1991; 72, 1: 36–39.
2. Смирнов В.К. Клиника и терапия больных табачной зависимостью, основы ее комплексной профилактики среди населения. Автореф. дис. ... докт. мед. наук. М., 1987. 36 с.
3. Филимонов И.В. Факторы риска возникновения невротических расстройств. Автореф. дис. ... канд. мед. наук. М., 1990. 24 с.
4. Abiodun A.A. Nikotin with drivel symptoms and psihiatric desoders. Centr. Afr. J. Med. 1989; 35, 4: 372–377.
5. Bland R.C. Consumption of alcoqol, nikotin and cofein among depressed violatons. Acta psychiat. scand. 1988; 77, Suppl. 338: 7–16.
6. Carton S., Jouvent R., Ulid l'ocheu D. Comportement tabagique et regulation, emotionelle dans les troubles humaines. Le Joirn. tabacol. Soc. tabacol., Paris, 19 oct, 1991. Sem. Hop. Paris. 1992; 68, 36-37: 1306–1307.
7. Hatsukami D.K., Mitchell J.E., Dahlgren L.A. Prevalence of smoking among psychiatric outpatients. Amer. J. Psychiatry. 1986; 143, 8: 993–997.
8. Lagrue G., Grimaldi B., Demeria C. Concours med., 1990; 112, 38: 2600–2601.

КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕПРЕСИВНИХ РОЗЛАДІВ У ХВОРИХ ІЗ ТАБАЧНОЮ ЗАЛЕЖНІСТЮ.

А.С. Гарницька

Наведені результати клініко-психопатологічного та експериментально-психологічного обстеження 180 осіб із тютюною залежністю (120 пацієнтів із афективними розладами та клінікою тютюнової залежності; 60 осіб із тютюною залежністю із афективними розладами тільки у складі синдрому патологічного потягу до тютюну та синдрому відміни). Описані виявлені в клініці тютюнової залежності афективні розлади у вигляді іпохондричної субдепресії, тривожно-депресивного та астенодепресивного синдромів. Установлено зв'язок між перебігом толерантності та афективними розладами. Зроблено висновок про те, що афективні розлади беруть участь у структурі синдрому патологічного потягу до паління тютюну та синдрому відміни; афективні синдроми є визначальними в пошуках хворими медичної допомоги для припинення паління тютюну та в мотиві припинення паління.

Ключові слова: паління тютюну, депресивні розлади.

CLINICAL FEATURES OF DEPRESSIVE DISORDERS AT THE PATIENTS WITH TOBACCO DEPENDENCE.

A. Garnitskaya

The results of clinical-psychopathological and experimental-psychopathological inspection of 180 persons with tobacco dependence (120 patients with affective disorders and clinic of tobacco dependence; 60 persons with tobacco dependence with affective disorders only in structure of pathological inclination to tobacco syndrome and cancellation syndrome) are given. There are described revealed in clinic of tobacco dependence affective disorders as hypochondriac subdepression, anxious-depressive and asthenic-depressive syndromes. The connection between current of tolerance and affective disorders is established. The conclusion is made that affective disorders take part in structure of pathological inclination to smoking tobacco and cancellation syndromes; affective syndromes are the patients, determining in searches, of medical aid for the termination of smoking and in its motive.

Key words: smoking of tobacco, depressive disorders.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА СИМВОЛ-ДРАМЫ В ЛЕЧЕНИИ СЕКСУАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ У ЖЕНЩИН

М.В. МАРКОВА

Харьковская медицинская академия последипломного образования

Рассмотрена возможность использования метода кататимно-имажинативной терапии в лечении сексуальных расстройств у женщин. Приведен клинический случай, иллюстрирующий эффективность метода.

Ключевые слова: кататимное переживание образов, сексуальные расстройства, лечение.

Из известных сегодня психотерапевтических техник, использующих образы в лечебном процессе, метод символ-драмы (известной как кататимно-имажинативная психотерапия, кататимное переживание образов (КПО) или метод «сновидений наяву») [1] является одним из наиболее глубоко проработанных и имеет фундаментальную теоретическую базу. В основе метода лежат положения классического психоанализа в его современном развитии (теория объектных отношений

М. Кляйна, эго-психология А. Фрейд, психология «Я» Х. Хартмана, «Self-Psychology» Х. Когута и их последующая разработка в трудах М. Балинта, Э. Эриксона, Р. Шпитца, Д.В. Винникота).

Концептуальную основу КПО составляют глубинно-психологические психоаналитически ориентированные теории, анализ бессознательных и предсознательных конфликтов, аффективно-инстинктивных импульсов, процессов и механизмов защиты как отражения акту-

альных эмоционально-личностных проблем, анализ онтогенетических форм конфликтов раннего детства.

Исследования наших соотечественников [2, 3] показали, что данный психотерапевтический метод целиком соответствует традициям, установкам и славянской ментальности в целом, ориентированной скорее на эмоционально-образное, чем на рациональное переживание и решение психологических конфликтов. Особенно эффективно выявилось применение метода у лиц с выраженным образным мышлением. Символ-драма позволяет также вести лечебно-диагностическую работу с пациентами, испытывающими трудности в выражении своих эмоций и переживаний на вербальном уровне, которым сложно выразить свое внутреннее отношение к проблеме, особенно в тех случаях, когда необходимо выявить тонкие нюансы внутреннего восприятия, оценки или отношения к конфликту, понять причину противоречий в поведении пациента.

Суть метода – свободное фантазирование в форме образов на заданную психотерапевтом тему. Патогномичной особенностью символ-драмы является предложение пациенту некой темы для кристаллизации его образной фантазии – так называемого мотива представления образа. С психологической точки зрения КПО – проективный, но независимый от какой бы то ни было материальной структуры метод, благодаря которому в воображаемых образах непосредственно отражаются глубинные психические процессы, проблемы и конфликты, что позволяет называть кататимные образы «мобильной проекцией».

В символ-драме используются различные психотерапевтические приемы и техники, такие как элементы аутотренинга, классического и юнгианского анализа, поведенческой психотерапии, суггестивное потенцирование состояния релаксации.

Метод КПО показал себя клинически эффективным при лечении неврозов и психосоматических заболеваний [1, 2, 4–6]. Имеются наработки по использованию символ-драмы для диагностики и лечения сексуальных расстройств (большей частью у мужчин) [2, 7]. Однако наряду с безусловно позитивной оценкой метода [7, 8] высказывается мнение о том, что метод исследован недостаточно [9].

Метод символ-драмы использовался нами для лечения сексуальных расстройств у женщин. В качестве основных мотивов использовались предложенные Х. Лейнером, которые, с одной стороны, с диагностиче-

ской точки зрения наиболее полно отражают внутреннее психодинамическое состояние пациента и в то же время, с другой стороны, обладают максимальным психотерапевтическим эффектом [1]. Сексуальная и эдипальная тематика прорабатывается мотивами спальни в доме, плодового дерева, плод которого съедается, куста розы, с которой нужно сорвать цветок, поездки на попутной машине, похода на пляж. Ведение имажинации при этом должно содержать минимум императивности психотерапевта, напротив, над пациенткой должен главенствовать «диктат образа».

Из предложенных Х. Лейнером тем был выбран мотив поездки на попутной машине, рекомендуемый для работы с женщинами [1].

После предварительной беседы с сидящей в удобном кресле или лежащей на кушетке пациенткой проводилось упражнение на релаксацию, по технике исполнения близкое к первым двум ступеням аутогенного тренинга по Й. Шульцу*, после чего ей предлагалось представить «луг». Мотив «луга» – оральная материнский символ, выявляющий общий эмоциональный фон, настроение, актуальное состояние пациента, его эмоциональные отношения с матерью и динамику переживаний первого года жизни, а также отражающий возможное сопротивление на терапию.

Диагностическими критериями являются погода, время суток, время года, величина луга, характеристика земли и растительности на ней, наличие или отсутствие источника воды на лугу. В норме это хорошая солнечная погода, утро или день, весеннее или летнее время года, сочная растительность с обилием трав и цветов.

По прошествии некоторого проведенного в образе на лугу времени пациентке предлагалось выйти на дорогу, проходящую рядом с лугом, и идти по ней. Затем, к моменту наступления у пациентки чувства усталости, на дороге появлялась машина или повозка, водитель или кучер которой, останавливаясь по собственной инициативе, предлагал подвезти пациентку. Возникающее при этом огромное количество форм защиты, проявляющейся в искажении ситуации, отражает способность и готовность женщины к сексуальному контакту, ее неосознанные сексуальные комплексы, запретные или негативные установки относительно секса.

Эффективность метода символ-драмы иллюстрирует следующий клинический случай.

Пациентка, по профессии экономист, 33 года, состоит в браке 10 лет. Имеет одного ребенка. Жалуется

* Релаксация и задание образа проводится по следующей схеме: «Сядьте, пожалуйста, поудобнее. Почувствуйте огорку под собой, каждую точку соприкосновения с опорой. Почувствуйте спинку кресла, на которую можно облокотиться. Поставьте поудобнее ноги. Почувствуйте ногами пол. Руки расположите поудобнее, почувствуйте подлокотники. Шею, голову расположите так, чтобы вам было удобно и приятно представлять образы. Закройте, пожалуйста, глаза и постарайтесь расслабиться, снять накопившееся напряжение – так, как будто вам хотелось бы немножечко вздремнуть. Начните расслабляться с мышц плеч. Постарайтесь почувствовать, как плечи становятся тяжелыми, теплыми и расслабленными. Плечи тяжелые и теплые, Представьте, как приятное тепло распространяется из плеч по всему телу. Почувствуйте, как тепло опускается из плеч в руки. Расслабляется верхняя часть рук. Расслабляются локти. Ваши запястья расслабляются. Расслабляются кисти рук – ладони становятся тяжелыми и теплыми. Ладони тяжелые и теплые, тяжелые и теплые. Расслабляется каждый палец на руках. Руки расслаблены, провисли, вплоть до самых кончиков пальцев. А теперь обратите внимание на то, как вы дышите – дыхание становится свободным и ровным, свободным и ровным. Вам хорошо и приятно дышится. Постарайтесь почувствовать приятное тепло в груди, тепло в области солнечного сплетения, тепло в животе. Представьте, как тепло из живота опускается в ноги. Почувствуйте, как расслабляется верхняя часть ног, расслабляются колени, расслабляются голени. Стопы становятся тяжелыми и теплыми. Стопы тяжелые и теплые, тяжелые и теплые. Почувствуйте пятки, пальцы ног. Ноги расслаблены. Теперь обратите внимание на спину. Почувствуйте, как расслабляется поясница, почувствуйте позвоночник. Почувствуйте лопатки. Почувствуйте, как расслабляется середина спины между лопатками. Расслабляется шея, затылок. Голова расслаблена. Расслаблено темя, виски. Расслабляется лоб, лицо. Почувствуйте свои щеки, почувствуйте скулы, подбородок. Нижняя челюсть становится тяжелой. Губы расслаблены, язык теплый, расслабляется нос и глаза. Веки тяжелеют, ресницы слипаются. Глаза расслаблены. Попробуйте представить себе сейчас какой-нибудь луг. – Любимый луг, который вы когда-нибудь видели или который рисует вам ваше воображение. – Или любой другой образ. Все, что вы представите – это хорошо. Мы можем работать с любым образом. – Если вы что-нибудь представите, то расскажите, что вам представляется. Что сейчас?» [2].

на плохой сон, раздражительность, плаксивость, отсутствие аппетита, неустойчивость настроения, головные боли, периодические приступы головокружения с чувством приближающейся потери сознания. При направленном опросе отмечает также снижение сексуального влечения к мужу, ослабление способности возбуждаться в момент интимной близости и испытывать оргазм, в чем целиком винит супруга.

Супруг, 35 лет, директор малого предприятия. Отмечает холодность супруги, жалуется на урежение сексуальных контактов с ней.

Анамнез жизни. Росла единственным ребенком в обеспеченной семье. Воспитывалась по типу потворствующей гиперпротекции, что культивировало неадекватное эгоистичное желание всегда быть в центре внимания. Темп физического и психического развития соответствовал возрасту. Отлично закончила школу и университет, работает экономистом.

Анамнез болезни. Заболела примерно год назад. После острой психотравмирующей ситуации (в дом к пациентке явилась женщина, назвавшаяся любовницей ее мужа, и устроила бурную скандальную сцену) пациентка стала отмечать расстройство сна, боязнь темноты, плаксивость, раздражительность, кроме того, стала избегать сексуальных контактов с мужем, перестала испытывать оргазм и психосексуальную удовлетворенность.

Сексологический анамнез. Темп соматосексуального и психосексуального развития нормальный. Менструация с 13 лет, установилась сразу. Мастурбация с 15 лет. Эротические фантазии – с 14 лет. Первый половой контакт – в 17 лет. С начала половой жизни при половом акте часто достигала оргазма. Замужем с 23 лет.

Соматический статус, в том числе *неврологический и гинекологический*, – без патологии.

Психический статус. В речевой контакт вступает с осторожностью, внимательно наблюдает за реакциями собеседника, при создании обстановки доверительности оживляется и охотно, достаточно открыто рассказывает о своих проблемах, о себе. Самовнушаема, претенциозна, стремится произвести хорошее впечатление. Речь живая, образная, эмоциональная. Отмечается выраженная лабильность эмоциональной сферы.

Сексологический статус. Дифференцировка пола, половое самосознание – правильные. Сомато- и психосексуальное развитие – в норме. Вторичные половые признаки развиты достаточно. Тип телосложения – женский, оволосение лобка по женскому типу. Половое поведение – со склонностью к трансформации. Психосексуальная ориентация – гетеросексуальная.

Список литературы

1. Лейнер Х. Кататимное переживание образов. Основная ступень. М.: Эйдос, 1996. 256 с.
2. Обухов Я.Л. Символдрама и современный психоанализ. Харьков: Регион-информ, 1999. 251 с.
3. Мартыненко С.А., Обухов Я.Л. Использование метода «символдрама», как способа диагностики динамики полового самосознания у мужчин. Журн. практич. психолога 1999; 5: 44–54.
4. Русских Н.И. Интенсивная психотерапия острого ипохондрического невроза (использование метода символдрамы по Х. Лейнеру). Журн. практич. психолога 1996; 5: 48–52.
5. Матюгин И.Ю., Обухов Я.Л. Коррекция психосоматического состояния больных сахарным диабетом при помощи эйдетических образов. Психологические и социальные аспекты обучения самоконтролю пациентов с сахарным диабетом. Мат. науч.-практич. симпозиума. М.: Российская диабетическая ассоциация, 1993: 3.
6. Клепиков Н.Н., Обухов Я.Л. Психотерапия по методу символдрамы в социальной реабилитации онкологических больных. Программа и тезисы Первой рос. конф. «Народная медицина в онкологии» (20-24 июня 1998 г.). Переяславль-Залесский, 1998: 23.
7. Roth J.W. Das Katathymen Bilderleben bei psychosomatischen Frauenkrankheiten und bei Sexualstrungen beiderlei Geschlechts. Ergebnisse in Theorie und Praxis. 2 Aufl. Huber. Bern. 1983: 209–215.
8. Кисарчук З.Г., Юрченко Т.П. Символдрама в украинской психологии. Практическая психология в контексте культур. К.: Ника-центр, 1998: 185–190.

Психосексуальный тип – агрессивный вариант женщина-женщина. Осведомленность в вопросах психогигиены половой жизни достаточная. Тип сексуальной мотивации – игровой, мотив полового акта – гедонический. Половая конституция средняя. На настоящий момент процент оргастичности – 1-2 %. Эрогенная зона – клитор, преддверие влагалища. Тип сексуальной культуры – невротический.

Данные системно-структурного анализа сексуального здоровья. Отмечается стержневое поражение психической составляющей анатомо-физиологического компонента и нарушение психологического и социально-психологического компонентов.

Диагноз: неврастения; синдром дезактуализации сексуальной функции; аноргазмия; акцентуация характера по тревожно-мнительному типу; невротический тип сексуальной культуры.

После проведения двух сеансов рациональной психотерапии, получения позитивной установки на проведение лечения по методу символ-драмы было проведено пять сеансов (занятий). На первых двух прорабатывались мотивы основной ступени. На третьем пациентке был предложен мотив «поездки на попутной машине». Несмотря на то, что, находясь в образе, пациентка чувствовала усталость, она не смогла сесть в предложенную машину, мотивируя свой отказ тем, что не может доверять мужчинам, и, хотя она ясно понимает неоспоримую выгоду от предложения подвезти ее, и образ мужчины, сидящего за рулем, ей глубоко симпатичен, все равно она знает, что «у них одно только на уме», и доверять мужчинам нельзя. Когда же водитель попытался уговорить ее, пациентку охватила паника, приведшая к возникновению вегетативного пароксизма симпатoadrenalового типа. Происшедшее произвело на пациентку очень сильное эмоциональное впечатление. На следующем занятии состоялось аналитическое обсуждение того, что пациентка пережила в образе, что позволило ей осознать ее проблему и эмоционально отреагировать. На пятом сеансе больная все же после некоторых колебаний смогла сесть в попутную машину, испытыв при этом чувство необычайной легкости, радости и спокойствия. При последней встрече пациентка сообщила о восстановлении сексуальной жизни с мужем и о том, что половой акт, проведенный по ее инициативе, был успешным.

Таким образом, мы видим, что символ-драма позволяет решить проблемы, имеющие эмоциональную природу, эмоциональными средствами, проработать и принять то, что при использовании вербальных техник осталось бы на поверхностном уровне, что делает ее эффективной при коррекции нарушений сексуального здоровья.

9. Лаутербах В. Эффективность психотерапии: критерии и результаты. Психотерапия: от теории к практике. Мат. 1 съезда РПА, СПб, 1995: 28–41.

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ СИМВОЛ-ДРАМИ В ЛІКУВАННІ ПОРУШЕНЬ СЕКСУАЛЬНОГО ЗДОРОВ'Я У ЖІНОК.

М.В. Маркова

Розглянуто можливість використання методу кататимно-імагінативної терапії в лікуванні сексуальних розладів у жінок. Наведено клінічний випадок, що ілюструє ефективність методу.

Ключові слова: кататимне переживання образів; сексуальні розлади у жінок, лікування.

USE OF A METHOD OF SYMBOL-DRAMA IN TREATMENT OF VIOLATIONS OF SEXUAL HEALTH AT THE WOMEN.

M. Markova

The possibility of using of a method Symbol-drama of therapy in treatment of sexual disorders at the women is considered. Clinical case illustrating efficiency of a method is indicated.

Key words: katathyme experience of images; sexual disorders at the women, treatment.

ДЕСТРУКТИВНЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ КУЛЬТЫ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ

В.А. МАНГУБИ

Харьковский государственный медицинский университет

Показана опасность, которую таят в себе деструктивные культы. Описана возможность «манипуляции сознанием» и доведения до самоубийства. Приведены примеры из клинической практики и работы с сектантами.

Ключевые слова: деструктивные культы, манипуляция сознанием, суициды.

На современном этапе общество характеризуется высоким уровнем информационного обеспечения. Однако в информационном потоке, который невозможно контролировать, оказалось много деструктивного, в том числе религиозной информации различного толка. Это не относится к традиционным на Украине религиям [1–3].

Данная проблема стала предметом изучения современной психиатрии и психологии. Произошло нечто непонятное: дети и подростки из «абсолютно благополучных семей», которые прекрасно учились, вдруг резко меняли свое поведение, абсолютно по-другому оценивали происходящее вокруг, менялось их мировоззрение, дома появлялось большое количество псевдорелигиозной литературы, происходило отчуждение от родителей, зачастую уход из семьи, многочисленные попытки самоубийства. Окружающие думали, что у детей не все в порядке с психикой и им необходима медицинская помощь. Таким образом, специалисты-психиатры и суицидологи оказались вовлеченными в сферу деятельности ряда культовых организаций. Большинство из подобных организаций можно смело отнести к деструктивным культам. Обратимся к определению деструктивного культа, которое дал современный российский психолог Е. Волков, занимающийся подобными проблемами.

«Деструктивные культы – это такие группы и организации, которые используют крайние и неэтичные техники манипулирования для вербовки и удержания своих членов, имеют тенденцию или прямо осуществляют тотальный контроль мыслей, чувств и поведения своих приверженцев с целью удовлетворения интересов лидеров и самодовлеющей группы». Большинство из них используют религиозное прикрытие, но есть политические, коммерческие, псевдотерапевтические, восточные медитационные и даже группы

по избавлению от алкоголя и наркотиков, в которых одна форма зависимости просто заменяется другой [4–6]. Деструктивные культы пользуются психологической и духовной (и всякой другой: медицинской, коммерческой, политической и т. д.) неосведомленностью и неопытностью многих людей, целенаправленно (стремясь к незаконному обогащению и незаконной власти) их обманывают и привязывают к себе, всячески вызывая, сохраняя и усиливая состояния невежественности, неинформированности и формируя неестественные, противозаконные состояния зависимости у своих приверженцев. В любом деструктивном культе эксплуатируется прежде всего психологическая неграмотность и незащищенность [7–9].

К наиболее известным деструктивным культам, действующим на территории Украины, можно отнести, опираясь на различные источники и свидетельства, следующие группы и организации: Церковь унификации (мунисты), Церковь сайентологии (Дианетика, Хаббард-колледжи, Нарконон), Харе Кришна (Международное общество сознания Кришны), Трансцендентальная медитация, Раджниш (Ошо), Свидетели Иеговы, Церковь Христа (Бостонская церковь), Лайфспринг (Lifespring), Аум Синрике, «Белое братство», «Богородичный центр» (Марианская церковь), «Церковь последнего завета» (Виссарион), Шри Чинмой; «Дети Бога» («Семья любви»), группы движения Нью Эйдж (Новая Эра) и др. [10].

Деструктивной, то есть опасной и разрушительной для личности, делают группу не заявляемые открыто религиозные верования, политические или «психотерапевтические» концепции (хотя и в них можно найти немало опасных элементов), а то, что группа (культ) делает с личностью, то есть многократный и многоуровневый обман и широкое использование психологического насилия, которое во многих случаях нередко сопровож-

дается физическим и сексуальным насилием, шантажом, вымогательством и т. п. [3, 11, 12]. Преступный характер деструктивных культов в своей основной (подводной) части хорошо замаскирован и лишь иногда прорывается наружу такими страшными последствиями, как массовое самоубийство 923 человек, членов Народного храма в Гайане в 1978 г., 88 самосожженных приверженцев Дэвида Кореша в Вако (США) в 1993 г., еще 53 самосожженных адепта Храма солнца в Швейцарии и Канаде в 1994 г., едва не состоявшееся массовое самоубийство «белых братьев» в Киеве осенью 1993 г. Что это, как не провокация или провоцирование суицидальных действий. Многие тоталитарные секты, развивающиеся на Украине, широко известны на Западе злостным уклонением от налогов, множеством судебных процессов о нанесении психического и физического ущерба своим членам, различными антиобщественными и антигосударственными действиями, включая скрытое проникновение в государственные органы, вплоть до государственных заговоров, как это было в случае секты Аум Синрике.

Условно очертим круг психических проблем, который возник с приходом «деструктивных культов»:

- психические и психологические проблемы, возникающие у неопитов под влиянием изменившегося образа жизни, питания, круга общения, выполнения предписаний, межличностных контактов с адептами, и, наоборот, реактивные состояния при разрыве с общиной;
- проблемы, вызванные у адептов давлением окружающих (их осуждением, отторжением и, наоборот, судорожными попытками спасти);
- болезни эндогенного характера (шизофрения, МДП) или экзогенного характера (посттравматические, органические заболевания другого генеза), связь которых с отпадением культа не может считаться доказанной, однако статистические данные свидетельствуют о том, что часто отпадение культа служит провокационным фактором декомпенсации данного заболевания [7, 8, 13].
- массовые самоубийства, совершаемые верующими. Именно это чаще всего и ассоциируется с деструктивными культурами. Эти самоубийства вызваны, якобы, репрессиями государства, как это было при самосожжении староверов в России или членов «Ветви Давидовой» в США. Могут быть варианты «расширенного суицида», когда верующий, чаще лидер общины, принявший решение уйти из жизни, убивает вначале своих близких (родственников или единоверцев) [6, 9, 11].

Что толкает десятки и даже сотни людей на массовые самоубийства? Об этом заставляет задуматься трагедия близ Сан-Диего, где были обнаружены тела 39 человек, покончивших жизнь самоубийством. Возможно, эти люди пытались найти высший смысл существования и веры. Эксперты говорят, что, как правило, массовые самоубийства провоцируются сильным лидером-мессией, и в основе этого акта лежит не отчаяние и желание покончить с нищетой, а скорее попытка перехода на более высокий уровень существования. Именно с такой мотивацией за последние три года более 70 членов ордена Solar Temple в Европе и Канаде отдали свои жизни. Менее 2% от общего числа всех смертей в США составляют самоубийства, которые, по мнению экспертов, можно предотвратить. Что же происходит с личностью, почему она не может противостоять суицидальным формам поведения? И почему данная проблема заинтересовала психиатров, психологов и специалистов смежных специальностей?

Из рассказа матери молодого человека, совершившего суицидальную попытку после пребывания в секте «Свидетели Иеговы».

«Я мама Саша, который был вовлечен в секту «Свидетели Иеговы» соседкой в 1992 году и покончил с собой через повешение в декабре 1998 года. Мне сына уже не вернуть, но я не могу без боли наблюдать, как втягивают в свои путы сектанты других детей. Моему сыну было 15 лет, когда он был вовлечен в секту. Он стал скрытым, замкнутым, до изучения занимался изучением Библии, специальных книг и журналов. Я сделала предупреждение, чтобы оставили его в покое. Перевезла Сашу с бабушкой в другое место. Снова нашли. Потом приехали трое мужчин. Всех этих людей я знаю. Через неделю после их посещения Саша не стало, он повесился. В смерти просит никого не винить. Но я-то знаю...»

Как мы видим, психика любого человека, если он недостаточно владеет ее механизмами и закономерностями и плохо понимает, не осознает достаточно отчетливо, что именно с ним происходит в конкретной жизненной ситуации, чрезвычайно уязвима для различных методов психологического насилия и психологической эксплуатации [7, 12].

Из истории болезни: *Больная, девушка 18 лет, посетила группу «Общество сознания Кришны» около 1,5 лет. После конфликта с родителями, которые требовали незамедлительно порвать с группой, девушка попыталась выйти из этой организации. По ее словам, другие адепты секты начали оказывать на нее активное давление, угрожая тем, что она лишится «любви божьей», после чего возникло такое состояние страха и ужаса, что она предприняла попытку покончить с собой путем медикаментозного отравления, но к счастью неудачно. Она находилась в клинике около месяца, и вначале ее посетили так называемые братья, однако с помощью родственников больной удалось прекратить эти встречи. В результате кропотливой психотерапевтической работы девушку удалось вывести из этого состояния и вернуть к нормальной жизни.*

Вот цитаты из записок бывших сектантов:

- Меня никто не понимает, ни друзья, ни коллеги, ни родственники, после того как я обратилась к «Богу». Зачем жить? («Свидетели Иеговы»).
- Почему кому-то везет, а таким как я достаются одни неприятности?
- Наверное, я чем-то хуже других. Зачем продолжать жить, если мир так враждебен ко мне и к моим братьям? («Сахаджа йога»).
- Раньше я никогда не думал о самоубийстве. Но если он умер (Рон. Л. Хаббард), жизнь потеряла всякий смысл. Чем так жить, лучше ... («Сайентология»).
- Неужели кто-то еще может испытывать такую душевную боль, как я? Боль, пожирающую меня изнутри, разрывающую на части? Для меня жизнь – это страдание, и никто не сможет меня отговорить... я недостойна Бога («Богородичный центр»).

К сожалению, такие мысли приходят в головы многих. Не существует какой-то типичной жертвы самоубийства. О самоубийстве могут думать совсем молодые люди и старики, богатые и бедные, здоровые и больные. Большинство принимают решение продолжать жить, так как понимают, что их трудности носят временный характер, тогда как смерть необратима. Но есть и другие... те, кто не смог вовремя остановиться и

ушел из жизни, веря, что совершает это во имя «Бога», так и не воспользовавшись своим шансом.

Можно без всяких натяжек сказать, что феномен деструктивных культов есть криминальная реализация современных возможностей практической психологии, независимо от того, имеют ли лидеры таких групп формальную психологическую подготовку или нет. Помимо

интуитивно-самодельных реализаций систем по культурной ресоциализации, во многих случаях отчетливо просматривается массивное использование против личности достижений психологической науки и практики. Практическая психология, психиатрия и психотерапия и суицидология пока только стараются принять этот вызов.

Список литературы

1. Карагодина Е. Антикультовое движение в Украине: психологические и правовые основы: Текст доклада на IV Международной конференции «Религии и Церкви в Центральной и Восточной Европе». Краков, 12–14 декабря 1997 г.
2. Волков Е. Н. Преступный вызов практической психологии: феномен деструктивных культов и контроля сознания (введение в проблему). Журн. практич. психолога. М.: Фолиум, 1996; 2: 87–93.
3. Волков Е. Н. Основные модели контроля сознания (реформирования мышления). Журн. практич. психолога. М.: Фолиум, 1996; 5: 86.
4. Исаев Д. Н. Психосоматическая медицина детского возраста. СПб.: Спец. лит-ра, 1996. 454 с.
5. Волков Е. Н. Методы вербовки и контроля сознания в деструктивных культах. Журн. практич. психолога. М.: Фолиум, 1996; 3: 76–82.
6. Джамбалво К. Консультирование о выходе: семейное воздействие. Н. Новгород, 1995: 244–255.
7. Волков Е. Н. Консультирование жертв интенсивного манипулирования психикой: основные принципы, особенности практики. Журн. практич. психолога. М.: Фолиум, 1997; 1: 102–109.
8. Целикова В. В. Психологические механизмы влияния на личность в культе. Журн. практич. психолога. М.: Фолиум, 1996; 5: 71–75.
9. Мангуби В. А., Опарин А. А. Религия и самоубийство – духовность и смерть. Суицидология: теория и практика: Сб. науч. статей. К., 1998, 78 с.
10. Mark N. Wexler. Expanding the Groupthink Explanation to the Study of Contemporary Cults. Cultic Studies Journ. 1995; 12, 1: 49–79.
11. Рейнхард Л. Трансформация. М., 1994. 145 с.
12. О психологии восточных религий и философий. М.: Медиум, 1994. 255 с.
13. Целикова В. В. Групповое мышление как механизм влияния на личность в деструктивном культе. Журн. практич. психолога. М.: Фолиум, 1997; 1: 98–101.

ДЕСТРУКТИВНІ РЕЛІГІЙНІ КУЛЬТИ ТА ЇХ РОЛЬ В РОЗВИТКУ СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ.

В. О. Мангубі

Дана стаття розповідає про небезпеку, яку таять у собі деструктивні культи. Описується можливість «маніпуляції свідомістю» і доведення до самогубства. Приведені приклади з клінічної практики і роботи з сектантами.

Ключові слова: деструктивні культи, маніпуляція свідомості, суїциди.

DESTRUCTIVE RELIGIOUS WORSHIPS AND THEIR ROLE IN THE DEVELOPMENT OF SUICIDAL BEHAVIOUR.

V. Mangubi

In this article relates about danger, which hide in oneself destructive worships. Describes a manipulation possibility «by consciousness» and leading to suicide. Are brought the examples from clinical practice and deal with sectarians.

Key words: destructive worships, manipulation by consciousness, suicides.

ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДОЛЕЗНЕННЫХ ПСИХИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ И ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ДЕЛИНКВЕНТНЫХ ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ

Л. М. Гайчук

Харьковский государственный медицинский университет

Предпринята попытка системного подхода к оценке формирования психосоматических расстройств у делинквентных девочек-подростков, учитывающая биологические, социально-психологические, клинично-психопатологические и поведенческие факторы в их причинно-следственных взаимоотношениях.

Ключевые слова: делинквентное поведение, девочки-подростки, психосоматические расстройства, места лишения свободы, функциональная диагностика, корреляционная взаимосвязь.

В настоящее время несовершеннолетние стали наиболее криминально-активной частью населения. За последние 5 лет число совершенных ими преступлений выросло в 1,5 раза, резко снизилась возрастная граница многих видов преступлений, сопряженных с унижением человеческого достоинства и окрашенных особой

жестокостью. Статистика свидетельствует о росте рецидива преступлений, совершенных лицами, привлеченными впервые к уголовной ответственности в подростковом возрасте [1–3].

Характерно, что большой процент среди преступности несовершеннолетних занимают преступле-

ния, совершенные девочками-подростками. Так, в исследуемом году рост женской подростковой преступности составил 13,3 % [1, 3].

Общественно опасные действия, совершенные подростками, в настоящее время являются объектом исследования преимущественно юристов, социологов и психологов, тогда как медики должны дать обоснованные представления о причинах и механизмах правонарушений у подростков, разработать действенные методы коррекции делинквентного поведения и профилактики подростковой преступности [4, 5].

За последние годы зафиксирован рост психосоматических расстройств в подростковых пенитенциарных учреждениях страны, которые в структуре заболеваемости занимают второе место [1, 6].

Целью настоящего исследования явилась разработка новых методов функциональной диагностики, коррекции и профилактики психосоматических расстройств у делинквентных девочек-подростков путем изучения клинико-патогенетических закономерностей их формирования.

Материал и методы. Обследовано 206 подростков женского пола в возрасте 14–17 лет: 1-я группа – 105 несовершеннолетних правонарушительниц, находящихся в местах лишения свободы, 2-я группа, контрольная, – 101 дисциплинированная ученица 9–11 классов общеобразовательных школ г. Харькова.

В работе использовались клинико-психопатологическое и экспериментально-психологическое исследование, анализ медицинской документации и личных дел девочек-подростков. Статистический и корреляционный анализ проводился при помощи специально разработанных компьютерных программ.

Результаты и их обсуждение. Проанализированы уровни конфликтности у несовершеннолетних правонарушительниц и их законопослушных сверстниц. Наибольший уровень эмоциональной напряженности у законопослушных старшеклассниц выявлен по отношению к страхам и опасениям, учителям, лицам противоположного пола, собственной личности. У несовершеннолетних правонарушительниц наибольший уровень конфликтности выявлен по отношению к семье, страхам и опасениям, отцу, сознанию вины, прошлому. Конфликтность делинквентных подростков отличается не только количественно, но и качественно от конфликтности подростков контрольной группы, то есть у первых возникает непреодолимый конфликт в отношении своего будущего.

У несовершеннолетних правонарушительниц по сравнению с их законопослушными сверстницами отмечается высокая степень суицидального риска, находящая отражение в мыслях о собственной смерти, высказываемых 59 % подростков, желание умереть высказывали 61 %, попытки самоубийства совершали 47 % подростков, находящихся в местах лишения свободы.

Значительно чаще у несовершеннолетних правонарушительниц встречаются психосоматические расстройства, в клинической структуре которых преобладают нарушения сердечно-сосудистой системы (75 % обследованных) и нарушения желудочно-кишечного тракта (69 % обследованных). У делинквентных девочек-подростков в 3 раза чаще, чем у их ровесниц, возникают гинекологические нарушения (выявлены у 43 % обследованных).

У несовершеннолетних правонарушительниц выявлена четкая корреляционная взаимосвязь между психосоматическими расстройствами и выраженностью семейной дезадаптации. Так, наибольшее число корреляционных связей выявлено между психосоматическими расстройствами и такими проявлениями семейной дезадаптации, как лишение родителей родительских прав, нахождение родителей в местах лишения свободы, употребление родителями алкоголя и наркотических веществ, жестокое обращение с детьми.

Выявлены тесные корреляционные связи между употреблением подростками алкоголя, наркотических и токсических веществ и психосоматическими расстройствами, а также между ранней половой жизнью и гинекологическими нарушениями делинквентных девочек-подростков.

В ходе работы проанализированы корреляционные связи между психосоматическими заболеваниями и изменениями в различных психических сферах. Наибольшее количество значимых корреляций выявлено между изменениями в эмоциональной и эффекторно-волевой сферах и наличием пограничной артериальной гипертензии, вегетососудистой дистонии, кардиалгиями и гастритом.

Данные корреляционного анализа показали, что наиболее сильные связи обнаруживаются между психосоматическими расстройствами и шкалами психастении и истерии.

Была обнаружена достаточно широкая распространенность изменений и нарушений в различных психических сферах среди обследованных делинквентных подростков. Чаще всего эти расстройства относятся к регистру непсихотических, пограничных, как правило, это различные варианты астенического и психопатоподобного синдромов. Астенический синдром был выявлен у 48 % делинквентных девочек-подростков, астено-невротический – у 37 %, астеноипохондрический – у 1 %, астенодепрессивный – у 4 %, психопатический – у 67 %, психопатоподобный – у 28 %.

У большинства делинквентных девочек-подростков были выявлены следующие поведенческие и эмоциональные расстройства, которые согласно МКБ–10 относятся к следующим группам: F 91.1 – несоциализированное расстройство поведения, одиночно агрессивный тип; F 91.2 – социализированное расстройство поведения; F 94.1 – реактивное расстройство привязанностей в детском возрасте.

Полученные данные свидетельствуют о необходимости комплексного подхода к диагностике психосоматических расстройств у делинквентных девочек-подростков и учета сочетания неблагоприятных социальных, клинико-психопатологических и физиологических факторов, что определяет основные направления коррекции и первичной профилактики психосоматических расстройств у этой группы подростков и в конечном итоге будет способствовать повышению эффективности работы психиатров, психоневрологов, медицинских психологов, подростковых терапевтов, психологов-педагогов. Выявление групп подростков, имеющих высокий риск развития у них психосоматических расстройств и формирования делинквентного поведения, по нашему мнению, позитивно отразится на профилактике правонарушений.

Список литературы

1. Гавенко В.Л., Кожина А.М., Несен О.А. Актуальные задачи подростковой пенициарной психиатрии. Актуальные вопросы детской психиатрии. Харьков, 1999; 2: 66–68.
2. Подкорытов В.С. Состояние и перспективные направления научных исследований по психиатрии в Украине в 1995–2005 гг. Актуальні питання дитячої психіатрії в Україні. Харків, 1999; 2: 7–2.
3. Юрьева Л.Н., Чудакова А.Б., Ефимов О.Е., Циллорик Г.И. Динамика расстройств поведения у детей и подростков. Актуальні питання дитячої психіатрії. Харків, 1999; 2: 228.
4. Личко А.Е. Подростковая психиатрия. М.: Медицина, 1985. 416 с.
5. Сливаковская А.С. Профилактика детских неврозов (комплексная психологическая коррекция). М., 1988: 54–56.
6. Исаев Д.Н. Психосоматическая медицина детского возраста. СПб., 1996. 455 с.

ВИВЧЕННЯ ПЕРЕДХВОРОБНИХ ПСИХІЧНИХ ЗМІН І ПСИХОСОМАТИЧНИХ РОЗЛАДІВ У ДЕЛІНКВЕНТНИХ ДІВЧАТ-ПІДЛІТКІВ.

Л.М. Гайчук

Здійснена спроба системного підходу до оцінки формування психосоматичних розладів у делінквентних дівчат-підлітків, що враховує біологічні, соціально-психологічні, клініко-психопатологічні та поведінкові фактори в їх причинно-наслідкових взаємовідношеннях.

Ключові слова: делінквентна поведінка, дівчата-підлітки, психосоматичні розлади, місця позбавлення волі, функціональна діагностика, кореляційний взаємозв'язок.

STUDY OF PREMORBID MENTAL CHANGES AND PSYCHOSOMATIC DISORDERS AT DELINQUENT GIRLS-TEEN-AGERS.

L. Gauchuk

We investigated life conditions of 206 delinquent teen-agers for definition of social-psychological risk factors of development psychosomatic disorders at them, also we researched interrelations between these risk factors and premorbid mental changes, features of a personality, level and direction of conflict degree of suicide risk.

Key words: delinquent behaviour, girls-teen-agers, psychosomatic disorders, prison, functional diagnostics, correlation interrelation.

ОСОБЕННОСТИ ИНВАЛИДИЗАЦИИ БОЛЬНЫХ ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИЕЙ С НЕПРЕРЫВНЫМ ТИПОМ ТЕЧЕНИЯ

К.С. ДОРОШЕВА

Харьковский государственный медицинский университет

Проанализированы особенности клинической картины манифеста наиболее распространенного эндогенного психоза – параноидной шизофрении с непрерывным типом течения, факторов, влияющих на длительность сохранения трудоспособности больных. Установлено, что прогностически неблагоприятным фактором является апатоабулическая симптоматика в сочетании с полиморфными галлюцинациями, страхами, несколькими видами бреда одновременно, симптомами дереализации и деперсонализации в картине манифеста.

Ключевые слова: параноидная шизофрения, инвалидизация, социальная адаптация.

В течение многих лет специалисты разных стран изучали особенности течения и развития шизофрении, делали попытки установить, какие факторы определяют прогноз заболевания. Еще Э. Крепелин относил острое начало заболевания с ярко выраженными симптомами, сохранность эмоций к благоприятным прогностическим факторам, а постепенное начало, ранний возраст, быстро наступающее эмоциональное уплощение, отягощенную наследственность к неблагоприятным. В дальнейшем эти данные уточнялись и расширялись другими учеными. Проблема прогноза при шизофрении поднималась в работах Г.В. Зеневича, А.П. Коцюбинского и Б.Г. Бутомы, Р. Шейдера и других авторов [1–9]. Большинство ученых сходятся во мнении, что хорошему прогнозу способствуют также достаточная социальная адаптация, наличие семьи до начала болезни, преобладание депрессивной симптоматики в картине манифеста заболевания. Неблагоприятными прогностическими факторами считают наличие шизоидной акцентуации или психопатии в преморбиде, а также гебефренические черты в клинической картине. В последние

годы в нашем обществе произошли значительные перемены социально-экономического характера, что не могло не повлиять на патоморфоз психических заболеваний, в частности шизофрении.

Целью данной работы является попытка изучения особенностей клинической картины манифеста заболевания, факторов, влияющих на длительность сохранения трудоспособности больных параноидной шизофренией с непрерывным типом течения (этот диагноз занимает самый большой удельный вес среди эндогенных психических заболеваний в настоящее время).

Материал и методы исследования. На базе Харьковской областной психиатрической МСЭК было обследовано 32 пациента 1944–1974 гг. рождения с параноидной формой шизофрении, непрерывным типом течения; из них 18 мужчин и 14 женщин. Изучались и учитывались следующие факторы: пол, возраст начала заболевания, профессия, период от начала заболевания до инвалидизации, симптомы манифеста заболевания (различные виды бреда, нарушения восприятия, неупорядоченное поведение и конфликтность, страхи,

депрессивная и апатоабулическая симптоматика и др.). В зависимости от длительности периода от начала заболевания до инвалидизации больные были разделены на группы: А – 1–2 года; Б – 3–5 лет; В – 6–10 лет; Г – 11–17 лет; Д – 18–25 лет; Е – 26 лет и более.

Результаты. Данные о манифесте заболевания были с учетом разделения больных на группы обработаны и проанализированы с помощью статистических программ (таблица).

В группах значительно отсроченной инвалидизации – группы Д и Е (через 18–26 лет и более) на первый план выступают депрессивная симптоматика, бред самообвинения (но нет суицидальных мыслей), ипохондрический бред, сенестопатии, слуховые галлюцинации.

Проведенное исследование позволяет предположить, что прогностически неблагоприятным фактором у обследованных больных является апатоабулическая симптоматика в сочетании с полиморф-

Число симптомов манифеста по группам (на человека)

Показатель	Группа					
	А	Б	В	Г	Д	Е
Человек в группе	7	11	5	4	3	2
Бред отношения	0,7	0,7	0,6	0,5	0,7	0,5
Бред воздействия	0,4	0,2	0,2	0	0	0
Бред преследования	0,1	0,3	0,6	0,3	0,3	0,5
Религиозный бред	0,1	0,1	0	0	0	0
Бред величия	0	0	0	0,5	0	0,5
Ипохондрический бред	0,1	0,2	0	0	0,3	0,5
Бред ревности	0	0,2	0	0	0	0
Сексуальный бред	0,1	0,2	0	0,3	0	0
Бред самообвинения	0,1	0	0	0	0	0,5
Синдромы дереализации и деперсонализации	0,4	0,2	0,2	0	0,3	0
Слуховые галлюцинации	0,6	0,5	0,8	0,8	0	0,5
Зрительные галлюцинации, в т. ч. онейроид	0,1	0,2	0	0,25	0	0
Тактильные галлюцинации	0	0,1	0	0	0	0
Сенестопатии	0,1	0,1	0	0	0,3	0
Суицидальные мысли	0	0,2	0,2	0	0	0
Неупорядоченное поведение и конфликтность	0,4	0,5	0,4	0,8	0,3	0,5
Агрессивность с разрушительными действиями	0	0,3	0,4	0,8	0	0
Страхи различного характера	0,3	0,4	0,6	0,3	0	0
Апатоабулическая симптоматика	0,1	0,4	0	0	0,3	0
Депрессивная симптоматика	0,1	0,2	0,2	0	0,3	0
Симптом психического автоматизма	0	0,2	0	0,3	0	0

Обсуждение результатов. На основании данных, полученных в ходе исследования, прослежены некоторые закономерности развития заболевания у обследованных больных.

Чаще всего инвалидизация наступает через 3–5 лет от начала заболевания, то есть в группе Б, а также в течение 1–2 лет – в группе А. В группах «быстрой» инвалидизации – А и Б – проявления болезни сходны между собой, отличаются многочисленностью и разнообразием. Преобладают симптомы нарушенного восприятия: слуховые, зрительные и тактильные галлюцинации, симптомы дереализации и деперсонализации, апатоабулическая симптоматика, страхи, бред отношения, воздействия, религиозный и др.

В группе В (инвалидизация через 6–10 лет) симптоматика более однообразная: преобладает бред преследования, слуховые галлюцинации, страх и суицидальные мысли.

Самая полиморфная симптоматика наблюдается в группе Г (11–17 лет сохранения трудоспособности): симптомы психического автоматизма, неупорядоченное поведение, агрессивность с разрушительными действиями, слуховые и зрительные галлюцинации, бред отношения, воздействия, сексуальный бред.

Список литературы

1. Психиатрия; Под ред. Р. Шейдера. М.: Практика, 1998: 232–271.
2. Шизофрения. Мультидисциплинарное исследование; Под ред. А.В. Снежневского. М.: Медицина, 1972. 399 с.
3. Попов Ю.В., Вид В.Д. Современная клиническая психиатрия. М.: Экспертное бюро, 1997. 496 с.
4. Зеневич Г.В. Ремиссии при шизофрении. Л.: Медицина, 1964. 216 с.

ными галлюцинациями, страхами, несколькими видами бреда одновременно, симптомами дереализации и деперсонализации в картине манифеста.

Складывается впечатление, что прогностически благоприятными для данных пациентов являются симптомы психического автоматизма, депрессивная симптоматика и, возможно, монотематический бред.

Возраст начала заболевания варьирует от 15 до 42 лет. В группе А преобладают мужчины до 21 года. У женщин с началом заболевания от 18 до 25 лет наиболее длительный срок сохранения трудоспособности – 13–32 года. Также обращает на себя внимание то, что у мужчин возрастные рамки начала заболевания более узкие (от 18 до 32 лет), чем у женщин (от 15 до 42 лет).

Некоторые из выявленных закономерностей подтверждают мнение многих ученых, занимавшихся данной проблемой, некоторые не укладываются в общепринятые рамки. С большой долей вероятности можно предположить, что на сохранение социальной адаптации психически больных прямо влияет социально-экономическая неблагоустроенность нашего общества. Не вызывает сомнения тот факт, что затронутая тема является достаточно актуальной в наши дни и нуждается в дальнейшем изучении и разработке.

5. Первомайский Б.Я. Сущность расхождений во взглядах на шизофрению и их методологические истоки. Вестник ассоциации психиатров в Украине 1998; 3: 160–173.
6. Коцюбинский А.П., Бутома Б.Г. Значение психосоциальных факторов в генезе и патогенезе шизофрении. Социальная и клиническая психиатрия 1997; 7, 4: 112–116.
7. Аграновский М.Л. Клинические критерии социально-трудоого прогноза больных периодической шизофренией. Журн. невропатол. и психиатр. 1984; 5: 719.
8. Коцюбинский А.П., Баклин Е.Ф. Шизофренический дефект. Патогенез, диагностика, лечение. СПб., 1991: 155–165.
9. Каплан Г.И., Сэдок Б.Дж. Клиническая психиатрия; Т.1. Пер. с англ. М.: Медицина, 1994. 672 с.

ОСОБЛИВОСТІ ІНВАЛІДИЗАЦІЇ ХВОРИХ НА ПАРАНОЇДНУ ШИЗОФРЕНІЮ ІЗ БЕЗПЕРЕРВНИМ ТИПОМ ПЕРЕБІГУ.

К.С. Дорошева

Проаналізовано особливості клінічної картини маніфесту найбільш розповсюдженого ендогенного психозу – параноїдної шизофренії з безперервним типом перебігу, факторів, що впливають на тривалість збереження працездатності хворих. Установлено, що прогностично несприятливим чинником є апатоабулічна симптоматика у сполученні з поліморфними галюцинаціями, страхами, декількома видами маячення одночасно, симптомами дереалізації та деперсоналізації в картині маніфесту.

Ключові слова: параноїдна шизофренія, інвалідизація, соціальна адаптація.

DISABLEMENT FEATURES OF THE PATIENTS WITH PARANOID SCHIZOPHRENIA WITH A CONTINUOUS TYPE OF CURRENT.

K. Dorosheva

It was analysed of the clinical picture of the manifest most widespread endogenic psychosis – paranoid schizophrenia with a continuous type of current, factors influencing duration of preservation of work capacity of the patients. It's established, that the prognostic adverse factor is apathic-abulic symptoms in a combination with polymorphic hallucinations, fears, several kinds of delirium simultaneously, symptoms of derealization and depersonalization in a picture of the manifest.

Key words: paranoid schizophrenia, disablement, social adaptation.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛАЗЕРНОГО ОБЛУЧЕНИЯ КРОВИ ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ РЕЗИСТЕНТНОСТИ К ИНСУЛИНОКОМАТОЗНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Л.Н. ЮРЬЕВА, С.Г. НОСОВ**, Л.В. ДЕХТЯР***

*Днепропетровская государственная медицинская академия

**Лечебно-производственное объединение

«Днепропетровский межобластной клинический психоневрологический центр»

Исследованы больные шизофренией и с депрессивным психотическим эпизодом, резистентные к форсированной инсулинокоматозной терапии (ФИКТ), часть из них получали ФИКТ и лазеротерапию, часть – только ФИКТ. Использование лазерного облучения крови перед проведением ФИКТ приводит к сокращению сроков развития коматозных состояний, трансформации клинической картины прекоматозных состояний и усилению редукции психотических расстройств, уменьшению необходимой разовой дозы инсулина. Такой эффект развивается в связи с повышенной активацией лазерным облучением клеток и систем мозга, которые в условиях недостаточности энергетического субстрата значительно быстрее переходят к состоянию торможения.

Ключевые слова: внутривенное лазерное облучение крови, форсированная инсулинокоматозная терапия, терапевтическая резистентность, шизофрения, депрессивный психоз.

Достаточно часто возникающая резистентность не позволяет в должной мере проявиться эффекту лечения фармакологическими и биологическими методами, приводит к снижению качества и увеличению сроков лечения.

Одним из эффективных и довольно распространенных методов биологического воздействия, используемых в практике лечения больных с эндогенными психозами, является инсулинокоматозная терапия, и в частности ее форсированный вариант [1]. Этот шоковый метод лечения оказывает мощное антипсихотическое воздействие, зачастую приводя к быстрой редукции психопродуктивных расстройств и формированию в большинстве случаев стойких, продолжительных и качественных ремиссий болезни, активно воздействуя на ее патофизиологические и патохимические механизмы. Однако существует немало клинических случаев, когда наблюдается устойчивость к развитию антипсихотического эффекта форсированной инсулинокоматозной

терапии (ФИКТ), несмотря на проведение лечения в соответствии с существующими стандартными методиками [2]. С целью преодоления резистентности к ФИКТ, по данным литературы, используются различные дополнительные методы воздействия: электросудорожная терапия, чередующаяся с сеансами ФИКТ, применение на фоне проведения ФИКТ иммуномодуляторов (тималин и др.), использование форсированного диуреза перед началом или продолжением сеансов ФИКТ, ежедневное проведение перед началом сеанса ФИКТ латеральной субсенсорной транскраниальной электростимуляции и др. [2, 3]. Успех от применения названных методов различен, а некоторые из них не всегда применимы у больных (например, ЭСТ).

Одним из методов преодоления резистентности к ФИКТ является лазеротерапия (лазерное облучение крови), которая, однако, используется недостаточно широко для этих целей. Ограниченное использование лазеротерапии в психиатрической практике связано, на

наш взгляд, прежде всего с тем, что недостаточно изучено влияние лазеротерапии на клиническую динамику, возникающую в процессе ФИКТ, а также мало понятны механизмы, лежащие в основе антирезистентного эффекта лазеротерапии.

В данной работе на основании результатов проведенного исследования сделана попытка ответить на некоторые вопросы применения лазеротерапии для преодоления резистентности к ФИКТ.

Материал и методы. Проведено исследование 34 мужчин в возрасте от 18 до 46 лет, страдающих эндогенными психозами, которым проводилась ФИКТ и у которых были обнаружены признаки терапевтической резистентности к этому методу лечения. По нозологиям больные распределены следующим образом: шизофрения, параноидная форма, галлюцинаторно-параноидный синдром (F 20.0) – 21 чел.; тяжелый депрессивный эпизод с психотическими расстройствами (F 32.3) – 13 чел. У всех больных в результате клинического, лабораторного обследования не было выявлено признаков соматических заболеваний и грубых неврологических нарушений.

Всем больным с лечебной целью была проведена ФИКТ в качестве монотерапии по методике Г.Я. Авруцкого [2]: в 200 мл изотонического раствора хлорида натрия добавляли 300 ЕД инсулина короткого действия (актрапид, су-инсулин) и проводили внутривенную капельную перфузию смеси со скоростью 18–20 капель в минуту на протяжении 3,0–3,5 ч. Коматозное состояние согласно методике должно было развиваться на 3–4-м сеансе ФИКТ. Всего больным проводилось 15–18 сеансов ФИКТ.

У всех 34 больных по достижении этого срока коматозных состояний не наблюдалось, их не отмечалось также на 5–6-м сеансе, что позволило квалифицировать наличие у этих больных проявлений терапевтической резистентности. Клиническими проявлениями резистентности явилось наличие выраженных вегетативных реакций на 6-м сеансе, частое появление состояний психомоторного возбуждения в фазе оглушения и неглубокого сопора, отсутствие признаков развивающейся комы по истечении 3,5 ч после начала сеанса ФИКТ, отсутствие редукции психотических расстройств после 6 сеансов.

Все больные были разделены на 2 группы: в первую (основную) вошло 18 чел. (12 страдающих шизофренией и 6 с аффективным психозом); во вторую (контрольную) – 16 чел. (9 с шизофренией и 7 с депрессивным психотическим расстройством).

Для преодоления резистентности и повышения конечной эффективности ФИКТ в отношении скорости и полноты редукции психотической симптоматики больным основной группы был применен метод внутривенного лазерного облучения крови (ВЛОК), а больным контрольной группы проводилась только ФИКТ. Лазеротерапию проводили аппаратом АЛОК-1 с гелий-неоновой трубкой; мощность до 3 мВт облучения, длина волны 0,63 нм, время экспозиции 30 мин; 10 сеансов каждому больному. Облучение крови проводилось за 1 ч до начала сеанса ФИКТ через световод, введенный через инъекционную иглу в вену на длину до 7 см.

У всех больных изучали психопатологические расстройства, вегетативные проявления и продолжительность фаз во время сеансов ФИКТ. Клинико-психопатологическое исследование состояния больных между сеансами ФИКТ проводили по методике Г.Я. Авруцкого [4]. Был выполнен сравнительный ана-

лиз результатов исследования, полученных в группе пациентов с сочетанным применением ВЛОК и ФИКТ (основная группа больных), с теми же показателями пациентов контрольной группы, получавших только ФИКТ.

Результаты и их обсуждение. В процессе изучения динамики ФИКТ и психотической симптоматики у больных основной группы были получены следующие результаты. После проведения 2-го сеанса ВЛОК перед 8-м сеансом ФИКТ у 14 больных (у 11 с шизофренией и 3 с депрессивным психотическим расстройством) на 8–9-м сеансе ФИКТ появлялись признаки коматозного состояния, а у 4 больных (у 1 с шизофренией и у 3 с депрессивным расстройством) развивались признаки глубокого сопора. У этих 4 больных в последующем также удалось добиться развития состояния комы, но лишь после пяти сеансов ВЛОК.

У всех больных основной группы наблюдалось изменение клинической динамики ФИКТ в процессе проведения лазеротерапии: отмечалось заметное уменьшение интенсивности (14 больных) или выраженная редукция (4 больных) вегетативных проявлений ФИКТ. У 8 больных уменьшилось количество и интенсивность проявлений состояний психомоторного возбуждения во время оглушения и сопора, а у 10 – полностью прекратилось возникновение состояний психомоторного возбуждения. Значительно уменьшилась продолжительность фазы оглушения, более быстро стали наступать сопорозно-коматозные состояния, в связи с чем общая длительность восьмого-девятого сеансов ФИКТ сократилась до 2,0–2,5 ч, а продолжительность последующих сеансов сократилась до 1,5 ч после стабилизации дозы инсулина на минимальной, необходимой для наступления комы. Следует также отметить ускорение редукции психопатологического синдрома после появления коматозных состояний на фоне лазеротерапии. При этом более быстрая редукция наблюдалась при галлюцинаторно-параноидных состояниях, несколько замедленная – при депрессивных психотических расстройствах. Выводы о скорости редукции психотических расстройств под влиянием лазеротерапии и ФИКТ являются предварительными в связи с несопоставимостью по численности групп больных с двумя нозологиями.

У больных контрольной группы, обнаруживающих резистентность к ФИКТ, признаки редукции психопатологической симптоматики практически отсутствовали (11 чел.) или были выражены крайне незначительно (5 чел.) – лишь в некотором временном снижении эмоциональной насыщенности болезненных переживаний; кроме того, у больных этой группы наблюдались состояния психомоторного возбуждения во время ФИКТ (16 чел.), судорожный припадок (1 чел.), была значительно большей, чем у основной группы, продолжительность фазы вегетативных проявлений, отмечались малая выраженность оглушения и практически полное отсутствие тенденции к развитию глубоких сопорозных и коматозных состояний. У этих больных была значительно большей продолжительность сеанса ФИКТ и не наблюдалась стабилизация дозы инсулина. В последующем этим пациентам проводилась терапия нейролептиками.

Отмеченную динамику клинических проявлений ФИКТ на фоне лазеротерапии, которая наблюдалась у больных основной группы, с нашей точки зрения и на основании данных литературы, можно пояснить следующим образом.

С учетом данных по применению и механизмам действия лазеротерапии [5], особенностям влияния лазерного излучения на мозговое функционирование [6] можно прийти к выводу, что в результате лазерного облучения крови возникает общая неспецифическая активация скорости метаболизма и энергетики всех функциональных систем организма человека. В отношении воздействия лазеротерапии на мозг следует отметить ее способность в целом активировать метаболизм мозговых клеток, и прежде всего образований лимбико-ретикулярного комплекса.

Преодоление резистентности к ФИКТ с помощью лазерного облучения крови, по нашему мнению, связано с тем, что в процессе воздействия излучения происходит активация процессов перекисного окисления липидов и утилизация свободного кислорода в клетках головного мозга, усиление, напряжение клеточного метаболизма по сравнению с его первоначальным уровнем. Функционирование нейронов в условиях высокой активности требует значительного увеличения количества энергетических субстратов, и прежде всего глюкозы. Однако при ФИКТ происходит выраженное снижение содержания глюкозы в крови, что приводит к значительному энергетическому дефициту поступления глюкозы к нейронам головного мозга.

Повышающаяся в процессе лазеротерапии активность нейронального метаболизма при отсутствии глюкозы быстро сменяется его истощением и снижением функциональной активности клеток мозга. Энергетический дефицит метаболизма нейронов, вероятно, достигает при этом таких величин, что внутренние компенсаторные механизмы организма (повышение содержания глюкозы в крови под влиянием глюкокортикоидов надпочечников и др.) не способны их покрыть. Усилением метаболизма клеток мозга в процессе ВЛОК и более быстрым его истощением в условиях энергетического голода при ФИКТ можно объяснить более быстрое появление в клинике ФИКТ синдромов выключенного сознания – сопора и комы. Кроме того, более быстрое развитие истощения клеток не только коры, но и подкорковых образований мозга приводит к значительному сокращению продолжительности фазы угнетения и сопора со снижением возможности развития во время ФИКТ выраженных вегетативных реакций и психомоторного возбуждения.

Изначально возбужденные структуры функциональных систем мозга, деятельность которых определяет клинику психоза, еще более активируются под влиянием лазерного облучения и, не получая должного количества энергетического субстрата для своей деятельности, тормозятся, вследствие чего происходит распад патологических систем. Этим, по нашему мнению, объясняется более быстрая редукция психических расстройств под влиянием ФИКТ в сочетании с лазеротерапией.

Выводы

1. Проведенное исследование показало, что лазеротерапия является достаточно эффективным методом преодоления резистентности к ФИКТ.
2. Основными клиническими проявлениями совместного применения этих двух методов является сокращение продолжительности фаз ФИКТ, времени наступления коматозного состояния и общей длительности инсулинокоматозной терапии, а также более быстрая редукция психотической симптоматики.
3. Ведущим механизмом преодоления резистентности является более быстро наступающее истощение функциональной активности клеток мозга в условиях их повышенной активности и энергетического дефицита.

Список литературы

1. Авруцкий Г.Я., Недува А.А. Лечение психически больных. М., 1988.
2. Авруцкий Г.Я. Методические рекомендации по преодолению резистентности к инсулинокоматозной терапии. М., 1990.
3. Кутько І.І., Міненко С.М. Діагностика і корекція аутоімунної інсулінорезистентності у хворих на депресії різного генезу: Метод рекомендацій. Харків, 1992.
4. Стандартизованная регистрация клинических данных о течении эндогенных психозов и пограничных состояний под влиянием психофармакотерапии: Метод. рекомендацій. Под ред. Г.Я. Авруцкого. М., 1975.
5. Авруцкий Г.Я., Вовин Р.Я., Личко А.Е., Смулевич А.Б. Биологическая терапия психических заболеваний. Л.: Медицина, 1975.
6. Coffey C., Brumback R. Textbook of pediatric neuropsychiatry. Washington-London, 1998. 1566 p.

ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ЛАЗЕРНОГО ОПРОМІНЮВАННЯ КРОВІ ДЛЯ ПОДОЛАННЯ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ДО ІНСУЛІНОКОМАТОЗНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ ПСИХІЧНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ.

Л.М. Юр'єва, С.Г. Носов, Л.В. Дехтяр

Досліджено хворих на шизофренію та депресивний психотичний розлад, резистентних до форсованої інсулінокоматозної терапії (ФИКТ), частина з них одержувала ФИКТ і лазеротерапію, частина – тільки ФИКТ. Використання лазерного опромінювання крові перед проведенням ФИКТ приводять до скорочення термінів розвитку коматозних станів, трансформації клінічної картини прекоматозних станів, прискоренню редукції психотичних розладів, і зменшенню необхідної разової дози інсуліну. Такий ефект розвивається у зв'язку з підвищеною активацією лазерним випромінюванням клітин та систем мозку, які в умовах недостатності енергетичного субстрату значно швидше переходять до гальмовного стану.

Ключові слова: внутрішньовенне лазерне опромінювання крові, форсована інсулінокоматозна терапія, терапевтична резистентність, шизофренія, депресивний психоз.

THE EXPERIENCE OF LASER THERAPY USING FOR INSULIN-COMATOSE THERAPEUTIC RESISTANCE OVERCOMING IN PSYCHIATRIC PATIENTS.

L. Yurieva, S. Nosov, L. Dehtiar

We carried out the laser therapy and insulin-comatose therapy of mental patients, which are resistant to insulin-comatose monotherapy. The aim of research is to study the insulin-comatose therapeutic resistance overcoming in psychiatric patients. The laser therapy using before force insulin-comatose therapy results in decrease a time of comatose state manifestation and results in transformation of pre-comatose clinical picture, in increasing of psychotic symptoms reduction, and decrease of total need therapeutic insulin dose. This effect is due to first hyperactivation of brain systems by laser therapy, and a second their hypoactivation in energetic substance insufficiency.

Key words: intravenous laser irradiation of blood, force insulin-comatose therapy, therapeutic resistance, schizophrenia, depressive psychosis.

НЕВРОЛОГІЯ

ГЕМОМРАГІЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ: КЛИНИЧЕСКИЕ, ЛАБОРАТОРНЫЕ И ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯЦИИ У БОЛЬНЫХ С БЛАГОПРИЯТНЫМ ИСХОДОМ

А.Б. Михайлов

Харьковский государственный медицинский университет

У больных с геморрагическим инсультом в ходе комплексного лонгитудинального исследования была показана связь случаев с быстрой положительной динамикой с благоприятным исходом (по данным нейромеджинговых методик) с развитием патоморфологических и патофизиологических изменений. При резорбции гематомы в сроки до 2 недель не отмечалось стойкой и выраженной гипербилирубинемии, активации ПОЛ, стойких дискоагуляционных реакций с развитием вторичной ишемизации, феномена невосстановленного кровотока, наличия лейкоцитоза, криблур. Клиническое восстановление в этих случаях было быстрым и полным.

Ключевые слова: острое нарушение мозгового кровообращения, геморрагический инсульт, локализация гематомы, уровень сознания, течение, прогноз.

Важнейшим фактором в поддержании гомеостаза организма является нормальное функционирование головного мозга, что обеспечивается прежде всего его адекватным кровоснабжением. Малейшее нарушение кровоснабжения приводит к приходящему динамическому нарушению деятельности головного мозга, а чаще к значительной его недостаточности со стойкой резидуальной дисфункцией. Наиболее стойкие изменения развиваются при мозговом инсульте – одной из трех основных проблем современной медицины после патологии сердечно-сосудистой системы и новообразований. Лишь 20 % больных с мозговым инсультом возвращаются к труду; 80 % остаются инвалидами, из них 20 % нуждаются в постороннем уходе. Единственный реальный метод борьбы с тяжелой цереброваскулярной патологией в настоящее время – нивелирование или, по крайней мере, стабилизация корригируемых факторов риска. По данным La Vecchia, F. Levi, (1994), E. Stoica, (1989), в Японии, Великобритании и Канаде именно учет больных с артериальной гипертензией и тщательная коррекция цифр артериального давления привели к значительному снижению заболеваемости и смертности при мозговом инсульте. Лечение уже развившихся нарушений чаще носит симптоматический характер, в большинстве случаев компенсирует лишь витальный дефицит, хотя нередко приводит к регрессирующему течению заболевания. Однако, несмотря на определенные достижения в фармакотерапии внутримозговых кровоизлияний, частота развития грубого постинсультного дефицита велика. В то же время, по разрозненным единичным публикациям и данным собственных наблюдений, регистрируется большое количество больных с быстрой положительной динамикой в эволюции гематомы, с полной ее резорбцией и практически полным восстановлением нарушенных функций в сроки до 2 недель от развития сосудистого эпизода. Причем зачастую такие больные получают в остром периоде стандартное лечение исходя из существующих в настоящее время в стране социально-экономических условий и клинически характеризуются тяжелым общим состоянием и грубым очаговым поражением головного мозга. Решение

вопроса о причине полярности в течении больших церебральных дисгемий открыло бы широкие возможности в решении насущной проблемы мозговых инсультов.

В связи со сказанным целью настоящей работы явилось изучение особенностей клинического течения геморрагических инсультов с минимальной остаточной симптоматикой.

Материал и методы исследования. Проведено рандомизированное исследование 41 больного с геморрагическим инсультом в возрасте 38–69 лет (средний возраст составил 52,4 года).

Исследование проводилось в динамике: 1-е – 10-е сутки, 1 месяц, 3 месяца, 1 год от начала заболевания. Клинико-неврологический анализ включал определение общемозговых и очаговых симптомов, их детерминацию и топографическую спецификацию. Оценивалась тяжесть общего состояния больных. Уровень нарушенного сознания определялся по традиционной классификации и по шкале Глазго. Всем больным проводилось динамическое ЭЭГ, РЭГ, Эхо-ЭС исследование.

Состояние вещества мозга оценивалось в динамике с помощью рентгеновской и ядерно-магнитно-резонансной компьютерной томографии на аппаратах СРТ 1010 (Украина), СТ-MAX (США), «Образ-1» (Россия). Оценивалось как вещество мозга и ликворосодержащих пространств в целом, так и зона фокуса альтерации. Поражение вещества мозга по данным КТ определялось следующими параметрами: степенью изменения коэффициента поглощения сигнала веществом мозга по сравнению с нормой для белого, серого вещества и ликвора; однородностью или гетерогенностью коэффициентов поглощения в очаге; размерами очагов и их количеством; локализацией очага с детальным указанием анатомических структур, на которые он распространяется; интенсивностью и характером накопления контрастного вещества в очаге; наличием и распространенностью общего и перифокального отека; отношением очага к срединным структурам, желудочковой системе; выраженностью и степенью компрессии; наличием дислокации. Состояние ликворной сис-

темы оценивалось по индексам желудочков, степени их компрессии и викарной диспозиции.

Методика обследования включала: определение липидного профиля, биохимическое исследование крови – коагуляционной активности гуморального и клеточного звеньев гемостаза, агрегационных свойств тромбоцитов, активности перекисного окисления липидов (ПОЛ) по показателям ацилгидроперекисей, малонового диальдегида, перекисной резистентности эритроцитов, перекисного и липидемического индексов. Проводилось типирование липидных фракций, определялись суммарные атерогенные липопротеиды.

Проводилось клинико-генеалогическое исследование семей пробандов. Особое внимание обращалось на заболевания сердечно-сосудистой системы, болезни обмена веществ, органические заболевания нервной системы, психические болезни. Оценивались аномалии развития в виде выявления достоверного числа стигм дизэмбриогенеза, отмечались наследственно-конституциональные признаки.

Результаты исследований. Клиническое динамическое исследование проводилось с учетом выраженности нарушения сознания, оценки общемозговой и очаговой неврологической симптоматики, а также состояния витальных функций.

Сопоставление тяжести состояния больных и локализации внутримозговой гематомы показало наибольшую представленность больных в удовлетворительном состоянии и состоянии средней тяжести при локализации гематомы в бассейнах средней и задней мозговых артерий, а наиболее тяжелое течение наблюдалось у больных с локализацией геморрагического очага в регионе кровоснабжения передней мозговой, позвоночной и основной артерий (рисунок).

Распределение больных по тяжести состояний.

Наличие патологических изменений в веществе мозга оценивалось *ad visus*, а также путем денситометрических и планиметрических измерений. МРТ в первые сутки после инсульта дает положительные результаты в 79 % случаев, РКТ – в 77 %. При расположении интрацеребральной гематомы внутри от *capsula interna* или по обе стороны, особенно при таламокапсулярной локализации, течение заболевания осложнялось развитием острой обструктивной гидроцефалии. Примерно в 50 % наблюдений при развитии этого осложнения регистрировались экстравазаты в периваскулярных вирхов-ребеновских пространствах в виде кривлюр при рентгенологическом исследовании или в виде лейкоареоза при МРТ.

У 8 больных, несмотря на тяжесть состояния, большие размеры гематомы, ее локализацию в функционально значимой зоне в течение первых 7–10 суток, наблюдалась быстрая положительная компьютерно-томографическая динамика с нивелированием клини-

ческих неврологических знаков, вплоть до полной резорбции гематомы, без остаточного морфофункционального дефекта. Мы наблюдали больного Б., 52 лет, с обширной медиальной гематомой с прорывом крови в желудочковую систему, у которого после выхода из коматозного состояния на фоне проводимого интенсивного лечения наступило улучшение с тотальной инволюцией зоны альтерации и незначительным остаточным неврологическим дефицитом.

Однако у большинства обследованных больных, по данным динамического КТ-исследования, исход интрацеребральных гематом регистрировался в виде кистообразования. Измерение геморрагических очагов показало наличие зависимости размера очага от его локализации: при более медиальном положении очага размер его уменьшался. Следует отметить, что тяжесть состояния в остром периоде, динамика морфофункциональных изменений и степень восстановления нарушенных функций имела чаще обратную зависимость от параметров размер – локализация: прогноз при медиальных гематомах был менее благоприятный.

Изучение структуры заболеваемости и смертности в семьях пробандов выявило наклонность к геморрагическим эпизодам (эпистаксис, кровохарканье при хронической легочно-сердечной патологии, геморрагические капилляротоксикозы при острых инфекционных заболеваниях, меноррагии). В случаях с неблагоприятным течением инсульта распространенность заболевания ССС (эссенциальная и симптоматическая артериальная гипертензии, общий и церебральный атеросклероз, инфаркт миокарда), по данным родословной, составила 41,6 %. У родственников молодого возраста часто регистрировались периферические вазодистонии с наклонностью к вазоспазму. Найдено значительное повышение свертывающей активности крови с одновременным угнетением противосвертывающей системы.

Анализ лабораторных данных показал появление и быстрое нарастание липидемических нарушений: пиковое повышение атерогенных ЛПНП и ЛНОНП, активацию системы ПОЛ по показателям перзичных и вторичных продуктов перекисаации (ацилгидроперекисей, малонового диальдегида, перекисного и липидемического индексов). Параллельно снижались показатели антиоксидантной защиты (перекисная резистентность эритроцитов). Забегая вперед, следует отметить, что у больных с неблагоприятным течением мозгового инсульта динамика этих нарушений носила лавинообразный характер. Оценка данных билирубиновых тестов показала повышение уровня билирубина вследствие прямой фракции как в сыворотке крови, так и в ликворе. У всех больных изменение уровня билирубина коррелировало с последующей эволюцией гематомы: при высокой и стойкой гипербилирубинемии отмечалось образование более значимого остаточного морфологического дефекта мозговой ткани.

Исследование гемостаза показало достоверное повышение агрегационной активности тромбоцитов, укорочение времени рекальцификации, снижение толерантности плазмы к гепарину, увеличение времени фибринолиза.

Таким образом, проведенное комплексное исследование позволяет выявить основные нейрпатологические, лабораторные и патоморфологические синдромы и установить корреляции в течении заболевания и его прогнозе.

Обсуждение. Полученные данные показали, что патофизиология внутримозгового кровоизлияния (осо-

бенно первичного) является удивительно разнообразной. Разрыв сосуда приводит к разрушению проводников в белом веществе, повреждению нейронов в базальных ганглиях и коре. Помимо прямого повреждения образовавшимся экстравазатом, другие отделы мозга могут быть также повреждены из-за сопутствующего повышения внутричерепного давления, развития острой обтурационной гидроцефалии. Вазоконстрикторное влияние веществ излившейся крови приводит к нарушению кровоснабжения. Происходит разобщение звеньев гемостаза с запуском тромбоцитарно-эндотелиальных взаимодействий с развитием гиперкоагуляции, вторичной ишемизации. Перифокальная ишемия может увеличиваться в результате таких системных факторов, как гипотензия, гипоксия. Возможна утрата сосудистой ауторегуляции в области гематомы. Возникающая по механизму гипоксии активация ПОЛ приводит к запуску каскадных гуморально-клеточных реакций. Появляющаяся гипербилирубинемия в структуре общегеморрагического синдрома оказывает, по-видимому, прямое нейротоксическое действие. Усиливающаяся вторичная ишемия ведет к дальнейшему набуханию мозга из-за перехода цитотоксического отека в вазопаралитический. Гидроцефалия может быть дополнительным фактором увеличения объема, особенно при мозжечковых гематомах. Однако сама по себе обширная гематома в области базальных ганглиев может вызывать увеличение контралатеральных образований путем смещения мозга по отношению к срединной линии и окклюзии III желудочка. Гомолатеральный желудочек в это время остается компримированным. Уменьшение количества функционирующих капилляров и каскадные дизметаболические и гемореологические нарушения приводят к появлению периваскулярных изменений в вирхов-ребеновских пространствах, которые, по нашему мнению, могут являться причиной развития стойких постинсультных изменений (особенно в двигательной сфере) при отрицательных КТ-данных.

Таким образом, настоящее исследование проведено комплексно, с использованием современных методик, таких как прижизненная неинвазивная нейровизуализация. Все это обеспечило высокую достоверность полученных данных и позволило внести некоторую ясность в один из самых больших вопросов острого

периода инсульта – вавилонскую путаницу в измерении его исхода.

Выводы

1. Наибольшая представленность больных в удовлетворительном состоянии и состоянии средней тяжести отмечалась при расположении очага в бассейне средней и задней мозговых артерий. При образовании экстравазата в зоне кровоснабжения передней и средней мозговых артерий течение заболевания было наиболее тяжелым.

2. Острая обтурационная гидроцефалия осложняла течение заболевания при медиальной и смешанной локализации гематомы.

3. При более медиальном расположении очага размер его уменьшался, однако связь с тяжестью клинического течения и степенью нарушенных функций чаще имела обратную зависимость.

4. Имеется определенная наследственная гистологическая и биохимическая предрасположенность к геморрагическим явлениям и патологической сосудистой проницаемости.

5. У больных с первично тяжелым течением и неблагоприятным исходом в кисту очень рано появлялись выраженные биохимические сдвиги, дислипидемические реакции, стойкая прямая гипербилирубинемия, активация ПОЛ со снижением антиоксидантной обеспеченности, повышением агрегационной активности тромбоцитов, гиперкоагуляцией.

6. Развитие отсроченных сосудистых реакций с наиболее тяжелым исходом наблюдалось при вторичной ишемизации зоны геморрагии с развитием вазопаралитического отека головного мозга, размягчения в перифокальной зоне, дистрофическими изменениями с последующей некротизацией.

7. Наблюдался быстрый регресс развившихся дисфункций с тотальной инволюцией зоны церебральной альтерации даже при изначально крайне тяжелом течении и массивном повреждении мозга.

8. В случае быстрой положительной динамики не было зарегистрировано стойкой и выраженной гипербилирубинемии, активации ПОЛ, стойких дискоагуляционных реакций с развитием вторичной ишемизации, феномена невосстановленного кровотока, наличие лейкокариоза, криблюр.

Список литературы

1. Дубенко Е.Г., Морозова О.Г. Хронические нарушения мозгового кровообращения. Мед. журн. Харьков, 1996; 1-2: 16-18.
2. Гусев Е.И., Виленский Б.С. Основные факторы, влияющие на исход мозгового инсульта. Журн. неврол. и психиатрии 1995; 1: 4-7.

ГЕМОРАГІЧНИЙ ІНСУЛЬТ: КЛІНІЧНІ, ЛАБОРАТОРНІ ТА ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ КОРЕЛЯЦІЇ У ХВОРИХ ІЗ СПРИЯТЛИВИМ КІНЦЕМ.

О.Б. Михайлов

У хворих на геморагічний інсульт при комплексному лонгітудинальному обстеженні був встановлений зв'язок випадків із швидкою позитивною динамікою із сприятливим кінцем (за даними нейроімеджингових методик) з розвитком патоморфологічних і патофізіологічних змін. При резорбції гематоми у терміни понад двох тижнів не спостерігалось стійкої та вираженої гіпербілірубінемії, активації ПОЛ, стійких дискоагуляційних реакцій з розвитком вторинної ішемізації, феномену невосстановленого кровообігу, наявності лейкокаріозу, криблюр. Клінічне відновлення у цих випадках було швидким і повним.

Ключові слова: гостре порушення мозкового кровообігу, геморагічний інсульт, локалізація гематоми, рівень свідомості, перебіг, прогноз.

HEMORRHAGE STROKE: CLINICAL, LABORATORY AND PATHOMORPHOLOGICAL CORRELATION AT THE PATIENTS WITH FAVORABLE OUTCOME.

O. Mihajlov

In patients with hemorrhage stroke during complex longitudinal investigation the correlation between cases with rapid positive dynamic with good outcome (according to CT-scan data) and evaluation of pathomorphological and pathophysiological changes have been

shown. If haematoma's resorbtion was in 2 weeks period we didn't see hyperbilirubinemia, lipid peroxidation, severe dyscoagulation with secondary ischemization, leukareiosis. Clinic' recovery in those cases was full and rapid.

Key words: acute disorders of cerebral circulation кровообращения, hemorrhage stroke, haematoma's localization, level of consciousness, current, forecast.

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА И ГЕМОКОАГУЛЯЦИИ ПРИ ГИРУДОТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ

И.А. ЛЕВШИНА

Украинский НИИ клинической и экспериментальной неврологии и психиатрии, г. Харьков

Показано, что гирудотерапия уменьшает агрегацию тромбоцитов, содержание общего холестерина и бета-липопротеидов в плазме крови у больных с дисциркуляторной энцефалопатией атеросклеротического, гипертонического генеза, что говорит о ее терапевтической эффективности, обусловленной антикоагулянтным и антиатеросклеротическим действием.

Ключевые слова: дисциркуляторная энцефалопатия, липидный обмен, гемокоагуляция, гирудотерапия.

Актуальной проблемой современной ангионеврологии являются дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭ), её патогенез и методы терапии. На развитие ДЭ в наибольшей степени влияют атеросклероз, гипертония и их сочетание [1, 2].

В ряде экспериментальных и клинических работ подтверждена связь атеросклероза и тромбообразования, установлена связь атеросклероза и тромбоза с гиперлипидемией [3, 4].

В связи с ростом аллергических реакций на лекарственные вещества, их побочным действием и осложнениями, вызываемыми этими веществами, развитием толерантности к ним, сдвигов в иммунном статусе [5] усиливается внимание к немедикаментозным методам лечения. Среди них особое значение в последние годы приобретает гирудотерапия. Лечебный эффект гирудотерапии связан непосредственно с кровососанием и секретом слюнных желез медицинских пиявок, содержащим биологически активные вещества и оказывающим многостороннее действие: рефлекторное [6], гипотензивное, антикоагулянтное, фибринолитическое, антиатеросклеротическое [5–8].

Учитывая известные данные о том, что формирование ДЭ обусловлено нарушением ликвородинамики, венозного оттока, гемокоагуляции, липидного обмена, логично применять гирудотерапию в лечении больных ДЭ атеросклеротического и гипертонического генеза. Вместе с тем мы не встретили в литературе сведений о влиянии гирудотерапии на липидный обмен и гемокоагуляцию у больных ДЭ. Этим была определена цель настоящего исследования – изучить динамику некоторых показателей липидного обмена и гемокоагуляции в процессе проведения гирудотерапии больным с ДЭ.

Материал и методы. Обследовано 20 больных ДЭ атеросклеротического и гипертонического генеза I, I-II, II стадий [9], получавших гирудотерапию (6 мужчин и 14 женщин в возрасте от 50 до 73 лет). Из них I-ю группу составили 3 больных с I стадией и 8 со II стадией; 2-ю группу составили 3 больных с I стадией, 5 с I-II и 1 со II стадией ДЭ. Диагноз устанавливали на основании комплексного обследования больных, включающего клиничко-неврологическое, биохимические (определение содержания общего холестерина и бета-липопротеидов в плазме крови, коагулограмма), электрофизио-

логические исследования (рео-, электро- и эхоэнцефалографию), а также магнитно-резонансную томографию головного мозга при необходимости.

Содержание общего холестерина в плазме крови определяли методом Илька [10], бета-липопротеидов – турбидиметрическим методом по Бурштейну и Самай [6], индекс агрегации тромбоцитов – спектрофотометрическим методом [11]. Статистическая обработка данных проводилась по стандартным методикам, вероятность различий оценивалась по t-критерию Стьюдента с использованием средней разности между выборками с попарно связанными вариантами [12].

Гирудотерапия применялась по схеме: 2–4 пиявки на сеанс, количество сеансов – 4; назначалась больным как в качестве самостоятельного метода, так и в комплексе с медикаментозными препаратами в зависимости от показаний. Из 20 больных 11 (I-я группа) получали только гирудотерапию, 9 (2-я группа) – гирудотерапию с медикаментозным лечением.

Критериями эффективности лечения, наряду с клиническим улучшением, согласно общепринятым параметрам явились снижение уровня общего холестерина, бета-липопротеидов [13], уменьшение индекса агрегации тромбоцитов [13, 14].

Результаты и обсуждение. В клинике больных преобладали астенический, цефалгический, вестибулоатактический синдромы, признаки ликворно-венозной дисциркуляции.

До проведения гирудотерапии индекс агрегации тромбоцитов у обследованных больных составил в среднем $(57 \pm 4) \%$, что превышает значение этого показателя у здоровых людей [14]. Содержание общего холестерина – в среднем $(5,43 \pm 0,32)$ ммоль/л; у 6 больных этот показатель превышал возрастную норму. Содержание бета-липопротеидов – в среднем $(55,9 \pm 3,5)$ ед., что выше, чем у здоровых людей.

После проведенного лечения у всех больных отмечено улучшение состояния: уменьшение выраженности и частоты головной боли, головокружения, шума в ушах, шаткости, улучшение сна, настроения, положительная динамика в неврологическом статусе. Наряду с этим отмечено снижение индекса агрегации тромбоцитов, уменьшение содержания общего холестерина в плазме крови.

Так, индекс агрегации тромбоцитов после лечения у всех 20 больных снизился: у 3 – до пределов нормы, у 17 стал ниже нормы (табл. 1).

Таблица 1
Средние значения индекса агрегации тромбоцитов до и после лечения ($M \pm m$)

Группа	Количество больных	До лечения	После лечения
I	11	59,4±6,5	27,9±2,8*
II	9	54,1±3,9	31±2,3*
Всего	20	57±4	29,3±1,8*

* Достоверные изменения по сравнению с показателями до лечения [10].

Содержание общего холестерина в плазме крови обследованных больных после лечения составило в среднем (4,6±0,22) ммоль/л, что меньше, чем до лечения; кроме того, из 6 больных с гиперхолестеринемией

жания общего холестерина и бета-липопротеидов в плазме крови у больных с ДЭ, в лечении которых применялась гирудотерапия как в качестве самостоятельного метода, так и в комплексе с медикаментозными препаратами.

Гирудотерапия вызвала оптимизацию метаболизма липидов и противосвертывающей системы крови. При этом, учитывая снижение уровня и общего холестерина и бета-липопротеидов после лечения, а также наибольшее снижение этих показателей у больных с более высоким их исходным уровнем, можно предположить, что гирудотерапия влияет на уровень холестерина, находящегося и в бета-липопротеидах, что имеет важное значение не только в патогенетической терапии больных с преимущественным развитием атеросклеротического процесса, а и в его профилактике.

Таблица 2
Средние значения общего холестерина и бета-липопротеидов до и после лечения ($M \pm m$)

Группа	Количество больных	Общий холестерин, ммоль/л		Бета-липопротеиды, ед.	
		до лечения	после лечения	до лечения	после лечения
I	11	4,9±0,5	4,3±0,28	48,7±4,8	40±2,3*
II	9	6±0,46	5±0,33*	64,7±5,5	54,4±7,9*
Всего	20	5,4±0,32	4,6±0,22*	55,9±3,5	46,5±4,2*

* Достоверные изменения по сравнению с показателями до лечения [12].

содержание общего холестерина у 1 больного вернулось к нормальным показателям, у 5 стало ниже возрастной нормы. Содержание бета-липопротеидов в крови больных уменьшилось, среднее значение этого показателя после лечения составило (46,5±4,2) ед., что ниже исходного значения и находится в пределах нормы (табл. 2).

В результате проведенного исследования отмечено снижение индекса агрегации тромбоцитов, содер-

Таким образом, гирудотерапия приводит к уменьшению агрегации тромбоцитов, содержания общего холестерина и бета-липопротеидов в плазме крови у больных с дисциркуляторной энцефалопатией атеросклеротического и гипертонического генеза, что говорит о ее терапевтической эффективности, обусловленной антикоагулянтным и антиатеросклеротическим действием, и адекватности широкого применения в неврологической практике.

Список литературы

1. Волошин П.В., Тайцлин В.И. Лечение сосудистых заболеваний головного и спинного мозга. К.: Здоров'я, 1991: 245.
2. Маньковский Н.Б., Минц А.Я., Карабань И.Н. и др. Возрастные особенности функционального состояния головного мозга у больных дисциркуляторной энцефалопатией. Вестн. АМН СССР 1990; 1: 46.
3. Панченко Е.П., Добровольский А.Б., Перова Н.В. и др. Липидтранспортная система крови и фибринолиз у больных с различной протяженностью атеросклеротического поражения. Кардиология 1995; 35, 12: 72.
4. Исаханян Г.С. Гирудотерапия. Метод. рекомендации для практических врачей. Ереван: Айастан, 1991. 176 с.
5. Баскова И.П., Бородин В.Г., Селезнев К.Г. и др. Гирудотерапия. Метод. рекомендации для практических врачей. М., 1990. 23 с.
6. Колб В.Г., Камышников В.С. Клиническая биохимия. Минск: Беларусь, 1976: 171–174.
7. Баскова И.П., Никонов Г.И. Механизмы регуляции гемостаза и фибринолиза секретом слюнных желез медицинской пиявки. Биохимия животных и человека. К., 1991; 15: 28–39.
8. Крашенюк А.И. Целебные кровососы. Здоровье. 1998; 9: 67–68.
9. Шмидт Е.В. Классификация сосудистых поражений головного и спинного мозга. Журн. невропатол. и психиатр. им. С.С. Корсакова 1985; 9: 1281–1288.
10. Меньшиков В.В. Лабораторные методы исследования в клинике. М.: Медицина 1987: 242–243.
11. Балуда В.П., Баркаган З.С., Гольдберг Е.Д. и др. Лабораторные методы исследования системы гемостаза. Томск, 1980: 83–95.
12. Лакин Г.Ф. Биометрия. М.: Высшая школа, 1990. 352 с.
13. Малая Л.Т., Жмуро А.В. Новые проблемы и перспективы современной гипополипидемической терапии. Журн. АМН Украины 1995; 1, 1: 62.
14. Волошин П.В., Міщенко Т.С., Зайченко Г.В. та ін. Ефективність кавінтону в лікуванні цереброваскулярних порушень у осіб, що зазнали радіаційного впливу в результаті аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Клін. фармація 1999; 3, 12: 99.

ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ ТА ГЕМОКОАГУЛЯЦІЇ ПРИ ГІРУДОТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА ДИСЦИРКУЛЯТОРНУ ЕНЦЕФАЛОПАТІЮ.

І.А. Левшина

Показано, що гірудотерапія зменшує агрегацію тромбоцитів, зміст загального холестерину та бета-ліпопротеїдів у плазмі крові у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію атеросклеротичного, гіпертонічного генезу, що свідчить про її терапевтичну ефективність, зумовлену антикоагулянтною та антиатеросклеротичною дією.

Ключові слова: дисциркуляторна енцефалопатія, ліпідний обмін, гемокоагуляція, гірудотерапія.

DYNAMICS OF PARAMETERS OF LIPID METABOLISM AND HAEMOCOAGULATION AT THE PATIENTS WITH DISCIRCULATION ENCEPHALOPATHY AT HIRUDOTHERAPY.

I. Levshina

The present investigation showed that hirudotherapy decreases the thrombocyte aggregation, the content of total cholesterol and β -lipoproteids in blood plasma of the patients suffering from discirculatory encephalopathy of atherosclerosis and hypertension genesis. Everything mentioned above affirms its therapeutic effectiveness due to anticoagulant and antisclerosis action.

Key words: discirculation encephalopathy, lipid metabolism, haemocoagulation, hirudotherapy.

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕГЕТАТИВНИХ ПОРУШЕНЬ У ПІДЛІТКІВ І У СПОРІДНЕНИХ ПАРАХ

В.В. ЦИГАНЕНКО

Український НДІ клінічної і експериментальної неврології і психіатрії, м. Харків

Обстежено 107 підлітків і 50 осіб у сім'ях (25 пробандів і 25 їх родичів першого ступеня споріднення). Синдром вегетативної дистонії (СВД) виявлено у $(61 \pm 4,7) \%$ підлітків. У сім'ях з СВД встановлено тісний кореляційний зв'язок вегетативних ознак у пробандів і їх родичів за частотою, ранговим поданням і вираженістю в балах.

Ключові слова: вегетативна дистонія, підлітки, споріднені пари.

Синдром вегетативної дистонії (СВД) відноситься до надсегментарних (церебральних) вегетативних порушень і буває первинним або вторинним. Серед первинних визначають вегетативно-емоційний синдром конституціонального характеру, при гострому і хронічному стресі тощо, а серед вторинних – при органічних захворюваннях головного мозку, соматичних захворюваннях тощо [1].

Метою роботи було виявлення частоти й особливостей вегетативних порушень у підлітків і взаємозв'язок вегетативних порушень у пробандів і їх родичів.

Матеріал і методи. Обстежено 157 осіб, із них 107 підлітків чоловічої статі у віці 15–17 років, які проходили медичну комісію у військкоматі, та 50 осіб (27 жіночої, 23 чоловічої статі у віці від 12 до 54 років) з СВД у сім'ях, у тому числі 25 пробандів (14 чоловічої, 11 жіночої статі у віці від 17 до 44 років, середній вік 24 роки) і 25 їх родичів першого ступеня споріднення (16 жіночої, 9 чоловічої статі у віці від 12 до 54 років, середній вік 42 роки).

Для виявлення вегетативних ознак використовували анкету-опитник з 11 показників, яку заповнював обслідуваний, і схему дослідження з 13 показників, яку заповнював дослідник. Показники оцінювалися в бальній системі, що дозволяло ставити діагноз наявності СВД [1].

У результаті дослідження підлітків виділено 2 групи: 1-а – основна, з наявністю СВД – загальна сума балів була від 15 і вище за опитником або 25 за схемою (65 осіб, $(61 \pm 4,7) \%$); 2-а – контрольна, без СВД, – сума балів була менше 15 за опитником і 25 за схемою (42 особи, $(39 \pm 4,7) \%$).

У споріднених парах усі особи мали СВД. У них (окремо у пробандів і в їх родичів) вивчали вегетативний індекс (ВІ) Кердо, хвилинний об'єм крові (ХОК) непрямым способом Лільє-Штрандера і Цандера, міжсистемні відношення за допомогою коефіцієнта Хільдебранта, вегетативну реактивність (ВР) за допомогою окосерцевого рефлексу Даньїні-Ашнера, вегетативне забезпечення діяльності (ВЗД) в ортокліностатичній пробі, нервово-м'язове збудження за допомогою манжетної проби Трусо-Бонсдорфа [1].

В обох групах показники було порівняно між собою і вивчено їх частоту. Усі кількісні дані оброблено методами математичної статистики за певною програмою з обчисленням процентів та їх помилок. Для порівняння вірогідності різниць використовували критерій Стюдента і точний метод Фішера. Крім того, використовували непараметричний метод характеристичних інтервалів, підхід Байєса, метод Хі-квадрат з наступним перетворенням у коефіцієнт кореляції R [2].

Результати дослідження на контингенті підлітків за «вегетативною» анкету показали вірогідне переважання вегетативних змін в основній групі порівняно з контрольною по всіх показниках ($p < 0,001$). При цьому вираженість СВД в балах коливалась від 15 до 59 (у середньому $29,3 \pm 1,4$). За частотою зустрічальності було виявлено наступні вегетативні ознаки (у ранговій послідовності):

- оніміння або похолодання пальців кисті, стоп або цілком кисті, стоп;
- порушення сну;
- зміна кольору пальців кисті, стоп або цілком кисті, стоп;
- схильність до почервоніння або збліднення лица при будь-якому хвилюванні;
- приступоподібний головний біль;
- зниження працездатності, швидка стомлюваність;
- почуття серцебиття, «завмирання», «зупинки» серця;
- почуття скрутного дихання;
- підвищена пітливість;
- порушення функцій шлунково-кишкового тракту;
- знепритомлення.

За схемою дослідження також були частішими вегетативні порушення в основній групі порівняно з контрольною ($p < 0,05-0,001$). Ступінь представництва СВД в основній групі була від 25 до 59 балів (у середньому $31,5 \pm 1,4$ балів). Вегетативні ознаки в цій групі за частотою зустрічальності розміщуються у такій послідовності: 1) зміна кольору кисті, стоп; 2) лабільність серцевого ритму; 3) наявність вегетосудинних кризів, мігрені, схильність до знепритомлювання ($p < 0,001$); 4) місцеве підвищення пітливості; 5) раптове підняття температури

при відсутності соматичних хвороб; 6) наявність поганого переносення холоду, жару, духоти; 7) лабільність артеріального тиску ($p < 0,01$); 8) стійкий дермографізм; 9) погіршення почуття при зміні погоди ($p < 0,05$). Наявність СВД за анкетною була у 65 ($60,7 \pm 4,7$) % призовників, за схемою – у 45 ($42,0 \pm 4,8$) %, наявність СВД за анкетною і відсутність за схемою – у 21 ($19,6 \pm 3,8$) %, наявність СВД за схемою і відсутність за анкетною – у 5 ($4,7 \pm 2,0$) %. Можливо, такі розходження зумовлені контингентом досліджених.

Частота вегетативних ознак при співставленні їх у пробандів і родичів свідчить про тісний кореляційний зв'язок 9 із 11 показників, які представлені в опитнику, і 11 із 13 показників у схемі. Також співпадав і середній бал у споріднених парах ($42,3 \pm 3,6$ і $43,1 \pm 3,2$ за опитником, $50,7 \pm 3,1$ і $47,6 \pm 3,1$ за схемою). Порівняння частоти зустрічальності вегетативних ознак у ранговій представленості показало більш близькі і точні взаємодіювання СВД у споріднених пар, які одержані схемою дослідження – 10 з 13 (77 ± 12) %, ніж за опитником – 5 з 11 (45 ± 16) %. Аналіз частоти і характеру вегетативних симптомів показав, що два перших місця займають наявність поганого терпіння холоду, жару, духоти і погіршення почуття при зміні погоди, що свідчить про зниження адаптації вегетативної нервової системи (ВНС) до факторів зовнішнього середовища. На другому місці – зміна кольору шкіри при будь-якому хвилюванні та лабільність серцевого ритму, які підтверджують нестійкість серцево-судинної системи в обстежених осіб у сім'ях. На третьому місці за частотою – наявність підвищеної тривоги, дратівливості, зміна настрою, астенія, тобто психоемоціональні, емоціогенно-вегетативні порушення, які пов'язані з корковолимбічною дезінтеграцією. Четверте–шосте місця займають відповідно такі симптоми, як пітливість, вегетосудинні кризи, мігрень, запаморочення, наявність гіпервентиляційного синдрому, розлади функції шлунково-кишкового тракту в пробандів, тобто вони свідчать на перевагу парасимпатикотонії порівняно з симпатикотонією, а в цілому відображають зниження адаптаційних можливостей ВНС як у пробандів, так і їх родичів.

За даними ВІ Кердо симпатикотонія встановлена у 13 (52 ± 10) % пробандів і у 7 (28 ± 10) % їх родичів ($p \approx 0,1$), парасимпатикотонія відповідно у 9 (36 ± 10) % і 16 (64 ± 10) % ($0,1 > p > 0,05$); ейтонія – у 3 (12 ± 7) % і 2 (8 ± 6) % родичів. Симпатикотонія коливалась від 3 до 23 (середній показник 11,6) у пробандів, від 3 до 36 (середній показник 11,4) у родичів першого ступеня поріднення. Парасимпатикотонія у пробандів коливалась від -3 до -29 (середній показник -16,3), у їх родичів – від -2 до -45 (середній показник -19,7). Збіг по симпатикотонії був у 5 поріднених пар, по парасимпатикотонії – у 7 пар; сполучення симпатикотонії у пробандів, парасимпатикотонії у їх родичів – у 6 пар, парасимпатикотонії у пробандів, симпатикотонії у їх родичів – у 2 пар; симпатикотонії у пробандів, ейтонії у родичів – у 2 пар; ейтонії у пробандів, парасимпатикотонії у родичів – у 3 пар.

Список літератури

1. Заболевание вегетативной нервной системы: Руководство для врачей; Под ред. проф. А.М. Вейна. М.: Медицина, 1991. 623 с.
2. Генес В.С. Некоторые простые методы кибернетической обработки данных и физиологических исследований. М.: Наука, 1967. 208 с.

ХОК у пробандів у середньому склав $3296,8 \pm 117,8$ (від 1805 до 4255), у їх родичів $3419 \pm 133,34$ (від 1942 до 4800), що декілька вище, ніж у здорових ($3273 \pm 966,51$). Міжсистемні відношення у пробандів склали $4,3 \pm 0,08$ (від 3,29 до 5,2), у їх родичів – $4,4 \pm 0,07$ (від 3,63 до 5,06). Середні значення коефіцієнта Хільдебранта були в межах норми ($2,8-4,9$), крім одного пробанда та їх чотирьох родичів, у яких він був підвищеним. Оцінку ВР проводили за формулою Галю. Споільнення пульсу в пробандів у середньому було $13,08 \pm 1,35$ (від 3 до 33,3), у їх родичів – $11,95 \pm 1,41$ (від 2,6 до 36,8), що свідчить про підвищену ВР як у пробандів, так і їх родичів.

ВЗД в ортокліностаційній пробі проявлялося такими ознаками: 1) підвищенням систолічного тиску більш ніж на 20 мм рт. ст. (діастолічний тиск при цьому також підвищувався, іноді більш значно, ніж систолічний, у інших випадках він знижувався або залишався на колишньому рівні) у 11 (44 ± 10) % пробандів і 7 (28 ± 9) % їх родичів; 2) самостійним підвищенням тільки діастолічного тиску при вставанні – у 12 (48 ± 10) % пробандів, у 7 (28 ± 9) % їх родичів; 3) підвищенням частоти серцевих скорочень (ЧСС) більш ніж на 30 за 1 хв. – у 15 (60 ± 10) % пробандів і 5 (20 ± 8) % їх родичів; 4) у момент піднімання почуття «приливу» до голови, запаморочення в очах – у 16 (64 ± 10) % пробандів і у 5 (20 ± 8) % їх родичів. Як бачимо, вірогідно частіше надмірне ВЗД відмічалось у пробандів порівняно з їх родичами за показником ЧСС ($p < 0,01$) і суб'єктивним відчуттям. Нерво-м'язова збудливість відмічалась в чотирьох пробандів і одного родича, проба Труссо-Бондсдорфа була негативною.

У цілому як у пробандів, так і їх родичів частіше були відхилення ВТ у бік симпатико- або парасимпатикотонії порівняно з ейтонією: відповідно у 45 з 50, або (90 ± 4) %, та 5 із 50, або (10 ± 4) %, ($p < 0,001$). У пробандів не було різниці за частотою осіб з симпатико- або парасимпатикотонією, у їх родичів частіше була парасимпатикотонія ($p < 0,02$). Збіг напрямку ВТ був у 12 з 25 споріднених пар (48 ± 10) %, у інших – різного напрямку (52 ± 10) %.

Таким чином, на всьому сімейному контингенті зустрічається великий відсоток різних вегетативних ознак і високий середній бал СВД (вище 40), а також порушення ВТ, підвищення ВР, надмірне ВЗД. Звертає увагу схожість частоти, характеру вегетативних ознак і однаковий напрям вегетативних порушень у найбільшій кількості членів сімей. Одержані результати вказують на необхідність обстеження осіб молодого віку, особливо підлітків у школах і сім'ях, більш раннього виявлення вегетативних порушень – СВД, з'ясування причинних факторів, серед яких є середовищні і конституціонально-спадкові, уточнення їх співвідношень, виділення груп диспансерного нагляду і оздоровлення. При цьому суттєве значення має вивчення сімейних обставин і генетичної складової СВД.

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕГЕТАТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПОДРОСТКОВ И РОДСТВЕННЫХ ПАР.**В.В. Цыганенко**

Обследовано 107 подростков и 50 человек в семьях (25 пробандов и 25 их родственников первой степени родства). Синдром вегетативной дистонии (СВД) выявлен у (61±4,7) %. В семьях с СВД установлена тесная корреляционная связь вегетативных признаков у пробандов и их родственников по частоте, ранговой представленности и выраженности в баллах.

Ключевые слова: вегетативная дистония, подростки, родственные пары.

CHARACTERISTIC OF VEGETATIVE DISTURBANCES AT TEEN-AGERS AND FAMILY.**V. Tsiganenko**

107 adolescents and 50 persons in families (25 probands, 25 their relatives of 1st degree of relationship) were examined. The vegetative dystonia syndrome (VDS) was found out in (61±4,7) % per cent of the adolescents. In the families with VDS it was demonstrated a close correlative connection of vegetative features in the probands and their relatives regarding frequency, range presentation and expression in points.

Key words: vegetative dystonia, teen-agers, family pairs.

ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ

КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
И СОСТОЯНИЕ МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА
У БОЛЬНЫХ САЛЬМОНЕЛЛЕЗОМ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДАХ ЛЕЧЕНИЯ

В.Н. Козько, И.Н. Андрущенко

Харьковский государственный медицинский университет

Клиническая картина сальмонеллеза характеризуется преобладанием гастроэнтеритической формы и легким течением. Изменения иммунологических показателей метаболических процессов по данным свободнорадикального окисления, динамики активности некоторых ферментов в сыворотке крови находились в зависимости от тяжести клинического течения и существенно отличались от контрольных показателей БХЛ, ЭО ядер буккального эпителия, уровня МСМ и ЦИК, активности отдельных ферментов сыворотки крови наблюдались и при легком течении болезни, что характеризует названные методы исследования как высокочувствительные. Применение отечественного кишечного антисептика «Полидеканит» коротким курсом в комплексном лечении больных сальмонеллезом не уступает традиционным методам лечения, а по некоторым показателям имеет преимущества, что позволяет рекомендовать его к широкому применению.

Ключевые слова: микрофлора кишечника, сальмонеллез, электроотрицательность ядер, лечение.

Заболеемость сальмонеллезом, в Украине за период с 1984 по 1999 г. увеличилась вдвое и колеблется в пределах от 17,4 до 38,1 случаев на 100 тыс. населения [1, 2]. В связи с этим решение данной проблемы имеет серьезное социально-экономическое значение.

На современном этапе заболеваемость сальмонеллезом приобрела ряд эпидемиологических особенностей. Прежде всего это касается возбудителей сальмонеллеза: произошла их смена. На территории Харьковской обл. в настоящее время основным возбудителем, вызывающим как спорадические случаи, так и массовые вспышки сальмонеллеза является *S. enteritidis* [3–6].

Лечение больных сальмонеллезом с учетом разнообразия клинических форм и вариантов заболевания является достаточно сложным и пока еще окончательно не решенным процессом [7–9].

Достоверно установлено, что ежедневное применение антибиотиков, нитрофуранов, сульфаниламидов и других препаратов вызывает селективный эффект, который характеризуется распространением патогенных и условно-патогенных резистентных к лекарственным антимикробным средствам штаммов микроорганизмов. Данные препараты в большей или меньшей степени обладают побочными действиями токсико-аллергического характера, а также вызывают дисбиотические нарушения нормальной микрофлоры кишечника, что, в свою очередь, приводит к хроническому течению и носительству возбудителей [7, 9, 10].

Большое внимание в настоящее время уделяется дезинтоксикационным мероприятиям, наиболее эффективными из которых являются эфферентные методы, направленные на выведение из организма токсических веществ. Особого внимания заслуживает метод энтеросорбции, предусматривающий введение в пищеварительный тракт больших доз энтеросорбентов, а также применение для лечения кишечных заболеваний антисептиков [11, 12]. Перспективным для терапии ост-

рых кишечных инфекций представляется препарат «Интетрикс» (Бофур-Ипсен, Франция), содержащий три производных 8-оксихинолина и относящийся к группе кишечных антисептиков [13]. Данный препарат в лечебных дозах сохраняет физиологическую активность сапрофитной флоры [14]. Однако имеющиеся в литературе данные об эффективности интетрикса противоречивы. Есть сообщения о том, что применение интетрикса для лечения больных с ПТИ неустановленной этиологии и гастроинтестинальными формами сальмонеллеза не уменьшает сроки прекращения диареи и очищения организма от возбудителя [15]. Поэтому разработка и исследование новых лекарственных антисептических средств является актуальной проблемой.

Целью настоящего исследования явилось изучение эффективности нового кишечного антисептика отечественного производства «Полидеканит» при лечении больных сальмонеллезом в условиях вспышки и в спорадических случаях.

Материал и методы. Обследовано 100 больных сальмонеллезом, вызванным *S. enteritidis* (96 %) и *S. thyphimurium* (4 %), находившихся на лечении в ОКИБ г. Харькова, из них 68 мужчин и 32 женщины. По возрасту больные были разбиты на следующие группы: до 20 лет – 14 %, от 21 до 30 – 60 %, от 31 до 40 – 8 %, от 41 до 50 – 6 % и от 51 до 60 – 12 %. По клиническим формам распределение было следующим: тифоподобной и септической формы не было, наблюдались только гастроинтестинальные: гастритическая – 10 %, гастроэнтеритическая – 39 %, гастроэнтероколитическая – 16,7 %, энтеритическая – 14,3 %, энтероколитическая – 20 %. По тяжести течения: легкое – 68 %, средней тяжести – 28 %, тяжелое – 4 %. Исследуемые больные составили 2 группы: контрольную и основную. Контрольная группа (50 больных) получала в качестве базисной терапии препарат «Фуразолидон» по 0,15 мг 4 раза в сутки в течение 5–10 дней; основная группа (50 больных) получала препарат «Полидеканит» по схеме: 1-й день – 5 пакетов, 2-й и 3-й день – по

4 пакета, попередньо розчинені в 15 мл теплої кип'яченої води. Препарат «Полидеканит» розроблений на основі субстанції нитазола і декаметоксина, випускається в формі гранул, має широкий спектр антимікробного дії.

Обидві групи хворих були рівноцінні за статтю, віком, тяжкості патологічного процесу. Діагноз підтверджено бактеріологічно у 45 % хворих, серологічно – у 55 %. Наряду з клінічними і лабораторними методами дослідження, проводили спеціальні біохімічні тести: визначення МДА, ДК, SH-групи, глутатіону (восстановленний) спектрофотометрично, ЦИК-методом диференціальної преципітації в розчині поліетиленгліколю, вивчали фагоцитарну активність гранулоцитів периферическої крові за загальноприйнятою методикою з використанням мікробної тест-культури [16]. Крім того, вивчали показники імунітету: Т-лімфоцити, співвідношення Т-хелпери/Т-супресори [16].

Методом внутріклітинного мікроелектрофорезу [17] вивчали електрокінетичні властивості слизового епітелію. Усього в динаміці обстежено 37 хворих.

Активність ферментів: креатинфосфокинази (КФК), лактатдегідрогенази (ЛДГ), щелочної фосфатази (ЩФ), аланінамінотрансферази (АлАТ), аспартатамінотрансферази (АсАТ), От-гідроксибутиратдегідрогенази (α-ГБЛГ), γ-глутамата (γ-ГТ), визначали уніфікованими клінічними методами на напівавтоматичному аналізаторі ФП-901 фірми «LabSystem» (Фінляндія).

БХЛ плазми крові реєстрували за допомогою автоматизованого мікроаналізатора БХЛМЦ1-01. Вимірювали власне світіння плазми і індукційне 0,5 %-ої перекисю водню з реєстрацією сплиску світіння і кінетики протікання реакції впродовж 1,5–3 хв [17]. Усі дослідження проводили в автоматичному режимі.

Результати досліджень були статистично оброблені за допомогою критерію Стюдента-Фішера, Х і Вилкоксона.

Результати і їх обговорення. Більшість хворих було трудоспособного віку. Основною причиною захворювання послужило вживання м'ясних продуктів – 34 %, сирів – 17 %, риби – 11 %, молочних продуктів – 11 %, інші – 23 %, тобто в більшості випадків причиною захворювання стало вживання м'ясних продуктів (обсесивних подразників).

Захворювання во всіх випадках почалося гостро з підвищення температури тіла до 37 до 40 °С і вище (в 30 % випадків температура тіла була нормальною). Симптоми інтоксикації проявлялися слабкістю (88 %), ознобом (39 %), головним болем (24 %), розладом сну (1 %), м'язовою слабкістю (1 %), болем у попереку (1 %), в 10,2 % відзначалися катаральні явища.

Гастроінтестинальний синдром проявлявся тошноту (67 %), блювоту (61 %), біль у епігастрії – (40 %), біль у області пупка – (43 %), розлитими болями в животі в (48 %), болю в правій підвздошній області були у 37 %, у 29 % відзначалися схваткообразні болю в животі, у 30 % – болю в лівій підвздошній області, в 20 % випадків пальпувалась ущільнена сигма, в 22,2 % відзначалась збільшена печінка. Жидкий, обильний, водянистий стілець спостерігався у 89,7 % хворих, але у 96 % він був коричневого кольору, у 39 % спостерігалась примісь слизу, у 8 % – примісь крові, у

10,5 % хворих при пальпації живота відзначалось урчання в окопупочної області, метеоризм. В клінічному аналізі крові відзначалась лейкопенія (от 2,8 до 3,7 тис. лейкоцитів) у 8,2 % хворих, нормоцитоз (от 4 до 6,8 тис. лейкоцитів) у 44,8 %, помірний лейкоцитоз (7–8 тис. лейкоцитів) у 12,2 %, гіперлейкоцитоз (от 6 до 20 тис. лейкоцитів) у 20 %, тобто у більшості хворих виявлено нормоцитоз. В 60 % випадків була прискорена СОЕ. При копрологічному дослідженні у 49,5 % – підвищене кількість слизу, у 20 % – підвищене кількість лейкоцитів, у 4,9 % виявлені еритроцити.

В клінічному аналізі сечі зміни за типом токсичного подразнення нирки були виявлені в 25 % випадків.

Середні показники електроотрицательності (ЭО) ядер слизового епітелію у хворих сальмонеллезом в гострому періоді суттєво знижувались в порівнянні з контролем (табл. 1). При повторному дослідженні на 3-й – 4-й день перебування в стаціонарі показники ЭО суттєво покращувались, що підтверджує характеристику даного методу дослідження як дуже чутливого і достовірного при визначенні ступеня ендогенної і екзогенної інтоксикації.

Таблиця 1

Показники електроотрицательності ядер слизового епітелію у хворих сальмонеллезом в залежності від тяжкості клінічного перебігу, %

Група	Тяжесть захворювання	
	легка	середньотяжеля
Контрольна	30,5±2,65 *	19,3±1,23*
Основна	46,1±2,31 **	28,312,07**

* Розличия достовірні в порівнянні з контролем;

** розличия достовірні в групах хворих.

Примітка. В нормі – (55,6±2,46) %.

Существует зависимость между уровнем свободнорадикального окисления и интенсивностью сверхслабого свечения биологических субстратов. При этом показатели БХЛ крови могут рассматриваться как интегральная реакция организма, позволяющая судить о характере молекулярных и электронных процессов при сальмонеллезной инфекции. Исследования проводились отдельно у мужчин и у женщин. Контрольные показатели БХЛ у женщин – (142,8±5,4) имп/с, у мужчин – (143,4±5,1) имп/с. Хемиллюминограммы больных сальмонеллезом отличались от таковых в контроле по интенсивности свечения и динамике реакции. Так, при легком течении сальмонеллеза показатели БХЛ были следующими: у женщин – (168±5,8) имп/с, у мужчин – (173±6,2) имп/с. У больных сальмонеллезом средней тяжести – (202,1±7,3) и (198,9±9,4) имп/с соответственно. Добавление в биопробы перекиси водорода приводило к снижению интенсивности свечения, что указывает на прямую связь БХЛ с развитием свободнорадикальной патологии.

Определение активности ряда ферментов в сыворотке крови больных сальмонеллезом в остром периоде болезни показало существенное повышение активности КФК, АсАТ, АлАТ, ЩФ, α-ГБДГ, γ-ГТ, умеренное повышение активности ЛДГ, что может свидетельствовать о нарушении окислительно-восстановительных процессов (табл. 2).

Для лечения применяли новый кишечный антисептик отечественного производства «Полидеканит», синтезированный на основе субстанции нитазола и декаметоксина. В качестве оценки эффективности гранул

Полидеканита учитывали общее состояние больных, нормализацию стула и отсутствие диспепсических проявлений, выраженность и динамику симптомов интоксикации и дегидратации, а также состояние биохимических, иммунологических и клинических лабораторных показателей.

Таблица 2
Показатели активности некоторых ферментов в сыворотке крови больных сальмонеллезом в зависимости от тяжести заболевания, мкат

Показатель	Пол	Контроль	Легкое течение	Среднетяжелое течение
ЛДГ	М	3,78±0,14	4,31±0,2	5,6±0,3
	Ж	3,91±0,13	4,6±0,1	5,38±0,5
КФК	М	0,36±0,03	0,47±0,06	0,59±0,3
	Ж	0,31±0,03	0,43±0,04	0,57±0,09
ЩФ	М	4,7±0,14	5,37±0,25	6,33±0,26
	Ж	4,6±0,16	6,15±0,2	7,5±0,46
АлАТ	М	0,04±0,002	0,12±0,004	0,14±0,005
	Ж	0,032±0,003	0,09±0,002	0,12±0,003
АсАТ	М	0,32±0,02	0,38±0,025	0,55±0,021
	Ж	0,30±0,01	0,41±0,036	0,61±0,018
α-ГБДГ	М	0,92±0,02	1,3±0,09	1,9±0,16
	Ж	1,02±0,03	1,53±0,16	2,01±0,21
γ-ГТ	М	0,24±0,01	0,31±0,001	0,34±0,009
	Ж	0,23±0,01	0,35±0,03	0,37±0,034

* Все показатели достоверны в сравнении с контролем.

Препарат был эффективен у 48 больных, у 2 был отменен в связи с обострением хронической сопутствующей патологии и необходимостью назначения антибиотиков.

По клиническим проявлениям (табл. 3, рисунок) продолжительность диареи, болей в животе и лихорадки достоверно не различались в основной и контрольной группах, а длительность проявления интоксикации была достоверно меньше в основной группе.

Таблица 3
Клиническая эффективность препарата, суток

Группа	Диарея	Боли в животе	Лихорадка	Интоксикация
Контрольная	4±0,6	3,5±1,2	2,8±0,5	4,2±0,5
Основная	4,5±0,9	3,8±0,7	2,2±0,8	3,9±0,3
p	>0,01	>0,01	>0,01	>0,05

Продолжительность некоторых клинических показателей в контрольной (слева) и основной (справа) группах:
 ■ – диареи; ■ – болей в животе; □ – лихорадки;
 □ – проявлений интоксикации.

Полидеканит обладает выраженным антимикробным действием, что было выявлено при бактериологическом обследовании больных. В основной группе у всех пациентов определялись изменения микробиологического состояния кишечника (табл. 4), а также саниация кишечника от патогенных микроорганизмов.

Таблица 4
Состояние микрофлоры кишечника больных сальмонеллезом, пролеченных Полидеканитом, КОЕ/г

Возбудитель	До лечения (1-й день)	После лечения (5-й день)
Bifidobacterium sps.	10,5±0,9	9,5±0,3
Lactobacterium sps.	9,3±2,1	9,1±1,1
E. Coli Lac (+)	7,5±0,6	6,1±2,4
Lac (-)	3,8±1,2	5,8±0,9
Lac (±)	2,2±0,8	4,5±1,2
Hly (+)	2,3±1,3	6,2±1,5
Candida albicans	3,3±0,5	4,8±1,0
Kl. Pneumonia	2,3±0,3	4,5±1,3
Proteus sps	6,1±2,3	4,2±1,2
Enterobacter sps.	5,4±0,3	4,2±1,6
Morganella	3,6±0,2	2,5±0,6
Regerella	4,1±0,9	3,1±0,5

Патогенные

S. enteritidis	5,7	-
S. typhimurium	5,2	-

Примечание. Lac (+) – лактозопозитивные; lac (-) – лактозонегативные; lac(±) снижение ферментации; hly (+) – гемолитический;
 * p>0,05; в остальных случаях p<0,05.

Существенных различий в показателях свободнорадикального окисления основной и контрольной групп нет (табл. 5).

Таблица 5
Показатели свободнорадикального окисления у больных сальмонеллезом при различных методах лечения, мкмоль/л

Показатель	Норма	1-й день болезни	5-й-7-й день болезни	
			основная группа	контрольная группа
МДА	6,7±0,3	16,75±0,65	8,9±0,21	8,3±0,31
ДК	45,3±3,3	117,7±0,4	60,1±0,27	61,03±0,02
Глутатион восстановленный	2,2±0,6	1,58±0,5	1,5±0,35	1,49±0,53
SH-группы	23,5±2,1	20,68±2,14	15,7±0,25	15,79±0,26

Примечание. p>0,05.

Нет достоверных различий и в показателях клинического анализа крови: гемоглобин в день поступления составил (132,42±5,6) г/л; на 6-й-7-й день в основной группе (138,5±8,3) г/л и в контрольной (138,1±7,9) г/л (p>0,05) соответственно, СОЭ в день поступления (17,9±3,11) мм/ч, на 6-й-7-й день – (13,6±4,1) мм/ч в основной группе и (12,93±3,39) мм/ч в контрольной (p>0,05). Количество лейкоцитов составило в день поступления (7,7±1,5)·10⁹ л, а на 6-й-7-й день в основной группе (7,13±1,3)·10⁹ л и (7,26±1,85)·10⁹ л в контрольной.

В результате изучения уровня молекул средней массы как показателя эндогенной интоксикации было установлено, что препарат «Полидеканит» влияет на снижение длительности интоксикации. Уровень МСМ в день поступления составил 0,368±0,4 а на 6-й-7-й день в основной группе (получавшей полидеканит) – 0,260±0,2, в контрольной – 0,38±0,12 (p>0,05) при норме 0,24±0,03.

Таблиця 6

Показатели иммунитета у больных сальмонеллезом

Группа	Комплемент, ед. опт. плоти		% фагоцитирующих клеток		НИК
	1-й-2-й день	5-й-6-й день	1-й-2-й день	5-й-6-й день	
Контрольная	1,20±0,03	1,19±0,05	77,5±1,1	75,8±1,1	0,042±0,02
Основная	0,9±0,02	1,35±0,03 (p ₁ >0,05)	77,3±0,99 (p ₁ >0,05) (p ₂ >0,05)	73,95±0,85	0,030±0,02 (p<0,05)

Примечание: p₁ – отличия значений контрольной и основной групп; p₂ – отличия значений при поступлении и выписке.

Динамика содержания Т-лимфоцитов также существенно не отличалась в обеих сравниваемых группах: в основной группе в день поступления их было 38,9±1,24 и на 5-е-6-е сутки 46,3±1,27 (p>0,05); в контрольной группе соответственно 38,6±1,34 и 44,6±1,06 (p>0,05).

Однако необходимо отметить, что у больных, пролеченных Полидеканитом, достоверно меньшее количество ЦИК – 0,030±0,02, в сравнении с контрольной группой, где оно составляет 0,042±0,02 (p>0,05) на 6-й-7-й день болезни при норме 0,024±0,08, что указывает на положительное влияние данного препарата в процессе выздоровления.

Выводы

Клиническая картина сальмонеллеза на современном этапе характеризуется преобладанием гастроэнтеритической формы и сравнительно легким течением, что может быть объяснено наличием среди обследованных лиц молодого возраста.

Изменения иммунологических показателей метаболических процессов по данным свободнорадикального окисления, динамики активности некоторых ферментов в сыворотке крови находились в зависимости от тяжести клинического течения и существенно отличались от контрольных показателей при среднетяжелом течении сальмонеллеза. В то же время тенденции к изменению БХЛ, ЭО ядер буккального эпителия, уровня МСМ и ЦИК, активности отдельных ферментов сыворотки крови наблюдались и при легком течении болезни, что характеризует названные методы исследования как высокочувствительные.

Применение отечественного кишечного антисептика «Полидеканит» коротким курсом в комплексном лечении больных сальмонеллезом не уступает общепринятым методам лечения, а по некоторым клиническим, микробиологическим и биохимическим показателям имеет определенные преимущества, что позволяет рекомендовать его к широкому применению.

Список литературы

1. Щербінська А.М. Інфекційна захворюваність в Україні: стан та перспективи профілактики. Інфекційні хвороби 1995; 1: 8–12.
2. Богатырева Р.В. Медицинские вести 1999; 1: 2–3.
3. Черкасский Б.Л., Рожнова С.Ш., Христюхина О.А., Соловьева Н.К. Современные особенности эпидемического процесса сальмонеллезом в СССР. Микробиология, эпидемиология, иммунология 1991; 1: 32–36.
4. Черкасский Б.Л., Рожнова С.Ш. Современная эволюция сальмонеллезом. Пищевые зоонозы: Мат. междунаrodn. симпозиума. М., 1994: 34–35.
5. Ющук Н.Д., Килессо В.А. Клинико-эпидемиологическая характеристика сальмонеллеза. Сов. медицина 1982; 7: 50–53.
6. Андрейчин М.А., Ивахив О.Л. Бактериальные диареи. К.: Здоров'я, 1998. 441 с.
7. Блюгер Л.Ф., Новицкий И.Н., Терехова Э.Ф. Сальмонеллезы. Рига: Зинатне, 1975. 330 с.
8. Малеев В.В. Актуальные вопросы терапии пищевых зоонозов. Пищевые зоонозы. Мат. междунаrodn. симп. М., 1994: 23–24.
9. Пак С.Р., Турьянов М.Х., Пальцев М.А. Сальмонеллезы. М., 1988. 304 с.
10. Покровский В.И., Черкасский Б.Л. Сальмонеллезы. М., 1995. 221 с.
11. Андрейчин М.А., Гебеш и др. Энтеросорбция: достижения, проблемы, перспективы. Врачебное дело 1991; 12–19.
12. Андрейчин М.А., Ивахив О.Л. Энтеросорбция в комплексном лікуванні хворих на сальмонельоз. Лікарська справа 1992; 8: 81–84.
13. Баран В.М., Галапин В.И. Фармакотерапия инфекционных болезней. Минск: Вышэйшая школа, 1995. 126 с.
14. Григорьева Г.А., Голочевская В.С. Клинические аспекты применения современного антидиарейного препарата интетрикс. М., 1996.
15. Машилев В.П., Авдеева Л.А., Качужина Т.И. и др. Опыт применения некоторых новых лекарственных препаратов для лечения взрослых больных с острыми кишечными инфекциями. Тер. архив 1990; 62, 62, 1: 89–92.
16. Лабораторные методы исследования в клинике; Под ред. В.Б. Меньшова М.: Медицина, 1990. 460 с.
17. Владимиров Ю.А., Потапенко А.Я. Физико-химические основы фотобиологических процессов М.: Высшая школа, 1989: 196.
18. Шахбазов В.Г. Биозлектрическая регуляция состояния ядерного генома в онтогенезе. Тез. докл. Всесоюзн. симпозиума «Молекулярные и функциональные механизмы онтогенеза». Харьков, 1987: 204–206.

КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНІ ПОКАЗНИКИ ТА СТАН МІКРОФЛОРИ КИШЕЧНИКА У ХВОРИХ НА САЛЬМОНЕЛЬОЗ ПРИ РІЗНИХ МЕТОДАХ ЛІКУВАННЯ.

В.М. Козько, І.М. Андрущенко

Клінічна картина сальмонельозу характеризується переважанням гастроентеритичних форм, легким перебігом. Зміни імуніологічних показників метаболічних процесів за даними вільнорадикального окиснення, динаміки активності деяких ферментів у сироватці крові знаходились у залежності від тяжкості клінічного перебігу й істотно відрізнялися від контрольних показників при середньоважкому перебігу сальмонельозу. У той же час тенденції до зміни БХЛ, ЕН ядер буккального епітелію, рівня МСМ і ЦИК, активності окремих ферментів сироватки крові деяких показників спостерігалися і при легкому перебігу хвороби, що характеризує перераховані методи дослідження як високочутливі. Застосування вітчизняного кишкового антисептика «Полидеканит» коротким курсом у комплексному лікуванні хворих на сальмонельоз не поступається традиційним методам лікування, а по деяких показниках має переваги, що дозволяє рекомендувати його до широкого застосування.

Ключові слова: мікрофлора кишечника, сальмонельоз, електронегативність ядер, лікування.

THE CLINICO-PATHOGENETIC PARAMETERS AND CONDITION OF THE INTESTINAL MICROFLORA IN PATIENTS SUFFERING FOR SALMONELLOSIS ACCORDING TO DIFFERENT METHODS OF THE TREATMENT.

V. Kozko, I. Andruschenko

The clinical picture of salmonellosis is characterized by the dominance of the gastroenteric forms and slight current of the disease. The changes of the immunological parameters of the metabolic processes, the activity dynamics of some enzymes in blood serum are in accordance to the clinical current severity and they are considerably differ from the control parameters for middle severity level of salmonellosis current. But at the same time the tendentious for changing of BCL, EN of the buccal epithelium nuclei, MMM-level and CIC, the activity of separate enzymes of the blood serum some parameters have been observed during the slight severity current of the salmonellosis. They characterize the mentioned methods of the research as highly sensitive ones. The application of the domestic intestinal antiseptic "Polydecanitum" in short-time course during the complex treatment of the patients suffering for salmonellosis is not worse then customary methods of treatment and according to some parameters it has considerable advantages, which allows to recommend it for wide application in clinics.

Key words: microflora of intestines, salmonellosis, electronegativity of nuclei, treatment.

ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ОСТРОГО ИНФЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА В ЛЕГКОМ – ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ

Г.И. Градиль, Д.В. Кацапов, О.В. Самойленко, В.Н. Козько

Харьковский государственный медицинский университет

Проведен динамический анализ спектра этиологических факторов внебольничной пневмонии по данным бактериологического исследования мокроты, а также определения методом ИФА антител к антигенам *Mycoplasma pneumoniae* у больных пневмонией. Установлено увеличение удельного веса грамотрицательной микрофлоры в этиологии пневмоний, увеличение количества случаев «атипичных» пневмоний, в том числе вызванных *M. Pneumoniae*; нарастание антибиотикорезистентности наиболее частых возбудителей пневмонии. Подчеркивается необходимость динамического изучения структуры возбудителей пневмонии и антибиотикочувствительности с целью корректировки антибактериальной терапии пневмонии.

Ключевые слова: антитела, пневмония, этиологические факторы.

Вопросы этиологии пневмонии актуальны на каждом отрезке времени и пока не имеют окончательного решения. Рекомендуется рассматривать пневмонию как острое инфекционное заболевание нижних отделов дыхательных путей, потому само понятие «острая пневмония» подлежит сомнению [1].

Достигнуто понимание патогенеза воспалительной реакции при пневмонии как острого инфекционного процесса [2]. Этиологический диагноз по-прежнему остается слабым звеном в изучении проблемы: в 30–50 % случаев этиология заболевания остается неустановленной, резко меняется структура возбудителей, возрастает их резистентность к обычным химиотерапевтическим препаратам [1, 3]. Повсеместно в мире отмечается увеличение летальности от пневмоний. На Украине в последние годы часто наблюдается острейшее течение пневмонии, полисегментарное поражение легких, частые осложнения – абсцедирование, плеврит, удлинился период разрешения пневмонии [4].

Разделение пневмоний с учетом особенностей инфицирования на внебольничные, нозокомиальные, аспирационные и у лиц с тяжелыми дефектами иммунной системы позволяет эмпирически проводить рациональную антибактериальную терапию на начальном этапе, однако ранний этиологический диагноз по-прежнему актуален. В последние годы отмечается рост «атипичных» пневмоний, при которых инфекционный воспалительный процесс в легком вызван внутриклеточными возбудителями – микоплазмами, хламидиями, риккетсиями, легионеллами.

Доминирующая роль среди этиологических факторов внебольничной бактериальной пневмонии, по современным представлениям, принадлежит *Str. pneumoniae* [1, 5]. Имеющиеся в литературе данные относительно этиологической роли пневмококка иногда

противоречивы и зависят от фактора времени. Пневмококк – один из наиболее активно персистирующих видов бактерий в современной микрофлоре человека. В работе [6] *Str. pneumoniae* выделен у 97 % больных пневмонией. Авторами [2] при исследовании мокроты 1240 больных пневмонией пневмококк выявлен только в 2 % случаев. В последнее десятилетие удельный вес *Str. pneumoniae* в этиологической структуре пневмоний снизился с 70–80 до 30–40 % [1, 7].

Авторы [8] изучали антибиотикорезистентность ассоциаций микроорганизмов респираторного тракта в эксперименте к пенициллину и амоксициллину. Лечение пневмококковой инфекции оказалось неэффективным в случаях ассоциации пневмококка с бета-лактамазпродуцирующими штаммами *M. catarrhalis*. Широкое распространение полирезистентных штаммов *Str. pneumoniae* в мире отмечено в работе [9]. Определяя пневмококковые антигены в трансторакальных аспиратах при пневмонии, авторы [10] методом ПЦР и латекс-агглютинации пришли к выводу о достаточной специфичности и чувствительности латекс-агглютинации. Антибиотикорезистентные штаммы *Str. pneumoniae* авторы [11] выявили в 14 % к пенициллину, в 20 % к эритромицину, в 26 % к тетрациклину и в 1 % к хлорамфениколу.

При внебольничных пневмониях у лиц старше 60 лет, страдающих наркоманией, алкоголизмом, на фоне сопутствующей патологии, когда возможно снижение клиренса бронхиального дерева, антибактериальной защиты бронхиол и альвеол лабильным сурфактантом, однородным эпителием и альвеолярными макрофагами, этиологическими факторами пневмонии могут стать условно-патогенные микроорганизмы – грамотрицательные аэробы, не способные преодолеть защитные механизмы неповрежденной слизистой; у лиц этой же категории внебольничную пневмонию могут

вызывать *Str. pneumoniae*, *H. influenzae*, *St. aureus*, *M. catarrhalis* [12].

В работе [13] исследована роль *Moraxella catarrhalis* в этиологии инфекционного поражения нижних отделов дыхательных путей, выделен возбудитель и определен IgG иммуноэлектрофоретически в 71 % случаев.

Chlamidia pneumoniae, *psitaci* – этиологический фактор 1–6 % случаев современной внебольничной пневмонии, ее «атипичного» варианта. Вместе с тем, *Ch. pneumoniae* обнаруживается в 25 % случаев респираторных заболеваний. По оценкам разных авторов, сделанных на примерах США и Финляндии, *Ch. pneumoniae* может вызывать от 10 до 50 % случаев эпидемической пневмонии, около 5 % бронхита, 2 % фарингита [14].

В 2–7 % случаев у больных пневмонией этиологическим фактором является *Legionella spp.*, что ассоциировано с более тяжелым течением заболевания, широким спектром клинических проявлений, мультиорганными поражениями. По данным [15], легионелла является возбудителем вспышек пневмонии, подлежащей госпитализации в 2–15 % случаев. Исследования, в которых постоянно использовались диагностические тесты для выявления легионелл, особенно выделение чистой культуры возбудителя, показали, что *Legionella pneumophila* является этиологическим фактором в 3/4 всех случаев инфекционной пневмонии, вызванной микробами. Легионеллезная пневмония занимает второе место (после пневмококковой) по частоте смертельных исходов заболеваний [16].

У лиц с выраженными иммунологическими нарушениями этиологическим фактором пневмонии является цитомегаловирусная инфекция, *Pneumocystis carinii*, *Candida*, *Bacteroides melaninogenicus*, *Bacteroides fragilis*, *Fusobacterium nucleatum* участвуют в развитии аспирационных пневмоний.

В настоящее время проведено разграничение респираторных вирусных инфекций и собственно пневмонии. Вместе с тем респираторная вирусная инфекция, в первую очередь грипп, – основной фактор риска развития пневмонии. Не рекомендуется изменения, вызываемые в легких вирусами, называть пневмонией, они в соответствии с МКБ IX и X пересмотра рассматриваются в рубриках соответствующих инфекционных заболеваний (грипп, корь и т. д.).

Данные об основных возбудителях пневмонии, выявленных при исследовании мокроты, приведены в табл. 1.

Таблица 1
Спектр основных возбудителей внебольничной пневмонии

Возбудитель	Процент выявления	
	согласно [17]	согласно [16]
<i>Str. pneumoniae</i>	15–34	30 и более
<i>H. influenzae</i>	5–13	5–18
<i>Mycoplasma pneumoniae</i>	1–20	20–30 у лиц моложе 35 лет
<i>Moraxella catarrhalis</i>	–	1–2
<i>Legionella spp.</i>	2–7	2–10
<i>Chlamidia</i>	1–6	2–8
<i>St. aureus</i>	1–8	Менее 5
Аэробная грамотрицательная микрофлора	1–13	–
Возбудитель не обнаружен	23–36	–

Ассоциации вирусов и бактерий серьезно меняют клинические проявления болезни, способствуют увеличению ее продолжительности; комплексное влияние микроорганизмов увеличивает антигенную нагрузку иммунной системы, что усиливает иммунодепрессию. На роль вирусной инфекции в развитии острой пневмонии указывают авторы [18, 19]. Роль ассоциативного действия вирусов и бактерий изучается. По мнению авторов [20], большинство пневмоний имеют смешанную вирусно-бактериальную природу и часто возникают в первые дни вирусной инфекции.

Вопрос о роли вирусов, бактерий и их ассоциаций в этиологии пневмоний до настоящего времени не следует считать однозначно решенным. Возникновение пневмонии при гриппе и ОРЗ создает своеобразную картину микст-инфекции, при которой поражаются как альвеолы, так и интерстициальная ткань [21]. Авторы [22] отмечают ранние проявления симптомов пневмонии у больных гриппом и ОРВИ.

Материал и методы. Под нашим наблюдением находилось 372 больных в возрасте от 16 до 67 лет, госпитализированных в Областную клиническую инфекционную больницу по поводу пневмонии. Бактериологическое исследование мокроты проводилось в лаборатории ОКИБ. Выполнялась микробиологическая идентификация выделенных штаммов, определялась их чувствительность к антибактериальным препаратам дискодиффузионным методом. Из мокроты выделено 175 штаммов микроорганизмов.

Результаты и их обсуждение. Спектр и сравнительная частота выявления пневмонии представлены в табл. 2.

В двух случаях в мокроте обнаружены *Ps. aeruginosa*, в 4 – *Candida*, выявлялись микробные ассоциации, негемолитические стрептококки. Изучалась устойчивость к антибиотикам 74 штаммов микроорганизмов у больных пневмонией в период 1982–1985 гг. Устойчивыми к пенициллину оказались 11 (64,7 %) штаммов *St. aureus*. К эритромицину выявлялась устойчивость 4 штаммов *St. aureus*, 2 – *Citrobacter*, 1 – *Klebsiella*. Штаммы микроорганизмов, выделенных из мокроты в 1997–1998 гг. (100 %), не чувствительны к пенициллину. При бактериологических исследованиях мокроты (1997–1998) в 8 случаях (9,5 %) выделена *Candida*, также определялись микробные ассоциации.

Антитела к антигенам *Mycoplasma pneumoniae* выявляли, используя иммуноферментную тест-систему для определения IgG, IgM (Nearmedic Plus). Исследовано 49 сывороток крови больных внегоспитальными пневмониями, из них 30 в динамике. Иммуноглобулины класса IgM выявлены в 21 случае (42,9%), IgG – в 7 (14,3 %).

Анализ данных литературы и результатов проведенных исследований свидетельствует об увеличении удельного веса и о тенденции к росту грамотрицательной микрофлоры в этиологии пневмоний, увеличению частоты случаев «атипичных» пневмоний, в том числе вызванных *M. pneumoniae*; нарастании антибиотикорезистентности основных возбудителей пневмонии и быстрой смены их чувствительности к современным антимикробным средствам. Эти явления наблюдаются на фоне уменьшения научного интереса к пневмококковой инфекции. Разграничение вирусного и бактериального процесса, очевидное на уровне классификации, не всегда возможно в реальной клинической практике. Необходимо изучение и обобщение результатов исследований антибиотикорезистентности, данных о су-

Таблиця 2

Частота обнаружения в мокроте возбудителей внебольничной пневмонии

Микроорганизм	По данным [23]		1982–1985		1997–1999	
			n = 89		n = 84	
	абс.	%	количество изоляторов			
			абс.	%	абс.	%
Klebsiella spp.	9	3,3	14	15,7	8	9,4
Echerichia coli	11	4,0	17	19,1	8	9,4
Acinetobacter spp.	12	4,4	16,0	17,9	–	–
Citrobacter			2	2,24		
Enterobacter					1	1,17
Proteus mirabilis					1	1,17
Haemophilus influenzae	74	27,6	–	–	–	–
Str. pneumonia	95	35,4	2	2,24	17	20
St. epidermidis	40	14,9	6	–	–	–
St. aureus	6	2,2	17	19,1	10	11,76
Streptococcus spp.	16	6,0	15	16,8	16	18,8
Str. viridans					23	27
Str. haemoliticus					1	1,17

ществующих механизмах устойчивости этиологических факторов пневмоний в конкретных географических регионах. Врачам амбулаторной сети, поликлиник и стационаров должна быть широко представлена информация о принципах эмпирической терапии пневмоний,

обобщенные данные антибиотикорезистентности штаммов микроорганизмов. Необходима оптимизация научных исследований, направленных на разработку экспресс-методов ранней этиологической диагностики пневмоний.

Список литературы

1. Чучалин А.Г. Пневмония – актуальная проблема медицины. Тер. архив 1995; 67, 3: 3–7.
2. Сильвестров В.П., Федотов П.И. Пневмония. М.: Медицина 1987. 247 с.
3. Феценко Ю.И., Яшина Л.А. Новый подход к классификации и лечению пневмоний. Фармновости 1998; 3-4: 3–7.
4. Мостовой Ю.М. Вопросы диагностики и лечения атипичных пневмоний. Фармновости 1998; 3–4: 9.
5. Ноников В.Е., Макарова О.В., Киселев И.Д., Минаев В.И., Ретчик Л.А. Эффективность лечения бактериальных пневмоний 3-дневным курсом азитромицина в сравнении с 10-дневной терапией Ко-амоксициклом. Сумамед в лечении инфекций дыхательных путей: Сб. научн. ст. М., 1998: 10–16.
6. McFarlane J.T. et al. Hospital study of adult community – acquired pneumonia. Lancet 1982; 2, 8292: 255–258.
7. Чучалин А.Г. Без права на ошибку. Медицина для всех. М., 1998; 2: 1–4.
8. Hol C., Van Dijke E.E., Verduin C.M., Verhoef J., Van-Dijk H. Experimental evidence for Moraxella induced penicillin neutralization in pneumococcal pneumonia. J. Infect. Dis. 1994; Dec. 170 (6): 1613–1616.
9. Pollares R., Linares J., Vadillo M. et al. Resistance to penicillin and cephalosporin and mortality from severe pneumococcal pneumonia in Barcelona. New Engl. J. Medicine 1995; Aug. 24, 333(8): 474–480.
10. Nodues A., Garsia M., Rivas C. et al. Evaluation of specificity of pneumococcal antigen detection in clinical samples by using the polymerase chain reaction as reference method. Eferm. Infect. Microbiol. Clin. 1995; May, 13(5): 288–91.
11. Kanavaki S., Karabela S., Marini E., Legaris N.J. Antibiotic resistance of clinical isolates of Streptococcus pneumoniae in Greece. J. Clin. Microbiology. 1994; 32 (12): 3056–3068.
12. Chibber S., Bajaj J. Polysaccharide-iron-regulated cell surface protein conjugate vaccine: its role in protection against Klebsiella pneumonia-induced lobar pneumonia. Vaccine 1995; Feb. 13 (2): 179–194.
13. Christensen J.J., Renneberg J., Brun J., Forsgren A. Serum antibody response to proteins of Moraxella (Branhamella) catarrhalis in patients with lower respiratory tract infection. Clin. Diagn. Lab. Immunol. 1995; Jan. 2 (1): 14–17.
14. Мартынова В.Р., Машкиллейсон А.Л., Гомберг М.А., Еременко С.М. Урогенитальные хламидийные инфекции. Диагностика и лечение: Руководство для врачей. М., 1998: 42 с.
15. Janet E., Stout Ph. D., Victor L. Yu, MD. New Engl. J. of Medicine, September 4, 1997; 337, 10 p.
16. Сидоренко С.В., Яковлев С.В. Антибактериальная терапия пневмоний у взрослых: Уч.-метод. пособие для врачей. М., 1999. 28 с.
17. Мостовой Ю.М. Пневмония: современное состояние проблемы. Лекция для врачей. К., 1998. 24 с.
18. Вишнякова Л.А. Некоторые актуальные вопросы изучения инфекционного процесса при острых и хронических воспалительных заболеваниях легких: Сб. научн. тр.; Под ред. Л.А. Вишняковой и И.В. Проходзей. Л., 1982: 5–10.
19. Вишнякова Л.А., Путов Н.В. Этиология острой пневмонии. Тер. архив 1990; 1: 10–13.
20. Руденко А.А., Муравская Л.В., Пархомец Б.А. Постгриппозные осложнения. Журн. практ. врача. К., 1997; 1: 10–13.
21. Богомолов Б.П. Бронхолегочный синдром в дифференциальной диагностике инфекционных болезней. Клини. медицина 1998; 3: 52–57.
22. Цыганенко А.Я., Черная Т.Т., Черненко В.Д. Диагностика и лечение гриппа и других острых вирусных респираторных заболеваний: Метод. рекомендации: Харьков, 1987. 24 с.
23. Митрохин С.Д., Зайцева О.Н., Константинова Т.Д., Ноников В.Е., Никулин Е.Б., Крючков М.И. Анализ чувствительности возбудителей внебольничных пневмоний к азитромицину. Сумамед в лечении инфекций дыхательных путей: Сб. научн. ст. М., 1998: 6–9.

ЕТИОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ГОСТРОГО ІНФЕКЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В ЛЕГЕНІ – ПОЗАЛІКАРНЯНОЇ ПНЕВМОНІЇ.

Г.І. Граділь, Д.В. Кацапов, О.В. Самойленко, В.М. Козько

Проведено динамічний аналіз спектру етіологічних факторів позалікарняної пневмонії за даними бактеріологічного дослідження мокроти, а також визначення методом ІФА антитіл до антигенів *Mycoplasma pneumoniae* у хворих на пневмонію. Встановле-

но збільшення питомої ваги грамнегативної мікрофлори в етіології пневмоній, збільшення кількості випадків «атипових» пневмоній, у тому числі спричинених *M. pneumoniae*; зростання антибіотикорезистентності найбільш частих збудників пневмоній. Підкреслюється необхідність динамічного вивчення структури збудників пневмонії та антибіотикочутливості з метою коригування антибактеріальної терапії пневмонії.

Ключові слова: антитіла, пневмонія, етіологічні фактори.

ETIOLOGICAL FACTORS OF ACUTE INFECTIOUS PROCESS IN LUNG – EXTRA-HOSPITAL PNEUMONIA.

G. Gradil, D. Katsapov, O. Samoilenko, V. Kozko

The dynamic analysis of a spectrum of pathogens of a community-acquired pneumonia by results of bacteriological study of a sputum and IEA detection of antibodies to antigens of *Mycoplasma pneumoniae* at the patients with a pneumonia was submitted. The augmented role of gram-negative microorganisms in the etiology of atypical pneumonias, including caused by *M. pneumoniae* is established. The necessity of dynamic monitoring of varying spectrum agents of a pneumonia and also their sensitivity to antibiotics, with the subsequent updating of antibacterial treatment of a pneumonia was underlined.

Key words: antibodies, pneumonia, etiological factors.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРРЕКЦИИ ГИПОКСИИ У БОЛЬНЫХ КОНИОТУБЕРКУЛЕЗОМ И ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ А-БАКТЕРИНА

М.Ю. Кожушко

Днепропетровская государственная медицинская академия

Исследовано влияние включения А-бактерина в комплексную терапию больных распространенными формами туберкулеза и кониотуберкулеза легких на течение патологического процесса. Анализ выявленных изменений клинических и биохимических показателей свидетельствует об эффективности использования А-бактерина с целью коррекции гипоксии и ее метаболических проявлений, что подтверждает его антиоксидантное и антигипоксантное действие и позволяет рекомендовать дальнейшее изучение оптимальных схем применения этого препарата во фтизиатрии.

Ключевые слова: А-бактерин, комплексная терапия, туберкулез и кониотуберкулез легких, коррекция гипоксии, антиоксидантное и антигипоксантное действие.

Проблема борьбы с туберкулезом легких, несмотря на наличие большого арсенала антибактериальных препаратов, остается одной из наиболее актуальных в медицинской науке и практике, что заставляет продолжать поиск новых эффективных методов лечения этого заболевания и его осложнений [1]. Принципиально новым направлением в лечении туберкулеза легких является попытка использования микробного антагонизма. И хотя есть данные об антагонизме разных видов микроорганизмов в отношении микобактерий туберкулеза, встречаются только единичные сообщения о действии биологических препаратов [2–4]. В процессе возникновения, развития и течения распространенных форм туберкулеза органов дыхания у большинства больных имеют место гипоксические состояния, в основе которых лежит накопление молочной кислоты, угнетение функции цитохромов. Для их лечения необходимы антигипоксанты, которые позволяют корригировать гипоксию и ее метаболические проявления в комплексе патогенетических мер. С этой целью был предложен новый препарат – НАД-независимая лактатдегидрогеназа из аэрококков, которая окисляет молочную кислоту до перекиси водорода и пировиноградной кислоты. Перекись водорода расщепляется каталазой и пероксидазой до кислорода, что способствует оксигенации тканей [2–4].

Основной компонент нового лечебного препарата – лизат аэрококков, получен из *Aerococcus viridans*, представителей нормальной микрофлоры организма человека, которые являются антагонистами широкого

спектра патогенных и условно-патогенных микроорганизмов [5, 6]. Работы по изучению действия и свойств А-бактерина при стафилококковых и синегнойных инфекциях в лабораторных условиях и в терапии острых кишечных заболеваний показали высокую эффективность этого препарата [7, 8].

Наши исследования заключались в применении нового препарата с указанным механизмом действия при лечении больных распространенными формами кониотуберкулеза и туберкулеза легких, осложненными дыхательной недостаточностью. В процессе проведения исследований разработана технология получения высокоактивного лизата аэрококков путем обработки ультразвуком [5, 6]. Также было доказано отсутствие противопоказаний и побочных реакций при местном и пероральном применении препарата.

Материал и методы исследования. Препарат был опробован на лабораторных животных с различными патологическими состояниями, изучен механизм антидотной и антиоксидантной активности аэрококков, доказана его эффективность.

Клинические испытания А-бактерина были проведены на 34 больных распространенным туберкулезом легких (у 20 – инфильтративная, у 14 – диссеминированная форма) и 25 больных кониотуберкулезом. У всех больных определялась II–III степень дыхательной недостаточности. На протяжении 21 дня больные получали А-бактерин (всего на курс 42 дозы). Комплексное клинико-лабораторное обследование проводилось трижды: до лечения, через 1 месяц и через 2 месяца после

начала проведения курса лечения. Все больные, кроме того, получали традиционную антибактериальную терапию.

Клиническое обследование проводилось по общепринятой во фтизиопульмонологических стационарах методике. Контрольную группу составили 42 больных аналогичными формами туберкулеза и кониотуберкулеза, не получавших А-бактерин.

С целью изучения антигипоксантной и антиоксидантной активности аэрококков у больных изучали показатели перекисного окисления липидов (малоновый диальдегид, диеновые конъюгаты, глутатионпероксидаза, каталаза), а также уровень гаптоглобина в крови. Для оценки функционального состояния внешнего дыхания исследовали вентиляционную способность легких с помощью аппарата «ЭТОН-01», позволяющего регистрировать и анализировать основные показатели кривой «поток-объем» форсированного выдоха. Всем больным снимались электрокардиограммы. Во время приема препарата не было отмечено токсико-аллергических реакций.

показателей функции внешнего дыхания (табл. 1).

При проведении контрольного рентгенологического обследования через 2 месяца после начала лечения выявлялось закрытие полостей деструкции у 14,6 % больных, принимавших А-бактерин, и у 11,5 % больных контрольной группы. Абациллирование мокроты выявлялось у 57,9 % пациентов, принимавших лизат аэрококков, и у 46,4 % – не получавших его.

В группе больных, принимавших А-бактерин, удалось достичь исчезновения внешних признаков легочно-сердечной недостаточности (акроцианоз, одышка, увеличение печени) через 1 месяц у 27,5 %, в контрольной группе – у 21,4 %.

Анализ исследованных биохимических показателей на фоне лечения А-бактерином выявил тенденцию к снижению уровня малонового диальдегида, диеновых конъюгатов, глутатиона. При первичном определении уровень названных показателей был значительно выше нормальных. Кроме того, выявлено снижение уровня гаптоглобина, что свидетельствует об уменьшении остроты воспалительного процесса в легких (табл. 2).

Таблица 1

Динамика показателей функции внешнего дыхания на фоне лечения А-бактерином

Больные	ЧД, мин	МОД, % к должн.	ЖЕЛ, % к должн.	МВЛ, % к должн.
Контрольная группа (n=42)	21,2±0,90	190,1±3,21	56,1±1,31	68,5±1,21
Получавшие А-бактерин (n=59)	18,0±0,52	160,2±2,34	78,4±1,25	77,4±1,55

Таблица 2

Показатели ПОЛ и уровня гаптоглобина у обследованных больных в процессе лечения А-бактерином

Больные	Малоновый диальдегид, ммоль/л	Глутатион восстановленный, ммоль/л	Глутатион пероксидаза, ммоль/л	Гаптоглобин, г/л
Контрольная группа (n=42)				
до лечения	9,31±0,21	3,61±0,11	13,08±0,28	2,58±0,69
после лечения	7,92±0,20	3,41±0,10	11,99±0,31	1,76±0,12
Получавшие А-бактерин (n=59)				
до лечения	9,61±0,16	3,50±0,11	12,87±0,35	2,85±0,11
после лечения	6,47±0,25	4,06±0,13	12,56±0,21	1,58±0,10

Результаты исследования. У большинства (86 %) больных, принимавших А-бактерин, уже в конце первого месяца после начала лечения исчезали симптомы туберкулезной интоксикации, уменьшался кашель, улучшался аппетит, больные прибавляли в весе, уменьшалась одышка, нормализовались показатели анализа крови, появилась тенденция к нормализации

Проведенные исследования свидетельствуют об эффективности использования А-бактерина в комплексной терапии туберкулеза легких, особенно о его антиоксидантном и антигипоксантном действии, что заставляет считать необходимым дальнейшее изучение этой проблемы и разработку оптимальных схем применения этого препарата во фтизиатрии.

Список литературы

1. Береснева Р.Е. Лечение больных туберкулезом легких с учетом клинко-патологических критериев гомеостаза. Автореф. дис. ... канд. мед. наук. М., 1986. 24 с.
2. Кременчуцкий Г.Н., Шарун З.Н. Механизм антагонистического действия аэрококков на патогенные бактерии. Тез. докл. VI конф. врачей по актуальным вопросам клин. мед.: Днепропетровск, 1988: 218–219.
3. Маганчук В.П. Антагонистическая роль микококков в отношении патогенных стафилококков. Актуальные вопросы медицины и биологии: Сб. ст. Вып. VII, ч. I. Днепропетровск, 1996: 157.
4. Мусарская М.Х. Изучение биологических свойств микококков-продуцентов H₂O₂ для обоснования возможности создания из них нового бактериального препарата. Автореф. дис. ... канд. мед. наук. Днепропетровск, 1979. 24 с.
5. Кременчуцкий Г.Н., Сосна С.А., Литвин П.Ю., Бальнов А.Г. Исследование механизмов действия аэрококков на разные группы бактерий: Тез. докл. V обл. науч.-практ. конф. Днепропетровск, 1989: 130.
6. Кременчуцкий Г.Н., Журило А.А., Бицкий В.В. и др. Механизмы биологической активности аэробакта. Научные достижения и проблемы производства лекарственных средств: Тез. докл. науч.-практ. конф. Харьков, 1995: 193–194.
7. Бондаренко А.Н., Галущенко С.А. Некоторые показатели параклинических исследований у больных сальмонеллезом, пролеченных «А-бактерином» в остром периоде болезни. Актуальные вопросы медицины и биологии: Сб. ст. Вып. IV. Днепропетровск, 1993: III.
8. Юргель Л.Г. Изучение влияния «Аэробакта» на обмен лактата, лактатдегидрогеназу и ее изоферментов у больных дисбактериозом. Научные достижения и проблемы производства лекарственных средств: Тез. докл. науч.-практ. конф. Харьков, 1995: 248–249.

9. Андреева Е.Г. Состояние показателей кислотно-основного и газового состава крови у больных туберкулезом легких, принимавших А-бактерин. Научные достижения и проблемы производства лекарственных средств: Тез. докл. науч.-практ. конф. Харьков, 1995: 154-155.
10. Сафорян М.Д., Карапетян Е.П. Динамика активности антиоксидантных ферментов в крови больных туберкулезом легких. Проблемы туберкулеза 1990; 8: 60-61.

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОРЕКЦІЇ ГІПОКСІЇ У ХВОРИХ НА КОНІОТУБЕРКУЛЬОЗ І ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ А-БАКТЕРИНУ.

М.Ю. Кожушко

Проведено дослідження впливу включення А-бактерину в комплексну терапію хворих поширеними формами туберкульозу та коніотуберкульозу легень на перебіг патологічного процесу. Аналіз виявлених змін клінічних та біохімічних показників свідчить про ефективність використання А-бактерину з метою корекції гіпоксії та її метаболічних проявів, що підтверджує його антиоксидантну і антигіпоксантну дію і дозволяє пропонувати подальше вивчення оптимальних схем застосування цього препарату у фтизіатрії.

Ключові слова: А-бактерин, комплексна терапія, туберкульоз і коніотуберкульоз легень, корекція гіпоксії, антиоксидантна і антигіпоксантна дія.

INCREASING OF EFFECTIVITY OF CORRECTION OF HYPOXIA IN CAUSES OF PATIENTS WHO HAVE CONIOTUBERCULOSIS AND PALMONARY TUBERCULOSIS BY USEING OF A-BACTERIN IN COMPLEX THERAPEUTICS.

М. Kozhushko

We made analysis about how inclusion of A-bacterin into a complex therapeutics of patients who have widespread forms of pulmonary tuberculosis and coniotuberculosis has influence to a flowing of pathological process. Analysis of exposed modifications of clinical and biochemical indexes shows positive effectivity of using of A-Bacterin with purpose to correct hypoxia and it's metabolic manifestation. This fact confirms its antioxidant and antihypoxant effect and allows to recommend further studying of optimum schemes of using of this preparation in phthisiology.

Key words: A-bacterin, complex therapeutics, pulmonary tuberculosis and coniotuberculosis, correct hipoxia, antioxidant and antihypoxant effect.

ХІРУРГІЯ

ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДАХ СОЕДИНЕНИЯ ТКАНЕЙ ПЕЧЕНИ

И.М. САВИЦКАЯ, О.А. ГЕЙЛЕНКО, Ю.А. ФУРМАНОВ, А.А. ЛЯШЕНКО

Институт хирургии и трансплантологии АМН Украины, г. Киев

Рассмотрены особенности морфологических реакций тканей на новый метод соединения – электротермоадгезию и сопоставлены с реакциями при использовании клеевого и шовного методов после частичной резекции печени. Показана возможность применения метода электротермоадгезии в хирургической практике.

Ключевые слова: электротермоадгезия, рассасывающиеся нити, тканевые базофилы.

Методы бесшовного соединения тканей давно привлекают хирургов. Одним из первых был разработан клеевой способ. Клеевые композиции создавались на основе синтетических полимеров, а позже и на основе фибрина [1, 2]. Вначале использовался донорский фибрин, но из-за опасности вирусной инфекции чаще стали использоваться аутофибриновые клеевые композиции [3]. Синтетические клеевые композиции позволяли надежно фиксировать ткани. Но, как оказалось, они могут вызывать воспалительный процесс по типу реакции на инородное тело – организм отвечает комплексом аллергических реакций на присутствие синтетического материала. Фибриновые клеевые композиции не вызвали подобных реакций, однако они дороги, особенно аутофибриновые клеи. Кроме того, их использование требовало строгих показаний, а изготовление – оснащенной технической базы.

С появлением медицинского лазерного оборудования стала возможной лазерная сварка биологических тканей. В этом направлении работает группа исследователей [4–6]. Однако оборудование для лазерной сварки очень дорого и для большинства хирургических клиник недоступно.

Институтом электросварки им. акад. Е.О. Патона с нашим участием разработан прибор для сварки биологических тканей – электротермоадгезии, принципиально отличный от лазерной аппаратуры. Этот прибор позволяет соединять участки органов и тканей без применения шовных материалов. Проведенные патентные исследования показали, что нет ни отечественной, ни зарубежной аппаратуры, принцип действия которой основан на электросварке биологических объектов.

Нами проведены исследования с целью выяснения возможности применения нового метода соединения на печени.

Материал и методы исследования. В качестве лабораторных животных использованы белые беспородные крысы весом 150–180 г и кролики весом 1,8–2 кг. Частичные резекции тканей печени выполнены с использованием вместо шовного материала электротермоадгезии (ЭТА). Для контроля проведены операции с использованием сульфокрилатного клея и рассасывающегося шовного материала «Амицелон», созданного на основе модифицированной окисленной целлюлозы. В 1-й серии экспериментов края дефекта печени после клиновидной резекции прошивали рассасывающимся шовным материалом «Амицелон», во 2-й серии

экспериментов рану печени склеивали клеем МК-6, в 3-й серии проводилась ЭТА аналогичного дефекта печени. Все хронические и острые операции на белых крысах и кроликах проводились под общим наркозом. В качестве премедикации подкожно вводились в общепринятых дозировках 1 %-ный раствор димедрола и 20 %-ный раствор оксibuтирата натрия. Через 20–30 мин вводился 5 %-ный раствор кетамина (подкожно) и 2,5 %-ный раствор тиопентала натрия внутривенно. Операционным доступом служила верхнесрединная лапаротомия.

Для хронических экспериментов выбраны сроки наблюдения 7, 14, 30, 90, 120 и 180 суток после операции.

В указанные сроки после эктаназии иссекались участки печени в области ЭТА, в случае применения клея МК-6 и нитей «Амицелон» – участок тканей в области их расположения. Иссеченные ткани фиксировали в 10 %-ном растворе формалина и заливали в парафин по традиционной схеме. Срезы окрашивали азуром-2-эозином по А.А. Максимова, гемаксилином-эозином, пикрофуксином по Ван-Гизону, использовали метод Маллори для выявления фибрина, проводили реакцию метахромазии с толуидиновым синим при pH 2,8; 5,4.

Морфометрические данные были обработаны с помощью компьютерной программы «Paradise», разработанной НПК «Ева».

Для оценки состояния тканей и процесса регенерации измеряли суммарную толщину соединительно-тканного рубца в области операции и зону выраженных изменений тканей, а также изучали клеточный состав в области повреждения, подсчитывали количество тканевых базофилов в пересчете на 1 мм². В интактной печени в соединительной ткани трабекул отмечено 18±0,2 тканевых базофилов, из них 4,3±0,1 – с признаками дегрануляции, что составляет 24 % от их общего количества.

Результаты и их обсуждение. Хирургические вмешательства сопровождаются оставлением инородных материалов в тканях организма, а предлагаемый нами метод основывается на изменении конформации белков, которые при денатурации и коагуляции под действием ЭТА склеивают ткани в области рассечения. Использование ЭТА исключает присутствие в тканях инородных тел. Поэтому нам представлялось интересным сопоставить используемые в хирургической прак-

тике методы соединения с использованием сульфокрилатного клея МК-6 и рассасывающегося шовного материала «Амицелон» с методом ЭТА и сравнить реакции каней при использовании этих методов.

После резекции печени как при использовании нитей «Амицелон» и сульфокрилатного клея, так и при использовании метода ЭТА в зоне операции формировалась грануляционная ткань. Однако были отмечены характерные особенности при формировании грануляционной ткани, в частности, в соотношении клеточных элементов, процесса коллагенообразования и состояния окружающих зону повреждения паренхиматозных структур.

При использовании метода ЭТА в ранние сроки (1–7 суток) было отмечено угнетение процессов регенерации паренхимы, а также менее выраженное нарастание количества грануляционной ткани по сравнению с шовным и клеевым методом. Так, при использовании клея МК-6 и нитей «Амицелон» было отмечено большее количество гепатоцитов с митотическими ядрами. Наиболее тонкий слой соединительной ткани в месте резекции формировался к 7-м суткам при использовании метода электросварки, большее количество ее формировалось при использовании нитей «Амицелон», и наиболее выраженное нарастание количества соединительной ткани было отмечено при использовании клея МК-6. Однако в последующие сроки шло интенсивное нарастание толщины соединительнотканного рубца в зоне операции в случаях применения метода ЭТА и клея МК-6 таким образом, что уже к 30-м суткам толщина рубца в случае применения ЭТА приближалась к толщине рубца в случае применения нитей «Амицелон», оставаясь тоньше такового в экспериментах с использованием клея МК-6.

В сроки от 30 до 90 суток при использовании клея МК-6 и метода ЭТА продолжалось увеличение толщины соединительнотканного рубца. При использовании нитей «Амицелон» отмечено значительно менее выраженное увеличение количества соединительной ткани в области резекции. Толщина прослойки соединительной ткани при использовании нити стабилизировалась к 30-м суткам без значительного ее изменения в последующие сроки.

При изучении реакции паренхимы на различные методы соединения отмечено, что вокруг зоны повреждения в случае применения нитей «Амицелон» и метода ЭТА в гепатоцитах отмечаются признаки зернистой дистрофии, а при использовании клея МК-6 наблюдаются гепатоциты как с признаками белковой, так и жировой дистрофии. В случае применения клея МК-6 наблюдалось нарастание количества клеток с жировой дистрофией до 30 суток с выраженным снижением этих проявлений в последующие сроки. К 180-м суткам в большинстве случаев дистрофические явления отсутствовали как при использовании клея и нитей, так и при использовании метода ЭТА.

В случаях применения клея МК-6 и нитей «Амицелон» с 7 до 180 суток включительно отмечалась выраженная макрофагальная реакция с образованием гигантских клеток инородных тел. В некоторых случаях было отмечено формирование макрофагальных гранул, в состав которых входили гигантские клетки, содержавшие от 20 до 35 ядер. При использовании метода ЭТА макрофагальная реакция не сопровождалась образованием гигантских клеток и гранул.

При использовании всех методов соединения прослеживалась общая тенденция к значительному нарастанию количества тканевых базофилов в ранние сроки (7 суток) с последующим снижением их суммарного количества. Причем наиболее выраженное снижение количества тканевых базофилов отмечалось при использовании метода ЭТА. При этом обращает на себя внимание как низкий процент дегрануляции тканевых базофилов при значительном увеличении суммарного количества в ранние сроки, так и ярко выраженная тенденция к снижению суммарного количества тканевых базофилов и процента дегранулировавших клеток в последующие сроки (рис. 1).

Рис. 1. Динамика изменения процента дегранулировавших тканевых базофилов при использовании шовного (1), клеевого (2) и ЭТА (3) методов соединения тканей.

Динамика изменения количества и состояния тканевых базофилов в окружающих зону ЭТА тканях, обладая некоторыми характерными особенностями, отражает общую тенденцию к снижению, причем более выраженную, чем при использовании клея и рассасывающейся нити «Амицелон» (рис. 2).

Рис. 2. Динамика изменений количества тканевых базофилов при использовании шовного (1), клеевого (2) и ЭТА (3) методов соединения тканей.

Таким образом, проведенные исследования показывают возможность применения метода ЭТА на печени. Отмеченные изменения в тканях при применении метода электротермоадгезии сопоставимы с таковыми при применении клеевого и шовного методов. Однако метод ЭТА имеет некоторые преимущества перед клеевым и шовным: при проведении операции на паренхиматозных органах практически отсутствует кровотечение; применение специального инструмента позволяет одновременно отделять участок органа и останавливать кровотечение, сокращая тем самым время проведения операции.

Список литературы

1. Гигаури В.С., Мовчун А.А., Готоя С.В. Применение фибринового клея при операциях на паренхиматозных органах. Хирургия 1989; 4: 89–93.
2. Кириллов Ю.Б., Потапов А.А., Строева З.П. Применение клея и биосовместимых соединительных элементов в хирургии. Клин. хирургия 1989; 1: 62.
3. Bizzocchi Y.M. Use of autologous fibrin glue in fascial reconstruction by total skin graft. Am.Chir.Plast Esthet. 1994; 39 (1): 125–127.
4. Кадыров Д.М. Сравнительная оценка результатов традиционной и лазерной резекции желудка. Вестник хирургии 1992; 7–8: 22–26.
5. Нацвлишвили З.Г., Шереметьева Г.Ф., Бабунашвили А.М. Репарация сосудистой стенки после лазерной реканализации артерии. Бюл. эксперим. биологии и медицины. М., 1991; СХ11, 12: 653–657.
6. Скобелкин О.К. Лазеры в хирургии. М.: Мир; 1989. 256 с.

ОСОБЛИВОСТІ МОРФОЛОГІЧНИХ РЕАКЦІЙ ПРИ РІЗНИХ МЕТОДАХ З'ЄДНАННЯ ТКАНИН ПЕЧІНКИ.

І.М. Савицька, О.А. Гейленко, Ю.О. Фурманов, О.О. Ляшенко

Розглянуто особливості морфологічних реакцій тканини на новий метод сполучення – електротермоадгезію та співставлені з реакцією при використанні клейового та шовного методів після часткової резекції печінки. Показана можливість застосування методу електротермоадгезії в хірургічній практиці.

Ключові слова: електротермоадгезія, розчинні нитки, тканинні базофіли.

PECULIARITIES OF MORPHOLOGICAL REACTIONS IN DIFFERENT METHODS OF CONNECTION OF LIVER TISSUES.

I. Savitskaya, O. Geilenko, Yu. Furmanov, A. Lyashenko

Peculiarities of morphological reactions of tissues while using a new method of connection – electrowelding are considered. Comparative investigations of glue and suture methods after partial resection of liver were developed. Possibility of application of electrowelding method for surgery is represented.

Key words: electrowelding, absorbable threads, tissue basophils.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ ОСТРОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ КИШЕЧНИКА

Т.И. ТАММ, В.Д. САДЧИКОВ, А.Я. БАРДЮК

Харьковская медицинская академия последипломного обучения

В опыте на животных изучены изменения в стенке тонкой кишки при механической и паралитической кишечной непроходимости и установлены различия между ними. Проведен анализ эхограмм 117 больных с различными видами острой непроходимости кишечника и выявлены различия в ультразвуковом изображении. Метод УЗИ позволяет в ранние сроки установить не только наличие кишечной непроходимости, но и определить ее вид (динамическая или механическая).

Ключевые слова: механическая кишечная непроходимость, динамическая кишечная непроходимость, стенка кишки, ультразвуковое исследование.

В настоящее время послеоперационная летальность у больных с острой непроходимостью кишечника (ОНК) механического генеза остается на уровне 17–21 % [1–3], а частота гнойных осложнений составляет от 8 до 19 % [4, 5]. Основной причиной неудовлетворительных результатов лечения больных этой группы является отсутствие эффективных методов диагностики, с помощью которых можно было бы определить вид ОНК, а при необходимости проследить за динамикой изменений, происходящих в кишечнике. Этот фактор, несомненно, может влиять на выбор срока оперативного вмешательства, а следовательно, на исход заболевания в целом. В этой связи проблема диагностики и выбора оптимальной тактики лечения у больных ОНК остается актуальной.

Нами проведено экспериментально-клиническое исследование с целью выявления закономерностей развития воспаления в стенке кишечника при различных видах ОНК и особенностей их изображения на эхограммах.

Материал и методы. Эксперименты выполнены на 33 половозрелых беспородных крысах массой 210–

230 г, у которых была воспроизведена модель механической и паралитической ОНК. Для гистологического исследования полученные биоптаты фиксировали в 10 %-ном растворе формалина и заключали в парафин. Гистологические срезы окрашивали гематоксилин-эозином.

Клинический материал получен из анализа эхограмм и историй болезни 117 больных с различными видами ОНК.

Обсуждение результатов. При экспериментальном исследовании у животных с механической ОНК уже через 6 часов были выявлены изменения, происходящие со стороны слизистой оболочки кишки: уменьшилась ее толщина до $(0,38 \pm 0,04)$ мм (в норме $(0,45 \pm 0,05)$ мм) за счет увеличения просвета кишки. Соотношение высоты ворсин слизистой оболочки к длине крипт составило 1,9:1 (норма 2,5:1), а толщина ворсин достигла $(0,133 \pm 0,011)$ мм ($N = (0,100 \pm 0,01)$ мм), что свидетельствует о процессах набухания, происходящих в слизистой оболочке. Одновременно с этим происходит увеличение числа митозов на одну крипту и количества клеток Панета $(5,6 \pm 1,0)$. В собственной пластинке

ворсин количество лимфоцитов возрастает вдвое и составляет $32,3 \pm 10,0$ на одну ворсинку вместо $15,0 \pm 4,1$ в нормальном состоянии. Изменений со стороны мышечного и серозного слоя в эти сроки не выявлено.

В эти же сроки при гистологическом исследовании биоптатов у животных с паралитической кишечной непроходимостью изменений не выявлено.

Через 12 часов в биоптатах модели механической ОНК выявлены изменения, характеризующие углубление воспаления слизистого слоя: вдвое уменьшилось соотношение высоты ворсин к длине крипт, увеличилась толщина ворсин. Резко возросло число межэпителиальных лимфоцитов. Собственная пластинка ворсин отекает; отечная жидкость местами отслаивает их покровный эпителий. Толщина слизистого слоя уменьшилась и составила $(0,34 \pm 0,03)$ мм, мышечного – $(0,04 \pm 0,02)$ мм против $(0,05 \pm 0,01)$ мм в норме.

Через 12 часов в биоптатах стенки кишечника при динамической ОНК были обнаружены изменения, охватывающие серозный и мышечный слои: на серозе обильные фибриновые наложения с большим количеством сегментоядерных лейкоцитов. Мезотелий набухший, с явлениями очаговой пролиферации. Сосуды субсерозного и мышечного слоев полнокровны, с наличием в части их лейкостазов и лейкоцитарно-фибриновых тромбов. Толщина мышечного слоя достигала $(0,065 \pm 0,008)$ мм. Со стороны слизистой оболочки в это время достоверных изменений не выявлено.

Через 24 часа у животных с механической ОНК при гистологическом исследовании выявлены процессы деструкции в слизистой оболочке: эпителиальный покров ворсинок слущен, на поверхности их – обильные колонии бактерий; строма ворсинок отекает.

В эти же сроки в биоптатах кишки при паралитической ОНК выявлены также процессы деструкции, но происходящие в основном в серозном и мышечном слоях. На серозе имелись наложения фибринозного экссудата. Мезотелий набухший, с явлениями пролиферации. Выражено полнокровие сосудов субсерозного, мышечного и субмукозного слоев стенки кишки с лейкостазами. Субсерозный слой отекает, инфильтрирован лейкоцитами; последние проникают и в мышечный слой.

Появляются также изменения и со стороны слизистого слоя в сравнении с нормой, однако эти изменения менее выражены, чем при механической ОНК в эти же сроки.

Таким образом, результаты экспериментального исследования показали, что при механической ОНК возникают процессы изменения в слизистой оболочке тонкой кишки. Они развиваются спустя 6 часов с момента возникновения ОНК и усугубляются по мере прогрессирования болезни.

При паралитической ОНК незначительные изменения в слизистой оболочке кишки развиваются спустя 36 часов с момента заболевания. Основные процессы

воспаления с 12 часов определяются в серозном и мышечном слоях кишки. Степень интенсивности их возрастает с длительностью заболевания.

Полученные данные положены в основу выявления критериев механической и паралитической ОНК при ультразвуковом исследовании (УЗИ). УЗИ до сих пор является единственным методом, позволяющим визуализировать изменения со стороны не только просвета кишечной трубки, но и стенки приводящего отдела кишки у больных с ОНК. Несоответствие изменений эхо-структуры слизистой при механической и паралитической ОНК явилось основополагающим признаком дифференциальной диагностики механической и паралитической ОНК.

Анализ эхограмм 117 больных с ОНК показал, что признаки механической непроходимости – у 108 больных, признаки пареза кишечника – у 9.

Прямыми признаками механической ОНК при УЗИ органов брюшной полости являются феномен «секвестрации жидкости» в просвет кишки, возвратно-поступательные движения содержимого кишки, ширина просвета кишки $(3,1 \pm 0,02)$ см, высота керкринговых складок $(1,2 \pm 0,01)$ см, расстояние между складками $(1,0 \pm 0,03)$ см.

У 25 больных проводимая терапия имела положительную динамику и тактика их лечения была только консервативной.

Оперативное лечение ввиду отсутствия эффекта от консервативной терапии выполнено 83 больным. Во время операции установлено, что причиной непроходимости у 62 (74,7 %) больных явились спайки, у 2 (2,4 %) – obturация подвздошной кишки желчным камнем, у 2 (2,4 %) – ущемление грыж Винсловом отверстием и кармане Трейца и у 17 (20,5 %) – опухоль толстой и тонкой кишки.

Объем оперативного лечения включал устранение причины непроходимости, а при необходимости выполнение трансназальной интубации кишечника.

Ультразвуковыми признаками динамической ОНК являются феномен «секвестрации жидкости» в просвете кишки, отсутствие возвратно-поступательных движений химуса, ширина просвета кишки $(2,1 \pm 0,04)$ см, высота керкринговых складок $(0,6 \pm 0,01)$ см, расстояние между складками 0,7 см, наличие свободной жидкости как признак перитонита.

Таким образом, морфологические изменения, происходящие в стенке тонкой кишки при механической ОНК, в первую очередь развиваются в слизистой оболочке, что хорошо интерпретируется данными эхограмм. При паралитической ОНК воспалительные изменения при гистологическом исследовании выявлены в серозном и слизистом слоях кишки, что также подтверждается данными эхограмм. В этой связи метод УЗИ позволяет выявлять в ранние сроки признаки механической и динамической ОНК.

Список литературы

1. Гринев М.В., Курыгин А.А., Хицевич М.Д. Острая кишечная непроходимость как проблема неотложной хирургии. Вестник хирургии им. И.И. Грекова. 1992; 5: 130–138.
2. Петров В.П., Ерохин И.А. Кишечная непроходимость. М.: Медицина, 1989: 282 с.
3. Рябцев В.Г., Джейранов Д.Д., Горбовицкий и др. Синдром интоксикации у больных острой кишечной непроходимостью. Хирургия 1990; 7: 63–68.
4. Буценко В.Н., Арамеєв В.Б., Лиховец Н.П. и др. Релапаретомия при гнойных осложнениях после экстренных операций. Гнойно-септические осложнения в неотложной хирургии. Харьков, 1995: 25–28.
5. Калиш Ю.И., Мадартов К.М., Торкин А.Э. Использование лазера в хирургическом лечении острой кишечной непроходимости и профилактике спаечной болезни. Хирургия 1996; 6: 103–108.

МОРФОЛОГІЧНІ КРИТЕРІЇ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ДІАГНОСТИКИ ГОСТРОЇ НЕПРОХІДНОСТІ КИШЕЧНИКА.**Т.І. Тамм, В.Д. Садчиков, А.Я. Бардюк**

У досліді на тваринах вивчені зміни у стінці тонкої кишки при механічній та паралітичній кишковій непрохідності та встановлені розходження між ними. Проведений аналіз ехограм 117 хворих із різними видами гострої непрохідності кишечника та виявлені відмінності в ультразвуковому зображенні. Метод УЗД дозволяє в ранні строки встановити не тільки наявність кишкової непрохідності, але й визначити її вид (динамічна або механічна).

Ключові слова: механічна кишкова непрохідність, динамічна кишкова непрохідність, стінка кишки, ультразвукове дослідження.

MORPHOLOGICAL CRITERIA OF ULTRASONIC DIAGNOSTICS OF THE ACUTE INTESTINAL IMPASSABILITY.**T. Tamm, V. Sadchikov, A. Bardyuk**

In experiment on animals changes in small intestine wall in mechanical and paralytic intestinal impassability were studied and differences between them were determined. The analysis of echograms of 117 patients with different types of acute intestinal impassability were carried out and differences in ultrasound picture were exposed. The ultrasound examination method helps to determine not only the presence of intestinal impassability in early terms, but also to define its type (dynamical or mechanical).

Key words: mechanical intestinal impassability, dynamic intestinal impassability, intestine wall, ultrasonic examination.

**КЛИНИКО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ
ПРИ ОСТРОМ ПАРАПРОКТИТЕ****В.В. СЕДАК, А.Б. ДАЦЕНКО****Харьковская медицинская академия последипломного образования**

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о важной роли характера микрофлоры при остром парапроктите: присутствие в ранах анаэробных возбудителей существенно отяжеляет выраженность эндотоксикоза и общее состояние больных, способствует возникновению прогрессирующих форм местного течения процесса, что часто осложняется развитием гнойных затеков различной локализации. Правильный выбор лекарственного препарата в зависимости от вида микробного возбудителя и характера раны (наличие или отсутствие некротических тканей) позволяет улучшить результаты лечения.

Ключевые слова: острый парапроктит, анаэробный парапроктит, местное лечение, хирургическая обработка гнойного очага, микробный пейзаж.

Острый парапроктит (ОП) относится к числу наиболее частых проктологических заболеваний и составляет по данным различных источников от 20 до 40 % всех заболеваний проктологического профиля [1–3].

Начальный этап местного лечения ОП – хирургический. Во всех случаях операцию больным ОП выполняют в срочном порядке в условиях общего обезболивания. Для больных в тяжелом состоянии (прогрессирующие формы ОП) обязательной являлась предоперационная подготовка, объем которой определяли с участием анестезиолога.

Для правильного установления диагноза ОП основное значение имеет правильно собранный анализ и данные наружного осмотра, пальпации и пальцевого исследования прямой кишки в сочетании с бимануальным исследованием. Инструментальную диагностику следует применять по показаниям: аноскопия, ректороманоскопия, рентгеноконтрастные методики оправданы лишь в затруднительных случаях дифференциальной диагностики. Эти исследования болезненны и могут оказать «повреждающее» действие на течение воспалительного процесса. При оценке характера и сложности (тяжести) местных изменений были использованы известные классификации ОП [4, 5], в которые нами внесены поправки с целью их объективизации и доступности для практического использования; согласно им степень сложности ОП определяется локализацией гнойника и выраженностью процесса (гнойные затеки), а также отношением гнойного хода к волокнам анального сфинктера.

К острым парапроктитам I степени сложности отнесены подкожные, подслизистые и ишиоректальные формы чаще однокамерных гнойников с интрасфинктерным и трансфинктерным (но с «захватом» только поверхностной порции) сообщением с просветом прямой кишки. Внутреннее отверстие такого гнойника определяется легко с помощью введения в его полость красящего вещества; при пальпации стенок анального канала удается достаточно четко определить пораженную анальную крипту. По вскрытии абсцесса со стороны промежности обычно зонд свободно проходит по пути гнойного хода через внутреннее отверстие в просвет прямой кишки. При этом «мостик» тканей между раной промежности и иссекаемой анальной криптой, где находится внутреннее отверстие гнойного хода, не превышает 1,0–1,5 см, что исключает возможность «присутствия» глубокой порции анального жома.

К острым парапроктитам II степени сложности отнесены обширные (многокамерные и часто с затеками) ишио- и ретроанальных формы гнойников с трансфинктерным сообщением с просветом прямой кишки через глубокую порцию анального жома, «мостик» тканей анального жома более 1,5 см толщины. К ним же отнесены также рецидивные формы заболевания.

К острым парапроктитам III степени сложности отнесены ишио-, ретро- и пельвиоректальные формы локализации гнойного хода с просветом прямой кишки. Существенно важным является факт [6], что несмотря на то, что гнойник находится высоко, под та-

зовой брюшиной, внутреннее отверстие гнойного хода всегда располагается ниже, на гребешковой линии. Поэтому при операции по поводу пельвиоректального абсцесса внутреннее отверстие, находящееся обычно в задней крипте, может быть объектом воздействия со стороны просвета прямой кишки под визуальным контролем.

Всех больных оперировали под общим обезболиванием, что обеспечило возможность необходимого радикализма. Под понятием «радикальная операция при остром парапроктите» следует понимать вмешательство, которое включает:

- возможно раннюю операцию по типу радикальной хирургической обработки гнойного очага, то есть либо его иссечение в пределах здоровых тканей, либо широкое вскрытие гнойных затеков с возможно полным иссечением некротических тканей;
- хирургическую обработку гнойного хода с иссечением некротических тканей до «устья» внутреннего отверстия;
- ликвидацию внутреннего отверстия, сообщающего полость гнойника с просветом прямой кишки, путем иссечения пораженной крипты и последующего лечения раны «под повязкой».

Материал и методы. Исследовали содержимое гнойных ран больных ОП. Микробиологические исследования были направлены на идентификацию аэробного возбудителя, определение его чувствительности к антибактериальным препаратам и проводились в момент операции, а также на 3-и, 5-е, 7-е сутки лечения.

культуре высеяна лишь в 11,9 % случаев, однако ее участие в развитии ОП в составе ассоциаций более значимо: с аэробами она обнаружена в 14,9 % случаев, с другими анаэробами – в 5,9 % случаев.

Представленные данные, отражающие видовой состав микрофлоры ран при ОП, существенно отличаются от данных литературы. Так, авторы [6] указывают, что у больных ОП в 98 % всех наблюдений из ран высеваются стафилококки в сочетании с кишечной палочкой. Авторы [7] чаще (66–71 %) обнаруживали в посевах кишечную палочку в монокультуре; на втором месте были стафилококки в чистом виде или в ассоциациях с кишечной палочкой. Авторы [6–8] не указывают на участие анаэробов в развитии ОП, хотя в последние годы в литературе все чаще появляются данные, что при тяжелых формах «банального» ОП из ран высеивается анаэробная микрофлора.

По данным [1], анаэробная микрофлора при ОП высеивается из гнойных очагов в 94–100 % случаев.

В развитии ОП важную роль играют разного рода микробные ассоциации, которые высеиваются из ран в 40,4 % наблюдений. Проанализирована зависимость между характером микрофлоры ран и степенью сложности ОП. Установлено (табл. 1), что при ОП I степени сложности из ран высеивается аэробная микрофлора как в монокультуре, так и ассоциациях с аэробами. Анаэробная микрофлора как в монокультуре, так и в ассоциациях чаще обнаруживается при более «высоких» локализациях гнойника, то есть при ОП II и III степени сложности.

Таблица 1
Микробный пейзаж ран в зависимости от степени сложности острого парапроктита (ОП)

Степень сложности ОП (число случаев)	Аэробы в монокультуре (32)		Аэробы в ассоциациях				Анаэробы в монокультуре и ассоциациях (12)	
			с аэробами (13)		с анаэробами (10)			
	абс. ч.	%	абс. ч.	%	абс. ч.	%	абс. ч.	%
I (12)	17	53,1	3	23	1	10	–	–
II (26)	9	28,1	8	61,5	5	50	4	33,3
III (20)	–	–	–	–	4	40	8	66,7

Параллельно с использованием материала на аэробную микрофлору проводили его изучение в анаэробных условиях. Материал на анаэробную микрофлору забирали шприцем, засеивали на полужидкую тиогликолевую среду с последующим пересевом на селективные питательные среды. Материал в лабораторию доставляли не позднее чем через 1 ч после забора.

Проведено обследование и лечение 68 больных ОП с разнообразной локализацией гнойного очага. С учетом характера местного лечения больные были разделены на две группы. Контрольную группу составили 30 больных, лечение которых проводилось по стандартной методике с использованием мази «Левосин». Лечение 38 больных основной группы проводилось с учетом характера высеиваемого возбудителя, степени радикальности хирургической обработки гнойного очага.

Результаты и их обсуждение. Микробиологическое изучение исходной микрофлоры проведено у 68 больных. В одном наблюдении посев роста не дал. Установлено, что основным возбудителем ОП являются кишечные палочки, которые обнаружены в 52,3 % случаев как в монокультуре, так и в ассоциациях с протеом и стафилококками (чаще) или анаэробами (реже). В целом аэробная микрофлора обнаружена в ранах при ОП в 82,1 % случаев: в монокультуре – в 47,7 % и в ассоциациях – в 34,4 % (с другими аэробами – 19,5 %, с анаэробами – 14,9 %). Анаэробная микрофлора в моно-

Проанализировано влияние этиологической структуры гнойных ран на характер течения процесса при ОП II и III степени сложности. Установлено, что у 13 из 14 больных с гнойными затеками (у 5 больных ОП был II степени сложности и у 9 – III степени сложности) из ран были высеиваны либо микробные ассоциации (чаще аэробно-анаэробные, либо только анаэробная микрофлора (в монокультуре или ассоциациях). Так, при ОП II степени сложности в одном случае обнаружены только аэробы, а в 4 – аэробы и анаэробы; при «высокой» (пельвиоректальной) локализации гнойника у всех больных была высеяна анаэробная микрофлора: в 8 случаях – только анаэробная (в монокультуре или ассоциациях) и в 4 – ассоциации анаэробов с аэробными возбудителями инфекции.

Подтверждена особенность течения анаэробного парапроктита в современных условиях: гнойный процесс с участием анаэробов (21 наблюдение) лишь у одного больного клинически протекал с газообразованием в тканях; в остальных клиника «газовой гангрены» отсутствовала. При этом у 7 больных при операции обнаруживалось поражение тканей в зоне затеков по типу выраженного целлюлита и некротического фасциита, что давало повод заподозрить анаэробный парапроктит и было подтверждено результатами бактериологического исследования. В остальных 13 наблюдениях интраоперационно обнаруживалась картина гнойно-гнилостного

парапроктита, и лишь результаты бактериологического исследования позволили установить диагноз: анаэробный парапроктит. Объяснение этому следует искать в изменившейся за последние годы биологии микробных возбудителей инфекции: высеваемые из ран *Cl. perfringens* классифицируются как «слабо токсичные штаммы», не способные к газообразованию в очаге поражения тканей [8, 9].

гнояных ран в I фазе раневого процесса [11], позволило разработать принципы выбора наиболее эффективного из них, исходя из характера гноеродной микрофлоры, выраженности воспалительной реакции тканей, качества (радикализма) хирургической обработки раны.

В табл. 2 представлены результаты проведенной в этом направлении работы. Характер раневой микрофлоры и другие перечисленные критерии позволяют

Таблица 2

Принципы обоснования выбора лекарственного препарата (мазей) для лечения ран в I фазе раневого процесса

Характер раневой инфекции	После радикальной хирургической обработки с перифокальной реакцией		После частичной хирургической обработки с наличием очаговых некрозов в ране
	выраженной	незначительной	
Аэробная грамм (+) грамм (-)	Левосин, левомеколь Йодопириновая, диоксиколь	Офлокаин – «Дарница» То же	Офлотримол-П Офлотримол-П
Анаэробная – в монокультуре и ассоциациях	Метрокаин	Нитацид	Офлотримол-П, нитацид
Гноеродная инфекция с кандидами	Мазь с мирамистина, йодопириновая	Мирамистин*	Поочередно Офлотримол-П и Мирамистин

*Аэрозоль.

Качество (по степени радикальности) хирургической обработки гнойного очага существенно влияло на уровень микробной обсемененности тканей. После практически полного иссечения гнойника вместе с гнойным ходом и внутренним отверстием, что было выполнено 21 больному ОП I степени сложности, уровень микробной обсемененности раны не превышал 10^1 микробных тел на 1 г тканей. После «частичной» хирургической обработки гнойных очагов у 26 больных ОП II степени сложности уровень микробной обсемененности тканей оставался высоким и составлял 10^4 – 10^5 микробных тел на 1 г тканей.

У всех 20 больных ОП III степени сложности, у которых «высокая» локализация гнойника исключала техническую возможность выполнения некрэктомии, уровень внутритканевой микрофлоры после операции не менялся и составлял независимо от группы больных от 10^6 до 10^8 микробных тел на 1 г тканей (в зависимости от формы ОП – локализованной или прогрессирующей).

Представленные материалы свидетельствуют, что при ОП I степени сложности радикальная хирургическая обработка гнойного очага приводит к практически полной санации раны от нежизнеспособных тканей и гноеродной микрофлоры. Операция по поводу ОП II и III степени сложности не обеспечивает удаления некротических тканей из раны, микробная обсемененность которой сохраняется на высоком уровне. Такого рода раны требуют интенсивного местного лечения комбинированными препаратами, обладающими наряду с сорбционным и антимикробным действием направленной некролитической активностью.

Наличие ассортимента комбинированных лекарственных средств, выпускаемых в Украине для лечения

обоснованно проводить местное лечение ран в I фазе раневого процесса.

При высеивании Г+микрофлоры при условии радикальной хирургической обработки для ран с выраженной перифокальной воспалительной реакцией показано применение мазей «Левосин», «Левомеколь». Для ран с незначительной перифокальной реакцией при обнаружении Г+ и Г-микрофлоры показано применение мази «Офлокаин».

При обнаружении Г-микрофлоры для ран с выраженной перифокальной реакцией показано применение йодопириновой мази и мази «Диоксиколь».

При обнаружении в ране гноеродной инфекции с кандидами показано применение мазей мирамистина, йодопириновой, а также аэрозоля мирамистина.

В случаях высеивания анаэробной микрофлоры из ран, содержащих некротические ткани, показано местное применение мази Офлотримол-П, обладающей наряду с сорбционной и антимикробной активностью направленным некролитическим действием.

Выводы. Выбор местного лечения гнойных послеоперационных ран у больных острым парапроктитом определяется характером возбудителя инфекции и состоянием раны: качеством хирургической обработки гнойного очага (наличие или отсутствие некротических тканей в ране) и выраженностью воспалительной реакции тканей.

Правильный выбор лекарственного препарата в зависимости от вида микробного возбудителя и характера позволяет сократить послеоперационный период, уменьшить показания к назначению антибактериальных препаратов, а в большинстве случаев вовсе не использовать их, что позволяет улучшить результаты лечения острого парапроктита.

Список литературы

1. Бещенко В.В., Санин В.П., Рукин А.М. Прогрессирующее течение анаэробной неклостридиальной инфекции тканей. Всесоюз. симпозиум «Анаэробная инфекция в гнойной хирургии». Тернополь, 1989: 5–6.
2. Воробьев Т.И., Коплатадзе А.М., Бондарев Ю.А. Современные тенденции неотложной проктологии. Хирургия 1993; 2: 93–94.
3. Даценко Б.М., Кристаллов Т.И. Хирургическое лечение острого парапроктита. Вестник хирургии им. Грекова 1988; 11: 36–39.
4. Георгадзе А.К., Васюков С.М. Хирургическое лечение острого парапроктита. Вестник хирургии им. Грекова 1986; 8: 60–72.
5. Даценко Б.М., Белов С.Г., Тамм Т.И. Гнойная рана. К.: Здоров'я, 1985. 136 с.
6. Дульцев Ю.В., Саланов К.Н. Парапроктит. М.: Медицина, 1981. 207 с.
7. Масляк В.М., Миндзюк В.Д. О хирургическом лечении парапроктита. Вестник хирургии им. Грекова 1990; 145, 7: 120–123.
8. Кушаева Д.Н. Анаэробный парапроктит. Автореф. дис. ... канд. мед. наук. Харьков, 1989. 26 с.

9. Сахаутдинов В.Г., Тимербулатов В.М. Комплексное лечение больных острым парапроктитом: Метод. рекоменд. МЗ Башкирской АССР. Уфа, 1987. 10 с.
10. Султанов Г.А. Классификация и лечение острого парапроктита. Хирургия 1984; 2: 91–93.
11. Безуглая Е.П., Белов С.Г., Гунько В.Г. и др. Теория и практика местного лечения гнойных ран; Под ред. Б.М. Даценко. К.: Здоровье, 1995. 384 с.

КЛІНІКО-БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ПАРАЛЕЛІ ПРИ ГОСТРОМУ ПАРАПРОКТИТІ.

В.В. Сєдак, А.Б. Даценко

Результати проведених досліджень свідчать про важливу роль характеру мікрофлори при гострому парапроктиті: присутність в ранах анаеробних збудників суттєво обтяжнює вираженість ендотоксикозу та загальний стан хворих, сприяє виникненню прогресуючих форм місцевого перебігу процесу, що часто ускладнюється розвитком гнійних затіків різної локалізації. Правильний вибір лікарського препарату в залежності від виду мікробного збудника та характеру рани (наявність або відсутність некротичних тканин) дозволяє поліпшити результати лікування.

Ключові слова: гострий парапроктит, анаеробний парапроктит, місцеве лікування, хірургічна обробка гнійного вогнища, мікробний пейзаж.

CLINICAL-BACTERIOLOGICAL PARALLELS AT ACUTE PARAPROCTITIS.

V. Sedak, A. Datsenko

The results of the experiments testify to important role of microflora character in acute paraproctitis: presence of anaerobe stimulus in a wound considerably hardens the endotoxemia significance and general state of patients, promotes the formation of progressing forms of local process progress that is often hardened by purulent pours progress of different localization. Correct choice of medicines depending on the type of microbe stimulus and the character of the wound (presence or absence of necrotic tissues) allows to improve the treatment results.

Key words: acute paraproctitis, anaerobe paraproctitis, local treatment, surgical treatment of purulent seat, microbe picture.

АНТИСЕПТИК «МИРАМИСТИН» В МЕСТНОЙ ТЕРАПИИ АБСЦЕССОВ ЛЕГКОГО

М.Н. ГРИШИН, В.В. КИЛЕССА, Ю.С. КРИВОШЕИН

Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского

Проведен анализ эффективности местной терапии мирамистином острого абсцесса легкого у 17 больных. На фоне комплексной терапии раствор мирамистина вводился эндобронхиально и при пункции полости абсцесса. Лечение позволило раньше по сравнению с контрольной группой снять экссудативный компонент в очаге поражения, ускорить процесс облитерации полости абсцесса, снизить процент перехода в хроническую фазу течения. Зарегистрирована более выраженная позитивная тенденция в изменении числа CD-положительных лимфоцитов в периферической крови. Сроки стационарного лечения сократились в среднем на 13 дней.

Ключевые слова: абсцесс легкого, пункция, лечение мирамистином.

Необходимым компонентом комплексной терапии больных абсцессом легкого является воздействие антисептических и антибактериальных препаратов непосредственно на стенку абсцесса. Этот метод лечения является наиболее эффективным и позволяет быстро добиться положительных клинических результатов.

Для местной терапии неспецифических заболеваний легких все более широкое применение находит новый отечественный препарат из класса поверхностно-активных веществ – мирамистин, разработанный на кафедре микробиологии Крымского государственного медицинского университета и в Крымском центре биомедицинских проблем [1].

Эксперименты показали, что мирамистин обладает выраженным антимикробным действием в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, грибов, сложных вирусов, простейших, аэробной, анаэробной, спорообразующей и аспорогенной микрофлоры, находящейся в виде монокультур и микробных ассоциаций, включая и штаммы, полирезистентные к лекарственным препаратам [2].

Проведенные исследования выявили также способность мирамистина оказывать иммуноадьювантное действие – стимулировать клеточный и гуморальный

иммунитет, в том числе и местный иммунитет бронхиального дерева при неспецифических его поражениях [3, 4]. Сочетание этих свойств препарата позволило применить его в качестве лечебного средства для местной терапии острых абсцессов легкого.

Целью данного исследования был анализ эффективности местной терапии мирамистином больных острым абсцессом легкого.

Объект и методы. Всего в исследовании было задействовано 37 чел. мужского пола в возрасте от 30 до 50 лет. Лечение с использованием мирамистина проведено 17 больным острым абсцессом легкого (1-я группа). Диагноз установлен клинически и подтвержден при рентгенографии легких. Клиническая картина заболевания у 15 (88,2 %) пациентов определялась выраженным интоксикационным и легочным синдромами, включающими высокую температуру тела, одышку, кашель с выделением мокроты гнойного характера, у 7 (41,2 %) пациентов отмечалась боль в грудной клетке. Рентгенологически у 12 (70,6 %) больных размер полости абсцесса был до 4 см в диаметре, у 3 (17,6 %) – до 6 см, у 2 (11,8 %) – свыше 6 см.

При первичном бактериальном исследовании мокроты и промывных вод бронхов высевалась пре-

имущественно патогенная кокковая флора в виде различных ассоциаций. Определение ее чувствительности к антибиотикам выявило полную устойчивость у 7 (41,2 %) пациентов, частичную (к 2–4 препаратам) – у 6 (35,3 %), чувствительность – у 4 (23,5 %).

Общая консервативная терапия включала антибиотики, дезинтоксикационные, десенсибилизирующие, противовоспалительные, симптоматические средства, инфузии белковых, солевых, энергетических растворов, при необходимости – кровезаменителей.

Местное лечение проводили путем эндотрахеального введения 0,005 %-ного раствора мирамистина в сочетании с антибиотиками бронхоскопическим способом и ингалированием [3].

Пяти больным мирамистин вводили в полость абсцесса пункционным методом, одному – через микроиригатор.

Введение мирамистина при этой методике начинали с многоосевой рентгеноскопии органов грудной клетки, во время которой определялась топография абсцесса, его размеры и глубина расположения. Важное значение придавалось наличию косвенных признаков облитерации плевральной полости (реактивные изменения прилежащей к абсцессу плевры, наличие спаек, деформация средостения, ограничение подвижности купола диафрагмы и т. д.). Далее на коже устанавливалась метка, наиболее удобная для пункции абсцесса. Если рентгенологических признаков облитерации грудной полости не отмечалось, предварительно производили пункцию плевральной полости с монотриемией. При отсутствии сращений между висцеральным и париетальным листками плевры пункцию и монотриемию повторяли через несколько дней. После облитерации плевральной полости производили пункцию абсцесса. Критерием нахождения просвета иглы в его полости являлось выделение гнойного содержимого и воздуха при обратной тракции поршня шприца. После максимального удаления гноя абсцесс промывали 0,005 %-ным стерильным раствором мирамистина. Объем зависел от размеров полости, но в среднем составлял 3,0–5,0 мл. Промывание осуществляли несколько раз до чистого содержимого, после чего иглу удаляли. Если во время пункции у больного появлялся кашель с лекарственным привкусом во рту, манипуляцию прекращали, иглу удаляли, а больному создавали максимальный по-

антибиотиками согласно их чувствительности к патогенной микрофлоре.

Таким образом абсцесс санировался двумя способами: через бронхиальное дерево и трансторакальным путем.

Для анализа эффективности применяемой методики параллельно вели наблюдение за 20 больными контрольной группы (2-я группа), которая по форме легочного процесса была идентична основной. В этом случае местно применяли только растворимые антибиотики согласно чувствительности патогенной микрофлоры или антисептики, чаще всего используемые для внутриспирального и эндобронхиального введения (фурациллин, комбинированный антисептический раствор, диоксидин). Оценивали динамику клинко-рентгенологической картины заболевания и иммунологического статуса. Последний выведен по результатам сравнительного анализа изменения содержания CD-положительных лимфоцитов периферической крови у больных обеих групп по отношению к показателям содержания лимфоцитов в группе из 20 здоровых доноров. CD-позитивные лимфоциты определяли с помощью реактивов фирмы «Sorbent Ltd» (Москва). Результаты оценивали при люминесцентной микроскопии.

Результаты. Клинко-рентгенологическая картина на 18-й–20-й день лечения в 1-й группе характеризовалась нормализацией температуры тела у всех наблюдаемых. Сухая полость абсцесса диагностировалась у 15 (88,2 %) больных, у 13 (76,5 %) определялась четкая тенденция к уменьшению абсцесса, особенно у тех, кому раствор мирамистина вводился пункционным способом.

В контрольной группе в этот период температура тела также нормализовалась у всех больных, сухая полость определялась у 14 (70,0 %), у 10 (50,0 %) размеры полости оставались без динамических изменений.

К моменту выписки из отделения полость абсцесса полностью облитерировалась у 15 (88,2 %) пациентов 1-й группы и у 15 (75,0 %) 2-й. Таким образом, переход процесса в хроническую фазу течения наблюдался у большего количества пациентов 2-й группы.

Динамика содержания CD-положительных лимфоцитов в периферической крови представлена в табл. 1. Для корректного сопоставления показатели

Таблица 1

Динамика содержания CD-позитивных лимфоцитов у больных абсцессом легкого в процессе лечения

Группа больных	Содержание CD-положительных лимфоцитов, %					
	при поступлении			на 18-й – 22-й день лечения		
	CD ₃ ⁺	CD ₄ ⁺	CD ₁₉ ⁺	CD ₃ ⁺	CD ₄ ⁺	CD ₁₉ ⁺
1-я, с мирамистином (n=17)	34,3±1,1	21,3±1,4	12,8±3,5	59,6±2,8	29,3±2,1	24,3±1,9
2-я, без мирамистина (n=20)	35,5±1,2	20,5±1,3	12,2±1,7	46,7±2,5	25,7±1,8	17,3±1,6
Здоровые доноры (n=20)	67,2±3,2	34,2±2,7	21,2±2,2	67,2±3,2	34,2±2,7	21,2±2,2

При следующей пункции промывание начинали с большего количества раствора. Пункции абсцесса проводили 2–3 раза в неделю, затем, по мере санации и уменьшения полости, интервал между ними увеличивали.

Дренажное микроиригатором осуществляли через просвет пункционной иглы по лесочному проводнику. Лечение проводили по аналогичной методике. После промывания раствор мирамистина старались максимально удалять, а полость абсцесса орошали

были нормализованы: каждое значение из первой и второй строки табл.1 было разделено на соответствующее значение из третьей строки. В нормализованном виде данные представлены в табл. 2 и на рисунке.

Результаты наблюдения свидетельствует о том, что у больных острым абсцессом легкого при поступлении в стационар имеет место значительное (практически двукратное) снижение числа CD-положительных лимфоцитов. Тенденция к нормализации их количества более выражена в группе, где применялся мирамистин.

Таблица 2

Динамика относительного содержания CD-положительных лимфоцитов у больных абсцессом легкого в процессе лечения

Группа больных	Относительное содержание CD-положительных лимфоцитов					
	при поступлении			на 18-й – 22-й день лечения		
	CD ₃ ⁺	CD ₄ ⁺	CD ₁₉ ⁺	CD ₃ ⁺	CD ₄ ⁺	CD ₁₉ ⁺
1-я, с мирамистином (n = 17)	0,51	0,62	0,60	0,89	0,86	1,15
2-я, без мирамистина (n = 20)	0,53	0,60	0,56	0,69	0,75	0,82

Динамика относительного содержания CD-положительных лимфоцитов у больных абсцессом легкого в процессе лечения: ▨ 1-я группа; ▨ 2-я группа.

Некоторое превышение нормы содержания CD₁₉⁺, отмечающееся в этой группе (1,15), укладывается в диапазон погрешностей, связанных со статистическим разбросом данных отдельных наблюдений в группах больных и здоровых доноров: ±1,9 и ±2,2 соответственно.

Список литературы

1. Рудько А.П., Кривошеин Ю.С., Акимов А.В. Мирамистин – высокоэффективный антисептик с иммуноадаптивным действием. Тр. Рос. нац. конгресса «Человек и лекарство». М., 1996: 195.
2. Мефедовский В. Мирамистин – антисептик широкого спектра действия. Вестник «Медицина для Вас». 1996; 7: 12.
3. Гришин М.Н. Антисептик мирамистин в комплексном лечении неспецифических эндобронхитов. Вестник физиотерапии и курортологии 1998; 4: 33–36.
4. Кривошеин Ю.С., Шатров В.А. Иммуноадаптивное действие синтетических поверхностно-активных веществ. Иммунология 1990; 2: 38.

АНТИСЕПТИК «МИРАМИСТИН» У МІСЦЕВІЙ ТЕРАПІЇ АБСЦЕСІВ ЛЕГЕНЬ.

М.М. Гришин, В.В. Кілесса, Ю.С. Кривошеїн

Проведено аналіз ефективності місцевої терапії мірамістином гострого абсцесу легень у 17 хворих. На фоні комплексної терапії розчин мірамістину вводився ендобронхіально і при пункції порожнини абсцесу. Лікування дозволило раніше, в порівнянні з контрольною групою, зняти ексудативний компонент в осередку ураження, прискорити процес облітерації порожнини абсцесу, знизити відсоток переходу в хронічну фазу перебігу. Зареєстрована більш позитивна тенденція у зміні числа CD-положитивних лімфоцитів у периферичній крові. Терміни стаціонарного лікування скоротилися у середньому на 13 днів.

Ключові слова: абсцес легень, пункція, лікування мірамістином.

ANTISEPTIC MIRAMISTIN IN LOCAL THERAPY OF LUNGS ABSCESSSES.

M. Grishin, V. Kilessa, Y. Krivoshein

The analysis of effectiveness of local miramistin therapy for acute lungs abscess was carried out for 17 patients. On the background of complex therapy the solution of miramistin was injected endobronchially during puncture of abscess cavity. Held out treating allowed taking out the exudative component in the focus of affection, to accelerate the obliteration abscess cavity, to decrease the percent of transformation into the chronic phase of disease. The more expressed positive tendency of volume changing of CD-positive lymphocytes in peripheral blood was marked. The term of stationary treating was decreased down to 13 days.

Key words: lungs abscess, puncture, miramistin therapy.

ДИАГНОСТИКА И ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА У БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ ЖЕЛТУХИ

Т.И. ТАММ, О.В. КОВАЛЕНКО, К.А. КРАМАРЕНКО, АХМЕТ АТИК

Харьковская медицинская академия последипломного образования

Проанализированы результаты диагностики и лечения 60 больных острым панкреатитом с наличием синдрома желтухи. Определена роль метода ультразвуковой диагностики органов брюшной полости в диагностике острого панкреатита, информативность которого составила 91,1 %. Выявленная сопутствующая патология со стороны печени позволила своевременно провести санацию желчных путей с помощью миниинвазивных методов оперативного лечения.

Ключевые слова: острый панкреатит, диагностика, ультразвуковое исследование.

За последние 20 лет заболеваемость острым панкреатитом повысилась в 40 раз и в настоящее время занимает 3-е место среди хирургических заболеваний органов брюшной полости [2]. В этой связи остается актуальным поиск путей улучшения результатов лечения острого панкреатита, а также снижения частоты осложнений и летальности.

Важное значение в результатах лечения больных этой группы имеет своевременная диагностика заболевания. Тактика лечения больных острым панкреатитом определяется степенью деструкции железы, а также состоянием других органов и систем, функция которых может повлиять не только на исход развития острого панкреатита, но и на жизнь больного в целом.

Целью данного исследования явилось изучение морфологии и функции печени, состояние которой, как правило, влияет на объем оперативного вмешательства и инфузионной терапии.

Материал и методы исследования. Был проведен анализ историй болезни 112 больных, которые находились на лечении в клинике по поводу острого панкреатита за период с 1994 по 1999 г. Из них в возрасте до 50 лет было 73 пациента (65 %), старше 50 лет – 35 %; мужчин – 66 (59 %), женщин – 46 (41 %). Синдром желтухи был выявлен у 34 больных, что составило 30 %.

Диагностика острого панкреатита основывалась на данных анамнеза заболевания, объективного осмотра, а также клинических и биохимических исследований крови [2].

Клинический анализ крови включал определение уровня гемоглобина, количества лейкоцитов, лимфоцитов, уровня индекса Кальф-Калифа и гематокрита. Биохимический анализ крови включал определение уровня амилазы, метгемальбумина, кальция, билирубина и его фракций, АлАТ, АсАТ, щелочной фосфатазы, остаточного азота, мочевины, креатинина, а также белка и его фракций.

Из инструментальных методов исследования выполняли УЗИ органов брюшной полости, ФГДС с визуализацией БДС.

Результаты и их обсуждение. У всех 112 больных при поступлении были отмечены боли в животе, у 43 (38,4 %) с иррадиацией в спину или опоясывающего характера. Вздутие живота отмечено у 102 больных (91 %), тошнота и рвота – у 57 (50,9 %). Повышение уровня гемоглобина – у 25 (22,3 %), повышение уровня гематокрита – у 48 (42,9 %), лимфоцитопения у 32 (28,6 %). Амилаземия отмечена у 44 больных (39 %), повышение АлАТ и АсАТ – у 24 (21,4 %), щелочной фосфатазы – у 44 (39,1 %), билирубина и его фракций –

у 34 (30,4 %), гипокальциемия – у 8 (7 %), повышение метгемальбумина – у 6 (5 %).

С целью верификации диагноза было выполнено ультразвуковое исследование органов брюшной полости.

Из 112 больных у 102 (91,1 %) при УЗИ были выявлены прямые признаки острого панкреатита, которые заключались в увеличении размера поджелудочной железы, размытости и нечеткости ее контуров; у 31 больного (27,7%) при поступлении был обнаружен выпот в сальниковой сумке на фоне неизменной структуры поджелудочной железы. У 6 больных (5,4 %) была обнаружена свободная жидкость в брюшной полости. У 10 (8,9 %) выявлены косвенные признаки острого панкреатита в виде гиперпневматоза толстой кишки. Таким образом, при постановке диагноза острого панкреатита информативность метода УЗИ 91,1 % – прямые признаки, 8,9 % – косвенные признаки [1–3].

Наличие синдрома желтухи выявлено у 34 больных (30 %), что клинически проявилось желтушным окрашиванием склер и кожи и повышением уровня билирубина до 80-90 мкмоль/л. Повышение уровня билирубина до 30-40 мкмоль/л, когда визуально желтуха не определялась, было обнаружено у 26 больных (23 %).

Одновременно с этим было выявлено повышение трансаминаз: АлАТ у 16 больных (14 %), АсАТ у 8 (7 %), щелочной фосфатазы у 36 (60 %). Нарушение белковообразовательной функции печени при поступлении выявлено не было.

У 60 больных (53,3 %), у которых клинически и по данным биохимических исследований крови выявлено повышение уровня билирубина, необходимо было определить природу желтухи для определения тактики лечения.

При УЗИ механическая желтуха обнаружена у 52 больных (86,8 %), а у 8 (13,3 %) имелся токсический гепатит.

Причиной желтухи с реактивным воспалением головки поджелудочной железы у 38 больных явился холедохолитиаз, у 6 – деструктивный холецистит; у 8 препятствие находилось в зоне папиллы.

Больным с токсическим гепатитом в условиях реанимационного отделения проводилась инфузионная терапия по центральному венозному пути. У 6 больных нормализовались клинико-лабораторные показатели. Динамику течения заболевания, а также изменения печени и поджелудочной железы контролировали с помощью УЗИ. Умерли 2 больных с острой жировой дистрофией печени.

Экстренная холецистэктомия была выполнена 6 больным, у которых причиной острого панкреатита и

механической желтухи был деструктивным холецистит. У 46 больных острым панкреатитом с сопутствующей механической желтухой, причина которой была определена во время УЗИ, выполнена ФГДС.

Во время капиллоскопии у 8 больных был обнаружен камень БДС. Исследование завершено эндоскопической папиллосфинктеротомией с последующей инфузионной и антибактериальной терапией, направленной на подавление воспаления в поджелудочной железе и ликвидацию желтухи. После нормализации показателей этим больным была выполнена лапароскопическая холецистэктомия.

У 32 больных обнаружен стеноз БДС, как следствие холедохолитиаза. Этим больным также выполне-

на ЭПСТ с последующей литотракцией и назобилиарным дренированием у 25 больных. Завершающим этапом лечения больных этой группы после нормализации биохимических показателей и данных УЗИ со стороны поджелудочной железы и печени явилась лапароскопическая холецистэктомия.

Таким образом, по данным наших исследований, с помощью метода ультразвукового исследования можно установить диагноз острого панкреатита в 91,1 %, а также определить степень и характер поражения печени при наличии желтухи у больных этой группы. Это позволяет разработать рациональную тактику лечения больных с использованием миниинвазивных вмешательств.

Список литературы

1. Филин В.И., Костюченко А.Л. Неотложная панкреатология. СПб.: Медицина, 1994.
2. Шалимов А.А., Шалимов С.А., Нечитайло М.Е., Радзиховский А.П. Хирургия поджелудочной железы. Симферополь: Таврида, 560 с.
3. Клиническое руководство по ультразвуковой диагностике; Под ред. В.В. Митькова. М.: Видар, 1996.

ДІАГНОСТИКА І ТАКТИКА ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО ПАНКРЕАТИТУ У ХВОРИХ ІЗ СИНДРОМОМ ЖОВТУХИ.

T.I. Tamm, O.V. Kovalenko, K.A. Kramarenko, Ahmet Atik

Проаналізовані результати діагностики і лікування 60 хворих на гострий панкреатит із наявністю синдрому жовтухи. Визначена роль методу ультразвукової діагностики органів черевної порожнини в діагностиці гострого панкреатиту, інформативність якого становила 91,1 %. Виявлена супутня патологія з боку печінки дозволила своєчасно провести санацію жовчних шляхів за допомогою мініінвазивних методів оперативного лікування.

Ключові слова: гострий панкреатит, діагностика, ультразвукове дослідження.

DIAGNOSTICS AND TACTICS OF TREATMENT OF ACUTE PANCREATITIS AT PATIENTS WITH ICTERUS SYNDROME.

T. Tamm, O. Kovalenko, K. Kramarenko, Ahmed Atik

The results of diagnostics and treatment of 60 patients with acute pancreatitis with the symptoms of icterus were analyzed. The role of the ultrasonic diagnostics method of the abdominal cavity organs in the acute pancreatitis diagnostics is determined; the informativity of this method is 91,1 %. The revealed concomitant pathology on the part of the liver allowed to carry out a timely sanitation of the cholic paths with the help of miniinvasive methods of operative treatment.

Key words: acute pancreatitis, diagnostics, ultrasonic research.

АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ

ВИВЧЕННЯ СТАНУ ВЕРХНІХ СЕЧОВИХ ШЛЯХІВ У ВАГІТНИХ МЕТОДОМ МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНОЇ ТОМОГРАФІЇ

Ю.С. ПАРАЩУК, І.М. МЕРЕНКОВА

Харківський державний медичний університет

Представлені дані щодо використання магнітно-резонансної томографії в акушерській практиці. Описана томографічна картина при фізіологічній вагітності в III триместрі. Показано, що МРТ поряд з візуалізацією внутрішньоутробного плода, плаценти дозволяє отримати зображення нирок, лоханок, судин нирок, сечоводів. Отримані дані можна використовувати з діагностичною метою.

Ключові слова: магнітно-резонансна томографія, вагітність, нирки, сечоводи.

Проблема захворювань сечовидільної системи у вагітних жінок залишається актуальною дотепер. Це зумовлено, з одного боку, їх високою питомою вагою (від 0,1 до 7–10 %) у структурі екстрагенітальної патології [1, 2], з другого – негативним впливом на перебіг гестаційного процесу, стан внутрішньоутробного плода. Найбільш часто зустрічається пієлонефрит, рідше – сечокам'яна хвороба, гломерулонефрит. Виникненню захворювань сечовидільних органів сприяє наявність під час вагітності побічних факторів – порушення уродинаміки верхніх сечових шляхів, гіпотонія та розширення чашечно-мискової системи та сечоводів, послаблення сполучного апарату [1, 3].

Для проведення ефективних лікувальних заходів необхідна рання діагностика тих чи інших патологічних змін, яка значною мірою залежить від можливостей використовуваних методів дослідження. Принципи антенатальної охорони плода потребують особливого підходу до вибору напрямків функціональної діагностики.

Одним із сучасних методів дослідження, який дозволяє оптимізувати діагностичний процес в багатьох галузях медицини, є магнітно-резонансна томографія (МРТ) [4–8]. Метод повністю відповідає основним вимогам до використання у вагітних, має широкі діагностичні можливості, є безпечним, неінвазивним, не спричиняє тератогенного, мутагенного ефекту, не потребує попередньої підготовки, не має протипоказань.

Метою даного дослідження було вивчення можливості візуалізації верхніх сечових шляхів у вагітної методом МРТ.

Матеріал і методи дослідження. Під наглядом знаходилось 30 соматично здорових жінок з фізіологічним перебігом вагітності. Дослідження проводилось у III триместрі вагітності на томографі «Образ-1». Отримували 9 зображень з товщиною зрізу 8 мм. Проводили візуалізацію плода, плаценти, нирок, сечоводів і тканинних структур сечових шляхів (рисунок).

Результати дослідження. Проведення МРТ під час вагітності дозволило отримати анатомічне зображення внутрішньоутробного плода, паренхіми плаценти, базальної та хоріальної пластин, амніотичної оболонки, визначити час релаксації плаценти. У нормі плацента являла собою анатомічне утворення неоднорідної структури, обмежене двома пластинами (хоріальною та базальною) і чітко візуалізувалася незалежно від її локалізації. Базальна пластина плаценти являла собою неод-

норідну смужку товщиною 2–4 мм. По периферії плаценти щільність і однорідність базальної пластини були виражені сильніше. Амніотична оболонка, яка покриває хоріальну пластину з боку плідного міхура, виглядала як тонка однорідна лінія. Сама хоріальна пластина неоднорідна. У ній візуалізувалися судини, які складають її основу у вигляді ділянок підвищеної щільності. Розмежування хоріальної пластини і міжворсинчастого простору візуалізувалось як переривиста лінія, можливо внаслідок фібриноїду, який замінив трофобласт у процесі дозрівання плаценти. Паренхіма плаценти являла собою неоднорідну структуру. При наявності петрифікатів у плаценті виявлялися зони зниженої щільності. У ділянках, близьких до базальної пластини, неоднорідність паренхіми була виражена менше, що, мабуть, пов'язане з перевагою в цій зоні кінцевих ворсин і більш високою щільністю плацентарної тканини.

Візуалізація матки, плаценти, нирки, сечоводу на магнітно-резонансній томограмі.

Час релаксації плаценти складав $(200,8 \pm 1,27)$ мс. Товщина плаценти при МРТ-дослідженні дорівнювала $(3,46 \pm 0,07)$ см, при ультразвуковому дослідженні – $(3,38 \pm 0,09)$ см ($p > 0,05$), при післяпологовій плацентометрії – $3,44 \pm 0,07$ ($p > 0,05$). Відсутність достовірної різниці в показниках вказує на високу діагностичну вірогідність методу МРТ.

Яскравому, контрастному зображенню нирок на томограмах сприяє жирова тканина заочеревинного простору і воріт нирок. На фоні яскравих сигналів від жирової тканини нирки візуалізувались як парний орган овоїдної форми, який локалізується з обох боків від хребта. Розмір кожної нирки: довжина – 10×12 см, ширина – 5×6 см, товщина – 4 см.

Посередині медіального краю візуалізувалася строма нирки у вигляді сигналів різної інтенсивності. Ниркові судини в ділянці воріт візуалізувались у вигляді каналцеподібних структур низької інтенсивності. Чашечно-мисковий комплекс являвся сигналом слабкої інтенсивності на фоні яскравих сигналів жирової клітковини воріт нирок. Капсула нирок не давала сигналів на МРТ-зображеннях. Коркова і мозкова речовина нирок давала сигнали різної інтенсивності із-за різних градієнтів осмолярності вмісту при фізіологічних умовах.

Мозкова речовина була представлена на томограмах сигналами слабкої інтенсивності у вигляді 10–15 утворень конусоподібної форми, основою повернутих до периферії нирки. Коркова речовина нирки мала зображення у вигляді сигналів середньої інтенсивності по

периферії нирки довжиною 5–7 мм та відростків, спрямованих до центру нирки. Миска нирки візуалізувалася у вигляді звуженої воронки, яка переходить у ділянці воріт нирок у сечовід.

МРТ дозволило отримати зображення сечовода на усьому його протязі (рисунок). Сечовід візуалізувався як каналцева структура діаметром від 3 до 9 мм, довжиною 30×35 см.

Отримані результати вказують на те, що МРТ є перспективним методом дослідження вагітних жінок. При цьому, поряд із візуалізацією внутрішньоутробного плода, плаценти, є можливість вивчити стан верхніх сечових шляхів.

Висновки

1. МРТ дозволяє візуалізувати на томограмах коркову та мозкову речовину нирок, чашечно-мисковий комплекс, ниркові судини, навколониркову клітковину.
2. За допомогою МРТ можна отримати зображення сечоводу на всьому його протязі без попередньої підготовки вагітної жінки та використання контрастних речовин.

Список літератури

1. Шехтман М.М. Экстрагенитальная патология и беременность. Л.: Медицина, 1987. 296 с.
2. Экстрагенитальная патология и беременность. Практическое руководство; Под ред. З.Ш. Гиязутдиновой. М.: Медпресс, 1998. 448 с.
3. Пытель Ю.А., Емельянова А.И., Колодько В.Г. и др. Изменение верхних мочевых путей при беременности. Акуш. и гинекол. 1979; 11: 31-35.
4. Бальтер С.Л., Лукьянченко А.С. Применение ЯМР-томографии в клинической практике: Обзор литературы. Вест. рентгенол. и радиол. 1987; 3: 79-83.
5. Архангельский В.А., Блинов Н.Н., Дабагов А.Н. и др. Основные особенности МРТ серии «Образ». Мед. техника 1995; 1: 3-6.
6. Паращук Ю.С., Меренкова І.М. Діагностика фетоплацентарної недостатності при залізодефіцитній анемії вагітних з допомогою магнітно-резонансної томографії. Педіатр., акуш. і гінекол. 1997; 4: 66-69.
7. Паращук Ю.С., Меренкова І.М. Використання ультразвукової ехографії і магнітно-резонансної томографії для діагностики фетоплацентарної недостатності. Укр. радіол. журн. 1998; 6, 1: 34-35.
8. Портной А.С. Ядерный магнитный резонанс в диагностике заболеваний почек. Урология и нефрология 1989; 5: 69-75.

ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ВЕРХНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ У БЕРЕМЕННЫХ МЕТОДОМ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ.

Ю.С. Паращук, И.Н. Меренкова

Представлены данные, касающиеся использования магнитно-резонансной томографии в акушерской практике. Описана томографическая картина при физиологической беременности в III триместре. Показано, что наряду с визуализацией внутриутробного плода, плаценты МРТ дает возможность получить изображение почек, лоханок, сосудов почек, мочеточников. Полученные данные можно использовать с диагностической целью.

Ключевые слова: магнитно-резонансная томография, беременность, мочеточники.

STUDY OF THE CONDITION SUPERIOR URINE TRACTS AT PREGNANTS BY MAGNETIC-RESONANCE TOMOGRAPHIA.

U. Parashchuk, I. Merenkova

The using of magnetic-resonance tomographia in obstetrics practice was presented. There was given tomographical picture at physiological pregnancy after thirty weeks. By MRT we are able to visualate fetus and placenta, MRT gives the possibility to get the picture of ren, ureter, vascularity of ren, pelvis. These data are able to be used with diagnostic aim.

Key words: magnetic-resonance tomographia, pregnancy, ureter.

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ У ЖІНОК НА ТЛІ ХРОНІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ

О.П. ТАНЬКО

Харківський державний медичний університет

З використанням біохімічних, реовазографічних, статистичних методів дослідження проаналізовано перебіг вагітності у жінок з хронічними захворюваннями гепатобіліарної системи, встановлено взаємозв'язок між функціональним станом печінки і розвитком екстрагенітальних і акушерських ускладнень, намічено шляхи корекції та профілактики виявлених порушень.

Ключові слова: вагітність, захворювання гепатобіліарної системи, біохімічні та реовазографічні дослідження.

В останні десятиріччя відмічено тенденцію до збільшення частоти захворювань гепатобіліарної системи. Зокрема, вірусним гепатитом щорічно страждає не менше одного мільйона жителів земної кулі. Зростає кількість хворих на хронічні захворювання печінки, особливо серед людей працездатного віку. Соціальне значення захворювань печінки зумовлює їх інтенсивне вивчення [1].

Нормальний перебіг вагітності не супроводжується порушенням функціонального стану печінки. Але під час вагітності мобілізуються функціональні можливості печінки щодо знешкодження продуктів життєдіяльності плода та забезпечення його пластичним матеріалом. Суттєво збільшується продукція багатьох гормонів, особливо естрогенів і прогестерону, що метаболізуються та інактивуються в печінці [2]. За даними літератури, хронічні ушкодження печінки призводять до численних ускладнень вагітності, погіршують стан внутрішньоутробного плода та підвищують показники материнської і перинатальної захворюваності та смертності [3–5].

Мета дослідження полягала в проведенні аналізу перебігу вагітності у жінок з хронічними захворюваннями гепатобіліарної системи з урахуванням акушерських і екстрагенітальних ускладнень.

Матеріал і методи дослідження. Відповідно до обраної проблеми та поставлених завдань добір контингенту вагітних проводився з використанням епідеміологічного методу та обстеження вибіркової групи. З приводу цього обстежено 92 жінки віком 18–40 років з хронічними захворюваннями гепатобіліарної системи. І клінічну групу (групу порівняння) склали 30 жінок з фізіологічним перебігом вагітності, що знаходились під наглядом у жіночій консультації. II клінічну групу склали 30 жінок з патологією гепатобіліарної системи у I триместрі вагітності (0–14 тижнів). У III клінічну групу увійшли 52 вагітні жінки у термінах вагітності від 15 до 40 тижнів (II і III триместри вагітності). Спектр захворювань гепатобіліарної системи включав хронічний вірусний гепатит В, хронічний реактивний гепатит, хронічний токсичний гепатит і хронічний гепатит криптогенної етіології. За ступенем важкості перебіг захворювання характеризувався мінімальною активністю патологічного процесу. Діагноз вірусного гепатиту В був підтверджений виділенням антигенних маркерів і антитіл до вірусу гепатиту В, а також відсутністю лабораторних маркерів інших вірусних гепатитів при термінах захворювання від 6 місяців і більше.

Хворі обстежувались з використанням загальноприйнятого набору біохімічних тестів, що об'єднуються як «функціональні проби печінки» (рівень білірубину і його фракцій, показники спадкових реакцій, активність

АлАТ, АсАТ, лужної фосфатази (ЛФ), гамаглутамілтранспептидази (ГГТП), білок і білкові фракції, вміст β -ліпопротеїдів, холестерину і його ефірів у сироватці крові, активність лактатдегідрогенази (ЛДГ) та її ізоферментний спектр).

Визначався також рівень глюкози крові натщесерце, показники коагулограми, активність амілази сироватки. Для підтвердження діагнозу застосовували дані УЗД органів черевної порожнини, реогепаатографію. Реогепаатограми реєструвалися на спеціалізованому медичному комплексі «Реоком», створеному на базі реографа Rg 0010 та інтерфейса у зв'язку з ЕОМ АДС–0010. Комп'ютерне забезпечення здійснювалось за допомогою програми, яка дозволяла реєструвати та обробляти ЕКГ- і ФКГ-сигнали. Реогепаатографію проводили після випорожнення кишечника. Активний електрод (розміром 3x4 см) накладали попереду на лінію перетинання правої середньоключичної лінії з реберною дугою. Пасивний електрод (розміром 6x9 см) фіксували на рівні нижньої межі правої легені між біляхребтовою та правою задньою аксиллярною лініями [6, 7].

Аналізуючи реогепаатограми, використовували показники, що, за даними [6], є важливими та інформативними у вагітних: реографічний систолічний індекс (PI) – відношення амплітуди систолічної хвилі (С, Ом) до амплітуди калібрувального сигналу (I, Ом); амплітудно-частотний показник (АЧП) – відношення PI кожної хвилі до відповідного інтервалу RR на ЕКГ; Д/А – відношення амплітуди діастолічної хвилі до амплітуди систолічної; період повільного кровонаповнення (С) – інтервал від початку анакрати до вершини систолічної хвилі; середня швидкість повільного кровонаповнення $V_{\text{сер}}$ – відношення амплітуди повільного кровонаповнення до тривалості цього періоду (Ом/с).

При збиранні у вагітних загального та акушерського анамнезу враховували вік, умови праці та існування, наявність або відсутність спадкових захворювань у сім'ї, перенесені в минулому захворювання, не пов'язані з даною вагітністю, насамперед гепатити (вірусний, лікарський, токсичний), захворювання жовчних шляхів.

В акушерському анамнезі в першу чергу звертали увагу на репродуктивну функцію, перебіг і висхід вагітності у минулому.

Статистична обробка результатів дослідження проведена з використанням параметричних (критерій Стьюдента) і непараметричних методів аналізу (χ -квадрат, точний метод Фішера), регресивного аналізу за допомогою стандартних програм, розрахованих на обробку клінічної та біохімічної інформації.

Результати та їх обговорення. Клінічні спостереження показали, що вагітні II і III клінічних груп скар-

жились на слабкість, знедужання; у 92,4 % випадків констатовано підвищення стомленості, у 80,4 % – коливання настрою, у 82,3 % – порушення сну, у 64,4 % – емоційна мобільність, у 54,3 % – головний біль, у 74,5 % – зниження апетиту, у 34,6 % – гіпергідроз долоней і ступень.

Загальновідомо, що сироватка крові вміщує складну суміш різних білків, більшість з яких синтезується в печінці. Паренхіматозні клітини печінки синтезують альбуміни, фібриноген, протромбін та інші фактори згортання, більшість α - і β -глобулінів. У ретикулоендотеліальній системі здійснюється синтез γ -глобулінів. Про порушення функціонального стану печінки у вагітних II та III клінічних груп свідчило пригнічення білковосинтептичної функції: зниження вмісту загального білка у сироватці крові (таблиця); диспротеїнемія зі зменшенням альбумін-глобулінового коефіцієнта до 0,7. Найбільше розповсюдження в клінічній практиці одержала тимолова проба, чутлива до підвищення рівня γ - і β -глобулінів, а також інгібуючої здатності β -ліпопротеїдів і ліпідів сироватки крові. У вагітних III групи, особливо при приєднанні гестозу II половини вагітності, тимолова проба була достовірно підвищеною – (6,91±0,2) од.

При аналізі показників гемостазу встановлено, що у вагітних з патологією гепатобіліарної системи збільшуються час згортання крові та час рекальцифікації плазми, підвищується антикоагулянтна та фібринолітична активність крові, має місце зростання рівня гепарину, антитромбіну III, антитромбоеластази, прискорення фібринолізу і збільшення кількості фібриногену [8].

У ході дослідження привертало увагу підвищення частоти клініко-лабораторних ознак синдрому внутрішньопечінкового холестаза, що характеризувався підвищенням рівня холестерину і β -ліпопротеїдів у сироватці крові, статистично достовірним зростанням активності лужної фосфатази та холінестерази (таблиця). За да-

вищення АлАТ і АсАТ було наявне при ускладненні перебігу вагітності HELLP-синдромом.

Базуючись на патофізіологічних підставах, необхідно зазначити, що перебіг вагітності у жінок з хронічними захворюваннями печінки і жовчовідвідних шляхів у багатьох випадках ускладнювався наявністю внутрішньоклітинного холестаза і печінково-клітинної недостатності.

Порушення функції печінки у жінок II і III клінічних груп підтверджувалось результатами реогепаатографії. При аналізі реогепаатограм виявлено, що РІ зменшувався до 0,211±0,04 при нормі 0,488±0,028 ($p<0,01$), що свідчило про зниження систолического притоку і наявність ішемії в печінці; зниження АЧП до 0,431±0,08 при нормі 0,659±0,044 ($p<0,05$) вказувало на зменшення інтенсивного кровотоку і прогресування ішемії. Наявність досистолічної венозної хвилі, а також збільшення Д/А порівняно з висхідним (0,911±0,04 при нормі 0,678±0,05; $p<0,05$), зменшення $V_{\text{сер}}$ до 0,099±0,04 при нормі 0,137±0,05 ($p<0,05$) свідчило про ускладнення венозного відтоку з печінки, підвищення опору судин дрібного і середнього калібру та зниження інтенсивності кровотоку по цих судинах, що було розцінено як порушення компенсації венозного кровообігу в печінці.

Клінічна маніфестація функціональних порушень в печінці супроводжувалась приєднанням акушерських ускладнень. Так, у вагітних II клінічної групи у 62 % випадків відмічався гестоз I половини вагітності; у 54 % – загроза переривання вагітності. У вагітних III групи пізні гестози зустрічались у 48,2 % випадків (у контрольній в 8 %, з них у 16 % випадків перебіг вагітності ускладнився HELLP-синдромом); фетоплацентарна недостатність у 38,4 % випадків (у контрольній у 4 %); передлежання плаценти у 7 % (у контрольній групі не було); передчасне відшарування нормально розташованої плаценти у 21,7 % (у контрольній групі не було).

Біохімічні показники у жінок з хронічними захворюваннями гепатобіліарної системи в динаміці вагітності

Біохімічні показники	Клінічні групи			p
	I	II	III	
Загальний білок, г/л	73,15±6,34	58,50±7,10	63,84±5,75	< 0,05 <0,01
Загальні ліпіди, г/л	5,71±1,29	9,90±0,70	11,36±1,52	<0,05 <0,05
β -ліпопротеїди, ммоль/л	2,78±0,72	3,12±0,58	2,97±0,22	–
Білірубін (загальний), ммоль/л	10,96±1,9	23,02±4,52	13,36±3,88	–
Пов'язаний	3,26±0,4	9,01±2,12	7,14±1,23	–
Вільний	7,60±1,5	14,01±2,4	6,22±2,65	–
Лужна фосфатаза, мкмоль/л	3,12±0,18	6,14±0,32	9,24±0,17	<0,01 <0,01
АлАТ, ммоль/год·л	0,54±0,02	0,82±0,02	1,84±0,73	<0,01
АсАТ, ммоль/год·л	0,27±0,04	0,47±0,03	1,15±0,11	<0,01
Тимолова проба, од.	3,12±0,07	4,21±0,04	6,91±0,02	<0,01

Примітка. p обчислено між II і III групами у порівнянні з I.

ними [1], внутрішньочасточковий холестаз породжується недостатністю секретії жовчі клітинами печінки та жовчними каналцями із-за ушкодження клітинних органел і супроводжується порушенням процесів утилізації ліпідів в організмі вагітних і зниженням здатності печінки депонувати холестерин.

Статистично вірогідна гіпертрансфераземія спостерігалась у жінок III клінічної групи, максимальне під-

Отже, головні зусилля акушерів-гінекологів щодо ведення вагітності у жінок з хронічними захворюваннями гепатобіліарної системи мають бути спрямовані на припинення дії етіологічного фактора основного захворювання, зменшення функціональних порушень у печінці, поліпшення гемодинамічних показників у матковому та печінковому басейнах, корекцію стану фетоплацентарного комплексу.

Список літератури

1. Михайленко Е.Т., Закревский А.А., Богдашкин Н.Г., Гутман Л.Б. Беременность и роды при хронических заболеваниях гепатобилиарной системы. К.: Здоров'я, 1990. 238 с.
2. Закревский А.А., Диденко Л.В., Тищенко В.К. Беременность и роды при хронических заболеваниях печени и желчных путей. Акуш. и гинекол. 1997; 7: 11–14
3. Максимов Г.П. Функциональная диагностика в акушерстве и гинекологии. К.: Здоров'я, 1989. 222 с.

4. Подымова С.Д. Хронический гепатит. М.: Медицина, 1998. 705 с.
5. Танько О.П. Клинико-иммунологические параллели у беременных с хроническими заболеваниями гепатобилиарной системы. Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения. Симферополь, 1998. 218–223.
6. Танько О.П. Діагностична цінність реогепаатографії у вагітних з хронічними захворюваннями гепатобіліарної системи. Зб. наук. пр. Асоціації акушерів-гінекологів України. К., 1999: 427–430.
7. Шехтман М.М., Бурдули Г.М. Болезни органов пищеварения и крови у беременных. М.: Триада-Х., 1997. 291 с.
8. Щербина М.О., Кислиця В.В., Танько О.П. Профілактика кровотечі у пологах у вагітних з патологією гепатобіліарної системи. Зб. наук. пр. Асоціації акушерів-гінекологів України. К., 1999: 179–181.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН НА ФОНЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ

О.П. Танько

С применением биохимических, реовазографических, статистических методов исследования проведен анализ течения беременности у женщин с хроническими заболеваниями гепатобилиарной системы, показана взаимосвязь между функциональным состоянием печени и развитием экстрагенитальных и акушерских осложнений, намечены пути коррекции и профилактики выявленных нарушений.

Ключевые слова: беременность, заболевания гепатобилиарной системы, биохимические и реовазографические исследования.

FEATURE OF THE PREGNANCY COURSE IN WOMEN WITH CHRONIC DISEASES HEPATOBILIARY SYSTEM

O. Tanko

The feature of the pregnancy in women with chronic diseases hepatobiliary system have been analysed. By this the findings obtained from biochemical, rheovasographical and statistical methods of investigation were employed. The correlation between the liver functional condition and the development of the extragenital and obstetrical complications has been determined. The ways to correct and prevent the revealed disorders were suggested.

Key words: pregnancy, hepatobiliary system's diseases, biochemical and rheovasographic investigations.

ВЛИЯНИЕ МОНОНУКЛЕАРОВ ПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ БОЛЬНЫХ ГЕНИТАЛЬНЫМ ЭНДОМЕТРИОЗОМ НА РОСТ ЭНДОМЕТРИАЛЬНЫХ КЛЕТОК IN VITRO

Н.Н. Попов, Л.В. Потапова

Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина
Харьковский государственный медицинский университет

Изучен характер влияния мононуклеаров перитонеальной полости больных эндометриозом на рост эндометриальных клеток in vitro. Характер иммуновоспалительной реакции и мононуклеары перитонеальной полости играют существенную роль в возникновении и развитии гетеротопий.

Ключевые слова: перитонеальная полость, мононуклеары, эндометриоз.

В работах, посвященных патофизиологии генитального эндометриоза, особое внимание уделяется характеру местной иммуновоспалительной реакции в перитонеальной полости и клеткам, участвующим в ее развитии. Как известно, лимфоциты и макрофаги способны не только элиминировать чужеродные и измененные собственные клетки, но и выступать в роли продуцентов факторов со стимулирующей, ингибирующей и цитотоксической активностью.

Целью настоящей работы явилось изучение характера влияния мононуклеаров перитонеальной полости больных эндометриозом на рост эндометриальных клеток in vitro.

Материал и методы. Обследовано 37 пациенток с наружным генитальным эндометриозом (16 ретроцервикальным эндометриозом, 14 – эндометриозом яичников, 7 – «малыми» формами генитального эндометриоза) и 16 с внутренним эндометриозом тела матки. Возраст всех пациенток – от 18 до 36 лет. Диагноз верифицирован лапароскопически и гистологически. Группу сравнения составили 8 женщин с неспецифическими

воспалительными заболеваниями органов малого таза. Контрольная группа включала 7 здоровых фертильных женщин.

Перитонеальную жидкость забирали в процессе лапароскопии, мононуклеары выделяли на градиенте плотности фиколла-верографина. После двукратной отмывки в растворе Хэнкса клетки ресуспендировали в среде McCoy's 5-A, содержащей 10 % фетальной телячьей сыворотки, 100 ед/мл пенициллина, 100 мкг/мл стрептомицина.

Забор нормальной эндометриальной ткани и ткани эндометриоидных гетеротопий проводили во время лапароскопии в I фазу менструального цикла. Клетки из эндометриальной ткани получали путем ее дезинтеграции в растворе Хэнкса, содержащем 0,25 % трипсина [1]. Выделенные клетки после отделения от тканевых неклеточных структур путем фильтрации через специальные капроновые фильтры и последующей их отмывки в растворе Хэнкса центрифугированием ресуспендировали в среде McCoy's 5-A, содержащей 10 % фетальной телячьей сыворотки, 100 ед/мл пенициллина,

100 мкг/мл стрептомицина, 10^{-2} М Хелес. Полученная клеточная суспензия состояла из стромальных и железистых эпителиальных клеток эндометрия.

Для изучения влияния мононуклеаров перитонеальной полости на пролиферативную активность эндометриальных клеток к суспензии последних (100 мкл, 5×10^5 /мл) добавляли 1×10^5 мононуклеаров в объеме 100 мкл. Контролем служили образцы, в которых эндометриальные клетки культивировали без мононуклеаров. Культивирование эндометриальных клеток проводили в течение 72 ч в атмосфере 5 %-ного CO_2 при $t=37^\circ\text{C}$. За 24 ч до окончания культивирования клеток в среду вносили $1 \mu\text{Ci } ^3\text{H-тимидина}$. После окончания культивирования клетки переносили на миллипоровые фильтры, промывали физиологическим раствором, 5 %-ной ТХУ и этиловым спиртом. После высушивания фильтры помещали в сцинтилляционную жидкость и подсчитывали пульсацию на бета-счетчике в течение 1 мин. Все образцы изучали в трех параллелях (триплетах). Уровень включения метки ($^3\text{H-тимидина}$) в эндометриальные клетки указывал на их пролиферативную активность. При определении интенсивности включения метки в эндометриальные клетки, культивировавшиеся в смеси с мононуклеарами, учитывали уровень включения метки в мононуклеары, культивировавшиеся самостоятельно.

Стимуляцию мононуклеаров перитонеальной полости здоровых фертильных женщин осуществляли в культуре с помощью Кон-А (10 мкг/мл, в 48-ч культуре) «Sigma» и ЛПС (10 мкг/мл, в 24-ч культуре) «Sigma» [2].

Полученные данные обрабатывали статистически с использованием критерия Стьюдента.

Результаты и их обсуждение. Выполненные исследования показали, что мононуклеары перитонеальной полости больных ретроцервикальным эндометриозом и эндометриозом яичников в отличие от таковых у здоровых фертильных женщин обладают стимулирующим действием на рост как аутологичных эндометриальных клеток, полученных из гетеротопий, так и на рост гетерологичных эндометриальных клеток, полученных из нормального эндометрия (табл. 1). Причем стимулирующий эффект в большей степени проявляли мононуклеары, полученные от больных с I-II степенью распространения заболевания, чем полученные от больных с III-IV степенью, в отношении клеток гетеротопий, чем клеток нормального эндометрия. У больных внутренним эндометриозом I-III степени мононуклеары перитонеальной полости подобной активностью не обладали.

Было установлено, что мононуклеары перитонеальной полости здоровых фертильных женщин, напротив, оказывают супрессирующее влияние на рост как аутологичных и гетерологичных клеток нормального эндометрия, так и гетерологичных клеток эндометриодных гетеротопий (табл. 2). При изучении мононуклеаров перитонеальной полости больных «малыми» формами эндометриоза было обнаружено, что они, как и мононуклеары больных наружным генитальным эндометриозом, оказывают стимулирующее действие на пролиферативную активность аутологичных эндометриальных клеток гетеротопий и клеток нормального эндометрия (см. табл. 1).

С целью выяснения специфичности наблюдаемой активности мононуклеаров больных эндометриозом

Таблица 1

Уровень включения $^3\text{H-тимидина}$ в аутологичные клетки эндометриодных гетеротопий и гетерологичные клетки нормального эндометрия под влиянием мононуклеаров перитонеальной полости больных эндометриозом, имп/мин

Группа больных	Эндометриальные клетки + мононуклеары	Эндометриальные клетки (мононуклеары не добавляли)	Процент стимуляции
Ретроцервикальным эндометриозом	<u>3912±524</u>	<u>2748±456</u>	<u>29,8</u>
	2960±463	2309±345	22,0
	<u>2903±432</u>	<u>2501±387</u>	<u>13,9</u>
III-IV ст. (n=8)	2568±330	2247±306	9,0
	<u>3402±506</u>	<u>2464±437</u>	<u>28,6</u>
Эндометриозом яичников	3034±472	2291±317	24,5
	<u>2867±412</u>	<u>2507±409</u>	<u>12,6</u>
III-IV ст. (n=7)	2404±339	2207±322	8,2
	<u>2567±328</u>	<u>2454±341</u>	<u>4,4</u>
Внутренним эндометриозом	2356±315	2315±307	1,8
	<u>2528±357</u>	<u>2472±389</u>	<u>2,3</u>
III ст. (n=8)	2183±361	2166±375	0,8
	<u>3190±524</u>	<u>2611±464</u>	<u>25,2</u>
«Малыми» формами эндометриоза (n=7)	2686±327	2096±311	22,0

Примечание. В числителе – уровень включения метки в аутологичные клетки, в знаменателе – в гетерологичные.

Таблица 2

Уровень включения $^3\text{H-тимидина}$ в аутологичные (1) и гетерологичные (2) клетки нормального эндометрия и гетерологичные клетки эндометриодных гетеротопий (3) под влиянием мононуклеаров перитонеальной полости здоровых фертильных женщин (n=7), имп/мин

Эндометриальные клетки + мононуклеары	Эндометриальные клетки (мононуклеары не добавляли)	Процент стимуляции
1730±309	2237±387	-22,7
1875±316	2342±341	-20,0
2103±328	2517±384	-16,5

зом були досліджені подібні властивості мононуклеарів перитонеальної порожнини хворих на ендометріоз, а також мононуклеарів здорових фертильних жінок, стимульованих в одно- і дводенній культурі ЛПС і Кон-А. В цій серії досліджень не було виявлено ні в одному варіанті суміші культивованих клітин стимулюючого впливу мононуклеарів (мононуклеарів хворих неспецифічними запальними захворюваннями жіночих статевих органів, мононуклеарів, стимульованих Кон-А і ЛПС) на ріст аутологічних ендометриальних клітин (табл. 3).

Таким чином, отримані дані вказують на те, що рістостимулююча активність мононуклеарів на ендометриальні клітини є специфічним властивістю клітин хворих на ендометріоз і здатна проявлятися як в відношенні клітин ендометриальних гетеротопій, так і клітин нормального ендометрія.

У хворих на ендометріоз спостерігається порушення природного балансу в продукції факторів з стимулюючої і інгібуючої активністю в бік підвищеної секреції регуляторних пептидів з рістостимулюючими властивостями.

Встановлено, що для формування специфічної активності мононуклеарів недостатня їх проста активація, на що вказує її відсутність у хворих з неспецифічними запальними захворюваннями органів малого тазу (1), інтактних мононуклеарів здорових фертильних жінок (2), і мононуклеарів здорових фертильних жінок, стимульованих в культурі ЛПС (3) і Кон-А (4), імпл/мін

можливо, що стимулююча активність мононуклеарів формується в процесі їх взаємодії з ендометриальними гетеротопіями, а можливо, ще до розвитку ендометриального процесу і є одним з важливих умов виникнення і розвитку гетеротопій. Основним к останньому припущенню є наступні факти:

- більшою стимулюючою активністю на проліферативний потенціал ендометриальних клітин володіють мононуклеари хворих на ендометріоз I-II ступеня, ніж хворих на ендометріоз III-IV ступеня захворювання;

- рістостимулюючу активність мононуклеари виявляють на найранніх етапах ендометріозу (она виявляється у хворих «маленькими» формами ендометріозу);

Таблиця 3

Уровень включения ^3H -тимидина в аутологичные эндометриальные клетки под влиянием мононуклеаров перитонеальной полости больных неспецифическими воспалительными заболеваниями органов малого таза (1), интактных мононуклеаров здоровых фертильных женщин (2), и мононуклеаров здоровых фертильных женщин, стимулированных в культуре ЛПС (3) и Кон-А (4), импл/мин

Эндометриальные клетки + мононуклеары	Эндометриальные клетки (мононуклеары не добавляли)	Процент стимуляции
1924±296	2193±375	-12,3
1730±309	2237±387	-22,7
1898±287	2237±394	-15,2
1823±281	2237±394	-18,6

Установлено, що для формування специфічної активності мононуклеарів недостатня їх проста активація, на що вказує її відсутність у хворих з неспецифічними запальними захворюваннями органів малого тазу (1), інтактних мононуклеарів здорових фертильних жінок (2), і мононуклеарів здорових фертильних жінок, стимульованих в культурі ЛПС (3) і Кон-А (4), імпл/мін

- стимулюючий вплив мононуклеарів перитонеальної порожнини на проліферативний потенціал ендометриальних клітин спостерігається у хворих на зовнішній ендометріоз і практично відсутній у хворих на внутрішній ендометріоз.

Отримані дані свідчать про те, що характер імуннозапальної реакції в перитонеальній порожнині і мононуклеари перитонеальної порожнини грають важливу роль в виникненні і розвитку гетеротопій.

Список литературы

1. Shaanon M., Gilmore M. In vitro lymphocyte activity in women with endometriosis – an altered immune response? Fertil Steril. 1992, 58, 6: 1148-1152.
2. Лыков А.П., Сахно Л.В., Козлов В.А. Продукция цитокинов (интерлейкинов 1β и 2, фактора некроза опухоли α) мононуклеарами крови у ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Иммунология 1998; 4: 56-57.

ВПЛИВ МОНОНУКЛЕАРІВ ПЕРИТОНЕАЛЬНОЇ ПОРОЖНИНИ ХВОРИХ НА ГЕНІТАЛЬНИЙ ЕНДОМЕТРІОЗ НА РІСТ ЕНДОМЕТРІАЛЬНИХ КЛІТИН IN VITRO.

Н.Н. Попов, Л.В. Потапова

Вивчено характер впливу мононуклеарів перитонеальної порожнини хворих на ендометріоз на зростання ендометриальних клітин in vitro. Характер імуннозапальної реакції та мононуклеари перитонеальної порожнини відіграють суттєву роль у виникненні та розвитку гетеротопій.

Ключові слова: перитонеальна порожнина, мононуклеари, ендометріоз.

THE INFLUENCE OF MONONUCLEARS OF PERITONEAL CAVITY IN PATIENTS WITH GENITAL ENDOMETRIOSIS ON GROWTH OF ENDOMETRIAL CELLS IN VITRO.

N. Popov, L. Potapova

The influence of the peritoneal cavity mononuclears upon the endometrial cells' growth in patients with the endometriosis has been investigated in vitro. The character of the immune-inflammatory reaction and the peritoneal cavity mononuclears of the peritoneal cavity play the essential role in the origin and development of the heterotopias.

Key words: peritoneal cavity, mononuclears, endometriosis.

ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ КРИОЭКСТРАКТА ХОРИОНА НА Т-ЛИМФОЦИТЫ ЗДОРОВЫХ И БОЛЬНЫХ ПОДОСТРЫМ САЛЬПИНГООФОРИТОМ ЖЕНЩИН IN VITRO

Н.П. СУББОТА, Н.А. НИКИФОРОВА, В.А. ПИТЬКО

Институт проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины, г. Харьков
Харьковский НИИ медицинской радиологии
Харьковский государственный медицинский университет

Криоэкстракт хориона оказывает иммуномодулирующее действие *in vitro* на Т-лимфоциты больных подострым сальпингоофоритом. Влияние криоэкстракта хориона на Е-розеткообразование носит разнонаправленный характер. Криоэкстракт хориона повышает после предварительной инкубации количество Е-РОК *in vitro* у больных с исходно низким спонтанным уровнем Е-розеткообразующих клеток и не изменяет их количество при нормальном уровне.

Ключевые слова: криоэкстракт хориона, Т-лимфоциты, подострый сальпингоофорит.

Известно, что острые и хронические воспалительные гинекологические заболевания сопровождаются изменениями в иммунном статусе, не зависящими от генеза, но сопряженными с характером патологического процесса, что во многом определяет его течение и исход [1].

Лечение воспалительных заболеваний женских половых органов – длительный процесс, базируется, главным образом, на использовании различных антибактериальных средств, которые, в свою очередь, могут оказывать отрицательное влияние на общую и иммунную реактивность организма, усугубляя тем самым имеющуюся у большей части больных иммунологическую недостаточность, связанную с данной патологией. Последнее отражается на клиническом течении заболевания и результатах лечения, являясь основной причиной обострения процесса и вызванных им осложнений, в частности, вторичного бесплодия [2].

В связи с этим большое значение в терапии воспалительных процессов матки и ее придатков приобретает поиск и использование средств, повышающих неспецифические и специфические факторы защиты. К ним относятся биогенные стимуляторы растительного и животного происхождения.

Важная и, возможно, определяющая роль в проявлении терапевтического эффекта при лечении биологическими препаратами может принадлежать эмбриональным и фетальным антигенам. Основой данной концепции является использование при патологической коррекции естественных биопрепаратов для восстановления или временного замещения нарушенных функций [3], поскольку клеточно-тканевые препараты, как естественный биопродукт, в отличие от химических медицинских фармакопейных препаратов оказывают положительный эффект на организм в целом.

При отборе показаний для применения биологически активных препаратов в клинике воспалительных заболеваний, в частности женских половых органов, важно изучить влияние этих препаратов на тимусзависимые лимфоциты человека *in vitro*, поскольку Т-лимфоциты наиболее быстро из всех иммунокомпетентных клеток реагируют на начало и течение воспалительного процесса. Это связано с тем, что реакция Т-клеток на воспалительный процесс, обусловленная их интенсивной миграцией в патологический очаг, является более постоянной и зачастую более выраженной, чем общие показатели периферической крови – суммарное количество лейкоцитов, нейтрофилы и сдвиг их ядер влево.

Исследование Т-лимфоцитов во многих случаях имеет самостоятельное значение вне всей иммунограммы [4].

Тесты Т-розеткообразования могут быть использованы для определения функциональной активности клеток [5]. На их результат сильное влияние оказывает нагрузка на выделенные клетки перед постановкой реакции, в частности предварительный контакт со средой 199 или лекарственными препаратами. Такой подход применяют для прогнозирования влияния препарата на организм. Дозированная нагрузка на Т-лимфоциты *in vitro* перед началом реакции может дать четкую оценку их функционального состояния при различных патологических процессах и модифицирующего эффекта используемых лекарственных биопрепаратов на данное звено иммунитета.

Целью настоящей работы явилась оценка *in vitro* влияния криоэкстракта хориона на Е-рецепторы Т-лимфоцитов женщин, клинически здоровых и больных подострым сальпингоофоритом.

Материал и методы исследований. Чувствительность Т-лимфоцитов к криоэкстракту хориона *in vitro* определяли у 10 клинически здоровых женщин и перед началом лечения у 20 больных подострым сальпингоофоритом. Возраст обследуемых – от 18 до 28 лет.

Криоэкстракт хориона готовили из плодовых тканей человека, полученных в результате абортов ранних сроков (8-10 недель гестации) по методу [6]. Мононуклеарные клетки выделяли из лейкоцитов крови здоровых женщин и больных при центрифугировании в одноступенчатом градиенте фикола-верографина по методу [7]. Количественную оценку Т-лимфоцитов (Е-РОК) проводили общепринятым методом спонтанного розеткообразования с эритроцитами барана [8]. Помимо определения количества спонтанных Е-РОК, ставили нагрузочные тесты после предварительной инкубации со средой 199 и криоэкстрактом хориона в течение 30 мин.

Результаты инкубации клеток учитывали отдельно у больных с двумя различными исходными уровнями спонтанных Е-РОК: <50 % (1-я группа – 10 больных) и >50 % (2-я группа – 10 больных).

Определяли также число Е-РОК после предварительной инкубации лимфоцитов при 37 °С в течение 30 мин в среде 199 с раствором криоэкстракта хориона в концентрации 12 мкг/мл. Модифицирующий эффект инкубации мононуклеаров оценивали по разности между количеством Е-РОК в пробе лимфоцитов с преинкубацией и при обычной постановке реакции Е-розеткообразования. Модифицирующий эффект препарата

считали положительным, если после преинкубации лимфоцитов число Е-РОК возрастало, и отрицательным, когда оно снижалось.

Эффект криоэкстракта хориона оценивали по разности между числом Е-РОК в пробах, инкубированных с криоэкстрактом хориона и без него (в среде 199).

Статистическую обработку проводили с использованием критерия Стьюдента.

Результаты и их обсуждение. При изучении влияния криоэкстракта хориона на Е-розеткообразование обнаружено, что инкубация в течение 30 мин лимфоцитов здоровых доноров и больных 2-й группы с препаратом практически не влияла на общее количество Е-РОК (таблица).

тов к розеткообразованию в присутствии криоэкстракта хориона.

Полученные данные позволяют предположить, что модификация Т-клеток под влиянием криоэкстракта хориона свойственна группе больных с исходно низким содержанием Е-РОК (<50 %) и происходит уже при инкубации в среде 199, а при добавлении криоэкстракта хориона наблюдается увеличение способности к Е-розеткообразованию по сравнению со спонтанным практически у всех больных данной группы.

Проявление такой модификации Е-рецепторов Т-лимфоцитов, устраняемых при нагрузке криоэкстрактом хориона, свидетельствует о возможности использования его в схеме лечения больных подострым саль-

Влияние криоэкстракта хориона на количество Е-РОК здоровых и больных подострым сальпингоофоритом женщин in vitro

Группа	Относительное количество Е-РОК, %		
	преинкубация со средой 199	преинкубация с криоэкстрактом хориона	спонтанные Е-РОК (без преинкубации)
1-я (Е-РОК <50 %) (n=10)	50,71±1,82 *	68,59±2,12 * **	39,34±1,28
2-я (Е-РОК >50 %) (n=10)	57,33±2,90	58,24±2,55	54,48±1,93
Здоровые женщины (n=10)	58,16±1,03	59,71±1,88	58,86±1,42

* Достоверно по отношению к спонтанному уровню Е-РОК (p<0,001); ** достоверно по отношению к преинкубации мононуклеаров со средой 199 (p<0,001).

У больных подострым сальпингоофоритом 1-й группы при исходно выраженном дефиците Т-лимфоцитов в присутствии среды 199 и криоэкстракта хориона наблюдалось достоверное (p<0,001) увеличение количества Е-РОК. При этом эффект имел индивидуальные различия: у 3 больных увеличение Е-РОК было незначительным (в среднем на 8–10 %), у 7 – до 20 %.

Положительный эффект с инкубацией мононуклеаров с препаратом рассматривался как результат устранения модификации поверхностных мембран Т-лимфоцитов, проявляющейся в блокаде Е-рецепторов и ослаблении их экспрессии, вероятно, вследствие продуктов эндогенной интоксикации и исчезающей под влиянием препарата, что свидетельствует об улучшении функциональной способности Т-лимфоци-

тингоофоритом в качестве биологического стимулятора, обладающего иммуномодулирующими свойствами в отношении Т-лимфоцитов.

Выводы

1. Криоэкстракт хориона оказывает иммуномодулирующее действие in vitro на Т-лимфоциты больных подострым сальпингоофоритом.

2. Влияние криоэкстракта хориона на Е-розеткообразование носит разнонаправленный характер. Криоэкстракт хориона повышает после предварительной инкубации количество Е-РОК in vitro у больных с исходно низким спонтанным уровнем Е-розеткообразующих клеток и не изменяет их количество при нормальном уровне.

Список литературы

1. Батырова А.К., Мезинова Н.Н., Шаронина Л.В. О диагностическом и прогностическом значении иммунологических исследований у женщин с воспалительными процессами придатков матки. *Акуш. и гинекол.* 1991; 5: 71–74.
2. Цвелев Ю.В., Хавинсон В.Х., Дячук А.В. и др. Тимоген в комплексном лечении воспалительных заболеваний женской половой сферы. *Акуш. и гинекол.* 1992; 2: 54–57.
3. Суббота Н.П. Проблемы современной биологической медицины. *Проблемы криобиологии* 1997; 4: 3–14.
4. Лебедев К.А., Понякина И.Д. Иммунограмма в клинической практике. М.: Наука, 1990. 224 с.
5. Понякина И.Д. Нагрузочные тесты в розеткообразовании. *Лаб. дело* 1984; 10: 606–609.
6. Суббота Н.П., Грищенко В.И., Питько В.А. и др. Получение, хранение и применение фрагментов, суспензий и криоэкстракта хориона. *Метод. рекомендации.* Харьков, 1997. 8 с.
7. Лефковитс И., Пернис Б. *Методы исследования в иммунологии.* М.: Мир, 1989. 485 с.
8. Череднев А.Н. Количественная и функциональная оценка Т- и В-систем иммунитета. *Общие вопросы патологии.* Сер. Иммунология. М., 1976; 4: 132–135.

ІМУНОМОДУЛЮЮЧА ДІЯ КРІОЕКСТРАКТУ ХОРІОНА НА Т-ЛІМФОЦИТИ ЗДОРОВИХ І ХВОРИХ НА ПІДГОСТРИЙ САЛЬПІНГООФОРІТ ЖІНОК IN VITRO.

Н.П. Суббота, Н.А. Никифорова, В.А. Питько

Кріоекстракт хоріона виявляє імуномоделюючу дію in vitro на Т-лімфоцити хворих на підгострий сальпінгоофорит. Вплив кріоекстракту хоріона на Е-розеткоутворення має різнонаправлений характер. Кріоекстракт хоріона підвищує після попередньої інкубації кількість Е-РОК in vitro у хворих з початково низьким спонтанним рівнем Е-розеткоутворюючих клітин і не змінює їх кількість при нормальному рівні.

Ключові слова: кріоекстракт хоріона, Т-лімфоцити, підгострий сальпінгоофорит.

IN VITRO IMMUNE-MODULATING EFFECT OF CHORION CRYOEXTRACT ON T-LYMPHOCYTES OF HEALTHY WOMEN AND PATIENTS WITH SUBACUTE SALPINGO-OOPHORITIS.

N. Subbota, N. Nikiforova V. Pit'ko

In vitro the chorion cryoextract produces an immune-modulating effect on the T-lymphocytes of the patients with the subacute salpingo-oophoritis. The influence of the chorion cryoextract on the E-rosette formation has a deversely directed character. The chorion cryoextract increases the number of the E-rosette forming cells (E-RFC) in vitro in the patients with initially low spontaneous level of E-RFC cells and does not change their level at a normal one.

Key words: chorion cryoextract, T-lymphocytes, subacute salpingo-oophoritis.

ВЛИЯНИЕ ГИПОКСИИ НА ХОРИАЛЬНУЮ ТКАНЬ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

И.Ю. КУЗЬМИНА

Харьковский государственный медицинский университет

Исследовано воздействие различных концентраций кислорода на культуру ткани хориона. Доказано, что при гипоксии легкой степени в хорионе развиваются пролиферативные процессы, регулирующие компенсаторно-приспособительными реакциями эмбрионального цитотрофобласта. При продолжающемся влиянии гипоксии на хорион происходит частичное истощение механизмов адаптации, приводящее к гипертрофии клеток цитотрофобласта, а затем и к гибели культуры хориона. Степень выраженности данных процессов зависит от длительности гипоксического воздействия.

Ключевые слова: гипоксия, цитотрофобласт, пролиферация, гипертрофия, адаптация.

Исследования влияния гипоксии на состояние хориона проведены в научной лаборатории госпиталя Святой Марии Манчестерского университета (Великобритания) под руководством профессора кафедры акушерства и гинекологии J.Arlin [1, 3]. С этой целью моделировали гипоксические состояния хориальной ткани путем воздействия на нее различных концентраций кислорода.

В первом триместре беременности эмбриональный цитотрофобласт прорастает в матку и внедряется в ее артериальную сеть [1]. Этот процесс достигает максимума к 12-й неделе беременности, а затем быстро снижается, после того как высокоспециализированное, агрессивное поведение клеток цитотрофобласта начинает регулироваться [2]. Клетки синцитиотрофобласта быстро проникают в эндометрий. После этого моноядерный цитотрофобласт и мультиядерный синцитиотрофобласт прорастают в комплексы материнских децидуальных клеток в месте плацентарного ложа, что является необходимым условием сохранения беременности [3]. Клетки синцитиотрофобласта мигрируют через децидуальную оболочку, вторгаются в стенку спиральных артерий и заменяют эндотелий, выстилающий их мышечный слой. В результате формируется гемохориальная ткань, в которой кровь от материнского организма постоянно омывает хориальные ворсинки [4].

Экспериментальное моделирование процесса вставания эмбрионального цитотрофобласта в матку проводилось на коллагеновом геле, имитируя деление и рост клеток в первом триместре беременности. Среди множества питательных сред в качестве матрицы для моделирования был отобран коллагеновый гель (Collagen 1), так как в него идентично процессам эмбриогенеза наиболее быстро происходило вставание цитотрофобласта [5].

Материал и методы. Хориальную ткань получали из абортного материала до 12 недель беременности в стерильных условиях. Свежий хорион отмывали в стерильной питательной среде (PBS), фрагментировали под микроскопом до ~2–3 мм таким образом, чтобы были захвачены терминальные участки хориальной

ткани (рис. 1). Гель разливали в 12 лунок планшетов для культивирования. Фрагменты хориальной ткани

Рис. 1. Хориальная ворсинка перед пассажем на коллагеновый гель, x100.

путем пассажа помещали на гель и инкубировали в течение 2 ч в термостате при температуре 37°С. После фиксации ворсин хориона на геле (рис. 2, а) очень аккуратно наливали в лунку 1 мл питательной среды (Medium) таким образом, чтобы полностью были покрыты гель и хорион, и продолжали инкубацию в течение суток, контролируя рост культуры через каждые 12 ч (рис. 2, б). После просмотра культуры под микроскопом через 24 ч, подтверждения хорошей фиксации и начала роста хориона на геле (рис. 2, в) стерильные лунки

были разделены на 4 группы, каждая из которых состояла из двух серий экспериментов – А и Б. Лунки с питательной средой и культурой помещали в инкубаторы с различным парциальным давлением кислорода (O₂): 1-я группа – 135 мм рт. ст. – гипоксия легкой (начальной) степени тяжести; 2-я группа – 70 мм рт. ст. – гипоксия средней (компенсированной) степени тяжести; 3-я группа – 30 мм рт. ст. гипоксия высокой (декомпенсированной) степени тяжести; 4-я группа – 10 мм рт. ст. – критическая степень гипоксии. Контролем служили лунки с 2- и 5-дневной культурой хориона, помещенные в термостат при 37°С с нормальным давлением и концентрацией кислорода (рис. 3, а, б). Длительность инкубации лунок всех групп серии А – двое суток, серии Б – пять суток. Ежедневно питательную среду (Medium) заменяли свежей. Оценивали рост культуры под микроскопом «Olimpus». По истечении срока инкубации культуру извлекали из термостата, промывали стерильным раствором PBS (1 мл), фик-

сировали в 4 %-ном растворе формалина (1 мл в каждую лунку) и выдерживали 2 ч при комнатной температуре. Затем удаляли формалин, добавляли по 1 мл PBS и помещали в холодильник при +4°C на 2 ч. Из препаратов для морфологического исследования были

подготовлены парафиновые блоки и получены полутонкие срезы.

Результаты исследования. В условиях термостата при нормальном газовом составе воздуха (контроль) в первые 48 ч ростковая зона клеток формирует-

Рис. 2. Хориальные ворсинки после фиксации на геле, инкубация 2 ч (а); 12 ч (б); 24 ч (в), x200.

Рис. 3. Морфологическая картина роста культуры ткани хориона на коллагеновом геле: инкубация 2 сут. (а) и 5 сут. (б) при нормальном газовом составе воздуха (контроль); при гипоксии легкой (начальной) степени на 2-е сут. (в) и 5-е сут. (г) инкубации; при гипоксии средней (компенсированной) степени через 18 ч (д), 48 ч (е), на 5-е сут. (ж) от начала инкубации; при гипоксии высокой (декомпенсированной) степени через 24 ч (з), 48 ч (и), на 4-е сут. (к), на 5-е сут. (л) от начала инкубации; при гипоксии критической степени через 48 ч от начала инкубации (м), x200.

ся возле дистального конца ворсинки хориона (рис. 3, а). В дальнейшем рост культуры продолжается радиально и в глубь коллагенового геля. К 5-м суткам культивирования клетки проникают в коллагеновый матрикс (рис. 4, а), сливаются, образуя густую зону роста (рис. 3, б), обеспечивая тем самым хорошую фиксацию хориальной ворсинки на коллагеновом геле.

При гипоксии легкой (начальной) степени тяжести (1-я группа) на 2-е сутки культивирования наблюдается усиление зоны роста клеток вокруг концевых участков культуры, слой клеток утолщается, уплотняется и становится густым, что соответствует фазе активизации пролиферативных процессов хориона. Клетки располагаются равномерным слоем (ковром), плотно прилегая друг к другу. Такая реакция растущего хориона может быть расценена как компенсаторно-приспособительная на недостаток кислорода (рис. 3, в). Помимо разрастания клеток в горизонтальной плоскости (на поверхности геля), происходило значительное по сравнению с контролем вращение активно делящихся клеток внутрь геля (рис. 4, б). Данный феномен можно расценить как усиление инвазивного роста цитотрофобласта и доказательство того, что мезенхимальные ворсинки под влиянием гипоксии легкой степени сохраняют

Они вытягиваются, увеличивая поверхностную площадь цитотрофобласта вследствие гипертрофии клеточной массы. Наблюдается дальнейшее вращение клеток цитотрофобласта и синцитиотрофобласта в коллагеновый гель, что обеспечивает им лучшую трофику и фиксацию на питательной среде (рис. 3, е).

При гипоксии средней (компенсированной) степени тяжести (2-я группа) клеточный рост распространяется радиально по поверхности геля (рис. 3, д) и становится видимым с 16–18 ч инкубации культуры. Не все концевые ворсинки хориона стремятся к росту, даже когда они хорошо фиксированы к поверхности геля. Клетки растут вначале изолированно от соседних ворсин, через 48 ч инкубации они соединяются, формируя слой клеток из цитотрофобласта, напоминающий раковину (рис. 3, е). Некоторые клетки проникают на небольшое расстояние в гель, однако глубокого вращение, или так называемой «эрозии» геля, не наблюдается (рис. 4, в). Скопление отдельных ячеек наблюдалось по периферии клеток цитотрофобласта (рис. 3, е). Эти клетки в большинстве округлены и не мигрируют далее. Данные признаки изменения роста культуры можно трактовать как компенсаторно-приспособительную реакцию хориальной ткани на гипоксию. Развивающиеся

Рис. 4. Глубина вращающихся клеток цитотрофобласта в гель: а – при нормальной концентрации кислорода (контроль); б – при гипоксии легкой (начальной) степени; в – при гипоксии средней (компенсированной) степени, х400.

потенциал для формирования внехориальных участков в конце первого триместра беременности, стимулируют пролиферацию цитотрофобласта и дифференцировку по вневорсинчатому типу. На 5-е сутки культивирования происходит дальнейшее увеличение количества растущих клеток вокруг ворсинок хориона в культуре (рис. 3, з). Однако наблюдается «разрыхление» клеточного слоя. Количество клеток культуры становится меньшим на единицу площади. По-видимому, энергетический потенциал клеточной культуры к концу 5-х суток уменьшается в результате снижения их пролиферативной активности. Темп размножения клеток эмбрионального цитотрофобласта падает, что свидетельствует об усилении отрицательного влияния гипоксии пропорционально длительности ее воздействия. Однако наряду с этим происходит удлинение самих клеток культуры цитотрофобласта (рис. 5).

Рис. 5. Удлинение клеток цитотрофобласта при гипоксии легкой, начальной степени, х400.

после двух суток инкубации пролиферативные процессы в культуре ткани хориона были более выраженными по сравнению с 1-й группой наблюдений. При продолжающемся влиянии гипоксии на растущий хорион (на 5-е сутки), добавляются процессы гипертрофии клеток цитотрофобласта. На 2-е сутки роста клетки переставали располагаться в виде равномерного слоя, а начинали удаляться друг от друга. К 5-м суткам наблюдения клетки располагаются значительно дальше от концевых ворсинок хориона и друг от друга («убегающие» клетки). Данное состояние мы назвали миграционным процессом, развившимся из-за истощения компенсаторных механизмов цитотрофобласта. Культуру клеток хориона можно расценить как преждевременно стареющую, хотя и вполне еще здоровую, способную обеспечить дальнейший рост и развитие эмбриона без существенных нарушений гестационного процесса (рис. 3, ж).

При гипоксии высокой (декомпенсированной) степени тяжести (3-я группа) клетки цитотрофобласта поддерживают свой пролиферативный потенциал в течение первых 24 ч инкубации (рис. 3, з). На 2-е сутки наступает «взрыв» пролиферативной активности (рис. 3, и), приводящий к стимуляции роста колонии клеток *in vitro*. Данное состояние вызывает нарушение равномерного роста клеток цитотрофобласта, вызывая округление и отрыв клеток в пределах зоны роста. Рост клеток напоминает «кружевное» плетение, при котором в геле появляются промежутки, приводящие к формированию дискретного кольца клеток на периферии

культури. Отмечается истончение коллагенового геля в этих областях. К 4-м суткам рост хориальной ткани прекращается, культура начинает стареть, уплотнение ячеек становится видимым, распространение цитотрофобласта поперек поверхности геля блокируется (рис. 3, к). На 5-е сутки культура погибает (рис. 3, л). Данный феномен можно расценить как истощение и срыв механизмов адаптации в связи с токсическим действием гипоксии на культуру ткани хориона.

При наиболее выраженной (критической) степени гипоксии (рис. 3, м) рост клеточной культуры наблюдается крайне слабо и в основном в первые 8–10 ч от момента инкубации в условиях гипоксии. Ростковая зона определяется в единичных участках хориона, а в некоторых – вовсе отсутствует. На 2-е сутки культура погибает, в связи с чем дальнейшее наблюдение за ее ростом не рационально.

Обсуждение и выводы. Исследование подтверждает, что контакт хориона с питательным субстратом в виде коллагенового геля стимулирует ворсинки цитотрофобласта к распространению и дифференцировке, формируя зоны роста с длительным перемещением клеток в пределах субстрата в течение нескольких дней. Данное наблюдение доказывает, что на ранних этапах влияния гипоксии легкой степени тяжести хорион реагирует развитием пролиферативных

процессов, которые регулируются компенсаторно-приспособительными реакциями эмбрионального цитотрофобласта. При продолжающемся влиянии гипоксии на растущий хорион происходит частичное истощение механизмов адаптации и на первый план выходят процессы гипертрофии клеток цитотрофобласта, возможно, как следующей ступени адаптационного процесса. Степень выраженности данных процессов зависит от длительности гипоксического воздействия. Все происходящие изменения направлены на компенсацию недостатка кислорода в растущей культуре хориона в результате процессов пролиферации, гипертрофии и инвазии, что обеспечивает дальнейший рост и развитие эмбриона без существенных нарушений гестационного процесса. Клетки цитотрофобласта хорошо адаптированы к гипоксическим состояниям и определенное время продолжают рост и развитие даже при гипоксии высокой степени тяжести. Хориальная ткань имеет хороший запас и высокий потенциал компенсаторных механизмов защиты от гипоксического воздействия. При критической степени гипоксии рост клеточной культуры наблюдается в первые 8–10 ч, а затем прекращается из-за гибели культуры ткани хориона в связи с истощением компенсаторных возможностей и нарушением процессов дыхания.

Список литературы

1. Aplin J.D., Charlton A.K. The role of matrix macromolecules in the invasion of decidua by trophoblast. *Trophoblast Res.* 1990; 4: 139–158.
2. Aplin J.D. The cell biology of human implantation. *Placenta* 1996; 17: 269–276.
3. Aplin J.D. Implantation, trophoblast differentiation and haemochorial placentation: mechanistic evidence in vivo and in vitro. *J. Cell Sci.*, 1991; 99: 681–692.
4. Genbacev O., Schubach S.A., Miller R.K. Villous culture of first trimester human placenta – model to study extravillous trophoblast differentiation. *Placenta* 1992; 13: 439–461.
5. Vicovac Lj., Papic N., Aplin J.D. Tissue interactions in first trimester trophoblast-decidua cocultures. *Trophoblast Res.* 1993; 7: 223–236.

ВПЛИВ ГІПОКСІЇ НА ХОРІАЛЬНУ ТКАНИНУ В ЕКСПЕРИМЕНТІ.

І.Ю. Кузьміна

Досліджено вплив різних концентрацій кисню на культуру тканини хоріона. Доведено, що при гіпоксії легкого ступеня в хоріоні розвиваються проліферативні процеси, що регулюються компенсаційно-приспосувальними реакціями ембріонального цитотрофобласта. При подальшому впливі гіпоксії на хоріон відбувається часткове виснаження механізмів адаптації, що призводить до гіпертрофії клітин цитотрофобласта, а потім і до загибелі культури хоріона. Ступінь виразності даних процесів залежить від тривалості гіпоксичного впливу.

Ключові слова: гіпоксія, цитотрофобласт, проліферація, гіпертрофія, адаптація.

THE INFLUENCE OF HYPOXIA ON CHORION TISSUE BY EXPERIMENT.

I. Kuzmina

For effect of various oxygen concentrations on culture of chorion tissue was carried. It is proved, that under hypoxia of a light degree, in a chorion proliferative processes are developed regulated by compensate-adaptation reactions of embryonic cytotrophoblast. The proceeding influence of hypoxia by chorion results in particulate attrition of mechanisms of acclimatization adducting to hypertrophies of cytotrophoblasts cells and after then to destruction of chorion culture. The degree of manifestation of these processes depends on duration of hypoxic influence.

Key words: hypoxia, cytotrophoblast, proliferation, hypertrophy, adaptation.

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ НОВООБРАЗОВАНИЙ ОРБИТЫ

Н.А. ГОНЧАРОВА, Н.М. ВОРОНЦОВА, П.А. БЕЗДЕТКО

Харьковская медицинская академия последипломного образования

Под клиническим наблюдением в ОКБ №14 находились 22 пациента с новообразованиями орбиты: кавернозной гемангиомой, лимфомой, эпидермоидной кистой, глиомой зрительного нерва, псевдоопухолью орбиты. Проведен анализ отдаленных результатов комплексного лечения больных. Стойкая положительная динамика отмечена у 18 пациентов (81,82 %). Неудовлетворительные результаты лечения получены у 4 больных (18,18 %).

Ключевые слова: орбита, доброкачественные новообразования, псевдоопухоль, злокачественные новообразования.

Новообразования орбиты встречаются у 0,044 % амбулаторных и 0,43 % стационарных больных [1] и среди всех опухолей органа зрения составляют 23 – 25 % [2, 3].

Диагностика и лечение заболеваний орбиты – сложная проблема офтальмологии. Связано это с тем, что патология глазницы весьма разнообразна, включает воспалительные, опухолевые, эндокринные заболевания со сходной клиникой. Орбита имеет особую топографию, характеризуется сложной анатомической структурой в ограниченном пространстве и непосредственно связана с полостью черепа и придаточными пазухами носа.

Дифференциальная диагностика патологического процесса в орбите сложна, так как новообразования данной области весьма различны по характеру злокачественности, по морфологическим, гистохимическим особенностям, по локализации, происхождению.

Независимо от характера патологического процесса (доброкачественный, злокачественный, псевдоопухоль), новообразования орбиты могут приводить не только к грубым косметическим дефектам, но и представлять угрозу как для функций глаза, так и для жизни человека [2, 4].

В настоящее время предпринимаются попытки классифицировать псевдоопухоли орбиты в зависимости от формы воспаления и особенностей патогенеза процесса. Выделены грануломатозный и негрануломатозный типы [5, 6], а также воспаления, при которых преобладают миозиты, дакриoadениты, периневриты, перисклериты. В связи с трудностью выявления этиологического фактора отдельно выделяют идиопатическую псевдоопухоль орбиты [2, 7].

Сейчас наблюдается тенденция к увеличению псевдоопухолевого процесса в связи с ростом частоты аутоаллергических заболеваний, к которым ряд авторов причисляют и псевдоопухоли [6].

Благодаря инструментальным методам исследования на современном уровне можно не только выявить опухоль, но и определить ее характер, локализацию, связи с окружающими тканевыми структурами, а также индивидуальные размеры орбиты, патологического процесса, что очень важно для выбора типа операции, оценки эффективности лечения [4, 8].

Материал и методы исследования. Под клиническим наблюдением в течение 4 лет в ОКБ № 14 находились 22 человека с опухолями орбиты в возрасте

от 2 до 60 лет. Всем больным, помимо стандартных офтальмологических и клинических методов исследования, проводились пьезометрия, экзоофтальмометрия, рентгенография орбиты, ультразвуковое исследование, эхографическая диагностика, компьютерная и магнитно-резонансная томография. У 16 больных проводилось морфологическое исследование материала, полученного при биопсии, для диагностики и верификации диагноза в предоперационном периоде.

Ультразвуковое исследование проводилось в клинике на ЭОС-22, экзоофтальмометрия – на экзоофтальмометре Гертеля, пьезометрия – на орбитотонетре Купера, эхографическая диагностика – на β-сканере «Сименс-Верзе» с цветным доплером в 2-мерном изображении. Компьютерная томография выполнена на томографе (Сиретом) фирмы «Сименс», толщина среза 2–5 мм; магнитно-резонансная – на ЯМР-томографе (Образ-1) в сагиттальной, фронтальной и аксиальной проекциях по T₁- и T₂-взвешенным программам, толщина среза 8 мм. Напряженность магнитного поля составляла 0,12 Тл. Разрешающая способность колебалась в пределах 3–5 мм.

Результаты исследований. Под клиническим наблюдением находились пациенты: с кавернозной гемангиомой – 4 (18,2 %), лимфомой – 4 (18,2 %), эпидермоидной кистой – 6 (27,3 %), глиомой зрительного нерва – 2 (9,1 %), псевдоопухолью орбиты – 6 (27,3 %).

Анализ клинической картины опухолей орбиты у больных показал схожесть симптомов: выраженный односторонний экзофтальм, нарушение подвижности глазного яблока, затруднение репозиции, снижение зрительной функции.

Были выявлены и некоторые различия: доброкачественные опухоли диагностированы в более молодом возрасте, хемоз и отек периорбитальных тканей не обнаруживались, экзофтальм был преимущественно прямой. Злокачественные опухоли орбиты наблюдались в более зрелом возрасте, диагностировался хемоз, отмечались боли в орбите, экзофтальмированное глазное яблоко смещалось в сторону.

Псевдоопухоли сопровождались стремительным течением заболевания с нарастанием клинической картины. Отмечался осевой экзофтальм без смещения, в некоторых случаях имелся хемоз и отек периорбитальных тканей.

При проведении ряда дополнительных исследований при новообразованиях орбиты на серии снимков

обнаружена тень различных размеров и локализации, трактуемая как «плюс тень», увеличение контуров экстраорбитальных мышц, утолщение зрительного нерва, изменение костных стенок орбиты различной степени выраженности.

Кавернозная гемангиома на серии томограмм вне зависимости от ее локализации выглядела как плотное ячеистое овальное образование с четкими границами, отграниченное от зрительного нерва и костных стенок орбиты. Глиома зрительного нерва распространялась по продольной оси нерва, деформируя его. Опухоль также была четко отграничена от окружающих тканей.

Эпидермоидная киста просматривалась как образование округлой формы с четкими границами, но с разной степенью плотности.

Лимфома на серии срезов диагностировалась как неомогенный узел с нечеткими, размытыми границами, с инфильтрацией в экстраорбитальные мышцы и изменением костных стенок орбиты в виде «изъеденных краев».

При псевдоопухолях орбиты обращала на себя внимание схожесть диагностических признаков с таковыми при злокачественных опухолях, как диффузная инфильтрация всей орбиты, нечеткость границ образования, неомогенная структура, расширение контуров экстраорбитальных мышц.

Обсуждение результатов. После биопсии и морфологического исследования пунктата, проведенных у 16 больных, оперативное лечение было показано у 12 пациентов. В 6 случаях (27,3 %) операция проводилась без предварительной биопсии; 4 пациентам (18,2 %) с лимфомами орбиты проводилась рентгенотерапия по стандартной методике, с временным положительным эффектом у 3 больных. Для облучения всех отделов орбиты использовали два поля: переднее и боковое, с 45 °-ными клиновидными фильтрами, с суммарной дозой облучения 40 Гр за две недели. Осложнения местной лучевой терапии проявлялись в виде конъюнктивита.

В связи с передним расположением кавернозной гемангиомы у одного больного опухоль была удалена верхненаружным орбитальным доступом. Внутри- и

постоперационные осложнения не наблюдались. Ведение послеоперационного периода проводилось по принятой схеме, включающей противовоспалительную и противоотечную терапию.

У двух пациентов с кавернозной гемангиомой оперативное лечение проводилось доступом с трепанацией наружной стенки орбиты по Крайнляйну. Интра- и послеоперационные осложнения не наблюдались.

Всем шести пациентам с эпидермоидной кистой опухоль была удалена трансконъюнктивальным доступом. Внутриоперационных осложнений не было. У одного пациента в послеоперационном периоде наблюдался стойкий птоз. Всем пациентам с данной патологией проводилась активная противовоспалительная, десенсибилизирующая и противоотечная терапия.

Больным с глиомой зрительного нерва (2 чел.) оперативное лечение проводилось в нейрохирургической клинике методом одновременной краниорбитальной невректомии. Послеоперационный период протекал без особенностей. В последующем рецидивов глиомы диагностировано не было.

Шести больным с псевдоопухолями орбиты выполнена вначале консервативная терапия, включающая активное противовоспалительное лечение с назначением стероидных препаратов, ингибиторов простагландинов, а также применены иммунокорректоры, ферментативные препараты. Проводилась также противовоспалительная дистанционная рентгенотерапия (суммарная доза 12 Гр). После проведения курса лечения в стационаре положительной динамики удалось достичь у трех больных. У трех пациентов пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству (у одного больного – верхненаружным орбитальным доступом, у двух – трансконъюнктивальным).

Выводы. Анализ отдаленных результатов комплексного лечения больных с новообразованиями орбиты показал, что стойкая положительная динамика достигнута у 18 (81,82 %) пациентов. Неудовлетворительные результаты отмечены у 4 (18,18 %) пациентов. По нашему мнению, этот факт связан с несвоевременным обращением и выраженной злокачественностью патологического процесса.

Список литературы

1. Опухоли глаза, его придатков и орбиты. Под ред. акад. Н.А. Пучковской. К.: Здоров'я, 1978. 230 с.
2. Бровкина А.Ф. Новообразования орбиты. М: Медицина, 1974. 237 с.
3. Пачес А.И., Бровкина А.Ф. Клиническая онкология органа зрения. М: Медицина, 1980. 328 с.
4. Терентьева Л.С., Соколов В.Н., Бабкина Т.М. Возможности компьютерной томографии в дифференциальной диагностике новообразований орбиты. Офтальмол. журн. 1991; 2: 66–70.
5. Henderson J.W. Orbital Tumors. Third Edition. Paves Prees Ltd. New York. 1994. 448 p.
6. Rootman J.A., Robertson W., Lapointe J.S. Inflammatory diseases. Rootman J. eds. Diseases of the orbit – Williams wilkins Co., Philadelphia. 1988. 143–154.
7. Аверьянова О.С. Особенности комплексного лечения больных с псевдоопухолями орбиты. Офтальмол. журн. 1991; 2: 75–78.
8. Габуния Р.И., Колесникова Е.К., Туманов Л.Б. О диагностике опухолей орбиты с помощью компьютерной томографии. Вест. офтальмол. 1982; 1: 52–55.
9. Shields J. Diagnosis and Management of Orbital Tumors. Philadelphia: WB Saunders Co. 1989: 72–75.
10. Shields J., Shields C. Eds. Atlas of Orbital Tumors. Lippincott, Williams wilkins Co., Philadelphia. 1998: 6–23.
11. Воробьев Ю.И., Лимарова И.В. Лучевая терапия злокачественных опухолей орбиты. Мед. радиол. 1989; 12: 61–70.
12. Суходоева Л.А., Васильева С.Ф., Вит В.В. К вопросу о дифференциальной диагностике новообразований орбиты различного гистогенеза у детей. Офтальмол. журн. 1991; 2: 70–74.

ТАКТИКА ЛІКУВАННЯ НОВОУТВОРЕНЬ ОРБИТИ.

Н.А. Гончарова, Н.М. Воронцова, П.А. Бездітко

Під клінічним наглядом в ОКЛ № 14 знаходились 22 пацієнта з новоутвореннями орбіти: кавернозною гемангіомою, лімфомаю, епідермоїдною кістою, гліомою зорового нерва, псевдопухлиною орбіти. Проведено аналіз віддалених результатів комплексного лікування хворих. Стійку позитивну динаміку відмічено у 18 пацієнтів (81,82 %). Незадовільні результати лікування отримані у 4 хворих (18,18 %).

Ключові слова: орбіта, доброякісна пухлина, новоутворення, псевдопухлина, злаякісна новоутворення.

TACTICS OF ORBITAL NEOPLASMS TREATMENT.

N. Goncharova, N. Vorontsova, P. Bezdetko

Under observation in the Ophthalmology Clinical Hospital № 14 there were 22 patients with orbital neoplasms, such as cavernous hemangioma, lymphoma, epidermoid cyst, optic nerve glioma, orbital pseudotumour. The analysis of the separate results of complex treatment of patients was conducted. Stable positive dynamics was noted in 18 patients (81,82 per cent). Unsatisfactory results of treatment were got in 4 patients (18,18 per cent).

Key words: orbit, non-malignant neoplasms, pseudotumours, malignant neoplasms.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С УВЕИТАМИ,
ОСЛОЖНЕННЫМИ ОТЕКОМ МАКУЛЯРНОЙ ОБЛАСТИ

Н.В. ПАНЧЕНКО

Харьковский государственный медицинский университет

Приведены результаты хирургического лечения 17 больных (18 глаз) с увеитами в активной фазе заболевания, осложненными отеком макулярной области, путем выпускания супрахориоидальной жидкости с последующим орошением сосудистой оболочки кортикостероидами. В результате проведенного лечения воспалительный процесс в сосудистой оболочке был купирован во всех глазах, повышение остроты зрения достигнуто в 15 глазах (83,3 %). В трех глазах (16,7 %) острота зрения не улучшилась.

Ключевые слова: увеиты, осложненные отеком макулярной области; хирургическое лечение.

Одним из наиболее тяжелых осложнений увеитов, приводящим к выраженному снижению остроты зрения, является отек макулярной области. Согласно [1] частота макулярного отека с исходом в кисты и фиброплазию при увеитах в последнее время возрастает. Однако патогенез этого явления до конца не изучен. Установлена тесная связь отека макулярной области при периферических увеитах с изменениями стекловидного тела [2], что согласуется с результатами исследований [3], показавшими, что изменения сетчатки при эндогенных увеитах возникают вследствие депонирования в стекловидном теле продуктов воспаления и токсических веществ.

Согласно [4] отек макулярной области (при увеитах в том числе) возникает вследствие токсичности водянистой влаги (либо при воспалении цилиарного тела, либо при нарушении проницаемости его сосудов другой этиологии) [4].

Авторы [5] предлагают задние субтеноновые введения депо кортикостероидов в лечении увеитов, осложненных отеком макулярной области, но указывают на такие возможные осложнения этого метода, как катаракта и глаукома.

Целью настоящей работы явилось изучение результатов лечения больных с увеитами, осложненными отеком макулярной области, путем выпускания супрахориоидальной жидкости с последующим орошением сосудистой оболочки кортикостероидами.

Материал и методы. Проведено хирургическое лечение 17 больным (18 глаз) с увеитами в активной фазе заболевания, осложненными отеком макулярной области. Из них мужчин – 11, женщин – 6. Возраст пациентов колебался от 21 до 67 лет.

Больные обследованы общепринятыми клиническими методами. Поляризационные свойства желтого пятна исследованы с помощью макулотестера МТП-2. Методика оперативного вмешательства состояла в следующем. После эпibuльбарной анестезии 0,5 %-ным раствором дикаина производили разрез конъюнктивы концентрично лимбу. После разреза склеры до сосудистой оболочки в зоне локализации воспалительного

ного фокуса выпускали супрахориоидальную жидкость. В сформированный в супрахориоидальном пространстве канал вводили раствор дексаметазона (при необходимости в сочетании с антибиотиками), орошая непосредственно сосудистую оболочку. На конъюнктиву накладывали непрерывный шов.

Проводимое оперативное вмешательство, по нашему мнению, обеспечивает ускорение смены водянистой влаги и достижение максимально высокой концентрации лекарственных препаратов во внутренних оболочках и средах глазного яблока.

Результаты и их обсуждение. В результате проведенного лечения воспалительный процесс в сосудистой оболочке был купирован во всех глазах, в ходе лечения отмечалась резорбция макулярного отека. Осложнений проводимого хирургического вмешательства не отмечено ни у одного пациента.

Исследование поляризационных свойств желтого пятна показало снижение частоты различных степеней «отрицательного» феномена Гайдингера.

Благодаря проведенному хирургическому лечению у больных с увеитами, осложненными отеком макулярной области, повышение остроты зрения достигнуто в 15 глазах (83,3 %). В трех глазах (16,7 %) острота зрения не улучшилась. В 9 глазах (50 %) на месте макулярного отека образовались мелкие очажки, в 5 глазах (27,8 %) – перераспределение пигмента в макулярной области, и в 4 глазах (22,2 %) макулярный отек прошел без видимых органических изменений.

Сравнивая полученные результаты с результатами лечения макулярного отека у больных с увеитами путем субтеноновых введений депо кортикостероидов, необходимо отметить, что проводимое нами выпускание супрахориоидальной жидкости с последующим орошением сосудистой оболочки кортикостероидами позволяет достичь улучшения остроты зрения в 83,3 % глаз, что значительно выше, чем при лечении субтеноновыми введениями депо кортикостероидов (28,2 %) [5].

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что применение выпускания

супрахориоїдальної рідкої речовини з наступним зрошенням судинної оболонки кортикостероїдами в лікуванні хворих з увеїтами, ускладненими набряком макулярної області, дозволяє купувати запальний процес і сприяє регресу макулярного набряку і підвищенню зорових функцій.

лярної області, дозволяє купувати запальний процес і сприяє регресу макулярного набряку і підвищенню зорових функцій.

Список літератури

1. Ткачев С.И., Волок С.И. Современная этиологическая структура, частота и характер осложнений эндогенных увеитов. Актуальні проблеми патології судинного тракту ока при його захворюваннях та пошкодженнях: Тези доп. VIII Міжнародної конф. офтальмологів. Одеса, 1993: 201–202.
2. Hikichi T., Trempe C.L. Role of the vitreous in the prognosis of peripheral uveitis. Am. J. Ophthalmol. 1993; 116, 4: 401–405.
3. Черикчи Л.Г., Мальцев Э.В. Этиопатоморфогенез осложнений при патологии сосудистого тракта. Актуальні проблеми патології судинного тракту ока при його захворюваннях та пошкодженнях. Тези доп. VIII Міжнародної конф. офтальмологів. Одеса, 1993: 217.
4. Водовозов А.М. Цилиотоксикоз как причина центрального отечно-фибропластического витреоретинального синдрома. Актуальные вопросы патологии заднего отдела глаза: Тез. докл. конф. офтальмологов с участием иностранных специалистов. Одесса, 1989: 112–113.
5. Yoshikawa K., Kotake S., Ichiishi A., Sasamoto Y., Kosaka S., Matsuda H. Posterior sub-Tenon injections of repository corticosteroids in uveitis patients with cystoid macular edema. Jap. J. Ophthalmol. 1995; 39, 1: 71–76.

РЕЗУЛЬТАТИ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З УВЕЇТАМИ, УСКЛАДНЕНИМИ НАБРЯКОМ МАКУЛЯРНОЇ ДІЛЯНКИ.

М.В. Панченко

Наведено результати хірургічного лікування 17 хворих (18 очей) з увеїтами в активній фазі захворювання, ускладненими набряком макулярної ділянки, шляхом випускання супрахоріоїдальної рідини з наступним зрошенням судинної оболонки кортикостероїдами. В результаті проведеного лікування запальний процес в судинній оболонці був припинений в усіх очах, підвищення гостроти зору досягнуто в 15 очах (83,3 %). В трьох очах (16,7 %) гострота зору не покращилась.

Ключові слова: увеїти, ускладнені набряком макулярної ділянки; хірургічне лікування.

RESULTS OF SURGICAL TREATMENT PATIENTS WITH UVEITES COMPLICATED BY AN EDEMA OF MACULAR AREA.

N. Panchenko

The results of the surgical treatment of 17 patients (18 eyes) with uveites in the active phase complicated by edema of the macular area are adduced. As a result of the cure the inflammation the uvea was completely regressed in all eyes, the increase of the vision sharpness was reached in 15 eyes but it wasn't improved in 3 eyes.

Key words: uveitis complicated by an edema of macular area; surgical treatment.

СТОМАТОЛОГІЯ

АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛАСТИЧЕСКОЙ ПЛАСТМАССЫ
В ЗУБНЫХ ПРОТЕЗАХ

А.А. КОМЛЕВ, В.А. КЛЕМИН

Донецкий государственный медицинский университет им. М. Горького

Представлены результаты исследований эластической пластмассы ПМ-01 на сжатие. Показано, что немаловажную отрицательную роль в механизме быстрого старения эластических пластмасс имеют функциональные нагрузки, вызывающие деформации, превышающие относительную деформацию материала. Проведена клиническая оценка долговечности работы упругоэластической оболочки из ПМ-01 в составе съемных мостовидных протезов. С целью сохранения свойств оболочки протезы конструировались так, чтобы материал ПМ-01 во время функции не испытывал нагрузки, превышающие величину его относительной деформации, и не находился под прямым воздействием ротовой жидкости.

Ключевые слова: эластическая пластмасса, относительная деформация, съемный мостовидный протез.

Многие авторы (В.Ю. Курляндский (1958), Н.В. Калинина (1958, 1979), И.М. Оксман (1962), Е.О. Копыт (1967), А.П. Воронов (1968, 1969), Л.В. Высоцкий (1975) и др.) отмечают, что из твердых пластмасс не всегда можно изготовить полноценные протезы и решить все клинические задачи, стоящие перед врачом [1].

Применение эластических пластмасс при протезировании съемными пластиночными протезами улучшает на 20-25 % их фиксацию, повышает жевательную эффективность, пациенты не испытывают болезненных ощущений при разжевывании пищи, быстрее адаптируются к новым протезам [1-5]. Однако широкое применение эластических пластмасс сдерживается небольшим сроком (от 4 мес. до 1-1,5 лет в зависимости от вида пластмассы) сохранения ими своих первоначальных свойств в составе зубных протезов. По истечении этого срока эластическая пластмасса изменяется в цвете, становится пористой, теряет свою эластичность и начинает отслаиваться от базиса протеза [1, 5-8]. Причиной столь быстрого старения эластических пластмасс считается вымывание слюной некоторых ингредиентов (в частности дибутилфталата) [1, 5-8]. Но нигде не отмечается влияние на этот процесс функциональных нагрузок, которые в течение суток многократно и с различной силой действуют на материал.

Цель данной работы – исследовать на сжатие свойства эластической пластмассы ПМ-01 (на основе сополимера хлорвинила с бутилакрилатом), выпускаемую Харьковским заводом медицинских пластмасс и стоматологических материалов, создать условия ее долгосрочного функционирования в составе съемного мостовидного протеза, оценить результаты клинического эксперимента.

Методы и материалы. Нами было замечено, что образцы и элементы зубных протезов из пластмассы ПМ-01, которые были изготовлены на кафедре как наглядные и учебные пособия 12 лет назад, не утратили своих первоначальных свойств. Сохраняясь в комнатных условиях, не испытывая функциональных нагрузок и воздействия смешанной слюны, пластмасса ПМ-01 лишь незначительно изменила цвет и не утратила своей эластичности. Этот факт и определил выбор материала для дальнейшего исследования.

На базе Донецкого института пластмасс проведено испытание эластической пластмассы ПМ-01 на сжатие. Были изготовлены образцы из ПМ-01 высотой 15 мм, с поперечным сечением 10x10 мм. Расчетная высота при оценке относительной деформации при сжатии – 15 мм, скорость нагружения (перемещения подвижной траверсы испытательной машины) – 5 мм/мин. Программа испытаний на машинах УТС-10 и УТС-100 (производства ФРГ) набиралась в режиме прямого диалога с машиной. Условия испытаний проведены в соответствии с положениями стандарта ГОСТ 4651-98. Численное значение модуля упругости E_{sr} для материала ПМ-01 определялось на начальных линейных участках зависимостей $A_m=f(F_m)$.

Клиническое исследование сохранения пластмассой ПМ-01 упругоэластических свойств проводилось на 16 съемных мостовидных протезах, конструкция которых позволяет избежать воздействия на эластическую пластмассу функциональных нагрузок, вызывающих нарушение структуры материала и влияния смешанной слюны полости рта (рисунок).

Протез в продольном (а) и поперечном (б) разрезе: 1 – слизистая, альвеолярный отросток; 2 – базис протеза; 3 – металлический литой каркас с опорно-удерживающими кламперами; 4 – ограничитель деформации эластической оболочки в составе каркаса; 5 – упругоэластическая оболочка из ПМ-01; 6 – искусственные зубы; 7 – опорные зубы.

Такая конструкция съемного мостовидного протеза во время приложения вертикальной нагрузки дает возможность точно, на определенную при конструировании врачом величину погружаться базису протеза в слизистую в зависимости от ее податливости, а после прекращения действия сил возвращаться в исходное положение. Важным положительным качеством таких протезов является распределение части функциональной нагрузки с опорных зубов на слизистую в сочетании с неразрывностью литого каркаса, что препятствует увеличению силы горизонтального компонента нагрузок, которое имеет место при использовании лабиальных и полулабиальных соединений между телом кламера и его опорно-удерживающими элементами.

Для эксперимента были использованы съемные мостовидные протезы 16 пациентов. Исследование упругоэластических свойств оболочки из ПМ-01 проводилось на моделях челюстей, изготовленных из супергипса. Каждый из протезов исследовали трижды: перед сдачей, через год и через три года.

Измеряли величину перемещения базиса протеза в сторону альвеолярного отростка под действием вертикальной нагрузки, а также способность подвижной части протеза принимать исходное положение после прекращения действия силы (ошибка составляет не более 0,01 мм).

Результаты и их обсуждение. При испытании образцов пластмассы ПМ-01 на сжатие получены данные, приведенные в табл. 1.

Таблица 1
Результаты испытаний образцов из ПМ-01 на сжатие материала

Номер образца	E_{sr} , Н/см ²	F_m , Н	P , Дж
1	114,4	54,3	9,80
2	126,2	54,2	9,66
3	137,6	55,9	1,01
4	128,8	54,6	9,80
5	147,6	54,9	9,97
Среднее значение	130,9	54,8	9,85

Примечания: 1. E_{sr} – модуль упругости материала образцов при сжатии; F_m – максимальное значение разрушающего усилия при сжатии; P – работа, затраченная на разрушение образца.
2. Относительная деформация образцов при сжатии $A_m=25\%$.

При конструировании съемного мостовидного протеза необходимо учитывать величину относительной деформации материала при сжатии, равную 25%. Если деформация превысит эту величину, мягкая прокладка утратит способность восстанавливать свою форму и свойства после прекращения действия вертикальной нагрузки. Для предотвращения этого в состав каркаса протеза введен ограничитель, препятствующий деформации мягкой прокладки более чем на 25% от общей ее толщины. Важным качеством мягкой прокладки из ПМ-01 является то, что базис съемного мостовидного протеза погружается в слизистую уже при малых нагрузках.

Данные о перемещении лабиальной части съемных мостовидных протезов под действием нагрузки в зависимости от времени их пользования приведены в табл. 2.

На основании полученных данных можно заключить, что немаловажной причиной быстрого старения эластических пластмасс в составе зубных протезов, особенно в качестве подкладок под базисы съемных пластиночных конструкций, есть, в первую очередь, воздействие на нее функциональных сил, которые вызывают деформации, превышающие величину их относительной деформации. Даже однократное такое сжатие эластической пластмассы приводит к снижению упругоэластических свойств, изменению структуры материала, нарушению и разрыву связей в полимерных цепях.

Все это создает условия к активному вымыванию слюной ингредиентов пластмассы, образованию пор, проникновению микроорганизмов, продуктов распада. В итоге эластическая прокладка быстро приходит в негодность.

Выводы

1. Существенную роль в быстром старении эластических пластмасс играет функциональная нагрузка, вызывающая деформации, превышающие величину относительной деформации материала, что ведет к нарушению его структуры, упругоэластических свойств и создает условия для эффективного разрушающего действия ротовой жидкости на пластмассу.

Таблица 2

Величины перемещения лабиальной части съемных мостовидных протезов под действием вертикальной нагрузки

Номер протеза	До сдачи протеза		Через 1 год		Через 3 года	
	к альвеолярному отростку, мм	обратное перемещение, мм	к альвеолярному отростку, мм	обратное перемещение, мм	к альвеолярному отростку, мм	обратное перемещение, мм
1	0,3	0,29	0,3	0,29	0,28	0,27
2	0,39	0,39	0,38	0,37	0,38	0,36
3	0,35	0,35	0,35	0,33	0,34	0,32
4	0,30	0,30	0,30	0,29	0,29	0,28
5	0,41	0,41	0,40	0,40	0,40	0,39
6	0,29	0,29	0,28	0,27	0,28	0,26
7	0,38	0,38	0,37	0,37	0,36	0,35
8	0,22	0,22	0,22	0,21	0,2	0,19
9	0,34	0,34	0,33	0,32	0,27	0,25
10	0,36	0,35	0,36	0,34	0,34	0,33
11	0,45	0,45	0,44	0,43	0,42	0,42
12	0,31	0,3	0,3	0,3	0,29	0,29
13	0,35	0,35	0,35	0,34	0,33	0,32
14	0,40	0,39	0,39	0,39	0,38	0,37
15	0,25	0,25	0,24	0,23	0,23	0,21
16	0,35	0,34	0,34	0,34	0,33	0,32

2. Повышение функциональной долговечности эластической пластмассы ПМ-01 в составе съемных мостовидных протезов предложенной конструкции достигается благодаря ограничителю деформации в составе каркаса, который не позволяет эластической оболочке сжиматься при функциональных нагрузках на вели-

чину, превышающую относительную деформацию материала.

3. Срок службы упругоэластической оболочки увеличивается также благодаря изоляции эластической пластмассы ПМ-01 (которая находится внутри промежуточной части) от агрессивного воздействия смешанной слюны.

Список литературы

1. Руководство по ортопедической стоматологии; Под ред. В.Н. Копейкина. М.: Триада-Х, 1998. 496 с.
2. Аносова А.И., Сарычева Н.Ф. Использование эластических пластмассовых прокладок в ортопедической стоматологии. *Стоматология* 1989; 4: 56–57.
3. Зиновьев Г.И. Пособие по ортопедической стоматологии для врачей стоматологов-ортопедов. Донецк, 1999. 312 с.
4. Кулагина О.В., Кулагин В.Н., Почтовик О.В. Методика прискореного виготовлення назубних шин з м'якою прокладкою при лікуванні пародонтозу. *Новини стоматології* 1999; 2: 6–8.
5. Сидоренко Г.И. Зуботехническое материаловедение: Уч. пособие. К.: Вища школа, 1988. 184 с.
6. Безруков В.Н., Брусов А.Б., Чучков В.М. Эктопротезы средней зоны лица: основные методы и клинические аспекты их применения в практике челюстно-лицевого протезирования (обзор литературы). *Стоматология* 1999; 78, 1: 47–49.
7. Кортуков Е.В. Основы материаловедения: Уч. пособие для стоматол. фак-тов мед. вузов. М.: Высшая школа, 1988. 215 с.
8. Макаров К.А., Штейнгарт М.З. Сополимеры в стоматологии. М.: Медицина, 1982. 247 с.

АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛАСТИЧНОЇ ПЛАСТМАСИ В ЗУБНИХ ПРОТЕЗАХ.

А.А. Комлев, В.А. Кльомін

Представлені результати досліджень еластичної пластмаси ПМ-01 на стиснення. Показано, що неабияку негативну роль у механізмі швидкого старіння еластичних пластмас мають функціональні навантаження, які деформують пластмасу на величину, що перевищує відносну деформацію матеріалу. Проведена клінічна оцінка довговічності роботи пружноеластичної оболонки з ПМ-01 у складі знімних мостоподібних протезів. З метою збереження властивостей еластичної оболонки протези конструювалися так, щоб матеріал ПМ-01 під час функції не зазнавав навантажень, які б перевищували величину її відносної деформації, і не знаходився під прямим впливом ротової рідини.

Ключові слова: еластична пластмаса, відносна деформація, знімний мостоподібний протез.

SOME FACETS OF RESILIENT PLASTIC APPLICATION IN DENTURES.

A. Komlev, V. Klyomin

The results of studying resilient plastic ПМ-01 for compression have been presented. The functional loads exceeding a relative deformation of a material play a role of no small negative importance in the mechanism of a quick wearing out of a resilient plastic. Durability of the resilient coating (from a plastic ПМ-01) in the composition of removable bridge dentures has been assessed clinically. To preserve the properties of the resilient coating the dentures have been designed the way lest the material ПМ-01 (when functioning) should bear the load exceeding the value of its relative deformation and be under a direct effects of the oral liquid.

Key words: resilient plastic, relative deformation, removable bridge denture.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ САПФИРОВЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ЭНДОПРОТЕЗ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА

Е.Н. РЯБОКОНЬ

Харьковский государственный медицинский университет

Описана конструкция отечественного сапфирового однополюсного эндопротеза височно-нижнечелюстного сустава и показаны его преимущества.

Ключевые слова: височно-нижнечелюстной сустав, протез, эндопротезирование.

Спектр хирургических вмешательств по поводу заболеваний и повреждений височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) чрезвычайно разнообразен. На сегодняшний день в мире четко определились два пути хирургического восстановления ВНЧС: один – с помощью биологических тканей – трансплантатов (артропластика) и не биологических – имплантатов (эндопротезирование); второй – методом эндопротезирования. Достаточно широкое распространение в экономически развитых странах получил второй вариант. Там созданы и используются десятки эндопротезов ВНЧС как однополюсных, так и двухполюсных. В Украине такие протезы не производятся и вопросы эндопротезирования ВНЧС

вообще не освещаются в литературе, очевидно, из-за отсутствия таковых в клиниках.

Постоянный поиск новых индифферентных материалов привел к разработке новых современных технических решений и созданию широкого спектра биоматериалов. Наибольшее распространение получили эндопротезы из металлов и их сплавов. Несмотря на достоинства металлических конструкций, все они имеют два значительных недостатка – это электропроводность и коррозия в организме. Для исключения этих недостатков, естественно, требуется решить вопрос об электро- и бионейтрализации конструкций. Это достигается использованием диэлектрических материалов.

Диэлектрики отличаются большой устойчивостью к коррозии и не проводят электрический ток.

Наше внимание как имплантационный материал привлек лейкосапфир (или сапфир). Лейкосапфир (α -модификация) – это монокристаллический оксид алюминия, в кристаллической решетке которого ионы кислорода и алюминия тесно связаны друг с другом, поэтому алюминий химически инертен и обладает стабильностью, является одним из лучших диэлектриков. Преимущества сапфировых имплантатов перед альтернативными материалами – это высокая механическая прочность, химическая устойчивость, индифферентность, биологическая нейтральность. Кристаллы для имплантатов выращивают в виде заготовок на автоматизированных кристаллизационных установках в вакууме или среде особо чистого аргона. В качестве сырья используются чистые монокристаллы С. В процессе кристаллизации при температуре расплава 2100°C испаряется значительная часть примесей. Часть примесей, у которых коэффициент вхождения $K < 1$, оттесняется фронтом кристаллизации. В результате содержание основного вещества доходит до 99,98 %, повышается прочность. Химическая чистота и отсутствие границ зерен (концентраторов примесей) обеспечивают не только высокие прочностные свойства, но и радиационную стойкость сапфира. Выращенную кристаллическую заготовку механически обрабатывают до заданных размеров алмазным инструментом. В процессе механической обработки образуется дефектный приповерхностный слой. С целью снятия напряжений, упрочнения заготовки и рекристаллизации приповерхностного слоя проводят термообработку при заданных времени и температуре. В результате напряжение снижается с 40...50 до 2...5 МПа, трещиностойкость повышается с 2...4 до 3...5 МПа^{-1/2}, предел прочности на изгиб увеличивается с 310...570 до 750...1000 МПа [1, 2].

Проведены экспериментальные исследования по изучению влияния отечественного сапфира на ткани организма. На различных животных (крысы, собаки) изучали сращивание костной ткани с имплантатами из сапфира при различных путях его введения (вколывание, вкручивание, вдавливание) в различные кости (нижняя челюсть (НЧ), большеберцовая кость) [3–5]. Полученные результаты позволяют судить о высокой биологической индифферентности имплантата, что делает его перспективным материалом.

Учитывая актуальность данного вопроса, коллектив кафедры детской стоматологии и детской челюстно-лицевой хирургии ХГМУ совместно с НТК «Институт монокристаллов» НАН Украины (г. Харьков) разработал отечественный однополюсный эндопротез ВНЧС из сапфира (рис.1), отвечающий современным требованиям. Он предназначен для замены головки НЧ и дистального участка ветви НЧ при травмах и заболеваниях.

Эндопротез содержит головку, шейку и ножку. На одном конце нижнечелюстного элемента находится головка округлой формы, внешняя сферическая рабочая поверхность которой тщательно отполирована (12–14 класс шероховатости). Другой конец выполнен плоским – это ножка, постоянного сечения, с отверстиями для жесткого крепления эндопротеза к наружной по-

верхности ветви НЧ. Протезный элемент можно также фиксировать и на цемент. Ножка может иметь гладкую

Рис. 1. Сапфировый однополюсный эндопротез височно-нижнечелюстного сустава.

или текстурированную поверхность для сращивания с костью. На поверхность, соприкасающуюся с костной тканью, можно также наносить пористое покрытие из различных видов керамики (биоинертных и биоактивных). Головка эндопротеза по отношению к ножке может располагаться симметрично или быть смещенной в одну из сторон (рис. 2). Применение данной конструкции позволяет расширить варианты расположения головки в нижнечелюстной ямке височной кости. Изготавливаются сапфировые эндопротезы различных типоразмеров для детей и взрослых. Длина эндопротеза колеблется от 35 до 60 мм, диаметр головки – от 8 до 12 мм. Таким образом, в Украине создан первый универсальный сапфировый однополюсный эндопротез ВНЧС, который может быть использован для воссоздания сустава.

Рис. 2. Смещение головки относительно ножки эндопротеза.

Разработанный универсальный протезный элемент для соединения костей в суставной впадине может изготавливаться и индивидуально в зависимости от конкретных клинических условий. Тогда размеры имплантата определяют на основании клинико-рентгенологических и антропометрических данных, результатов компьютерной и магнитно-резонансной томографии, анализа диагностических моделей, по которым прогнозируют форму эндопротеза.

Клиническое применение эндопротеза начато с 1991 г. Преимущества эндопротеза состоят в том, что достигается послеоперационная первичная стабилизация имплантата и сохраняется функция НЧ, уменьшается травматичность вмешательства. В отдаленные сроки после оперативного вмешательства явлений нестабильности эндопротеза не наблюдалось. У больных, которым выполнено однополюсное эндопротезирование ВНЧС, осложнений не было. Получены благоприятные функциональные результаты в ближайшем и отдаленном послеоперационном периоде. Данное направление в лечении заболеваний ВНЧС является альтернативой традиционно применяемым трансплантатам.

Зав. лабораторией д-р техн. наук Л.А. Литвинов.

Список литературы

1. Гречко Н.Б. Особливості лікування хворих дентальними імплантатами із сапфіру з застосуванням гелій-неонового лазера (експер.-клін. дослідження). Автореф. дис. ... канд. мед. наук. Харків, 1998. 24 с.
2. Добровинская Е.Р., Литвинов Л.А., Пищик В.В. Монокристаллы корунда. К.: Наукова думка, 1994. 256 с.
3. Куцевляк В.И., Рябоконт Е.Н., Гречко Н.Б. и др. Экспериментальное изучение адаптации костной ткани к имплантатам нержавеющей стали и сапфира. Вісник стоматології 1998; 1: 14–17.
4. Литвинов Л.А. Сапфировые стоматологические имплантаты. 1. Свойства, конструкции, результаты апробации: Препринт ИМК-89-15. Харьков, 1989. 16 с.
5. Рябоконт Е.М. Порівняльна характеристика лікування хворих з переломами нижньої щелепи остеосинтезом конструкціями з нержавіючої сталі та сапфіру (клін.-експер. дослідження). Автореф. дис. ... канд. мед. наук. Харків, 1995. 23 с.

ВІТЧИЗНЯНИЙ САПФІРОВИЙ ОДНОПОЛЮСНИЙ ЕНДОПРОТЕЗ СКРОНЕВО-НИЖНЬОЩЕЛЕПНОГО СУГЛОБА.**Є.М. Рябоконт**

Наведено конструкцію вітчизняного сапфирового однополюсного ендопротеза скронево-нижньощелепного суглоба і показано його переваги.

Ключові слова: скронево-нижньощелепний суглоб, протез, ендопротезування.

DOMESTIC SAPPHIRE UNIPOLAR ENDOPROSTHESIS OF TEMPOROMANDIBULAR JOINT.**E. Ryabokon**

Construction of a domestic sapphire unipolar endoprosthesis of temporomandibular joint are described and showed its advantages.

Key words: temporomandibular joint, prosthesis, endoprosthesis.

ГІГІЕНА, ЕПІДЕМІОЛОГІЯ, ЕКОЛОГІЯ

ПРОБЛЕМА ДОНОЗОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ
У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ*М.В. Кривонос, Л.В. Подригало, Г.Н. Даниленко**Харьковский государственный медицинский университет
*Украинский НИИ охраны здоровья детей и подростков

Обсуждается состояние здоровья школьников с точки зрения формирования донозологических состояний – «школьных предболезней», возникающих под воздействием факторов школьной среды. Предлагаются первичные профилактические мероприятия для решения этой проблемы.

Ключевые слова: школьники, здоровье, донозологические состояния.

Состояние здоровья детей школьного возраста и подростков продолжает оставаться актуальной медико-социальной проблемой. Результаты исследований свидетельствуют о сокращении числа здоровых лиц и постепенном возрастании числа детей, страдающих различными заболеваниями [1, 2]. Особенности негативных изменений здоровья школьников в современных условиях является стремительный рост хронических заболеваний, снижение показателей физического развития (децелерация и трофологическая недостаточность), рост психических отклонений и пограничных состояний, нарушения в репродуктивной системе, увеличение числа детей, относящихся к группам риска.

Сложность современной социально-экономической обстановки приводит к тому, что полноценная медицинская помощь становится менее доступной. В этой связи еще большую актуальность приобретает профилактика, причем именно первичные профилактические мероприятия. Их осуществление довольно сложно и основывается, прежде всего, на определении и трактовке состояний человека, которые не могут быть оценены, с одной стороны, как норма, а с другой стороны – как уже возникшее заболевание, а также на прогнозировании возможного развития болезни в будущем [2]. То есть проблема эффективной профилактики неразрывно связана с проблемой предболезни, ибо лишь выявление, оценка и коррекция состояний на донозологической стадии позволит действительно защитить здоровье.

Если понятия «школьной патологии», «школьных болезней» стали практически общепринятыми и не вызывает сомнений наличие определенных периодов ухудшения здоровья детей школьного возраста [1], то понятие «школьной донозоологии», «школьной предболезни» еще относительно ново. Связано это, прежде всего, с отсутствием четкого определения понятия «предболезнь». Обсуждение данной проблемы на страницах журнала «Патологическая физиология и экспериментальная терапия» в 1986–1987 гг. не позволило дать окончательные ответы на поставленные вопросы. Большинство специалистов, особо выделяя латентность и неспецифичность процесса формирования предболезни, затруднялись в определении четко очерченных критериев, предполагающих специфические реабилитационные мероприятия. Видимо поэтому более значимым развитием донозологической диагностики

(ДД) представляется для гигиенистов, что и привело к признанию ее (диагностики) концептуальной основой развития гигиены на ближайшую перспективу [2].

ДД изучает взаимоотношения между двумя основными объектами: внешним – окружающей средой, и внутренним – организмом ребенка, причем в случаях, когда интенсивность либо длительность воздействий недостаточна для развития патологии. Исходя из этого, эффективная ДД возможна лишь в контексте изучения и оценки взаимосвязи этих объектов в единой системе, прежде всего, путем выявления и учета комплексного влияния факторов среды окружения.

Особенность ДД среди школьников заключается в том, что соотношение значимости влияния средовых факторов (воздушного, водного и др.) и санитарно-гигиенических условий обучения, характера организации учебной деятельности существенно меняется в зависимости от возраста детей и подростков. Поэтому, только учитывая возрастной аспект, можно оценить уровень здоровья учащихся, изучить взаимосвязи данных блоков, что позволит разработать необходимые оздоровительные мероприятия (то есть реализовать принцип «обратной связи», подтверждающий эффективность функционирования любой системы).

В настоящее время влияние комплекса факторов школьной среды на здоровье детей не вызывает сомнений, их количественный вклад в формирование здоровья составляет примерно 10–20 % в зависимости от периода обучения [3]. Однако в большинстве посвященных данному вопросу работ среда рассматривается вне зависимости взаимосвязи от факторов, затруднения вызывает еще и большой удельный вес признаков, оцениваемых преимущественно качественно.

Нами была разработана методика количественной оценки санитарно-гигиенических факторов внутри школьной среды [4]. Комплексная система индексной оценки этих факторов предполагает анализ как в целом учебного заведения, так и отдельных его помещений, а также проверки организации условий обучения учащихся с последующим либо комплексным, либо узкоцелевым анализом. Такие проверки предусматривают оценку организации учебной деятельности, медицинского обеспечения, использования компьютерных классов, организации трудового обучения, питания, физического воспитания.

Решение о санитарно-эпидемическом благополучии учебного учреждения в целом либо отдельных факторов внутри школьной среды выносится преимущественно на основе альтернативной оценки, когда медицинский работник выступает как эксперт, выбирая из предлагаемых вариантов соответствующие состоянию объекта либо констатируя наличие–отсутствие какого-то явления. На основании этого осуществляется количественная оценка, в результате которой определяется результированный показатель – «уровень гигиенического благополучия». Использование данной методики способствует унификации подходов как при анализе различных объектов, так и при динамическом наблюдении, а также позволяет определить наличие взаимосвязи между здоровьем и санитарно-гигиеническим благополучием, что и было подтверждено нашими исследованиями.

Был также предложен ряд методик [5, 6], позволяющих выявлять ранние нарушения состояния здоровья детей школьного возраста. Предложена система оценки, первичным элементом которой является скрининг-анкетирование субъективного уровня «неблагополучия» по наличию жалоб школьников и характера сформированности гигиенических навыков. Использование данных рекомендаций в повседневной работе медицинского персонала школ дает возможность выявить учеников, которые имеют значительную вероятность заболевания, определить индивидуальные особенности их режима дня, а также отследить в динамике учебного года характер влияния валеологических мероприятий.

Аналогичную направленность имеет и разработанная нами прогностическая шкала по оценке риска витаминдефицитных состояний у детей школьного возраста. Широкая распространенность полигиповитаминозов и практическое отсутствие возможности их лабораторного подтверждения обусловили необходимость формирования модели оценки потенциального риска витаминной недостаточности. Использование непараметрических критериев статистики позволило рассчитать прогностические пороги значимости, при достижении которых наличие (или отсутствие) донозологического состояния является достоверным.

Еще одной из форм предболезни, изученных нами, является состояние, связанное с интенсификацией свободнорадикального окисления. Выделение в настоящее время свободнорадикальной патологии, базирующееся на признании данной реакции неспецифическим и универсальным путем формирования многих патологических состояний, не вызывает сомнений. Исходя из этого, была предположена и изучена возможность существования такой донозологии. Результаты [7] позволили определить ее как обратимое состояние антиоксидантной недостаточности, возникающее под действием неблагоприятных факторов и проявляющее-

ся увеличением свободнорадикального окисления у детей, относящихся к 1-й и 2-й группам здоровья. Кроме того, была обнаружена корреляционная зависимость свободнорадикального окисления от воздействия учебной нагрузки, подтверждено наличие позитивной связи между уровнем антиоксидантной защиты и уровнем соматического здоровья.

Оценка учебной деятельности как напряженного зрительного труда, а также нарастающее ухудшение зрения у школьников [8] требуют аналогичного подхода и при оценке зрительной системы. Исследование [9] позволило выявить действие ряда визуальных факторов (печатная продукция, компьютеры, электронные развлечения), действие которых может быть потенциально агрессивным при неконтролируемом воздействии. Результаты экспериментов [10] подтвердили наличие универсального пути формирования зрительной донозологии – вследствие спазма аккомодации, нарушения бинокулярного зрения, уменьшения аккомодационных и фузионных резервов.

Таким образом, даже беглая оценка проблемы подтверждает наличие большого количества предболезненных состояний, связанных с учебной деятельностью детей школьного возраста. Воздействие на различные органы и системы, отсутствие резко выраженных проявлений затрудняют их выявление и профилактику. На наш взгляд, актуальным вопросом является разработка классификации и структуры школьных предболезненных состояний подобно структуре эпаптологии детского возраста, предложенной акад. Ю.Е. Вельтищевым [11]. Наличие классификации позволит отработать методические приемы выявления и прогнозирования данных состояний. Следует особо подчеркнуть важность процесса прогнозирования, так как именно он наиболее приемлем при изучении предболезни как состояния с нечеткими клиническими проявлениями (то есть малодоступного для диагностики), и, только прогнозируя и отслеживая комплексное влияние факторов окружающей среды на здоровье детей и подростков на протяжении их обучения в школе, можно предложить меры предупредительного характера, позволяющие снизить негативное давление на школьников в процессе учебы. Это, прежде всего, введение комплексной медико-педагогической экспертизы инноваций в сфере образования, внедрение гигиенической сертификации издательской продукции для детей, а также комплексной (с участием медиков, психологов, педагогов) оценки электронных развлечений. Разработка и утверждение на государственном и отраслевом уровнях соответствующих нормативно-технических документов позволит организовать эффективную и реальную систему первичных профилактических мероприятий и, естественно, будет способствовать сохранению здоровья детей и подростков.

Список литературы

1. Баранов А.А. Состояние здоровья детей и подростков в современных условиях: проблемы, пути решения. Рос. педиатр. журн. 1998; 1: 5–8.
2. Антонова Л.Т., Сердюковская Г.Н. О проблеме состояния здоровья детей и подростков в гигиенических исследованиях. Гиг. и сан. 1995; 6: 22–28.
3. Белявская В.И., Воронова Б.З., Синякова Д.В. и др. Системный подход при изучении комплексного влияния факторов окружающей среды на здоровье школьников. Гиг. детей и подростков на пороге третьего тысячелетия: Мат. конф. М., 1999: 13–14.
4. Даниленко Г.М., Кривоносов М.В., Подригало Л.В. та ін. Індексна оцінка факторів внутрішнього шкільного середовища: Метод. рекомендації. Харків, 1997. 23 с.
5. Даниленко Г.М., Богмат Л.Ф., Подригало Л.В. та ін. Скринінг-тестування здоров'я дітей шкільного віку та підлітків: Метод. рекомендації. Харків, 1996. 23 с.

6. Кривоносов М.В., Даниленко Г.Н., Подригало Л.В. Прогнозирование риска развития витаминдефицитных состояний у детей школьного возраста. Информ. письмо; Вып.8. К., 1994. 2 с.
7. Кривоносов М.В., Даниленко Г.Н., Подригало Л.В. Значение диагностики свободнорадикальных донозологических состояний при оценке здоровья детей и подростков. Актуальные проблемы сан.-курорт. диетотерапии: Сб. науч. тр. Запорожье, 1997: 106–109.
8. Базарный В.Ф. Зрение у детей. Проблемы развития. Новосибирск: Наука, 1991. 140 с.
9. Кочина М.Л., Подригало Л.В., Яворский А.В. и др. Современные факторы визуального воздействия и их влияние на зрительный анализатор школьников. Междунар. мед. журн. 1999. 5, 2: 133–135.
10. Подригало Л.В. Влияние текстов с разными параметрами удобочитаемости на офтальмогигиенические показатели у школьников. Гиг. насел. мест; Вып.35. К., 1999. 410–416.
11. Вельтищев Ю.Е. Экология и питание детей. Вопр. питания. 1996; 5: 14–17.

ПРОБЛЕМА ДОНОЗОЛОГІЧНИХ СТАНІВ У ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ ТА ШЛЯХИ ЇЇ РІШЕННЯ.

М.В. Кривоносов, Л.В. Подригало, Г.М. Даниленко

Обговорюється стан здоров'я сучасних школярів з точки зору формування донозологічних станів – «шкільних передхвороб», які виникають під впливом факторів шкільного середовища. Пропонуються первинні профілактичні заходи щодо розв'язання цієї проблеми.

Ключові слова: школярі, здоров'я, донозологічні стани.

THE PROBLEM OF THE PRENOLOGICAL DONDITIONS IN SCHOOLCHILDREN AND THE POSSIBLE WAYS OF ITS SOLUTION.

M. Krivonosov, L. Podrigalo, G. Danilenko

The health condition of contemporary schoolchildren is discussed from the point of view of the formation of prenosological states, so called «school donosology» which arise due to the influence of the school environmental factors. The primary prophylactical measures are suggested to solve this problem.

Key words: schoolchildren, health, prenosological conditions.

ВИРОБНИЧИЙ ШУМ І ВІБРАЦІЯ ЯК НЕСПРИЯТЛИВІ ЧИННИКИ У СУЧАСНОМУ ВИРОБНИЦТВІ НАТУРАЛЬНОЇ ШКІРИ

І.В. ЗАВГОРОДНІЙ

Харківський державний медичний університет

Дана оцінка гігієнічної значущості шуму й вібрації як несприятливих чинників у сучасному виробництві натуральних хромових шкір. Встановлено, що виконання ряду технологічних стадій та операцій (міздріння, дублення, тяжки, стругання, віджиму та ін.) сполучене з впливом на організм працюючих виробничого шуму і вібрації, які перевищують гігієнічні нормативи. Останні можуть несприятливо впливати на адаптаційні системи організму, що диктує необхідність впровадження розроблених заходів профілактики виникнення професійно зумовлених зрушень у стані здоров'я шкіряників.

Ключові слова: виробництво натуральної шкіри, оцінка умов праці, шум, вібрація.

Шкіряне виробництво як досить традиційна галузь легкої промисловості України є багатоступеневим процесом обробки натуральної шкіряної сировини, пов'язаним з механічним, термічним або фізико-хімічним впливом на сировину чи напівфабрикат, що оброблюється. Сучасне виробництво більшості видів шкір (хромових, підошовних, ютхових та ін.) або товарів народного вжитку з них пов'язане з рядом процесів суто механічного впливу на шкіряну сировину. До головних із них можна віднести міздріння (механічне видалення підшкірно-жирової клітковини), двоїння (розкрій шкіри по товщині), стругання (вирівнювання шкіри по товщині), розведення (вирівнювання та розведення шкіри по площі), а також шліфування і тяжку (розтягування шкіри в усіх напрямках). Останні забезпечуються необхідним технологічним обладнанням – машинами прохідного або непрохідного типу, робота яких при виконанні більшості виробничих операцій супроводжується появою виробничого шуму або вібрації. Слід відзначити, що наукові дослідження з визначення гігієнічних параметрів шуму і вібрації у шкіряному виробництві проводилися на підприємствах Росії у 70-80-х рр. [1–3]. Вони не претен-

дували на визначення цілісної ролі у формуванні комплексу несприятливих чинників на робочих місцях шкіряників. Більш того, дослідження стосувалися лише окремих етапів головного виробництва із застарілим обладнанням, не враховувався ряд допоміжних операцій.

Метою цього дослідження була оцінка гігієнічної значущості таких несприятливих чинників, як шум і вібрація у сучасному виробництві натуральної шкіри. Визначення місця серед інших несприятливих факторів можливе лише на підставі гігієнічного аналізу фізичних параметрів шуму і вібрації та підтвердження несприятливого впливу цих факторів на стан здоров'я працюючих. Саме такі положення було враховано при плануванні цього етапу досліджень і визначенні конкретних задач, які потребували вирішення. Вони співпадали з традиційною схемою будь-якого гігієнічного дослідження, а саме визначення параметрів чинника – їх гігієнічна оцінка – пошук критеріїв розладу стану здоров'я працівника – розробка профілактичних заходів.

Матеріал і методи. Дослідження проводилися на технологічних лініях харківського виробничого шкіряного об'єднання «Більшовик», де випускаються головні види

натуральної шкіри – хромова, підошовна, а також спілок. Етапність досліджень передбачала визначення параметрів виробничого шуму і вібрації, їхню оцінку відповідності гігієнічним нормативам з наступною розробкою заходів профілактики, а також пошук розладів у стані здоров'я робітників, які знаходяться в умовах дії підвищених рівнів шуму або вібрації.

Виміри шуму і вібрації проводили вимірювачем типу ВШВ-003 «М-2» із наступною оцінкою шуму за рівнем звуку в дБА і спектра в октавних смугах нормованого діапазону частот від 31,5 до 8000 Гц. Рівні звуку і звукового тиску реєстрували при оптимальних режимах роботи устаткування в процесі опрацювання, холостого ходу, у паузі, при роботі устаткування сусідніх робочих місць і вентиляційних приладів. З урахуванням даних хронометражних спостережень обчислювали еквівалентний рівень неперервного шуму. Вимір і обчислення характеристик шуму здійснювали відповідно до «Методических указаний по проведению измерений и гигиенической оценке шумов на рабочих местах» № 1844–78 і ГОСТ 12.1.050–86 «ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах». Гігієнічну оцінку отриманих даних проводили відповідно до «Санітарних норм виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку» № 3.3.6.037–99. Вібрацію вимірювали та розраховували відповідно до вимог «Методических указаний по проведению измерений и гигиенической оценке производственных вибраций» № 3911–85. При оцінці рівня вібрації використовували «Санітарні норми виробничої вібрації і правила роботи в умовах її дії» № 3.3.6.039–99, «Санітарні норми та правила при роботі з машинами та обладнанням, які створюють локальну вібрацію, що передається на руки працюючих» № 3041–84, а також «Санітарні норми вібрації робочих місць» № 3044–84. Виміри робили в трьох взаємно перпендикулярних напрямках у логарифмічних рівнях віброшвидкості (дБ), в октавних смугах із середньогеометричними частотами нормованого діапазону частот від 2 до 63 Гц для вібрації робочого місця і машин. Обчислювали коригувальний еквівалентний рівень віброшвидкості.

Результати та їх обговорення. Визначення параметрів виробничого шуму і вібрації, що генеруються механізмами та устаткуванням, дозволяє стверджувати, що ці виробничі чинники досить поширені у сучасному шкіряному виробництві. Наведені в таблиці дані свідчать про те, що найбільш несприятливими з точки зору праці в умовах впливу виробничого шуму, еквівалентний рівень якого перевищує гігієнічні нормативи, є операції міздріння шкіряної сировини, дублення, тяжки, а також стругання та шліфування шкіряного напівфабрикату. При цьому за характером спектра шум відноситься до розряду широкосмугового, за часовими характеристиками – до неперервного, що коливається. У цих випадках перевищення припустимого еквівалентного рівня звуку складало від 1 до 6 дБА. Крім вказаних, слід звернути увагу ще й на такі операції, як чищення лица голени, віджимання шкіри, її розтягування, доставка сировини та напівфабрикатів краном, при яких виникає шум з рівнем звуку на 1-7 дБА вище припустимого. За частотними характеристиками шум, що визначається на згаданих стадіях обробки сировини чи напівфабрикату, відноситься переважно до середньо- та високочастотного з максимумом звукової енергії у частотному діапазоні від 250 до 8000 Гц.

Що стосується вібрації робочого місця та локальної вібрації, то результати вимірювань її параметрів свідчили про наступне. При роботі міздрильних машин

виникає вібрація, яка передається від працюючих механізмів на робочу площадку міздрувальника. Так, на площадці біля ступні ноги міздрувальника, який обслуговує велику міздрильну машину, найбільш інтенсивна вібрація зареєстрована по осі «У». У цьому напрямку віброшвидкість на частотах 8, 16 і 31,5 Гц досягає відповідно 96, 100 і 108 дБ, що перевищує припустимий рівень на 3, 8 і 16 дБ відповідно. По осі «Z» віброшвидкість перевищує припустиму тільки на частоті 31,5 Гц на 4 дБ. Еквівалентний коригувальний рівень віброшвидкості на робочому місці міздрувальника великої міздрильної машини складав 96 дБ, що вище припустимого на 4 дБ. Що стосується вібрації на площадці малої міздрильної машини, то її рівні не перевищували припустимі значення за спектром і еквівалентним коригувальним рівнем.

Появу низькочастотної вібрації робочого місця, що не перевищує припустимі рівні на всіх нормованих частотах, встановлено при роботі машиністів віджимного преса «Світ», двоїльно-стрічкової машини «Сиріо», а також віджимної розвідної машини.

Операція обрізування шкір проводиться за допомогою ручного інструмента – пневможиць, які створюють локальну вібрацію, що передається на ручку інструмента і далі на руку обрізувачки. Вібрація, що генерується пневмоінструментом, є високочастотною з максимумом на частоті 250 Гц, проте не перевищує припустимі значення за спектром і еквівалентним коригувальним рівнем.

Операція шліфування шкіри на верстаті ШМК-К також проводиться в умовах впливу на робітника локальної вібрації, що передається зі шліфувального круга на шкіру, що оброблюється, і на руки робітника. Вона відноситься до розряду середньочастотної і не перевищує припустимі значення в жодному напрямку.

Проведення ряду допоміжних операцій також може супроводжуватися генеруванням загальної вібрації. Так, при виконанні операції приготування розчину вапна на підлозі і конструкціях площадки біля баків збереження реєструвалася низькочастотна вібрація, що не перевищує припустимі значення, джерелом якої є працюючий електродвигун бака перекачування. Досить значні перевищення гігієнічних нормативів встановлені при оцінці вібрації в кабіні мостового крана при його русі. Найбільший рівень вібрації відзначений по осі «У» на частотах 2, 4 і 8 Гц за умови, що на частоті 4 Гц віброшвидкість досягала 113 дБ, що вище припустимого в октавній смузі з цією середньогеометричною частотою на 14–15 дБ. На інших частотах, крім 63 Гц, рівень віброшвидкості перевищує припустимий на величину від 1 до 8 дБ. Еквівалентний коригувальний рівень віброшвидкості досягав 103 дБ, що перевищує припустимі значення на 11 дБ.

Така поширеність шуму і технічно пов'язаної з ним вібрації як несприятливих виробничих чинників у процесі обробки шкіряної сировини або напівфабрикату зумовлювала необхідність вирішення питання стосовно їх можливого впливу на стан здоров'я працівників. Зробити висновок щодо гігієнічної значущості шуму і вібрації у цьому аспекті можливо, враховуючи їхню роль у впливі на адаптаційно-забезпечуючі системи організму. Встановленню біохімічних критеріїв розладу адаптаційних систем організму під впливом несприятливих факторів шкіряного виробництва, зокрема виробничого шуму, було присвячене дослідження [4]. У результаті було з'ясовано надзвичайно сильну дезадаптуючу роль виробничого шуму відносно адаптаційних систем орга-

Характеристика інтенсивності та спектрального складу шуму у виробництві натуральної хромової шкіри на харківському ВШО «Більшовик» *

Технологічний процес, найменування та умови роботи обладнання	Рівень звуку, дБА	Рівні звукового тиску, дБ, у октавних смугах зі середньо-геометричними частотами, Гц									Еквівалентний рівень звуку, дБА
		31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Зоління в барабанах	78	78	87	84	84/2	77	75	70	64	58	77
Міздріння біля малої міздрильної машини на площадці у великої міздрильної машини	86/6	76	74	78	86/4	84/6	88/13	84/11	82/11	77/8	81/1
Чищення лица голини	90/10	80	80	82	85/3	88/10	84/9	86/13	80/9	79/10	86/6
Розкрій голини	81/1	78	76	81	80	80/2	75	78/5	68	62	77
Двоїння (подання шкіри)	78	76	73	80	78	78	76/1	70	66	60	74
Дубління (барабани типу БХБ)	77	75	85	84	86/4	78	76/1	74/1	70	70/1	73
Віджим на обладнанні «Світ»	87/7	80	83	82	83/1	82/4	70	68	87/16	85/16	83/3
Стругання при роботі стругальної машини у паузі	84/4	80	79	82	78	83/5	76/1	73	65	64	80
Обрізування вологого напівфабрикату (вручну)	82/2	82	83	80	80	80/2	78/3	76/3	74/3	80/11	81/1
сухої шкіри пневможицями	80	80	81	78	77	77	76/1	74/1	72/1	78/9	81/1
сухої шкіри вручну	72	81	80	80	83/1	80/2	75	71	67	62	75
Пресування хромової стружки	72	75	76	80	76	72	79/4	74/1	70	65	72
Фарбування	74	76	78	84	80	76	74	71	68	62	74
Розтягування шкіри	74	72	70	76	74	73	70	68	65	64	70
сушка «Пальвара»	70	78	77	78	82	76	70	68	65	60	66
вакуумне сушіння	80	66	60	70	70	67	60	76/3	80/9	80/11	78
Сушіння шкір	82/2	79	86	90/3	85/3	82/4	80/5	77/4	76/5	68	80
Тяжка шкір приймання	76	80	79	82	77	73	70	69	67	61	75
подання	83	89	92	89/2	90/8	84/4	75	71	68	56	81/1
Шліфування напівфабрикату на «Гідробліц»	89/9	99	89	89/2	94/12	88/10	76/1	74/1	68	62	86/6
на ШМК-К	75	79	82	84	83/1	79/1	76/1	73	65	60	75
Апретування шкір на агрегат покривному лаковому	85/5	80	85	85	82	80/2	79/4	76/3	70	59	81/1
Пресування на дулопресі	80	82	82	86	80	75	73	70	68	63	78
на прохідному	80	75	72	86	80	74	72	69	68	68	78
на гідравлічному	78	75	77	84	78	73	74	70	67	62	77
Приготування розчину валпа	75	80	80	82	79	73	70	68	66	60	75
хімічних розчинів	75	81	78	77	80	78	74	72	68	63	73
фарб (при роботі барабана)	75	72	78	79	76	72	72	70	72	68	75
емulsії жиру	71	77	76	78	82	76	70	68	65	60	68
Сортування готового продукту	68	72	70	74	72	68	82/7	64	59	51	68
Вимірювання готового продукту	70	74	73	70	73	70	65	64	64	63	70
Пакування шкір (при роботі пакувальної машини)	78	74	73	70	73	70	65	64	64	63	74
Доставка сировини та напівфабрикатів краном	87/7	80	88	85	88/6	78	74	72	65	60	79
<i>Допустимі рівні</i>	80	107	95	87	82	78	75	73	71	69	80

* Через дріб приведені абсолютні цифри перевищення припустимих рівнів.

нізму працівників, зрушення яких, на наш погляд, можуть стати підставою до появи професійно-зумовлених патологічних станів.

Таким чином, результати дослідження свідчать про досить суттєву роль шуму і вібрації у формуванні комплексу шкідливих факторів виробництва натуральної хромової шкіри. Вона зумовлюється, з одного боку, значною поширеністю цих чинників у процесі обробки шкіряної сировини при наявності перевищення гігієнічних нормативів, з іншого боку, підтвердженням фактом втручання, зокрема виробничого шуму, у функціонування

адаптаційних систем організму. Отримані дані диктували необхідність розробки заходів профілактичного характеру, до яких віднесені технічні, технологічні, планувальні та організаційно-профілактичні заходи захисту від шуму та вібрації у сучасному виробництві хромових шкір.

Висновки

1. Виробничий шум і вібрація можуть вважатися одними з головних несприятливих факторів виробництва натуральної хромової шкіри, виходячи з досить знач-

ної їх поширеності по ходу технологічного процесу та наявності перевищення гранично допустимих рівнів.

2. Зазначені виробничі чинники можуть зумовлювати виникнення розладів адаптаційних систем орга-

нізму, що диктує необхідність впровадження в практику розроблених заходів профілактики можливого несприятливого впливу шуму і вібрації на організм шкіряників.

Список літератури

1. Синицина Е.Л. Подходы к прогнозированию условий труда в кожевенной промышленности. Современные проблемы гигиены труда и профессиональной патологии: Сб. научн. тр. Моск. ин-та гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана. М., 1974: 30-32.
2. Синицина Е.Л. Гигиена труда в кожевенной промышленности. Л.: Медицина, 1977. 152 с.
3. Синицина Е.Л. Основные проблемы гигиены труда в механизированном производстве (на примере кожевенной промышленности): Автореф. дис. ... д-ра мед. наук. Л., 1982. 42 с.
4. Завгородній І.В. Використання результатів біохімічних досліджень для розв'язання гігієнічних задач (на прикладі сучасного шкіряного виробництва). Врач. практика 1998; 6: 64-67.

ШУМ И ВИБРАЦИЯ КАК НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ФАКТОРЫ В СОВРЕМЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ.

И.В. Завгородний

Дана оценка гигиенической значимости шума и вибрации как неблагоприятных факторов в современном производстве натуральных хромовых кож. Установлено, что выполнение ряда технологических стадий и операций (мездрения, дубления, тяжки, строжки, отжима и других) сопряжено с воздействием на организм работающих производственного шума и вибрации, превышающих гигиенические нормативы. Последние могут неблагоприятно влиять на адаптационные системы организма, что диктует необходимость внедрения разработанных мер профилактики возникновения профессионально обусловленных сдвигов в состоянии здоровья кожевников.

Ключевые слова: производство натуральной кожи, оценка условий труда, шум, вибрация.

THE NOISE AND VIBRATION AS UNFAVOURABLE FACTORS OF MODERN INDUSTRY OF NATURAL LEATHER.

I. Zavgordniy

The hygienic significance of noise and vibration as unfavourable factors of modern leather industry is evaluated. It has been established that a number of technological operations and stages (fleshing, staking, slicking, pressing) as associated with the exposure of the organism of the workers to the noise and vibration exceeding the hygienic norms. The former may affect adaptation systems of organism which stipulates for the necessity to introduce the developed measures of prevention of occupation-dependent changes in the state of health of tanners.

Key words: production of a natural leather, evaluation of the working conditions, noise, vibration.

НИНА ПАВЛОВНА ТАТАРЕНКО – ВЕЛИКИЙ УЧИТЕЛЬ, УЧЕНЫЙ, ВРАЧ, ЧЕЛОВЕК (К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

В.Л. ГАВЕНКО, Н.И. СТРЕЛЬЦОВА, Г.А. САМАРДАКОВА

Харьковский государственный медицинский университет
Харьковская медицинская академия последипломного образования

Исполнилось 100 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора, заслуженного деятеля науки Нины Павловны Татаренко – известного ученого, клинициста, преподавателя. Ее научные труды в области психиатрии получили широкую известность как в нашей стране, так и за рубежом.

Татаренко Н.П. в 1924 г. окончила Харьковский медицинский институт, а в последующем аспирантуру при кафедре психиатрии. Являясь достойным учеником и продолжателем дела академика В.П. Протопопова, она долгие годы работала в Научно-исследовательском институте клинической и экспериментальной неврологии и психиатрии, который в настоящее время носит имя В.П. Протопопова. В годы Великой Отечественной войны Н.П. Татаренко заведовала военно-экспертным отделением психиатрической больницы в г. Кызыл-Орда.

С 1945 по 1951 г. Нина Павловна руководила кафедрой психиатрии Черновицкого медицинского института. После возвращения в родной город в 1951 г. она возглавила кафедру психиатрии Харьковского медицинского института, где особенно ярко раскрылся ее талант руководителя, ученого, клинициста.

Н.П. Татаренко является основоположником патофизиологического направления в психиатрии. Под ее руководством разрабатывались и внедрялись в научную и лечебную практику новые методы изучения психических нарушений (зрачковый компонент ориентировочной реакции, реакция на никотиновую кислоту и др.). На кафедре широко проводились исследования патогенетических механизмов шизофрении, маниакально-депрессивного психоза, невроза навязчивости, сосудистых заболеваний головного мозга, последствий черепно-мозговых травм, изучались психофизиология и патопсихология восприятия и памяти. Учениками Н.П. Татаренко были предложены новые модификации лечения алкоголизма, инсулинотерапии, сульфазинотерапии, лечения сном, атропин для купирования галлюцинаций, изучалось лечебное действие на психически больных китайского лимонника, никотиновой кислоты.

Татаренко Н.П. уделяла много внимания воспитанию смены, ею были заложены прекрасные традиции школы отечественных психиатров, в которой особым вниманием и заботой была окружена молодежь: студенты, работающие в научном кружке на кафедре, клинические ординаторы, аспиранты, практические врачи. Мы получали величайшее удовольствие, присутствуя на лекциях, клинических разборах, обходах Н.П. Татаренко, повседневное общение с нею формировало наши профессиональные знания, навыки и умения. На примере Н.П. Татаренко и ее сотрудников старшего поколения (В.В. Наумовой, К.В. Кобец, К.В. Михайловой) мы учились милосердному, бескорыстному, гуманному служению больным.

Татаренко Н.П. была инициатором многих новаций в изучении психических заболеваний и лечении психически больных, в организации психиатрической помощи. Она является автором более 140 научных работ. Ее монография «К психопатологии и патофизиологии фантома свежеемпутированных» – уникальное исследование, имеющее большое научное и практическое значение.

Татаренко Н.П. поддерживала тесную связь со всеми ведущими психиатрами СССР, ее ученики выступали с докладами на съездах невропатологов и психиатров Украины, СССР, на международных симпозиумах.

На кафедре было традицией проведение дискуссий по различным практическим и научным вопросам психиатрии, апробации диссертационных работ, обсуждение новинок литературы по специальности.

Профессор Н.П. Татаренко была Учителем с большой буквы. Учитывая индивидуальные возможности учеников, она формировала из них клиницистов и исследователей. Под ее руководством выполнено 34 кандидатских и 6 докторских диссертаций. Темы диссертаций были актуальны в то время и не потеряли своей актуальности и теперь. Проблема исследовалась одновременно в разных аспектах. Это действительно была школа. Рождалась идея, рождались новые методические подходы, разрабатывались новые методики исследования, и, конечно же, все это изучалось на убедительном по достоверности клиническом материале. Организовывались конкурсы на лучшую историю болезни. Во всей деятельности акцент ставился на том, что «ты – врач».

Научные и практические прогнозы Н.П. Татаренко в 60–70-х гг. подтверждались в последующем и подтверждаются теперь. Это касается клинического содержания ремиссий при шизофрении, оценки дефектных состояний, неоднозначности острого манифеста при «свежем» шизофреническом процессе и очередном обострении хронического текущего прогрессивного процесса.

Многие ученики профессора Н.П. Татаренко в последующем возглавляли кафедры психиатрии или отделы научно-исследовательских институтов: среди них – В.В. Наумова, Н.И. Стрельцова, Н.К. Липгарт, К.В. Михайлова, А.Д. Таранская, Б.А. Кувшинов, А.Т. Филатов, Р.С. Ромась, В.Л. Гавенко, И.К. Сосин, В.Н. Синицкий.

Нельзя не назвать учеников профессора Н.П. Татаренко, обучавшихся на кафедре психиатрии ХМИ и в 1-й психиатрической клинике ХГКПБ № 15 в разные годы. Многие из них стали кандидатами наук, доцентами, старшими научными сотрудниками: З.Г. Ус, Г.Г. Рождественская, Г.А. Самардакова, Н.С. Колисниченко-Толстая,

О.Ф. Бледнова, Г.Г. Петрова, Е.Н. Кобаченко, В.П. Артамонов, Э.И. Гольберг, Г.С. Ромась, Л.Б. Савицкая, В.А. Стефановский, А.Л. Гусов, С.Л. Рак, Л.А. Доленко, Н.И. Протосевич, Л.И. Ревва и многие другие.

Татаренко Н.П. вела большую общественную работу: она избиралась депутатом Верховного Совета Украины, Черновицкого городского Совета, была членом правления Всесоюзного и Украинского общества невропатологов и психиатров, заместителем председателя правления Харьковского общества невропатологов и психиатров, членом редакционного совета «Журнала неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова», по заданию министра здравоохранения СССР работала советником по вопросам психиатрии в Венгрии.

Заслуги Н.П. Татаренко отмечены многими высокими правительственными наградами, но самой высокой является добрая память, которую она оставила в сердцах своих учеников. Эта память обязывает достойно продолжать дело Учителя, строить последующие этажи здания психиатрической школы. Ученики учеников Н.П. Татаренко принимают эстафету ее школы, приумножая ее достоинства.

ВИКТОР ПАВЛОВИЧ ПРОТОПОПОВ (К 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

В.Л. ГАВЕНКО, Г.А. САМАРДАКОВА

Харьковский государственный медицинский университет

В 2000 г. исполняется 120 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора, академика, заслуженного деятеля науки Виктора Павловича Протопопова.

В 1906 г. после окончания с отличием Военно-медицинской академии В.П. Протопопов был оставлен академиком В.М. Бехтеревым в аспирантуре при кафедре психиатрии. В 1909 г. он блестяще защитил диссертацию на тему «О сочетанно-двигательных реакциях на звуковые раздражители». В 1911 г. ему было присвоено звание приват-доцента. Работая в клинике и лаборатории В.М. Бехтерева, В.П. Протопопов занимается вопросами исследования соматических расстройств при маниакально-депрессивном психозе. В 1921 г. он стал профессором кафедры психиатрии Пермского университета и заведовал ею до 1923 г.

В 1923 г. В.П. Протопопов переехал в Харьков, где занимался реорганизацией крупнейшей в СССР психиатрической больницы (Сабуровой дачи). Он также реорганизовал кафедру психиатрии при Медицинском институте, которой заведовал 20 лет, и первую в Советском Союзе кафедру высшей нервной деятельности при Институте народного образования. Впоследствии Виктор Павлович принимает активное участие в организации кафедры психиатрии и высшей нервной деятельности при Психоневрологическом институте кадров, первым деканом которого он был. В.П. Протопопов был также основателем и директором первого на Украине Научно-исследовательского института клинической психиатрии и социальной гигиены (в настоящее время Украинский институт клинической и экспериментальной неврологии и психиатрии, носящий его имя).

Научная деятельность В.П. Протопопова в Харькове посвящена исследованиям в области патогенеза и лечения шизофрении, а также изучению физиологии высшей нервной деятельности.

В годы Великой Отечественной войны ученый не приостановил своей деятельности, он успешно разрабатывал проблемы травматических психозов военного времени.

С 1944 г. и до последних дней жизни В.П. Протопопов работал в Киеве, создал и возглавил отдел психиатрии и патологии высшей нервной деятельности в системе Академии медицинских наук.

Огромное научное значение имеют работы ученого в области физиологии моторных навыков, которая, по сути, стала новым разделом в физиологии высшей нервной деятельности. Результаты этих исследований были обобщены автором в монографии «Условия возникновения моторных навыков и их физиологическая характеристика».

Большое внимание В.П. Протопопов уделял внедрению в практику диагностики психических заболеваний экспериментально-психологических методов исследований, методика Протопопова—Рушкевича широко используется в комплексе экспериментально-психологических методов исследований и в настоящее время.

Комплекс исследований церебральных и соматических процессов, проведенный В.П. Протопоповым, дал ему возможность сформулировать одну из гипотез патогенеза шизофрении, которая не утратила своего теоретического и практического значения и в наше время.

Огромную теоретическую и практическую ценность представляют исследования ученого в области клинических проявлений и диагностики маниакально-депрессивного психоза, всемирно признанной является триада Протопопова при маниакально-депрессивном психозе.

В.П. Протопопов создал свою оригинальную психиатрическую школу. Среди его учеников следует назвать Е.А. Попова, Н.П. Татаренко, И.А. Полищука, О.Л. Лещинского, И.М. Аптера, М.А. Гольденберга, В.В. Наумову, Л.О. Булахову, М.П. Доценко, Л.Я. Поляк и др. Виктор Павлович подготовил 11 докторов и 25 кандидатов медицинских наук.

Протопопов В.П. отдал психиатрии 50 лет жизни. Он занимался изучением причин возникновения и механизмов развития психозов, разрабатывал действенные способы профилактики и лечения психической патологии. Ученый стремился к тому, чтобы достижения в области психиатрии стали золотым фондом медицинской науки.

Авторам журнала

«ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА»

Требования к оформлению статей

1. Журнал принимает к публикации оригинальные и обзорные статьи по различным проблемам клинической и экспериментальной медицины.
2. Объем оригинальной статьи – 5-8 стр. текста, обзорных – до 12 стр.
3. Статья подается в редакцию в двух распечатанных экземплярах и на дискете в виде текстового файла.
4. Рукопись подписывается всеми авторами.
5. На титульном листе работы должна находиться отметка руководителя учреждения, в котором выполнена работа, о решении на публикацию (заверяется печатью). К статье прилагаются официальное направление от руководителя учреждения и экспертное заключение (о соответствии «Положению про порядок підготовки матеріалів, призначених для відкритого публікування» (Київ, 1992)).
6. Текстовый файл на дискете должен иметь формат редактора **Word** или **.rtf**. Имя файла (латинскими буквами) должно соответствовать фамилии первого автора. Весь материал статьи должен содержаться в одном файле.
7. Текст статьи должен быть распечатан шрифтом Times (или другим), кегль 14, межстрочный интервал – полуторный. Одна страница распечатанного текста должна вмещать 60-65 знаков в строке, 28-30 строк на странице.
8. Оригинальные статьи пишутся по следующей схеме:
 - НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (на **трех** языках – украинском, русском, английском)
 - Авторы (И.О.Фамилия) (также на **трех** языках)
 - ... университет (институт, академия)
 - Вступление (заголовком не выделяется)
 - МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
 - РЕЗУЛЬТАТЫ (ИССЛЕДОВАНИЙ)
 - ОБСУЖДЕНИЕ (РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ)
 - ВЫВОДЫ
 - Список литературы (в порядке упоминания в тексте)
 - Резюме и ключевые слова (обязательно на **трех** языках – украинском, русском, английском).
9. Статья может быть написана на украинском или русском языке.
10. Текст статьи может быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами, диаграммами любой степени сложности, фотографиями микропрепаратов.

Таблицы должны иметь вертикальную ориентацию и создаваться с помощью мастера таблиц (опция "Таблица – вставить таблицу" редактора Word). Таблица должна иметь заголовок и номер (если их больше двух).
Формулы создаются с помощью редактора формул MS Equation (Вставка – объект – Equation2.0), графики и диаграммы – с помощью MS Excel).
11. Текст статьи и все относящиеся к статье материалы должны быть тщательно выверены авторами. Все цитаты, таблицы, иллюстрации, формулы, сведения о дозировках должны быть завизированы авторами на полях.
12. Дополнительно авторам необходимо сообщить о себе следующие сведения: полные фамилию, имя, отчество, место работы, должность, научную степень, ученое звание, тему выполненной (выполняемой) научной работы, домашний адрес и контактный телефон (распечатываются на отдельном листе и вносятся в файл).
 - Все статьи, представленные в редакцию, проходят редактирование и рецензирование. Редакция оставляет за собой право сокращать и корректировать текст статьи в части, не затрагивающей содержания работы. При необходимости статья может быть возвращена авторам для доработки или ответов на возникшие вопросы.
 - Журнал не принимает к публикации материалы, ранее опубликованные или поданные для публикации в другие печатные издания.
 - Подписка на журнал осуществляется в редакции.

Адрес редакции: Украина, 61022, г.Харьков, просп. Ленина, 4, ХГМУ, учебно-лабораторный корпус, кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии, к. 48 (с 13.00 до 16.00).
Телефоны: (0572) 40-26-00 (редакция).